

Curso de inducción a la lógica de programación para mejorar el rendimiento académico de los aspirantes a la Licenciatura de Ingeniería en Computación de la Universidad Autónoma de Zacatecas

MIA. Diana Isabel Ortiz Esquivel¹, MIA. Victor Manuel Ortiz Romero²,
M.I. Pilar Cecilia Godina González³ y MIA. Santiago Villagrana Barraza⁴

Resumen—La enseñanza de la programación de computadoras no es tarea fácil, el docente o facilitador debe emplear diferentes estrategias didácticas que favorezcan y desarrollen la lógica de programación en los estudiantes. En la licenciatura de Ingeniería en Computación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se ha detectado que el bajo desarrollo de esta habilidad es un factor que incide en el rendimiento académico de los alumnos.

La presente investigación muestra los resultados de la intervención didáctica pre-inicial a las materias de programación que se realizó a los aspirantes aceptados en la licenciatura del semestre Agosto - Diciembre 2013, con el objetivo de demostrar el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, empleando para ello el desarrollo e implementación del curso de inducción a la lógica de programación que emplea como estrategia didáctica centrada en el estudiante, el Aprendizaje Basado en Problemas.

Palabras clave— Intervención didáctica, Rendimiento Académico, Lógica de Programación, Aprendizaje Basado en Problemas.

Introducción

En un proceso natural y casi inconsciente, los seres humanos realizamos actividades ya sean planeadas o improvisadas que nos permiten alcanzar un objetivo o resolver un problema, estas actividades son desarrolladas por una serie de pasos, acciones o procedimientos organizados que nos permiten aplicar en cada momento la utilización de un algoritmo, claro sin la conciencia de que lo estamos desarrollando. Sin embargo existen problemas o planteamientos que requieren un pensamiento consciente, abstracto y efectuar un análisis más profundo que permita encontrar la solución más óptima mediante la construcción de algoritmos más eficientes (Cairó, 2005).

Si referimos lo anterior en el estudio de las ciencias computacionales, representa entonces, las construcciones algorítmicas para la solución de problemas mediante la programación de computadoras.

Es por ello que en el presente trabajo de investigación se identifica la importancia del desarrollo de lógica de programación en el estudiante, que cursa la carrera de Ingeniería en Computación, y que representa la conciencia de utilizar el pensamiento abstracto para la solución de problemas mediante la construcción de algoritmos eficientes; Sin embargo este hecho representa una problemática para ellos mismos, ya que para los estudiantes crear la solución mediante el diseño de algoritmos es difícil de comprender y ha representado un problema que afecta su rendimiento académico en la materias de programación.

La utilización de una metodología de lógica de programación ayuda al desarrollo del estudiante a programar de una manera más sencilla y eficiente. Así mismo el uso de estrategias didácticas por parte de los docentes encaminadas a apoyar al estudiante a desarrollar la lógica de programación, es parte esencial del proceso enseñanza-aprendizaje favorecer su rendimiento académico en la lógica de programación.

Problemática

El presente trabajo de investigación inició con la identificación de una problemática generalizada en los alumnos que cursan la materia de Lenguajes de Programación I, que se imparte en el primer semestre de la carrera de Ingeniería en Computación.

¹ Diana Isabel Ortiz Esquivel MIA es Docente Investigador de Ingeniería en Computación en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. dinaortiz24@hotmail.com (autor correspondiente)

² El MIA Victor Manuel Ortiz Romero es Docente Investigador Ingeniería en Computación en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. ortizrv@gmail.com

³ La M.I. Pilar Cecilia Godina González es Docente Investigador de Ingeniería en Computación en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. pilargodina@hotmail.com

⁴ El MIA Santiago Villagrana Barraza es Docente Investigador de Ingeniería en Computación en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. svillagrana@gmail.com

Esta asignatura está dentro del currículo de la carrera de Ingeniería en Computación, siendo ésta una de las materias base que conforman el perfil de egreso de la licenciatura y está constituida por temáticas que proveen a los estudiantes el aprendizaje y desarrollo de la programación de computadoras, utilizando para ello el Lenguaje de programación C. Las temáticas que aborda la asignatura son:

- Introducción a la ciencia de la computación y la programación.
- El lenguaje C, elementos básicos.
- Operadores, expresiones y salida de datos avanzadas.
- Sentencias de control: ramificaciones y ciclos.
- Funciones.
- Arreglos y estructuras.

Cada uno de los temas tiene inmerso el uso de la lógica de programación que los estudiantes desarrollarán y pondrán en práctica, utilizando un pensamiento abstracto y flexible para el diseño de algoritmos eficientes que den solución a los problemas planteados (Cairó, 2005).

Oviedo (2002) describe que la actividad de crear mediante el diseño de un algoritmo un programa de computadora, implica un proceso mental creativo y complejo, por lo la exigencia de esta actividad en el estudiante es la inteligencia, el conocimiento, habilidades y disciplina.

No es tarea fácil, la enseñanza y el aprendizaje de la programación, como lo mencionan Joyanes y Zahonero (2005) el programador de computadoras es una persona que resuelve problemas, de manera rigurosa y sistemática (algoritmos) mediante programas de computadora. La didáctica se refleja en enseñar a los estudiantes a aprender a resolver problemas y las herramientas necesarias para implementar esas soluciones.

El diagrama general de la resolución de un problema mediante un programa de computadora menciona Joyanes y Zahonero (2005) es:

Figura1. Resolución de un Problema.

Para lograr lo anterior, se necesita:

1. Diseño de Algoritmo.
2. Expresión del algoritmo en programa.
3. Ejecución y Validación.

La problemática identificada por parte de docentes que imparten la materia de Lenguajes de Programación I, en la carrera de Ingeniería en Computación se identifica principalmente como el bajo desarrollo de la lógica de programación en los estudiantes, que incide en el bajo rendimiento académico y en altos índices de reprobación de la materia, donde 4 alumnos de cada 10 reprobaron en el periodo comprendido entre Agosto del 2010 a Junio del 2013.

Entendiéndose el rendimiento académico según Jiménez (2000) como el nivel de conocimientos demostrados en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico, por tal motivo el rendimiento de los alumnos puede ser entendido a partir de sus procesos de evaluación.

Por otro lado Cascón en su estudio “análisis de las calificaciones escolares como criterio de rendimiento académico” Mencionado por Edel (2003) comenta que la ocupación de los políticos, profesionales de la educación, padres de familia y ciudadanía en general, es el seguimiento de un sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el escenario donde desarrollaran sus potencialidades, donde el indicador del nivel educativo adquirido para los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, y puede seguir siendo las calificaciones escolares.

Teniendo en cuenta que la lógica de programación es la actividad inicial en la resolución de problemas, Moreno (2012) la identifica como una las dificultades que se les presentan a los estudiantes como actividad relativa al diseño de algoritmos, con una complejidad que no permite el aprendizaje y el uso posterior en un lenguaje de programación.

Lo anterior refleja parte de la problemática que afectan a los estudiantes en su desarrollo dentro del aula, sin embargo, estudios que se han realizado mencionan algunos factores que se identificaron y están relacionados con la problemática del desarrollo de la lógica de programación como algunos que describe (Contreras y Briones, 2012) :

- 1.- La dificultad de encontrar las soluciones a los problemas planteados en clase.-La construcción mental en la conceptualización de los elementos integrados en la solución, para los alumnos les representa una dificultad en su lógica que emplean para encontrar la solución de los problemas, como una de las

consecuencias de este conflicto, se traduce en un bajo rendimiento en los alumnos y un alto índice de reprobación en materias de programación.

- 2.- La falta de motivación en el estudiante que se ve inmerso en una situación difícil al no comprender los temas de la asignatura y lo complicado que representa para él, encontrar las acciones necesarias que tiene que realizar para entender y desarrollar su lógica de programación.
- 3.- Las estrategias didácticas empleadas por los docentes.- Como una de las partes esenciales en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es la intervención del docente como facilitador del aprendizaje en el estudiante, sin embargo para este tipo de materias el perfil del maestro que imparte la materia, es pura y naturalmente el de un profesional en el tema y requiere entonces el empleo de diferentes estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje (Pérez 2008, citado en Contreras y Briones, 2012), sin embargo el mal o no empleo de las misma hace que la transmisión del conocimiento se vuelva una tarea difícil tanto para el docente como para el estudiante, creando así una enseñanza fallida y un aprendizaje no adquirido.
- 4.- El desconocimiento del lenguaje de programación y la poca práctica en problemas reales que les interese a los jóvenes.
- 5.- Una orientación educativa errónea donde los estudiantes no tienen claros los objetivos de la carrera que eligieron cursar.

Por lo anterior la problemática detectada lleva a relacionar la importancia del desarrollo de la lógica de programación en la materia de Lenguajes de programación I, ésta a su vez, destacan la relevancia y vinculación estrecha con el perfil de egreso de la carrera, es por ello, que las asignaturas de programación representa los cimientos de la formación integral del ingeniero en computación.

Una vez detectada la problemática un grupo de profesores de la Universidad decide realizar acciones que ayuden a los estudiantes en el desarrollo de su lógica de programación, es por ello que se diseña, se desarrolla e implementa una intervención didáctica pre-inicial a las materias de programación, una intervención didáctica o intervención pedagógica se refiere a un “conjunto de actividades que contribuyen a dar solución a determinados problemas, prevenir la aparición de otros, colaborar con las instituciones para que las labores de enseñanza y educación sean cada vez más dirigidas a las necesidades de los alumnos” (Henaó et al. 2006), mediante un curso presencial llamado “Curso de Inducción a la lógica de Programación”, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico de los alumnos en el desarrollo de la lógica de programación, y con ello prever la reprobación y la deserción académica en las materias de Lenguaje de Programación I

La intervención consistió en:

- Intervenir antes de que el estudiante curse la materia de lenguajes de programación I.
- Se diseñó, desarrollo e implementó el “Curso de Inducción a la lógica de Programación”.
- El curso de inducción se impartió a los alumnos aceptados e inscritos en la carrera de Ingeniería en computación del semestre Agosto - Diciembre 2013.
- La temporalidad del curso fue de 1 semana completa, impartido en el mes de Julio del 2013.
- El curso se diseñó en base a lo establecido en los objetivos de aprendizaje de las líneas curriculares del modelo académico siglo XIX UAZ (Jiménez y Luna, 2005)
 - Objetivo.- Mejorar el rendimiento académico de los alumnos en el desarrollo de la lógica de programación.
 - Recursos didácticos:
 - Se diseñó y desarrolló un “cuadernillo de trabajo para el docente y alumnos” con tres secciones temáticas de lógica de programación:
 - Expresiones aritméticas.
 - Expresiones Lógicas
 - Resolución de problemas usando el diseño de algoritmos mediante diagramas de flujo y pseudocódigo.
 - Pizarrón
 - Se impartió el curso por un docente y un auxiliar académico, por cada grupo.
 - La estrategia didáctica utilizada por los docentes en el curso de inducción fue, la del aprendizaje basada en problemas (ABP), una técnica de aprendizaje muy completa y acorde al nivel de estudio de la carrera, describe Sola (2005) tres perspectivas importantes de la estrategia ABP:
 - La necesidad de que el alumno desarrolle nuevas habilidades como la solución de problemas, la búsqueda de información y el pensamiento crítico, lo que significa, ni

- más ni menos, que el maestro debe enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar conciencia de la adquisición de su aprendizaje.
- Los conocimientos adquiridos por los estudiantes deben ser relevantes, de tal manera que pudieran aplicarlos en su vida diaria.
- Los alumnos deben desarrollar la capacidad de trabajar en equipo para enfrentar el ambiente competitivo de la década y de los años subsecuentes.
- Evaluación del rendimiento académico.- Para la medición del rendimiento académico se diseñó un Test de lógica de programación.
- Evaluación de los resultados de la intervención didáctica.

Descripción del Método

El universo del estudio se conformó por el total de alumnos de nuevo ingreso aceptados e inscritos en la carrera de Ingeniería en Computación en el semestre Agosto – Diciembre de 2013 (70). Para medir el rendimiento sobre el tema de lógica de programación, se diseñó por parte de un grupo de maestros que imparten la materia de Lenguajes de Programación un instrumento compuesto por tres secciones temáticas sobre el tema (Resolución de expresiones aritméticas - 3 ítems -, resolución de expresiones lógicas – 2 ítems - y algoritmos - 2 ítems -).

En la tabla 1 se presenta la operacionalización de las variables, dependiente (rendimiento –escala de 0 a 10) e independientes (expresiones y algoritmos) que se usaron en el análisis y se midieron con una escala de 0= mal y 1 = bien.

Rendimiento
P_Total = Rendimiento
Expresiones Aritméticas
EA_1 = Expresión aritmética 1 (sólo incluye suma y multiplicación)
EA_2 = Expresión aritmética 2 (incluye suma, multiplicación y signos de agrupación)
EA_3 = Expresión aritmética 3 (incluye suma, multiplicación y división)
Expresiones Lógicas
EL_1 = Expresión lógica 1 (sólo incluye operadores relacionales)
EL_2 = Expresión lógica 2 (incluye operadores relacionales y lógicos)
Algoritmos
AL_1 = Algoritmo 1 (sólo incluye sentencias simples)
AL_2 = Algoritmo 2 (incluye sentencias estructuradas)

Tabla 1. Operacionalización de variables

Para verificar si la intervención didáctica sobre el tema de lógica de programación, mejora el rendimiento sobre este tema, una vez aplicado la evaluación diagnóstica (Pretest) a los 70 alumnos participantes, se les dividió en 2 grupos seleccionando en un grupo todos aquellos que aprobaron el Pretest (15) y dejándolos como grupo control y a los que no aprobaron (55) en el grupo experimental, los cuales participaron en la intervención didáctica sobre el tema. Por la cantidad de alumnos de este último grupo, fue necesario dividirlo en 3 subgrupos (de 17, 17 y 21 alumnos) por cuestiones de operatividad al aplicar la intervención didáctica, pero para el análisis se consideraron como un solo grupo ya que según la prueba H de Kruskal-Wallis como lo señalan Hair, Anderson, Tatham, y Black (1999) se determinó que estadísticamente no existen diferencias significativas entre los grupos, considerándose como homogéneos.

Se consideró que el instrumento de evaluación es fiable, ya que para probar la fiabilidad de la escala del rendimiento total se utilizó el alfa de Cronbach que resultó 0.702, ligeramente mayor a lo recomendado por Nunnally y Bernstein (1994) y considerándose así como una variable sumativa.

Para determinar qué tipo de pruebas estadísticas utilizar para el análisis de datos, mediante la prueba de Kolmogorov se determinó que los datos no presentaban una distribución normal ya que su significancia estadística fue menor a 0.05, lo que según Hair et al. (1999), indican que los datos difieren significativamente de una distribución normal y por lo tanto para su análisis se deben de utilizar pruebas no paramétricas.

Todos los cálculos del análisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS versión 15.0.

Análisis y discusión de resultados

En la tabla 2, se muestran los promedios y medianas por evaluación del pretest y postest y tipo de grupo experimental y control así como la contrastación de hipótesis U de Mann-Winthey que nos permite contrastar los grupos por tipo de evaluación.

En la tabla se observa que el promedio general del pretest es menor en el grupo experimental (4.3896) que el de control (6.9524), lo cual se debe a la clasificación que se hizo desde un inicio al formar los grupos; con el coeficiente U Mann-Withney se comprueba que hay diferencias significativas entre las medianas de los grupos respecto a este tipo de evaluación ya que su significancia fue de 0.002 siendo menor a 0.05 como lo indican Newbold, Carson y Thome (2008); caso contrario sucede con del postest, o sea, que una vez implementada la intervención didáctica al grupo experimental, aunque los promedios de ambos grupos se incrementaron, el promedio general del grupo experimental (8.836) fue mayor al del grupo control (7.2381) y según el coeficiente U de Mann-Withney (0.0149) siguen existiendo diferencias significativas en las medianas de la evaluación postest entre ambos grupos, diferencias que indican una mejora en el rendimiento después de la intervención didáctica.

Evaluación	G. experimental		G. control		Prueba de Mann Whitney	
	Media	Mediana	Media	Mediana	U de Mann	Sig. Asintót.
Pretest	4.3896	4.2857	6.9524	7.1429	162	0.0002
Postest	8.8360	8.5714	7.2381	7.1429	246.5	0.0149

Tabla 2. Medias de las evaluaciones por evaluación y grupo y coeficiente U de Mann-Whitney entre tipos de evaluación.

La tabla 3 a diferencia de la tabla 2, presenta la contrastación de hipótesis U de Mann-Winthey que contrasta las evaluaciones por tipo de grupo y se observa, que el promedio general del pretest se incrementa de 4.39 a 8.84 lo que representa el 101.3% mientras que en el postest se incrementó sólo el 4.1%, de 6.95 a 7.24, resultados que señalan que la aplicación de una intervención didáctica mejora el rendimiento de los alumnos y se comprueba con el coeficiente U de Mann-Withney el cual indica que en el grupo experimental existen diferencias significativas entre las evaluaciones pretest y postest a un nivel de 1% mientras que en el grupo control no se encontró diferencia entre las evaluaciones, ya que la significancia arrojó el valor de 0.567 lo que significa que no hubo cambios de una evaluación a otra manteniéndose las medianas iguales, o sea que en ambos casos el 50% de los datos es menor a 7.14.

Grupo	Evaluación Pretest		Evaluación Postest		Prueba de Mann Whitney	
	Media	Mediana	Media	Mediana	U de Mann	Sig. Asintót.
Experimental	4.3896	4.2857	8.8360	8.5714	98.5	0.000
Control	6.9524	7.1429	7.2381	7.1429	98	0.567

Tabla 3. Medias de las evaluaciones por grupo y evaluación y coeficiente U de Mann-Whitney entre grupos.

Con los resultados obtenidos hasta aquí se comprueba que el uso de una intervención didáctica mejora el rendimiento de los alumnos en el tema de lógica de programación.

Conclusiones

Los resultados obtenidos del análisis de comparación de medias y la prueba de hipótesis U de Mann-Whitney sobre el Pretest y Postest de los grupos control y experimental, en esta primera etapa de la investigación permiten concluir que el uso de una intervención didáctica sobre lógica de programación, mejora el rendimiento de los alumnos, ya que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las evaluaciones de los grupos analizados, lo que significa que con la intervención didáctica se mejora el rendimiento académico..

Estos resultados dan pauta a que es conveniente que todos los alumnos que sean aceptados al Programa de Ingeniería en Computación, lleven el curso de inducción a la lógica de programación con la finalidad de que mejoren su rendimiento en este tema que es insoslayable por la importancia que para los alumnos de nuevo ingreso representa, ya que muchas de las materias están estrechamente relacionadas con este tema.

Referencias

- Cairó Battistutti, Osvaldo. "Metodología de la programación Algoritmos, diagramas de flujo y programas", 3ra. México: Alfaomega, 2005.
- Contreras Quintero, Luciano, y Juan Francisco Briones Coronado. "La Problemática en el aprendizaje de la Programación: Un análisis en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Matehuala", *Academia Journals Celaya*. 14 de 11 de 2012. <http://celaya.academiajournals.com/downloads/Tomo%2005.pdf> (último acceso: 20 de 09 de 2013).
- Edel, R. "El rendimiento Académico: Concepción, Investigación y Desarrollo REICE", Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 1, número 002, Madrid, España, 2003.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. y Black, W. C. "Análisis multivariante", 5a ed., Madrid: Prentice Hall, 1999.
- Henoa López, Gloria Cecilia, Laura Ángela Ramírez Nieto, y Carlota Ramírez Palacio. "Que es la Intervención Psicopedagógica: Definición, Principios y Componentes," *El ágora usb*, 2006: 215-226.
- Jiménez Díaz, Raquel, y Francisco Luna Pacheco. "Modelo Académico UAZ Siglo XXI", Zacatecas, México, 2005.
- Jiménez, M. "Competencia social: intervención preventiva en la escuela. Infancia y Sociedad", 2000.
- Joyanes Aguilar, Luis, y Ignacio Zahonero Martínez. "Programación en C, Metodología, algoritmos y estructura de datos", Madrid: McGrawHill, 2005.
- Moreno Mosquera, Robert Sneyder. "Universidad Tecnológica de Chocó", 2012. www.utch.edu.co/portal/docs/eventos/Articuloderecho.pdf (último acceso: 23 de 09 de 2013).
- Newbold, P., Carson W. L. y Thome B. "Estadística para administración y economía", 6a ed., Ed. Pearson, 2008.
- Nunnally, J. C. y Bernstein, I. H. "Psychometric Theory", 3a ed., New York: Mc GrawHill, 1994.
- Oviedo Galdeano, Mario, y Frida Gisela Ortiz Uribe. "La enseñanza de la programación", México: IPN-UPIICSA, 2002.
- Sola Ayape, Carlos. "Aprendizaje Basado en Problemas de la Teoría a la Práctica", Primera Edición. D.F, México: Trillas, 2005.

Notas Biográficas

La **M.I.A. Diana Isabel Ortiz Esquivel** es docente investigador de la Licenciatura de Ingeniería en Computación e Ingeniería de Software de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Terminó sus estudios de postgrado en Informática Administrativa en la Universidad Autónoma de Durango en 2007, actualmente es estudiante de Doctorado en Educación.

El **M.I.A Victor Manuel Ortiz Romero** es docente investigador de la Licenciatura de Ingeniería en Computación e Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Terminó sus estudios de postgrado en Informática Administrativa en la Universidad Autónoma de Durango en 2004, actualmente es candidato a Doctor en Administración.

La **M.I. Pilar Cecilia Godina González** es docente investigador de la Licenciatura de Ingeniería en Computación e Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Terminó sus estudios de postgrado en la Maestría en Ingeniería con orientación en Computación en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en 2008, , actualmente es estudiante de Doctorado en Pedagogía.

El **M.I.A Santiago Villagrana Barraza** es docente investigador de la Licenciatura de Ingeniería en Computación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Terminó sus estudios de postgrado en Informática Administrativa en la Universidad Autónoma de Durango en 2003, actualmente es estudiante de Doctorado en Tecnología Educativa.

Patrón electroforético de proteínas de semillas de cebada maltera en proceso de germinación

Marlene Ortíz Ortega¹, César L. Aguirre Mancilla²,
Irma Morales Rodríguez³ y Lucila C. Hernández Cortés⁴

Resumen— Se realizaron pruebas de electroforesis en gel de acrilamida de semillas en proceso de germinación, de 3 variedades de cebada maltera, Adabella (cultivo de Valles Altos), Armida (cultivo de Bajío) y Esmeralda (cultivo de Valles Altos). Para ello se efectuó una cinética de germinación a 20°C en una cámara de germinación y se evaluó en un periodo de 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 y 120 horas. Posteriormente se obtuvieron perfiles electroforéticos donde se encontraron patrones para cada variedad, lo que nos permitió conocer, de acuerdo a su peso molecular, las proteínas que están siendo utilizadas en las primeras horas de germinación de la semilla y en el momento en que se degradan e incluso algunas que se generaron durante el proceso de germinación. Se observó que en las tres variedades entre las 60 y 72 horas ya habían consumido sus reservas de proteína, coincidiendo con bibliografía, sin embargo, los patrones electroforéticos de las variedades de Alina y Esmeralda presentaron bandas de proteína hasta las 120 horas de germinación. Se pudo apreciar que la variedad Alina presentó dos bandas de proteínas que se generaron a partir de las 72 horas y en la variedad Esmeralda se apreció la generación de una banda de proteína a partir de las 48 horas.

Palabras clave — cinética germinación, cebada, proteína, electroforesis.

Introducción

La cebada (*Hordeum vulgare*) es una planta monocotiledónea de amplia distribución, destinándose principalmente a dos tipos de mercado: como alimento para ganado y para producción de malta. En la actualidad éste cereal se produce en casi todo el mundo. Particularmente en México, aproximadamente el 70% de la cebada que se produce es específica para ser utilizada por la industria maltera y el 30% restante corresponde a variedades que se utilizan fundamentalmente para alimentación de ganado. La malta es empleada para la elaboración de diversos alimentos y bebidas en el mundo, entre los que se encuentra el café de malta, dulces, bísquets, productos de panadería de malta, extractos de malta, cereales para el desayuno, vinagres y wiskis. El principal uso de la malta en México es para la producción de cerveza, la cual se encuentra dominada por dos grandes corporativos, Cervecería Modelo y Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma¹.

La producción de cebada en México se ubica en la zona centro del país en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, México, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Michoacán y Querétaro; los que durante el periodo 1995-2001 cosecharon, en promedio, un poco más del 90% del total de la cebada producida en México. El principal ciclo de producción corresponde al de primavera – verano, con el 75% de la producción nacional, donde aproximadamente el 99% se siembra bajo condiciones de temporal. En relación con el ciclo de otoño – invierno, se produce cerca del 95% bajo condiciones de riego, destacando el Estado de Guanajuato, bajo este sistema de producción, además de los estados de Michoacán y Querétaro¹.

En el Diario Oficial de la Federación se aprobó un cupo de importación por 9 mil toneladas tanto de cebada y de malta, cantidad que triplica a la que se tenía permitidas (3 mil toneladas). Sin embargo la demanda por la materia prima crece cada año en el mercado mexicano. El documento indica que México es un importante productor y exportador de cerveza en el mundo, con presencia en los mercados de los Estados Unidos de América, Europa y Japón, principalmente, y mantiene un consumo per cápita de 50 litros anuales y un mercado potencial de consumidores con perspectivas de crecimiento continuo. Aporta aproximadamente 20 mil millones de dólares según datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta (Canicerm). Además, México es el sexto consumidor de cerveza en el mundo con un consumo anual de 62 litros por persona; después de la República Checa, 189 litros; Alemania, 131 litros; Inglaterra, 103 litros; Estados Unidos, 85 litros; y España, 66 litros².

Durante la imbibición se inicia un metabolismo muy activo (respiración y síntesis de proteínas) que está asociado con la hidratación de las enzimas. Todo este proceso comprende cambios químicos muy complejos. Son de tres tipos

¹ Marlene Ortíz Ortega, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. bactoar@hotmail.com

² Dr. César Leobardo Aguirre Mancilla, División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Guanajuato. ceaguirre@itroque.edu.mx (autor corresponsal)

³ Dra. Irma Morales Rodríguez, Fisiología y Tecnología poscosecha de frutas y hortalizas, granos y semillas de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. irma.morales31@yahoo.com

⁴ Dra. Lucila del Carmen Hernández Cortés, Fisiología y Tecnología poscosecha de frutas y hortalizas, granos y semillas de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. lch_cortes@yahoo.com.mx

básicamente: el rompimiento o degradación de ciertos compuestos presentes en las semillas, el transporte de materiales de una parte de la semilla a otra, principalmente del endospermo al embrión o de los cotiledones a las partes en crecimiento y, por último, la síntesis de nuevos materiales a partir de los que fueron degradados³.

Las proteínas de los cereales y otras gramíneas se almacenan en el endospermo, donde la cebada contiene aproximadamente 12%, 3% de lípidos y 76% de carbohidratos en el almidón que se encuentra almacenado en el endospermo³.

Es importante resaltar en este momento la síntesis de proteínas como uno de los principales acontecimientos en estas primeras etapas. Requiere de una respiración activa en la cual se utilizan las reservas de carbohidratos, lípidos y proteínas que estaban almacenados. Generalmente el eje embrionario tiene suficientes reservas para satisfacer sus necesidades inmediatas, pero pronto es necesario usar las reservas almacenadas en el endospermo. Poco tiempo después de que el embrión ha iniciado la germinación, el endospermo se empieza a disolver. Las paredes celulares se degradan, las reservas en forma de proteínas se hidrolizan para formar aminoácidos y el almidón también se hidroliza para formar azúcares reducidos, los cuales se convierten en sucrosa para ser transportados al embrión. Todo este proceso se lleva a cabo mediante las enzimas secretadas por la capa de aleurona que rodea al endospermo. Las enzimas son α -amilasa, proteasa, ribonucleasa y β 1, 3-glucanasa, que ataca la hemicelulosa de las paredes. Todas ellas son secretadas hacia el endospermo y en sólo 3 o 4 días lo licúan totalmente³.

El objetivo del presente trabajo fue determinar e identificar las proteínas de variedades de cebada (Adabella, Armida y Esmeralda) que se presentan durante el proceso de germinación, realizada a 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 y 120 hrs, además de poder observar cómo se va dando la degradación de las reservas de proteína en la semilla.

Metodología

Cinética de germinación

Se tomaron 200 semillas de cada variedad previamente diferenciada, en papel germinativo y se metieron a germinar en una cámara de germinación a una temperatura de 20°C y con una humedad relativa de 80%, después se tomó una muestra representativa de cada variedad cada 12 horas hasta completar las 120 horas de germinación y se almacenó a -80°C, para poder detener el proceso de germinación.

Extracción de proteína

Las muestras congeladas se molieron finamente con nitrógeno líquido y mortero, se pesó 0.1 g de harina y se agregó 1 ml de la solución de extracción fría de proteína total, Tris (hidroximetilaminometano)-HCl 0.1 M pH 8, se pasó por Vortex durante 10 min y se centrifugó 5 min a 13,200 rpm. Posteriormente el sobrenadante se sometió a precipitación con acetona a una relación 1:3 y se mantuvo las muestras a -20°C aproximadamente por 1 hora. Una vez esto, cada muestra se dividió en 4 tubos eppendorf de manera equitativa y se sometió a centrifugar a 13,200 rpm durante 5 min. Se retiró totalmente la acetona y se le agregó 92 μ l de buffer muestra (SDS-dodecil-sulfato de sodio 4%, glicerol 15%, Tris 50mM, Azul G-250 Comassie; a 50 ml aforado) para ser almacenado a -20°C hasta efectuar la electroforesis.

Electroforesis en gel de poliacrilamida

La prueba de electroforesis en gel de poliacrilamida se realizó en base a lo reportado por Schagger y Von Jagow, (1987)⁴. El polímero forma una red porosa que actúa como un tamiz que potencia la separación de las moléculas a través de un campo eléctrico. Se utilizó una cámara Mini-Protean @system TETRA Cell de BIO-RAD Laboratories, Inc. Se empleó una solución de Acrilamida-Bis al 30%, y se preparó gel separador al 12% y al 4% el gel concentrador, teniendo una electroforesis continua, debido a que se tiene el mismo valor de pH en ambos. Se usó un marcador estándar de peso molecular de amplio rango (BIO-RAD). Las muestras de proteína se cargaron colocando de izquierda a derecha las primeras horas de germinación (12, 24, 36, 48 y 60 horas), en tanto que en un segundo gel de acrilamida se colocaron las muestras de las siguientes horas de germinación (72, 84, 96, 108 y 120).

La prueba fue iniciada con una corriente constante de 50 V por 30 min, posteriormente se incrementó a 70 V con hasta que las proteínas salieran del campo eléctrico, aproximadamente de 3 a 3.5 h. Para teñir a las proteínas se usó Azul G-250 Comassie 0.025% en 10% de ácido acético y para desteñir se ocupó ácido acético al 10%.

Resultados

Es importante mencionar que como semilla de cebada, lo más importante es que la citada contenga el mayor porcentaje de proteína como reserva para que una vez germinada pueda ser una plántula más fuerte y de mayor vigor, a diferencia de un grano, en caso de la industria maltera, donde los carbohidratos son los de mayor relevancia puesto que son lo que intervienen el malteado. Con esto se busca mostrar como es el comportamiento de las proteínas y hasta que tiempo de germinación son utilizadas sus proteínas de reserva de la semilla.

En los patrones electroforéticos se puede apreciar la disminución en la intensidad de algunas bandas de proteína que corresponde a una hidrólisis de las mismas precisamente para nutrir al embrión de la semilla.

En la Figura 1 se muestra el perfil electroforético de la variedad Adabella, donde se puede distinguir bandas con los siguientes pesos moleculares: en A) 85; 59.24; 45.61; 37.14; 24.52 y 18.22 kDa; B) 85.84; 57.67; 43.69; 30.12 y 16.73 kDa respectivamente. Con lo cual se indica que a las 60 horas de iniciada la cinética de germinación ya ha consumido en su mayoría las proteínas de reserva.

En la Figura 2, se puede apreciar el perfil electroforético de la variedad Armida, conteniendo bandas con los siguientes pesos moleculares: en A) 111.19; 65.02; 45.80; 37.19; 27.57 y 19.26 kDa; B) 110.18; 58.97; 44.73; 29.89 y 17.51 kDa correspondientemente. Aquí se observa que cerca de a las 48 horas ya se han consumido las proteínas de reserva aunque aún se observan proteínas que aparentemente no fueron degradadas hasta las 120 horas de germinación, también se puede apreciar que a partir de las 72 horas al aparecer existen dos proteínas que se van generando a la altura de 27 y 45 kDa.

En cuanto a la Figura 3, se presenta el perfil electroforético de la variedad Esmeralda, en los cuales se exhiben bandas de: A) 62.44; 47.46; 38.22; 20.86 y 18.14 kDa; B) 103.44; 58.44; 43.75 y 18.3 kDa. Aquí nos evidencia que existe una proteína a la altura de 103 kDa que se genera a partir de las 48 horas. Otra banda de proteína aparece entre las 60 y 72 horas, donde casi ha terminado sus reservas de proteína, sin embargo, aún se siguen manifestando proteínas que no fueron degradadas hasta las 120 horas.

Figura 1. Patrón electroforético de proteínas de la variedad Adabella en cinética de germinación. A) M, marcadores de peso molecular; 1, 12 horas; 2, 24 horas; 3, 36 horas; 4, 48 horas; 5, 60 horas; B) M, marcadores de peso molecular; 1, 72 horas; 2, 84 horas; 3, 96 horas; 4, 108 horas; 5, 120 horas

Figura 2. Patrón electroforético de proteínas de la variedad Alina en cinética de germinación. A) M, marcadores de peso molecular; 1, 12 horas; 2, 24 horas; 3, 36 horas; 4, 48 horas; 5, 60 horas; B) M, marcadores de peso molecular; 1, 72 horas; 2, 84 horas; 3, 96 horas; 4, 108 horas; 5, 120 horas

Figura 3 Patrón electroforético de proteínas de la variedad Esmeralda en cinética de germinación. A) M, marcadores de peso molecular; 1, 12 horas; 2, 24 horas; 3, 36 horas; 4, 48 horas; 5, 60 horas; B) M, marcadores de peso molecular; 1, 72 horas; 2, 84 horas; 3, 96 horas; 4, 108 horas; 5, 120 horas

Comentarios Finales

Conclusiones

Las tres variedades de cebada maltera presentaron un patrón electroforético similar, sin embargo, quien mostró mayor cantidad de proteínas de acuerdo a las bandas presentadas en los carriles del gel de poliacrilamida fue la variedad Adabella y a la vez una mejor degradación de las mismas durante el proceso de germinación, en tanto que las variedades Alina y Esmeralda conservaron algunas proteínas hasta las 120 horas de germinación.

Esto es importante ya que, como se mencionó anteriormente, una semilla con mayor cantidad de proteína tiene mayor probabilidad de ser más vigorosa y de mejor calidad para la producción de grano, por lo que la variedad Adabella, mostró una mayor cantidad de bandas de proteína en el gel de electroforesis, que Alina y Esmeralda.

Recomendaciones

Como se sabe, en la calidad de cebada cervecera la característica importante es la regularidad en la germinación del grano y tener un bajo nivel de proteínas, sin embargo, en semilla es lo contrario, por lo que es necesario efectuar correctamente un eficaz y equilibrado abonado de nitrógeno, si se piensa en cosechar semilla para que produzca grano cervecero de buena calidad, sin embargo, si se piensa en grano para malta, los suelos con excesivo nitrógeno inducen el encamado e incrementan el porcentaje de nitrógeno en el grano hasta niveles inapropiados, cuando se destina a la fabricación de malta para cerveza.

Referencias

- ¹Fundación, G. P. (2004). Cadena Agroalimentaria de Cebada, Plan Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología; Etapa II: identificación de las demandas de tecnología de la cadena agroalimentaria de cebada. Guanajuato, Gto. Fundación Guanajuato Produce A.C.
- ²Mendoza, Alejandra. En México se triplica importación de cebada y Anuncia Economía criterios para importación de Cebada y Malta. En: Grupo MILENIO [en línea], julio 2013, Edición: Monterrey. [Citado septiembre 2013]. Disponible en Internet: <http://monterrey.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/59c559aceeedad0e4ac7dd4b45cdc8d>
- ³Moreno Casasola, Patricia. Vida y obra de granos y semillas. México, D.F.: Edición IEPSA, Fondo de Cultura Económica, 1996. ISBN 968-16-4369-0
- ⁴Schagger Hermann y Gebhard Von Jagow, (1987), Analytical Biochemistry 166, 368-379.
- ⁵Lallana, Víctor H.; Lallana del C. Manual de prácticas de fisiología vegetal. México, D.F., 2001. Facultad de Ciencias Agropecuarias -UNER.

La logística como un instrumento de ventaja competitiva dentro de la cadena de suministro en la industria maquiladora automotriz de Ciudad Juárez

Ernesto Ortiz Tapia MA¹

Resumen— Una logística eficiente y esbelta es una fortaleza y ventaja competitiva para la maquiladora automotriz en Ciudad Juárez. Esta logística debe de enfocarse en el uso adecuado del transporte, un buen sistema de inventarios, almacenes diseñados para una excelente operación, estos son factores importantes para logística como parte fundamental de la cadena de suministro de la industria maquiladora. Una ventaja mediante la diferenciación por servicios lograra que las empresas automotrices matrices consideren a Ciudad Juárez como una opción redituable para sus inversiones, pues les otorga a los clientes un menor tiempo en el tiempo de transporte, mejor manejo de las regulaciones arancelarias y no arancelarias, brindándoles una confianza, creando expectativas de crecimiento para la industria maquiladora automotriz en Ciudad Juárez.

Palabras clave— logística, cadena de suministro, cadena de suministro, industria maquiladora automotriz.

Introducción

Esta ponencia es parte de una tesis doctoral sobre el funcionamiento de la cadena de suministros en la industria maquiladora automotriz de Ciudad Juárez. Por estar en la fase de protocolo aun no cuenta con datos duros, sin embargo se hace un análisis de la importancia de la logística dentro de la maquiladora automotriz en Juárez.

La industria maquila automotriz en Ciudad Juárez Chihuahua ha tenido un crecimiento importante en esta ciudad y se ha convertido a través del tiempo en una fuente generadora importante de empleos directos e indirectos para Juárez, además a nivel nacional es la ciudad que ofrece mayor numero de empleos con un poco mas de 228,000 empleos (INDEX Juarez, 2013).

La industria maquiladora automotriz en Ciudad Juárez genera poco mas de 66,000 empleos (29% del total de la fuerza laboral), convirtiéndola en el sector mas importante dentro de la industrial. Ha sido tan importante este sector que a Juárez se le conoció por mucho tiempo como el valle del arnés.

Este crecimiento ha generado que se establezcan en la ciudad empresas maquiladoras de primera, segunda y tercer generación y aunque el establecimiento de las maquiladoras de Ciudad Juárez ha obedecido a diferentes causas como la abundancia de mano de obra calificada y barata, la tranquilidad política y social del país, infraestructura apropiada, exención de impuestos a la importación de materias primas, entre otros, existe una característica que algunas empresas maquiladoras automotrices han empezado a aprovechar y les permite tener una ventaja competitiva sobre la competencia. Esta ventaja es la logística, a tal grado que ha empezado a generar importantes ahorros dentro en la cadena de suministros y es aprovechada por las maquiladoras para atraer de manera interna otras líneas de producción que se encuentren otros países. Mientras que a nivel externo les permite cotizar nuevos productos a clientes potenciales quienes toman el factor logístico como un punto importante para otorgar la producción de un nuevo producto.

Marco Teórico

La logística es parte de la cadena de suministro que se encarga de la gestión de flujo de materiales y de información a lo largo de la cadena de abastecimiento (Gómez De García, Aragón , & Moschner , 1998)

Existen organizaciones profesionales que a través del tiempo y en distintos países se han dado a la tarea de estudiar la cadena de suministro y sus áreas específicas de acción como lo es la logística, así pues la definición del *Council of Supply Chain Management Professionals* define que logística es aquella parte del *Supply Chain Management* que planea, implementa y controla el flujo eficiente y eficaz de los productos, el almacenaje de bienes y servicios, y la información asociada a este flujo de productos, logística es la administración del flujo de productos a través de las múltiples empresas que conforman la cadena de abastecimiento (Council of Supply Chain Management Professionals, 2013).

La logística ha sido una herramienta importante para diversas organizaciones y sus orígenes se remontan hasta los egipcios quienes hicieron uso de la logística para transportar y almacenar cantidades de trigo necesarias para el consumo entre los ciclos de cosecha, así como también para guardar una cantidad de semillas que les garantizara la siguiente cosecha (Daduna, Menoyo, Cabrera, & Gemeli, 2004). Este concepto a pesar de ser antiguo aplica a la

¹ Ernesto Ortiz Tapia MA es Doctorante en Ciencias de la Administración en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Profesor en la carrera de Administración en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. cotapia@gmail.com

conceptos logísticos interesantes como el transporte, almacén, distribución e inventarios de seguridad.

Así como los egipcios hicieron uso de la logística, a través de la historia otras sociedades utilizaron la logística adaptada a sus propias necesidades creando así su propio concepto, civilizaciones como la romana practicaron su logística, haciendo suyos aquellos los conceptos de logística que utilizaban los pueblos conquistados.

En 1917 el teniente de la marina de los Estados Unidos de América, George Cyrus Thorpe, denomina a la logística como la ciencia para la preparación de la guerra (Delgado & Gómez, 2010) bajo este concepto Thorpe menciona la habilidad que se requiere para poder tener en tiempo y en cantidades adecuadas: armas, medicamentos, alimentos y demás suministros necesarios para la guerra.

Durante la segunda guerra mundial los Estados Unidos hicieron innovaciones en el flujo de transportes, en la cadena logística validada científicamente, sino más bien de una técnica práctica.

La logística dentro de la industria militar fue avanzando con el tiempo; resulta interesante saber que para la fuerza naval de los Estados Unidos de América la logística tiene por objeto asegurar que los medios necesarios para las fuerzas militares estén en momento, condición, cantidad, calidad y a precios adecuados para cumplir con éxito la misión operativa (Kalyan & Sinhan, 2012). Sin duda alguna este concepto sufre una evolución, al mencionar habilidades para transportar y tener a tiempo y bajo costo suministros, además se hace mención a la calidad y la importancia que reviste el brindar un servicio a un cliente en específico.

Mucho se ha escrito en relación a la ventaja competitiva Michael Porter como creador de esta teoría así como sus seguidores y detractores.

Resultan interesantes las definiciones de la ventaja competitiva de Porter “La ventaja competitiva proviene fundamentalmente del valor que una empresa logra crear para sus clientes” (Porter, 1987), esta definición es muy interesante tomando en cuenta la intensa y tienen hoy en día las empresas en materia de calidad, precio, servicio y variedad.

El mismo Porter especifica que “la ventaja competitiva es el aspecto esencial del desempeño en los mercados competitivos” (Porter, 1987) esto se logra través de la generación de la ventaja competitiva, las empresas se ven obligadas a establecer estrategias dentro de la cadena de suministro y específicamente en la logística integral para realizar actividades orientadas al logro de la ventaja.

La Industria Maquiladora Automotriz en Ciudad Juárez

Origen de la Industria Maquiladora

La Industria Maquiladora de Exportación (IME) tiene su origen a mediados de los años sesenta como una respuesta al alto costo que tenía la mano de obra en países como los Estados Unidos y Japón, quienes buscaban alternativas de menor costo (INDEX, 2013); además fue una respuesta política y económica del gobierno mexicano para mitigar el desempleo en la zona fronteriza norte pues finalizaba el programa de braceros (Carrillo, 2001) que obligó a la repatriación de masiva de trabajadores, muchos de los cuales se quedaron a vivir en Ciudad Juárez

El 20 de mayo de 1965 se establece la Política de Fomento a la Industria Maquiladora de Exportación de la Frontera Norte en base a la instrumentación del Programa Industrial Fronterizo (PIF) ambos derivados del Programa Nacional Fronterizo (PRONAF). Estableciéndose de esta manera las primeras maquiladoras en México, precisamente en Ciudad Juárez en 1966, donde se estableció el primer parque industrial (Antonio J. Bermúdez)

La industria maquiladora automotriz se establece en Ciudad Juárez a finales de los años 70, específicamente en 1979 inicia operaciones Packard Electric como una división de General Motors. Los corporativos encontraron ventajas competitivas de localización y rentabilidad que estaban acordes con sus estrategias competitivas, además de que la ciudad les resolvía problemas de instalación pues ya existían los parques industriales (Lara, 2004). Sin embargo es a mediados de la década de los ochenta cuando la industria automotriz logra un gran crecimiento gracias a decretos tendientes a favorecerla y al Programa de Fomento a las Exportaciones (PROFIEX) (Witker, 1985).

Importancia de la Industria Maquiladora automotriz en Ciudad Juárez

La industria maquiladora automotriz en Ciudad Juárez reviste gran importancia puesto que en noviembre del 2012 las IME a nivel nacional empleaban a 1,959,235 trabajadores, siendo Chihuahua la entidad federativa con el mayor número de empleos a nivel nacional con 270,947 (14 %). De esta cantidad en Juárez se concentraban 191,379 empleos (72% del estado). En la siguiente grafica y tabla se muestra la conformación la industria maquiladora en Ciudad Juárez, en la cual se puede observar que la rama automotriz es el que mayor número de empleos tiene dentro de la Industria maquiladora tal y como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1 Segmentación de la Industria Maquiladora en Ciudad Juárez

Tipo de industria	Empleados	Porcentaje
Automotriz	70,810	37%
Eléctrica	17,224	9%
Electrónica	53,586	28%
Otras	13,397	7%
Plásticos / Metales	5,741	3%
Empaque	5,741	3%
Centros de atención telefónica	7,655	4%
Medica	17,224	9%
Totales	191,378	100%

Fuente: *Desarrollo Económico 2013*. Tabla que explica la segmentación de la industria Maquiladora en Ciudad Juárez en base a su tipo de producción.

Logística como ventaja competitiva

La logística tiene una función muy importante en el proceso de calidad al igual que en la satisfacción de los clientes, de una manera tradicional se considera a la logística como un valor agregado, pues un eficiente método de transporte puede permitirle a una empresa retener o aumentar la participación en el mercado, sin embargo en la actualidad se requieren servicios de valor agregado para hacer la diferenciación en la empresa. De esta manera el valor agregado ayuda a que se mantenga un cliente, o en su defecto expandirse a clientes existentes o lograr nuevos clientes.

Las maquiladoras requieren que se efectúen entregas mas pequeñas y de manera frecuente, se requiere entregas de materiales consolidados en lugar de entregas de carga completas, esto concepto se esta convirtiendo en un estándar de la industria y aquellas que lo están haciendo tienen una ventaja competitiva y cada vez las empresas están tratando de cambiar a estos modelos.

Los puntos importantes de la logística son los siguientes:

Gestión de materiales, trafico y transporte

Es la manera en la cual la maquiladora va a transportar la materia prima hacia los almacenes.

Gestión de transformación

Es la forma en la cual se hace la importación y exportación de los almacenes de la maquiladora en Ciudad Juárez y sus bodegas localizadas en El Paso TX. o en Santa Teresa NM.

Gestión de la distribución física

Es la relación que existe entre la industria maquiladora automotriz y sus clientes en diversas partes del mundo.

Gestión de lay out.

Es la planificación de la planta, en donde va estar el área de recibos de materia prima y el área de embarques de producto terminado, el lugar donde va a estar localizado el almacén, como va a estar distribuido la colocación de los materiales (por tipo de producto, por tipo de materia prima, por valor, etc.).

Gestión de almacenamiento

Es la manera en la cual las empresas van a llevar la información tanto del la materia prima en transito, la localización de la materia prima dentro del almacén, producción, inspección de recibo, transito del producto terminado hacia el cliente.

Gestión de inventario.

Es la manera de surtir los materiales en cantidad y tiempo a producción, para cumplir con sus necesidades que cubra las demandas de los clientes.

Tiempo como ventaja competitiva

Aquellas maquiladoras que puedan eliminar fases inútiles y realizar actividades en paralelo en vez de realizarlas de manera secuencial adquieren una ventaja competitiva, así por ejemplo el trabajar con proveedores que envíen en tiempo y verazmente la información de la materia prima que las maquiladoras van a importar va a permitir que en el movimiento de transporte se elaboren los documentos de importación y cuando llegue el material a la bodega se

elabore solamente una rápida verificación en lugar de hacer todo el proceso de revisión, estas actividades en paralelo van a permitir un ahorro de recursos en tiempo y humanos.

De igual manera las maquiladoras deben de concentrarse en las exigencias del cliente a través de un contacto permanente de sus expectativas, para lograr su cumplimiento. Lograr una coordinación logística que permita un proceso de adaptación a las necesidades cambiantes de los clientes y del mercado. Llevar un control de tiempos en los procesos de almacenaje, manipulación, transporte y sistemas de información, entre los diferentes actores del proceso logístico. De igual manera desarrollar flujos de información para coordinar las funciones logísticas y no logísticas, para lograr una completa integración. Finalmente se requiere tener los elementos necesarios para tener un proceso de toma de decisiones rápido y eficiente.

Funciones de la logística

En la cadena logística de las maquiladoras hay una serie de procedimientos que se deben de realizar para retener a los clientes, y generar un incremento en las utilidades obtenidos por al comercialización de los productos provenientes de las actividades logísticas.

Transporte y distribución

El transporte y la distribución es una actividad logística es importante para las maquiladoras porque puede representar mas de un 50% del costo logístico de la maquiladora. Además es un aspecto importante para los clientes, puesto que las entregas en tiempo y forma van a satisfacer las necesidades de los clientes. La correcta gestión de esta actividad lleva consigo una serie de decisiones que repercuten sobre el servicio y los costos como pueden ser el tipo de transporte que se va a utilizar, rutas, formas de reparto, medios de pago, modalidades de descarga.

Almacenaje

El almacenaje es otra ventaja competitiva para las maquiladoras, y esto se refiere al espacio físico que se necesita para mantener las existencias, de tal manera que se refiere al diseño y la operación del almacena si como aquellas herramientas que son útiles para la operación. La eficiente operación de los almacenes van a evitar altos costos de despilfarros. Para evitar estos despilfarros es importante una optimización en la ubicación y en la funcionalidad de los almacenes a través de un adecuado *lay out* delimitando las posiciones de la materia prima, producto terminado, así como el flujo de los mismos hacia y desde producción. Se hace necesario establecer dentro de los almacenes zonas que permitan una mejor forma de operación y estas formas deben ser zona de seguridad en donde se mantengan objetos de alto valor y poco volumen, manteniéndola resguardada y con acceso solo bajo autorización. Zona de devoluciones en donde se de recepción a las mercancías devueltas, para que se revisen y si es correcto se vuelan a colocar dentro del almacén. Zona de recibos, la cual nos permite recibir el material y enviarlo al departamento de control de calidad para que se verifique que el material puede ser utilizado y si es así colocarlo dentro del almacén.

Gestión de inventarios

La importancia de una adecuada gestión de inventarios va a permitir a la industria maquilador a garantizar la disponibilidad tanto de materia prima, como de producto terminado, para ello se necesita un adecuado nivel de inventario de materia prima que permita ajustarse a la demanda, esto va a permitir una continuidad, esta gestión de inventarios busca un equilibrio de entre la falta de material y el exceso, resulta recomendable el uso de indicadores que permiten medir el funcionamiento y los mas importantes son la rotación, los días de inventario, nivel de inventario en tránsito, nivel de inventario de seguridad, nivel de inventario de especulación, nivel de inventario obsoleto y nivel de inventario de lento uso.

Costeo ABC

El sistema de costos ABC significa en sus siglas en ingles *Activity* (actividad), *Based* (basada en) *Costing* (costo) y va encaminada a analizar aquellas actividades que no generan valor a la cadena logística de la industria maquiladora automotriz y estas actividades son homologar servicios de transporte y agentes aduanales, negociar precios, clasificar proveedores, recepción de materiales, planificar la producción, expedición de pedidos, La empresa maquiladora necesita identificar y establecer las actividades, procesos y factores.

Indicadores logísticos

Partiendo del supuesto de lo que no se mide no se mejora, se requiere del adecuado uso y aplicación de indicadores y mejoramiento continuo en los procesos logísticos de las maquiladoras, esto nos va a permitir identificar y tomar acciones referentes a los problemas logísticos. Medir la competitividad de la empresa frente a sus competidores en la zona de Ciudad Juárez. Satisfacer las expectativas de los clientes mediante la reducción de los tiempos de entrega y la optimización del servicio prestado. El mejoramiento de los usos de recursos asignados, que permitan el aumento de productividad y efectividad en las diferentes actividades de la empresa. Reducir los gastos y aumentar la eficiencia operativa.

Conclusiones

Aunque la investigación esta en un proceso de protocolo, se puede sin embargo establecer que la industria maquiladora automotriz de Ciudad Juárez tiene una ventaja competitiva en el aspecto logístico si se logra poner en practica los conceptos expuestos anteriormente como es el uso adecuado de transporte, adecuados niveles de inventario, uso eficiente de los sistemas y adecuado *lay out* van a proporcionar a la maquiladora automotriz una ventaja que se plasma en ahorros de costos operativos y mejor flujo en la cadena de suministros, que las lleve a posicionarse sobre países de Asia y Centroamérica.

Para lograr esto las maquiladoras deberá comprender el valor estratégico para ellas, un mejoramiento continuo de sus procesos logísticos, mejorando el uso de los recursos y activos asignados aumentando así la productividad y efectividad

Bibliografía

- Carrillo, J. (2001). Maquiladoras en Mexico: Evolución industrial y retraso sindical. *Cuadernos del CENDES*, 207-231
- Council of Supply Chain Management Professionals. (25 de Enero de 2013). *cscmp.org*. Retrieved 21 de Septiembre de 2013 from [cscmp.org: http://cscmp.org/about-us/supply-chain-management-definitions](http://cscmp.org/about-us/supply-chain-management-definitions)
- Daduna, J., Menoyo, E., Cabrera, B., & Gemeli, M. (2004). *Logistica temas seleccionados* (Vol. 1). La Habana, Cuba.
- Delgado, N., & Gómez, V. (2010). La gestión logística y la gestión de la innovación en las organizaciones. *Contribuciones a la Economía*, 1-21.
- Gómez De García, M., Aragón, G., & Moschner, M. (1998). Servicio Logístico al Cliente: Generador Ventajas Competitivas. *Ingeniería y Competitividad*, 1 (2), 24-32.
- INDEX. (2013). *INDEX*. From ¿Como nace la industria maquiladora de exportación: <http://www.index.org.mx/IMMEX/antecedentes.php>
- INDEX Juarez. (18 de septiembre de 2013). <http://www.indexjuarez.org>. Retrieved 23 de septiembre de 2013 from <http://www.indexjuarez.org/INICIO/2013/Maquila%20Overview%202013/MAQUILA%20OVERVIEW%202013.pdf>:
- Kalyan, S., & Sinhan, J. (2012). Imperatives of the science of operations and supply-chain management. *Journal of operations managment*, 30 (3), 237-244.
- Lara, B. E. (2004). *Encadenamientos productivos y promoción industrial en dos conglomerados automotrices, un acercamiento a las experiencias de Aguascalientes y Juarez (1990-1992)*. Tijuana: COLEF.
- Porter, M. (1987). *Estrategia Competitiva*. México D.F.: Editorial Cecsca.
- Porter, M. (1987). *Ventaja Competitiva*. México D.F.: Editorial Cecsca
- Witker, J. (1985). El programa de fomento integral de las exportaciones. *Boletín mexicano de derecho comparado*, 1087-1090.

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROTOTIPO DE MÁQUINA SEMBRADORA DE PIÑA (*Ananas comosus*)

M.C. José Mercedes Pablo Altunar¹, M.C. Ricardo Acevedo Gómez²,
M.M. Edmundo Mendieta Fernández³, Dr. Mauro Sánchez Sánchez⁴

Resumen---La piña es el principal cultivo de la cuenca del Papaloapan, ubicado en los estados de Veracruz y Oaxaca. Sin embargo, los procesos de producción, particularmente la siembra, representa un costo elevado pues es un proceso complicado que requiere de mucha mano de obra, por lo que en este proyecto se diseñó y construyó el prototipo de una máquina sembradora. Se desarrolló un mecanismo plantador para la variedad Cayena Lisa con un patrón de sembrado a hilera sencilla y para las condiciones edafoclimáticas del municipio de Loma Bonita, Oaxaca. El trabajo consistió de un proceso de diseño según la metodología de Pahl-Beitz, ocupando información agrotécnica del cultivo y de características físico-mecánicas de la semilla y del suelo, obtenidas mediante visitas de campo y/o pruebas de laboratorio. Se construyó el prototipo para finalmente, y de manera preliminar, evaluar cualitativa y cuantitativamente los parámetros de relación de transmisión, transmisión de potencia y dosificación del mecanismo plantador. Se obtiene el prototipo de una unidad sembradora acoplable a un tractor de 75hp o más, cuya velocidad de trabajo varía entre los 5 a 10 km/h., su productividad es de 0.4 ha/h hasta 0.8 ha/h., logrando diferentes distancias de siembra y densidades de 30,000 a 40,000 plantas/ha.

Palabras clave---Piña, Sembradora de piña, Siembra mecanizada, Máquina plantadora.

Introducción

La piña (*Ananas comosus*,) (Bartholomew *et al.* 1997 y ASERCA-SAGARPA, 2000) es considerada como una de las frutas tropicales más finas no sólo de México, sino del mundo. Su contenido en vitaminas A y C, su olor y sabor, la hacen altamente demandada en los diversos mercados del mundo (Khalil, 2006). Los principales productores de piña a nivel mundial son: Tailandia, Filipinas, Brasil y China, los cuales generan cerca del 50% del volumen mundial (ASERCA-SAGARPA, 2000) y el destino final de las exportaciones son los Estados Unidos, Francia, Japón, Bélgica e Italia, principalmente.

Las variedades que se producen en nuestro país son: La Española roja, Cabezona, Sugar Loaf, Esmeralda, la Cayena Lisa y la MD-2. La producción de esta fruta es de 600,000 toneladas al año, ocupando el treceavo lugar mundial. Según ASERCA-SAGARPA (2000), durante el periodo de 1990-1999, cinco entidades del país concentraron el 99% de la superficie sembrada y cosechada, así como de la producción. En Veracruz y Oaxaca se ubica la principal región productora de piña conocida como la Cuenca del Papaloapan, que durante el periodo de 1990-1998 contribuyó con el 86% de la producción total del país; de ahí su importancia. Los municipios que forman parte de esta región son: Medellín, Alvarado, Tlalixcoyan, Villa Isla, Juan Rodríguez Clara, Villa Azueta y Chacaltianguis en el estado de Veracruz y en el estado de Oaxaca los municipios de Loma Bonita y Tuxtepec.

El estado de Oaxaca es el segundo productor piñero en México, aportando el 21% del volumen total, siendo el municipio de Loma Bonita aún el líder piñero en este estado con una superficie sembrada de 2,289 hectáreas (ciclo 2006-2007) (Fuente: consejo estatal de productores). El municipio de Tuxtepec cuenta con una superficie de 161 hectáreas (Fuente: unión estatal de productores de piña de Oaxaca, A.C.).

El proceso de producción de la piña consiste de las siguientes labores: La preparación del terreno de cultivo, la siembra, la fertilización, el control de malezas, el control de plagas y enfermedades, los riegos, el tapado, la inducción floral, producción de semillas y, finalmente, la cosecha (Reyes, 2005 y Rebolledo *et al.* 1998). En este sentido, la siembra, cuyo costo en la actualidad oscila alrededor de los \$3000 pesos por hectárea (Pablo, 2012), y la cosecha son de las actividades más costosas. Se ha identificado que de las hectáreas programadas para sembrar por año sólo se llega a cubrir cerca del 80% (Reyes, 2005). Esta situación ha sido uno de los factores que ha disminuido la competitividad en las exportaciones, además del atraso tecnológico en el proceso de producción de esta fruta.

En este contexto, la siembra es uno de los procesos que podría tecnificarse o mecanizarse y con esto reducirse en gran medida su costo ya que sería más eficiente, sin embargo, los intentos de mecanización han sido infructuosos (Reyes, 2005 y Castañeda, 2003), de manera que los sistemas y métodos de plantación aún se realizan

¹ El M.C. José Mercedes Pablo Altunar es Profesor de Ingeniería Agrícola Tropical en la Universidad del Papaloapan, Loma Bonita, Oaxaca. jmpablo@unpa.edu.mx (**autor corresponsal**).

² El M.C. Ricardo Acevedo Gómez es Profesor de Ingeniería en Diseño en la Universidad del Papaloapan, Loma Bonita, Oaxaca. acerick70@hotmail.com

³ El M.M. Edmundo Mendieta Fernández es Profesor de Ingeniería en Mecatrónica y Jefe del Instituto de Agroingeniería en la Universidad del Papaloapan, Loma Bonita, Oaxaca. emendieta@unpa.edu.mx

⁴ El Dr. Mauro Sánchez Sánchez es Profesor de Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad del Papaloapan, Loma Bonita, Oaxaca. sasam1124@hotmail.com

de manera tradicional y rústica, ocupando mano de obra asalariada con rendimientos muy bajos de aproximadamente 2000 plantas por día por cada trabajador (Pablo, 2012). En la figura 1 se muestra el proceso de siembra manual, cuyos métodos tradicionales son:

Figura 1. Proceso de sembrado tradicional de la piña.

Rayado: Esta actividad se efectúa utilizando los cinceles del subsuelo con los cuales se hacen rayas a la separación deseada y profundidad requerida la cual está en función del tamaño de los hijuelos a plantar; hasta ahora esta forma permite hacer la actividad con mayor rapidez.

Espeque: Esta es una herramienta muy rudimentaria hecha de madera dura como el encino ó bien de fierro, la cual puede ó no llevar en el primer caso una punta de acero; facilitando la hechura de los hoyos en suelo mullido y con buena humedad. Los hoyos se hacen de la dimensión requerida según sea el tamaño y grosor de los hijuelos. Para hacer las hileras se utiliza una pita, la cual tiene marcas que indican la distancia entre matas. Después de haber hecho un cierto número de hoyos se procede a plantar los hijuelos antes de que se pierda la humedad, poniéndolos en los hoyos y apretándolos en la base con ambos pies.

Cavahoyo: Este facilita hacer los hoyos aun cuando el suelo tenga poca humedad, estos se hacen siguiendo una guía como en el caso anterior y la plantación se efectúa de igual manera.

Palín ó espátula: Esta es una herramienta parecida a la cuchara que utiliza el albañil excepto que el mango de la misma es curvo. Esta permite al plantador ir haciendo hoyos y a la vez poniendo el hijuelo. Esta forma de plantar es cómoda cuando se hace en terreno plano ó sobre camas, siempre y cuando el suelo este mullido y húmedo; además de que los hijuelos a utilizar sean pequeños. Cuando la plantación se establece a hilera doble, la distribución de los hijuelos debe hacerse en ZIG-ZAG, esto para aprovechar mejor los recursos agua, suelo, nutrientes y radiación solar.

Los principales sistemas de plantación son: de hilera sencilla y de doble hilera. El primero consiste en que la distancia entre hileras es igual y se utiliza en densidades de población inferiores a 30,000 plantas/ha. El arreglo topológico puede ser 80 cm. entre hileras y 41 cm. entre plantas. La segunda consta de una calle ancha y una calle angosta, es utilizado para densidades mayores a 35,000 plantas/ha.

El proceso de siembra presenta un rezago tecnológico que ha incrementado el costo de producción en los últimos años y ha contribuido en la baja producción y competitividad de la región. Sin embargo, en el mercado no existe una abundancia de máquinas sembradoras de piña, por lo tanto, en este proyecto se pretende apoyar a los productores de la región con el desarrollo de una maquina prototipo para el sembrado de este cultivo y así contribuir en el combate del rezago tecnológico y sus consecuencias. Para ello debe tomarse en cuenta, tal como lo menciona Pérez de Corcho *et al.* (2002), que la máquina garantice la correcta colocación de las semillas en el terreno y la densidad de plantación prevista.

Descripción del método

Con base en encuestas a productores de Loma Bonita, Oaxaca y recorridos de campo se obtuvieron datos necesarios para establecerse los requisitos y parámetros técnicos que determinan los índices de calidad y de explotación de la máquina a diseñar. Los parámetros técnicos especificaron que la máquina debía lograr una distancia de siembra de 35 a 40 cm, para así cumplir con una densidad de población de 30,000 a 40,000 plantas/ha. La profundidad de siembra debía ser de 15 a 16 cm y el posicionamiento de la semilla lo más vertical posible.

Es necesario el conocimiento de las propiedades mecánicas de la semilla, así como, de las propiedades físicas del suelo en donde serán depositadas y es que, cualquier sistema de siembra automático que se pretenda diseñar requerirá de un mecanismo de agarre y colocación, mismos que implican que la planta sea posicionado a presión en

el suelo. Por lo anterior, es necesario determinar el límite de compresión que soporta el vástago de la planta. Las pruebas de compresión (figura 2) se realizaron en dos variedades de piña: MD2 y Cayena Lisa, las cuales fueron proporcionados por productores de Loma Bonita. Para dichas pruebas se emplearon 20 muestras de cada variedad y una prensa hidráulica marca Power Team. Estas máquinas son empleadas para determinar la resistencia a la fractura de bloques del material bajo estudio; en el caso nuestro fueron los vástagos de la semilla en los cuales fue necesario alinear las hojas amarrándolas y luego realizar un corte transversal en la parte superior obteniéndose así una forma cilíndrica, el cual permitiría colocarlas en la prensa y conservar la verticalidad en el proceso de compresión (Figura 2b). Se realizó una variante de la prueba con otras 20 muestras que consistió en una compresión lateral (Figura 2c).

Figura 2. Prueba de compresión de las semillas de piña:
(a) Vástago de la piña; (b) ensayo de compresión axial; (c) ensayo de compresión lateral.

La presión longitudinal se determina mediante la fuerza aplicada (el peso que aplica la maquina) sobre el área que experimenta dicha fuerza, y es calculada como $A = \pi r^2$, donde r es el radio promedio de la muestra. La compresión máxima se determina cuando la máquina genera deformación visible en la parte baja del vástago. La máquina reporta la carga en términos de masa, así que el factor de gravedad debe incluirse para determinar la fuerza aplicada, tal y como lo muestra la ecuación 1.

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{\text{Carga de ruptura} * g}{\pi r^2} \text{----- (1)}$$

La “prueba brasileña” (Acosta *et al.* 2005) define a la compresión horizontal o lateral mediante la expresión 2. El área que experimenta la fuerza aplicada es un promedio de la superficie de un corte longitudinal de la forma cilíndrica. "h" es la longitud de la muestra y "d" el diámetro transversal.

$$\sigma = \frac{2mg}{\pi dh} \text{----- (2)}$$

Se determinaron algunas propiedades físico-químicos del suelo por métodos de laboratorio ya estandarizados. Las muestras de suelo utilizadas son de parcelas de Loma Bonita, Oaxaca en donde se han cultivado piña y se obtuvieron mediante un muestreo en Zigzag a una profundidad de 0-30 cm.

La formulación del problema se obtuvo mediante el análisis de los requerimientos y de los criterios de diseño, así como de los datos agrotécnicos del cultivo y las características físicas del material a procesar. En base a ello se definieron la función global y sub-funciones del diseño de la máquina, se analizaron los principios de solución, se generaron alternativas para cada subsistema y la combinaciones más apropiadas del conjunto, para posteriormente evaluarla dichas alternativas de solución y satisfacer la función global (Pahl y Beitz, 2005). En este proceso, el modelo y análisis virtual de la máquina fue desarrollado utilizando software CAD/CAE. La máquina será acoplada a los tres puntos de un tractor, misma que lo trasladará al campo y que proporcionará la fuerza de arrastre durante el trabajo. Debe tener los siguientes sistemas, cuyas funciones de manera resumida se da a continuación:

Sistema de alimentación: La máquina será alimentada de manera manual por un operario, sin embargo, el tractor deberá tener acoplado un remolque que contendrá el volumen de semillas necesario. Éstas serán transportados hasta el operario mediante bandas transportadoras.

Sistema de dosificado y plantado: Mediante este sistema se cumplen con las distancias de sembrado y se depositan las semillas en el suelo. Consta de una pinza para la sujeción de la semilla, es accionada por medios mecánicos y se encuentra montado sobre un mecanismo de cuatro barras.

Sistema de apertura y cobertura de surcos: Mediante un cincel o réplica de un arado surcador se logran los surcos, mismos que son tapados mediante dos ruedas colocados en la parte posterior de la máquina.

Sistema de compactado de suelo: El diseño de la rueda que cubre los surcos es tal que ella misma realiza el compactado.

Sistema de transmisión de movimiento: Se encarga de dar movimiento a las partes de la máquina que así lo requieran. Consta de una rueda motriz que mediante cadenas, catarinas y una relación de transmisión adecuadas proporciona movimiento al sistema de plantado. Algunos parámetros importantes son:

- a). Relaciones de transmisión. Se calculan para distancias de siembra de 30 cm., 35 cm., 40 cm. y 45 cm. y se basan en el número de dientes de la pareja de catarinas acoplada a la rueda motriz y al eje de transmisión. Se calcula de la siguiente manera:

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{D_{p2}}{D_{p1}} = \frac{Z_2}{Z_1} = i \text{ ----- (5)}$$

Donde: ω_1, ω_2 - Velocidad angular de la Catarina 1 y 2, respectivamente, rad/s.

D_{p1}, D_{p2} - Diámetro primitivo de la Catarina 1 y 2, respectivamente, m.

Z_1, Z_2 - Número de dientes de la catarina 1 y 2..

i - Relación de transmisión.

- b). Análisis de la cinemática del mecanismo plantador. Se realiza en un software de elemento finito cuyos datos de entrada son las dimensiones del eslabonamiento y las posiciones de los apoyos, así como, de los puntos muertos superior e inferior de la trayectoria.
- c). Capacidad de trabajo teórica. Se determina con la intención de conocer la factibilidad del mecanizado de este proceso con respecto al proceso tradicional.

$$S_t = \frac{V \cdot d}{10} \text{ ----- (6)}$$

Donde: S_t = capacidad de trabajo teórica, ha/h.

V = Velocidad de avance del tractor, km/h. Se toma entre 5 a 10 km/h.

d = distancia entre surcos o ancho de trabajo de la sembradora, m.

Después del diseño conceptual, de detalle de la máquina y su construcción, se elaboró la metodología de prueba, con base en varios trabajos de investigación para otros cultivos y máquinas agrícolas (Cruz *et.al.*, 2010 y Mayorga, *et.al.* 2004). Los parámetros a evaluar de manera cuantitativa y cualitativa son: la distancia de siembra, las relaciones de transmisión y la funcionalidad del mecanismo de plantado. Para la evaluación de estos parámetros se utilizaron 30 semillas de piña recién cortados de la variedad Cayena Lisa, los cuales se colocaron en la tolva de la máquina en reposo. Mediante un motor eléctrico de velocidad variable acoplado al eje motriz se le transmitió a la máquina diferentes velocidades (5,7 y 10 km/h), repitiéndose el mismo procedimiento con 4 pares de catarinas diferentes (catarinas intercambiables que permiten las diferentes distancias de siembra). Se recolectaron las semillas en el mecanismo plantador midiéndose los tiempos entre la llegada de uno y otra planta. Se observó a simple vista el funcionamiento de la transmisión de potencia y se compararon las relaciones de transmisión y distancias de siembra con las calculadas teóricamente.

Resultados

En el cuadro 1 se presentan algunas de las propiedades físico-mecánicas de la semilla de la piña variedad Cayena Lisa y MD-2 y en el cuadro 2 se muestran algunas propiedades físico-químicos del suelo de la región.

Variedad Cayena lisa						
	Peso gr	Largo cm	Diámetro inferior, cm	Diámetro intermedio, cm	Diámetro Superior, cm	Esfuerzo de Compresión, MPa
Mínimo	560	63	16.2	22	12	
Máximo	860	74	22	28.5	19	
Promedio	665.5	67.5	18.4	25.0	15.3	
Axial	Plantas de 0.140 m. de longitud y 0.055 m. de diámetro promedios					1.45
Lateral	Plantas de 0.140 m. de longitud y 0.045 m. de diámetro promedios					0.769
Variedad MD-2						
Axial	Plantas de 0.157 m. de longitud y 0.066 m. de diámetro promedios					1.25
Lateral	Plantas de 0.157 m. de longitud y 0.065 m. de diámetro promedios					0.465

Cuadro 1. Propiedades físico-mecánicas de la semilla de piña.

Análisis físico	método	Resultado
Humedad	Termobalanza. SHIMADZU. Tipo MOC-120H.	6.3 %
Capacidad de Campo	Gravimétrico. Muñoz <i>et al.</i> , 2000	50.8 %
Punto de Marchitez Permanente.	Cisneros A. R. 2003	25.4%
Textura	Bouyoucos. Muñoz <i>et al.</i> , 2001	Franco arenoso
Análisis Químico		
pH	Potenciométrico. Muñoz <i>et al.</i> , 2000	4.66
Materia orgánica	Muñoz <i>et al.</i> , 2000	3.2 %

Cuadro 2. Características Físico-Químicos de los suelos de Loma Bonita, Oaxaca.

El Prototipo construido de la máquina (figura 3) es una unidad de sembrado cuya longitud total es de 2 m., la altura es de aproximadamente 1.4 m. y el ancho de 1 m. Esta unidad se puede reproducir y acoplar a otras más para mayores anchos de trabajo y productividad, según la ecuación 6. Las dimensiones del mecanismo plantador de cuatro barras son (Figura 4): eslabón de entrada de 0.14 m, eslabón de salida de 0.3 m y acoplador de 0.26 m. Este mecanismo, accionado por un conjunto de transmisiones por cadenas cuya fuente motriz es una rueda de tracción de 0.6 m de diámetro, genera una trayectoria adecuada para el transporte de las semillas desde la alimentación hasta el suelo. Logra un desplazamiento vertical total de 0.7 m.

Figura 3. Unidad de sembradora de piña.

Figura 4. Análisis cinemático del mecanismo sembrador.

La evaluación de diferentes velocidades de trabajo indican que la óptima son los 5 km/h, pues cumple los requisitos de distancias de siembra con los diferentes pares de catarinas intercambiables, tal y como se muestra en el cuadro 3. Cualitativamente, el funcionamiento del mecanismo plantador fue acorde a las simulaciones, buen agarre y posicionamiento de las semillas sin daños mecánicos visibles. En cambio, con las velocidades de 7 y 10 km/h el mecanismo mostró un mal funcionamiento, pues de las 30 plantas que debían recolectarse en los tiempos adecuados para cumplir las distancias de siembra y con las relaciones de transmisión dadas por la ecuación 5, 10 plantas no

llegaron a su destino, resultando en una eficiencia del 70%. Cualitativamente, se observaron ruidos excesivos, golpeteos fuertes y mucha fricción entre sus elementos. La productividad de la máquina es de 0.4 ha/h. a 0.8 ha/h., es un diseño para hilera sencilla, suelo bien preparado y sin camas de siembra. Se acopla a un tractor de 75 hp o más.

Distancia de siembra (m)	Catarina 1 (motríz) (No. de dientes)	Catarina 2 (No.de dientes)	Productividad (plantas/ha)
30	46	10	41 667
35	44	10	35 714
40	40	10	31 250
45	35	10	27 777

Cuadro 3. Principales parámetros técnicos de la sembradora de piña.

Conclusiones y recomendaciones

Se obtiene un prototipo, el primero en su tipo, al menos en México, ideado para las condiciones edáficas y orográficas de la región del Papaloapan, que potenciará la producción de esta región. Es una tecnología aplicable a las variedades Cayena Lisa y MD2, cuyo volumen de producción oscila entre 30 000 a 40 000 plantas/hectárea. Sin embargo, la limitación en la velocidad de trabajo hace necesario contemplar optimización y rediseño en el mecanismo de plantado, ya que de este parámetro depende la productividad de la máquina.

Es necesario una evaluación más completa, cuantitativa y en campo sobre la calidad y productividad de la máquina y en base a ello fundamentar las posteriores modificación y/u optimizaciones, aspectos de la mejora continua de los productos; sin embargo, el presente trabajo es ya un punto de partida para la mecanización del proceso de producción de este cultivo. Por último, en trabajos futuros deberá considerarse el probable uso de sistemas mecatrónicos, ya que en este trabajo se ha limitado solamente a sistemas mecánicos. Deberá, de igual manera, considerarse plantaciones sobre camas, a hilera doble, entre otras consideraciones.

Referencias

- ASERCA-SAGARPA. "De nuestra cosecha: la producción de piña en México, historia de un patrimonio cultural", Revista Claridades Agropecuarias (en línea), No. 86, Octubre 2000, consultada por Internet el 15 de Marzo del 2012. Dirección de internet: <http://www.aserca.gob.mx>.
- Bartholomew, D.P., R.E Paull y K.G. Rohrbach, "The pineapple, Botany, Production and uses", University of Hawai at manoa Honolulu, 1997.
- Castañeda P. P., "Manual técnico: seminario sobre producción y manejo postcosecha de la piña para exportación". El salvador, San Salvador. 2003. Proyecto VIFINEX.
- Khalil A. "Chemical Composition, Anatomy, Lignin Distribution, and Cell Wall Structure of Malaysian Plant Waste Fibers". BioResources 1(2):2006, 220-232.
- Pahl, G. and W. Beitz, "Engineering Design", Second Edition, Springer, London, UK, 2005.
- Pablo A. J. M., E. Chávez C., R. Castillo R., H. H. Sánchez H. "Diseño conceptual de un prototipo de máquina sembradora de piña (*Ananas comosus*)". Academia Journals (En línea), Vol. 4, Núm. 3, 2012. Consultada por internet el 2 de septiembre de 2013. Dirección de internet: <http://celaya.academiajournals.com>
- Pérez de corcho F., J.S., J.A. Brydson e I. Gómez, "Aspectos teóricos sobre la mecanización del trasplante de posturas de piña", Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 11, No. 4, 2002.
- Rebolledo M. A., D.E. Eriza y M. Rebolledo, "Tecnología para la producción de piña en México". INIFAP-CIRGOC, Campo experimental Papaloapan. Folleto Técnico núm. 20. Veracruz, México, 1998, 159p.
- Reyes M., J. J., D. E. Uriza, L. Rebolledo y A. Rebolledo. "La tecnología del campo de experimentación a la parcela del productor: paquete tecnológico sobre cultivo de la piña en Oaxaca", Revista Agro-Produce (en línea), año 01, No. 06, Septiembre 2005, consultado por internet en abril de 2012. Dirección de internet: <http://www.oaidrus-portal.gob.mx>.
- Acosta B., I. Iglesias, R. Yu, G. Ruiz y A. Acosta. "El ensayo de compresión diametral como alternativa a la caracterización mecánica de la cerámica de construcción". Anales de mecánica de la fractura 575-578. Vol. 22 (2005).
- Mayorga, H., E., D. Rössel K., y H. Ortíz L. "Análisis comparativo en la calidad de fibra de *Agave lechuguilla Torr.*, procesada manual y mecánicamente". Agro ciencia, año/vol. 38, Núm. 002, 2004.
- Cruz, M. P., E. Romantchick, F. Hahn. "Diseño, construcción y evaluación de una máquina para deshojar la mazorca de maíz para envoltura de tamal". Ingeniería Agrícola y Biosistemas, Vol. 2, Num. 2, 2010.

Los Clientes Hacen la Calidad

Maricela Pacheco de la Cruz¹, Valeria Garduño Cárdenas²,
Juan Carlos Jiménez Rivera³ y Adrián Lovera Cedillo⁴

Resumen— En la actualidad cualquier organización que no escuche ni entienda a sus clientes no tendrá el éxito esperado, ya que lo importante es la voz de los consumidores quienes son la razón de existir como empresa por lo que se debe cuidar y atraer cada vez más a consumir los productos, porque al final ellos son los que dan respuesta a sus necesidades y las organizaciones solo les brindan el producto que desean.

Palabras clave— Cliente, Calidad, Organización, Satisfacción, Producción.

Introducción

“En todo momento, el objetivo principal del negocio es convencer al cliente de que regrese”.

La calidad en la actualidad se toma como una característica clave para el consumo de los productos, pero realmente lo que nos importa es lo que el cliente necesita ya que como se menciona en el viejo dicho de que el cliente siempre tiene la razón es tan válido actualmente como cuando se acuño. Puesto que el cliente es el rey, se debe cumplir o rebasar sus expectativas, pero se debe tomar en cuenta que dichas expectativas son algo que cambia constantemente y lo que se requiere el día de hoy es que las compañías deben esforzarse para conservar sus clientes.

Descripción del Método

La principal razón y la más importante para una empresa es el cliente porque de él va a depender su existencia. El enfoque al cliente va más allá de sus necesidades, si no, de superar sus expectativas del mismo, es por ello que cada empresa implementa políticas, objetivos y un sistema de gestión de calidad (SGC), están definidos y fijados siguiendo el principio básico del enfoque al cliente.

El enfoque al cliente es una guía del SGC la cual va permitir conocer a los clientes desde una perspectiva más amplia por ejemplo sus creencias, estilo de vida y valores, los objetivos y estrategias tienen al cliente como referencia más importante.

Enfoque hacia los clientes

Para crear clientes satisfechos la empresa debe identificar las necesidades de los clientes, diseñar los sistemas de producción y servicios adecuados para cumplirlas y medir los resultados como la Base de la mejora.

Los directivos buscan altos niveles de consistencia y competencia en la presentación de sus servicios al organizar, sistematizar y medir la calidad.

Una empresa no puede crear clientes leales sin crear primero clientes satisfechos.

Creación de clientes satisfechos

Las verdaderas necesidades y expectativas del cliente se conocen como calidad esperada. Esto supone que el cliente supone que va recibir del producto.

El productor identifica estas necesidades y expectativas y las convierte en especificaciones para los productos y servicios. La calidad real es el resultado del proceso de producción y lo que se entrega al cliente.

Ciclo de calidad impulsado por el cliente:

Identificación de las Necesidades del Cliente

Conversión en especificaciones del producto o servicio (calidad de diseño)

Resultado (Calidad Real)

Percepciones del Cliente (Calidad percibida)

Medición y retroalimentación.

Los clientes van a evaluar la calidad y a desarrollar percepciones (calidad percibida) comparando sus expectativas (calidad esperada) con lo que recibe (calidad real). Si la calidad esperada es más alta que la real es posible que el cliente se sienta insatisfecho. Por otra parte, si la calidad real supera las expectativas, el cliente se sentirá satisfecho e incluso sorpresivamente deleitado.

Prácticas de liderazgo

Las empresas exitosas en todos los sectores industriales realizan gran variedad de prácticas orientadas hacia el cliente, que conducen productividad y participación de mercado. Estas prácticas genéricas y algunos ejemplos específicos se describen en la siguiente lista.

1.- Definir con claridad los principales grupos de clientes y mercados clave, considerando a los competidores y otros clientes potenciales, y realizar una segmentación de clientes.

2.- Entender las necesidades y expectativas de los clientes a corto y largo plazos (la "voz del cliente") y emplear procesos sistemáticos para escucharlos y aprender de ellos.

3.- Entender la relación entre la opinión del cliente y los procesos del diseño, producción y entrega. Esta práctica garantiza que se tomen en cuenta todos los procesos críticos y minimiza las diferencias potenciales entre la calidad esperada y la real.

4.- Establecer relaciones con los clientes a través de compromisos que promueven la confianza, ofrecen acceso fácil a las personas y a la información; establecer normas de servicio eficaces; capacitar a los empleados que tienen contacto con el cliente, y realizar su seguimiento efectivo de productos, servicios y operaciones.

5.- Tener procesos eficaces para manejar las quejas, mediante las cuales los clientes comentan, se quejan y reciben una solución rápida a sus problemas.

6.- Medir la satisfacción del cliente, comparar los resultados con la competencia y utilizar la información para mejorar los procesos internos.

Identificación De Los Clientes

La forma de identificarlos es pensando en las relaciones que se tienen con clientes y proveedores, en la organización un negocio tiene diversos clientes externos quienes son aquellos que son detallistas es decir, tienen necesidades específicas, en el nivel de procesos, departamentos se localizan los clientes internos que contribuyen con la misión de la empresa y dependen de los productos y servicios del departamento o la función para servir a los consumidores y clientes externos.

Para que una empresa logre ser el número uno en el mercado deberá anticiparse a las preocupaciones del público y evaluar los posibles impactos de sus productos, servicios y operaciones de la sociedad.

Segmentación De Los Clientes

Existen dos grupos principales los cuales son: los pocos que son vitales y merecen atención especial en forma individual, y los muchos que son útiles donde la atención deberá ser estandarizada como grupo. La segmentación permite a la empresa a establecer prioridades entre los grupos de clientes.

Como Entender Las Necesidades Del Cliente

Se deben tomar en cuenta varios aspectos para lograr llegar a la calidad de nuestros clientes siendo las siguientes: desempeño, las características o adornos del producto, confiabilidad de que el producto sobreviva un periodo específico en condiciones de uso establecido, conformidad es decir que las características físicas y desempeño de un producto cumplan con las normas preestablecidas, durabilidad es la cantidad de uso que se obtiene del producto, capacidad de servicio nos referimos a la velocidad, cortesía y competencia del trabajo de reparación y por último tenemos la estética que es la forma en que un producto se ve, se siente, suena huele o el sabor del mismo.

La alta dirección debe asegurarse que se determinen y cumplan los requisitos del cliente, con el propósito de incrementar la satisfacción de este.

Recopilación Y Análisis De La Información Sobre Los Clientes

Los requisitos de los clientes se conocen como voz del cliente que es la parte crítica del mensaje con referencia a las necesidades y expectativas que este tenga, su importancia y la satisfacción con el desempeño de la compañía.

Como una de las mediciones del desempeño del SGC, la organización debe monitorear, información relacionada con la percepción del cliente sobre si la organización ha cumplido con los requisitos del cliente, se deben determinar los métodos para obtener y usar dicha información.

El monitoreo de la percepción del cliente puede incluir la obtención de información de entrada como datos a las encuestas de satisfacción del cliente, información del cliente relacionada con la calidad del producto entregado, encuestas de opinión de usuarios, análisis de negocios (clientes), reconocimientos, reclamos de garantía y los informes de los agentes comerciales.

Comentarios Finales

Resumen de resultados

En este trabajo investigativo se estudió la necesidad que se tiene en un entorno competitivo y globalizado dentro de la calidad, que no solo forma parte de procesos importantes en una empresa o como una técnica organizacional y aplicable solo a los procesos de creación de un bien o servicio sino también como una estrategia para llegar a los clientes de manera directa.

La necesidad en un entorno competitivo y globalizado es la calidad, que no solo forma parte de procesos importantes en una empresa o como una técnica organizacional y aplicable solo a los procesos de creación de un bien o servicio sino también como una estrategia para llegar a los clientes de manera directa.

Conclusiones

El enfoque al cliente dentro de una organización es lo principal para que esta se encuentre en pleno funcionamiento correcto ya que el cliente es la persona que nos dirá que es lo que se quiere y como lo quiere, de esta forma es por ello que debemos ajustar nuestros procesos de producción con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente, cubrir sus expectativas, las cuales tienen que ver con sus creencias, estilo de vida y sus valores. Los productos o servicios que se realizan para la satisfacción al cliente deben tener un buen comentario por parte de los consumidores ya que lo que se está fabricando o la forma de atender a los clientes todos está diseñado por y para ellos. Se tiene conocimiento que para los consumidores la calidad no significa lo mismo es por ello que las compañías tienen una tarea muy difícil que es la de entender lo que realmente quieren y necesitan los consumidores y darse a la tarea de tratar de complacerlos realizando nuevas estrategias que lleven a la organización a hacer exitosa, las nuevas tecnologías, los avances han creado un sinnúmero de nuevas necesidades en las personas.

Recomendaciones

Las empresas diseñan y elaboran un producto, prestan un servicio, todo ello dirigido a sus clientes, actuales y futuros y la venta de este servicio o producto le produce un cierto beneficio como ganancia o beneficio, esto es lo que llamamos la relación empresa.

El personal debe motivarse, saber cómo afecta su trabajo en la persecución del objetivo final, el de superar las expectativas del cliente enfocarse en la mejora de los procesos para asegurar la creación de valor para las partes interesadas. Las mejoras deben dirigirse según las preferencias de los clientes, medir la satisfacción del cliente respecto al servicio o producto recibido, para enfocar nuevas mejoras.

El enfoque al cliente obtiene un beneficio medible: Aumentar el número de clientes y con ello las ventas a través de la productividad del recurso humano beneficiando ambas partes (empresa – cliente).

Debemos recordar que los clientes son lo más importante y el hecho de que nuestra organización exista por ellos es necesario, tener en cuenta las ideas que ellos nos imparten, la manera en que quieren los productos y así realizar procesos que nos ayuden a realizar los productos requeridos siempre tomando en cuenta que las expectativas son únicas y estas deberán ser cumplidas, así es por ellos que todo lo que se realice en una corporación deberá ser por y para el cliente.

Recordemos que el cliente evaluará el producto fabricado y dará sus puntos de vista sobre este para saber si es realmente lo que él quería o si no.

Las organizaciones tienen que ser constantes en cuanto al servicio o producto que ofertan, todo tienen que ser de calidad tomando en cuenta las necesidades de sus clientes y superando las expectativas para así conservar los actuales y atraer a nuevos.

Referencias

BIBLIOGRAFÍA

- Norma ISO 9001: 2008
ISO 10001:2007, Gestión de la calidad — Satisfacción del cliente — Directrices para los códigos de conducta de las organizaciones
<http://abc-calidad.blogspot.mx/2011/05/enfoque-al-cliente.html>
<https://www.google.com.mx/#q=ISO+9001%3A2008>
Norma ISO 9001: 2008

Síntesis y caracterización de un composito (PAni/SBR) para inhibir la corrosión

José Antonio Padrón González^{1*}, Claudia María De León Almazán¹, María Yolanda Chávez Cinco¹, Ana María Mendoza Martínez¹, José Luis Rivera Armenta¹, Ulises Páramo García^{1**}

Resumen— La corrosión representa una alta causa de deterioro en diversos materiales altamente utilizados. Entre estos materiales se tiene el acero al carbón (AC-1018) y aluminio, que se oxidan con la interacción con el medio ambiente que lo rodea. Se conocen sistemas que han sido desarrollados para retardar el proceso de corrosión. Sin embargo, algunos involucran materiales con un riesgo tóxico al medio ambiente. En esta dirección, los polímeros conductores representan una alternativa para retardar el proceso de corrosión. Estudios previos han demostrado que las propiedades de polímero conductor inducen al acero, a un estado pasivo evitando o retardando el proceso de oxidación. Hay que tomar en cuenta, que estos polímeros presentan propiedades mecánicas muy pobres y una adherencia débil a los sustratos metálicos. Por lo que en este estudio se mostraran los resultados de la síntesis química de la poli-anilina (PAni) mediante la oxidación del monómero, utilizando ácidos de Brønsted-Lowry y su interacción con elastómeros SBR. Se concluye que el mezclar estos materiales a cierta relación incrementan la adherencia del polímero conductor a los sustratos metálicos. Se presentaran las caracterizaciones morfológicas del composito PAni/SBR y su caracterización por espectroscopia IR.

Palabras clave—corrosión, composito, poli-anilina, oxidación, elastómeros.

Introducción

La corrosión es un efecto natural de los metales que tienden a destruirse debido a interacciones físicas, químicas o electroquímicas en el medio ambiente en que se encuentra y afecta en gran medida a la industria debido a su constante mantenimiento y cuidado del equipo, esto equivale a un mayor gasto de capital para mantener en buen estado las condiciones de los equipos y/o materiales. Uno de los medios anticorrosivos que han surgido son los polímeros conductores, también llamados metales sintéticos o polímeros conjugados.

Estos polímeros conductores en su estado protonado o “dopado” poseen propiedades de semiconductores eléctricos produciendo un aislamiento, pero no del tipo eléctrico como se pensaría, en este caso produce un aislamiento a los agentes oxidantes y corrosivos del ambiente. Esto se debe a la capacidad que tiene el material de hacer fluir electrones en su estructura y genere un bloqueo de los grupos oxidantes que lo quieran atacar. Así mismo, su estado protonado le confiere la capacidad de adherirse a ciertos sustratos metálicos gracias al flujo de los electrones deslocalizados en su estructura.

Uno de los materiales que ha sido redescubierto a partir de búsqueda de los polímeros conductores ha sido la Poli-Anilina (PAni), debido a su alta conductividad eléctrica en su estado parcialmente oxidado (sal emeraldina) cuando se encuentra en medios altamente ácidos, como lo demuestra S. B. Carlos¹. Sin embargo, su estado totalmente reducido (Leucoemeraldina) y su estado totalmente oxidado (Pernigranilina) no poseen una conductividad eléctrica adecuada debido a su estado desprotonado en medios ácidos (pH 0-4), al contrario de la Emeraldina que se encuentra protonada en ambientes electrolíticos alta mente ácidos (pH 0-1), como lo demuestras los estudios hechos por A.A. Mikhailova y col.²

A pesar de que la PAni (sal emeraldina) puede generar un buen bloqueo a los grupos oxidantes, debido a su estado protonado, presenta una gran fragilidad y una pobre adherencia a las superficies, dando como resultados capas finas de polvos (sales emeraldina) fácilmente desprendibles y que se disuelven al tacto, para esto en esta investigación se tratara de encontrar un medio adecuado para mezclarlas con un material que le beneficie aumentando sus propiedades mecánicas y adhesivas.

En este estudio se utiliza un elastómero como agente que proveerá las propiedades deseadas, específicamente el SBR, material escogido por sus propiedades físicas de alto rendimiento (permeabilidad, resistencia al envejecimiento, los golpes, clima, etc.), también por poseer un agente disolvente en común con la PAni, en este caso el Tolueno utilizando una variación del trabajo hecho por M. E. Leyva y col.³

La síntesis aquí llevada a cabo será por medio de la oxidación del monómero en un ambiente acido en condiciones de temperatura controlada utilizando distintos oxidantes propuestos por N. Colak y B. Sökmen⁴, para luego mezclarlo con el SBR por medios mecánicos, se mostraran también sus características por espectroscopia FT-IR de la PAni y el composito PAni/SBR así como la espectroscopia de la PAni utilizando distintos oxidantes para su realización, así como su comparación en la adherencia sobre los sustratos metálicos de la PAni vs el composito PAni/SBR.

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Cd. Madero, J. Rosas y J. Urueta S/N Col. Los Mangos, C.P. 89440, Cd. Madero, Tamaulipas, +52(833)357-48-20 Ext. 3111

*jose_antonio9@hotmail.com, **uparamo@itcm.edu.mx

Procedimiento

Materiales: Anilina (grado analítico Sigma-Aldrich, que se mantuvo en oscuridad). Ácido Clorhídrico (J.T. Baker 38%), Ferrocianuro de Potasio. Caucho Estireno-Butadieno (SBR) con un contenido de Estireno de 30%.

Síntesis de la PANi: La oxidación química de la Anilina fue llevada a cabo utilizando una concentración de anilina 0.1M disuelta en una solución de HCl 2M controlando su temperatura a 0-3°C, se utilizó como agente oxidante una solución con 42.24g de $K_3[Fe(CN)_6]$ (0.1M) disueltos en 200ml. de HCl (2M) y previamente enfriado durante 24 horas. La polimerización fue terminada después de 20 minutos de agitación mecánica seguida de filtración a vacío y lavados con HCl (2M) y agua destilada. Esto dio como resultado una sal verde-azulado.

Se repitió el proceso de la polimerización utilizando 29.41g de K_2CrO_4 (0.1 M) como oxidante, dando como resultados una sal azul oscuro.

Preparación de la mezcla: Una solución de PANi (2% peso/volumen) y SBR (10% peso/volumen) en tolueno fueron preparadas de forma separada y utilizando agitación mecánica para disolverlas durante media hora. La solución de SBR fue añadida a la solución de PANi lentamente. La mezcla de la solución fue llevada a cabo utilizando un baño de agitación supersónica. La evaporación del solvente fue hecha dejando la mezcla a temperatura ambiente durante 24 horas. El resultado, como se puede ver en la imagen 1.a), es una unión firme entre la PANi y el SBR otorgándole una buena, mientras que en la fig.1 b) se ve claramente como le otorga propiedades adherentes que mantienen firme a la PANi

Fig. 1.- Composito PANi/SBR, a) cara superior de SBR, b) cara interna de PANi

Resultados

Oxidantes: Al haber utilizado distintos oxidantes dio como resultados dos tipos distintos de sales de Poli-Anilina, al haber utilizado el $K_3[Fe(CN)_6]$ como oxidante dio como resultado que se generara la sal emeraldina como se muestra en la figura 2, de la misma manera al haber utilizado el K_2CrO_4 como oxidante dio como resultado la que se genera la sal Pernigranilina, como se muestran en las figura 3.

Fig.2.- Sal Emeraldina

Fig.3.- Sal Pernigranilina

Espectroscopia FT-IR: A partir de la espectroscopia IR de PANi y PANi/SBR 1:5, figura 4, y la espectroscopia de la PANi utilizando distintos oxidantes para su elaboración, figura 5, se han obtenido lo siguiente datos: actividad en los planos 2925.22cm^{-1} y 2853.75cm^{-1} debido a un estiramiento simétrico y asimétrico de enlaces C-H, actividad en los planos 1021.1cm^{-1} y 592.2cm^{-1} debido a flexiones fuera del plano de enlace C-H de los componentes cis y trans en segmentos de butadieno, actividad en los planos 1580.74cm^{-1} y 1489.04cm^{-1} debido al estiramiento de unidades bencenoides y quinoides, actividad en los planos 820cm^{-1} causado por la flexión fuera del plano de enlaces C-H de anillo "n" sustituido, actividad en los planos 1170.79cm^{-1} sobre la deslocalización de electrones característica de poli-anilina.

Fig. 4.- Espectros de FT-IT de a) PANi y b) PANi/SBR 1:5

Fig. 5.- Espectros de FT-IR de PANi obtenida con distintos oxidantes: a) K_2CrO_4 y b) $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

Microscopia Óptica: La PANi presento una baja adherencia en los sustratos metálicos (acero al carbón AC-1018), como se muestra en la fig.6, generando rupturas en su estructuras, fácil desprendimiento, se quedaba impregnado en cualquier superficie que tuviera contacto con él contaminándolas, incluida piel humana; mientras que el composito PANi/SBR fig.7, mostro una mayor estabilidad, un mejor recubrimiento, una distribución más homogénea, una mayor estabilidad al impacto, una mayor facilidad para aplicarlo debido a que este se adhería fácilmente y la PANi sola no y no contaminaba las superficies que estaban en contacto con el.

Fig.6.- PANi sobre acero al carbón (AC-1018).

Fig. 7.- Composito PANi/SBR sobre acero al carbón (AC-1018).

Podemos ver como la aplicación de la PANi, figura 8, sobre los sustratos de aluminio presentan una pobre adherencia, al igual que al acero al carbón, desprendiéndose fácilmente batallando para aplicarlo contaminando las superficies en las que tenia contacto, piel humana incluida; mientras que la PANi/SBR aplicada en el sustrato de aluminio, figura 9, presento una adherencia aceptable, no contamina las superficies en las que tenia contacto y su aplicación fue mas fácil.

Fig. 8.- PANi sobre un sustrato de aluminio.

Fig. 9.- Composito PANi/SBR sobre un sustrato de aluminio.

Conclusiones.

Es importante mantener la temperatura controlada en el proceso de polimerización de lo contrario se sobreoxida la anilina generando la sal Pernigranilina cuyo estado protonado no es adecuado para adherirlo a los sustratos metálicos.

La síntesis química de PANi por oxidación de anilina y la preparación de PANi/SBR se llevó a cabo exitosamente, confirmado por FT-IR.

El ferrocianuro de Potasio resultó ser un efectivo agente oxidante como se reporta en la literatura.

Se mejoro la adherencia de la PANi al acero al carbón mediante la incorporación de SBR. Sin embargo, se requiere mejorar la técnica de impregnación para garantizar la estabilidad a largo plazo.

El siguiente reto consiste en evaluar el desempeño del composito bajo ambiente corrosivo.

Se agradece también el apoyo de DGEST (ProIFopep 4514.12-P y CONACYT No. 177480), ya que sin su ayuda este proyecto no se habría llevado acabo.

Bibliografía.

¹ S. B. Carlos. *Síntesis y caracterización de Poli-Anilinas auto-dopadas por copolimerización de Anilina y ácidos 2-aminobencensulfónico*, Universidad de Alacante, tesis doctoral, 2012.

² N. Colak, B. Sökmen. *Doping of chemically synthesized polyaniline*. *Designed Monomers and Polymers*. Vol 3. 181-189, 2000.

³ M. E. Leyva, G. M.O Barra, B. G. Soares, *Conductive poluaniline-SBS blends prepared in solution*, *Synthetic Metals*, Vol. 443-449, 2001.

⁴ A. A. Mikhailova, E. B. Molodkina, O. A. Khazova, V.S. Bagotsky, *J. Electroanal. Chem.* 509 (2001) 119.

Máquina de Curzon-Ahlborn No endorreversible con substancia de trabajo el gas de Van der Waals, trabajando en el Régimen de Máxima Potencia

Dr. Ricardo Páez Hernández¹, M. en C. Pedro Portillo Díaz²,
Dr. Delfino Ladino Luna³ y Dr. Alejandro Ramírez Rojas⁴

Resumen—En este trabajo se presenta un análisis de estabilidad local de una máquina de Curzon-Ahlborn (CA) noendorreversible, la cual consiste de una máquina de Carnot que intercambia calor con dos almacenes de calor a temperaturas T_1 y T_2 ($T_1 > T_2$) a través de dos conductores térmicos acoplados, ambos tienen la misma conductancia térmica (α). Además la substancia de trabajo tiene la misma capacidad calorífica (C) en las dos ramas isotermas del ciclo y obedece la ecuación de estado de Van der Waals. El análisis de estabilidad local está de acuerdo con estudios previos de una máquina CA endorreversible, la diferencia importante es que ahora como consecuencia de la no endorreversibilidad, τ está acotado por el parámetro R ($R < 1$), el cual está asociado a las irreversibilidades internas. Finalmente al comparar el espacio fase de ésta máquina con el caso endorreversible, encontramos una rotación de los eigenvectores.

Palabras clave—Curzon-Ahlborn, No endorreversible, Estabilidad, Van der Waals, Tiempos de Relajación.

Introducción

Cuando se diseña una máquina térmica, al menos deben tenerse en cuenta, que el sistema sea dinámicamente robusto y que tenga buenas propiedades energéticas (alta potencia, alta eficiencia, baja producción de entropía). La robustez dinámica es importante, porque que esto permite al sistema mantener su funcionamiento a pesar de perturbaciones externas e internas. De hecho la robustez es una propiedad clave en la teoría constructual Bejan (2000), que es un seguimiento de trabajos como el de Curzon y Ahlborn (1975). La robustez de un sistema puede manifestarse en una o dos maneras diferentes: es decir el sistema regresa a su actual atractor dinámico después de una perturbación, o bien se mueve hacia otro atractor diferente que mantenga las funciones del sistema. El regreso al atractor actual es a menudo llamado una adaptación robusta. El atractor puede ser un estado de equilibrio estable o un ciclo límite estable (oscilatorio). Diferentes mecanismos alternativos pueden ser empleados para asegurar la robustez de un sistema; entre ellos sistemas de control, los mecanismos alternativos, y la modularidad Kitano (2003). Sistemas de control consisten en retroalimentación positiva o negativa para lograr una respuesta dinámica robusta. La retroalimentación es el principal modo de control que permite la adaptación robusta a las perturbaciones. Tener un sistema convertidor de energía con propiedades dinámicas robustas no es suficiente desde el punto de vista de un buen diseño. El régimen de funcionamiento de estado estacionario debe tener propiedades termodinámicas óptimas: alta potencia de salida, alta eficiencia, mínima producción de entropía, etc.

Curzon y Ahlborn (1975) introdujeron una máquina de Carnot en la cual no hay equilibrio térmico entre la sustancia de trabajo y los almacenes térmicos en las ramas isotermas del ciclo. Curzon y Ahlborn (CA) demostraron que tal máquina desarrolla una potencia distinta de cero (contrario a la máquina de Carnot), y que la potencia de salida puede ser optimizada al variar la temperatura en las ramas isotermas del ciclo.

Este trabajo pionero condujo al establecimiento de una nueva rama de la termodinámica irreversible, conocida como Termodinámica de Tiempo Finito (TTF), la cual considera un sistema macroscópico como un grupo de sistemas trabajando en ciclos e intercambiando energía de una manera irreversible.

La optimización termodinámica en TTF ha sido bastante fructífera debido a su capacidad para proporcionar cotas reales de los parámetros de desempeño de un gran número de sistemas convertidores de energía reales y artificiales (Bejan A. 1996, Hoffmann K.H. 1997, Angulo Brown et al. 2002, Sieniutyts y Salamon 1999).

Sin embargo, todos esos estudios son concernientes a propiedades del sistema en estado estacionario e ignoran completamente su comportamiento dinámico.

¹El Dr. Ricardo Páez Hernández es Profesor Investigador del Área de Física de Procesos Irreversibles en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México DF. phrt@correo.ac.uam.mx (autor corresponsal)

²El M. en C. Pedro Portillo Díaz es Profesor Investigador de Ciencias Básicas en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México DF. ppd@correo.ac.uam.mx

³El Dr. Delfino Ladino Luna es Profesor Investigador del Área de Física de Procesos Irreversibles en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México DF. dll@correo.acz.uam.mx

⁴El Dr. Alejandro Ramírez Rojas es Profesor Investigador del Área de Física de Procesos Irreversibles en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México DF. arr@correo.acz.uam.mx

Curiosamente, ha habido muy pocos estudios que analicen tanto las propiedades termodinámicas de estado estable y la robustez dinámica del sistema. Santillán et al. (2001) estudiaron una máquina de Curzon-Ahlborn endoreversible trabajando en el régimen de máxima potencia de salida.

Ellos encontraron que un buen diseño implica un compromiso entre robustez dinámica y óptimas propiedades termodinámicas. Guzmán Vargas et al. (2005) extendieron tal estudio al considerar diferentes leyes de transferencia calor, así como diferentes conductancias térmicas. Páez Hernández et al. (2006), extendieron el estudio de Santillán et al. (2001), a una máquina de Curzon-Ahlborn no endorreversible, además tomando en cuenta explícitamente los retardos inherentes de la máquina. Somos conscientes de que los modelos termodinámicos de tiempo finito (TTF) son modelos que no son realistas, a lo sumo, son metáforas interesantes para los motores reales. Sin embargo, en algunos casos, han proporcionado información cualitativa útil sobre el rendimiento de los motores térmicos Fisher y Hoffmann (2004). Teniendo esto en cuenta, junto con el hecho de que la simplicidad de los modelos de TTF permite un estudio a fondo de ellos con los métodos de análisis, en este trabajo se investiga la relación entre las propiedades dinámicas y termodinámicas, de una máquina no endorreversible de Curzon-Ahlborn, considerando que la sustancia de trabajo es un gas que obedece la ecuación de estado de Van der Waals, trabajando en el régimen de máxima potencia. En nuestra opinión, los resultados obtenidos son muy interesantes y motivan a estudios similares que se aplican a los modelos más realistas tales como sistemas artificiales y biológicos.

Metodología

Conceptos Básicos de Estabilidad Local

Consideremos un sistema dinámico dado por las siguientes ecuaciones,

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y) \tag{1}$$

$$\frac{dy}{dt} = g(x, y) \tag{2}$$

en la vecindad del estado estacionario, dado por las ecuaciones (1) y (2) puede ser aproximado por el siguiente sistema lineal Strogatz (1994),

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = J\vec{r} \tag{3}$$

con $\vec{r} = (x, y)$, la solución general para la ecuación (3) es,

$$\vec{r} = C_1\vec{v}_1e^{\lambda_1 t} + C_2\vec{v}_2e^{\lambda_2 t}, \tag{4}$$

donde C_1 y C_2 constantes arbitrarias, \vec{v}_1 y \vec{v}_2 son los eigenvectores del jacobiano J , mientras que λ_1 y λ_2 son los eigenvalores correspondientes, que en general son complejos. La ecuación (4) además implica $\lim_{t \rightarrow \infty} \vec{r} = 0$ si $\Re(\lambda_1), \Re(\lambda_2) < 0$.

De aquí que una condición suficiente para la estabilidad local del estado estacionario es que ambos eigenvalores tienen parte real negativa. Ahora consideremos el caso que ambos eigenvalores tienen parte real y negativa, podemos asumir sin pérdida de generalidad que $|\lambda_1| < |\lambda_2|$. Podemos ver de la ecuación (4) que, en este caso, el término de la exponencial asociado a λ_1 tarda más en decaer. Esto significa que, en el largo plazo, el punto representativo del sistema se acerca al estado de equilibrio a lo largo del vector propio \vec{v}_1 , mientras que la distancia entre ellos decae exponencialmente a razón de $\gamma = -\lambda_1$.

Modelo de Van der Waals

Para describir el comportamiento de los gases reales, Van der Waals propuso dos correcciones para la ecuación de estado de los gases ideales $PV = RT$. La primera corrección consiste en que aproximadamente, las moléculas se pueden visualizar como pequeñas esferas duras, es decir se debe asociarle un "volumen" a las moléculas, con esto se abandona la idea de considerar que el gas no puede ser tratado como puntos. Por lo tanto hay un volumen mínimo b (para 1 mol) que no se puede ignorar incluso mediante la aplicación de presiones muy grandes. La cantidad b se puede considerar como el volumen de 1 mol de moléculas en un arreglo de empaquetamiento compacto. Una manera obvia y simple para corregir este comportamiento es sustituir V por $V-b$, en la ecuación de gas ideal. La segunda corrección es debido a la atracción mutua de las moléculas. Esta atracción tiende a disminuir el volumen o actúa como una presión adicional. Si consideramos una pequeña capa superficial del gas, su atracción por las moléculas de la caja, debe ser proporcional al cuadrado de la densidad, es decir, proporcional a a/V^2 , donde a es una constante. De manera análoga podemos hacer la corrección de este comportamiento al sustituir P por $P - a/V^2$, en la ecuación de estado de gas ideal y así obtenemos la ecuación conocida como ecuación de Van der Waals

$$\left(P - \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT.$$

Propiedades del estado estacionario de una máquina de Curzon-Ahlborn no endorreversible

En la figura 1 mostramos un diagrama esquemático de una máquina de Curzon-Ahlborn no endorreversible, esta máquina consiste de una máquina térmica parecida a la de Carnot que trabaja en ciclos irreversibles e intercambia

calor con dos almacenes a temperaturas T_1 y T_2 ($T_1 > T_2$). En el estado estacionario, las temperaturas de la máquina en las ramas isotermas del ciclo son, \bar{x} y \bar{y} , ($\bar{x} > \bar{y}$). De aquí en adelante, las barras sobre las variables se utilizan para indicar valor de estado estacionario de las variables correspondientes. Los flujos de calor en estado estacionario y de los almacenes caliente y frío se denotan por \bar{J}_1 y \bar{J}_2 , respectivamente. Ahora de la desigualdad de Clausius y del hecho que en el interior de la máquina parecida a la de Carnot trabaja en ciclos irreversibles, se tiene la siguiente ecuación,

$$\frac{\bar{J}_1}{\bar{x}} - \frac{\bar{J}_2}{\bar{y}} < 0.$$

La ecuación anterior puede ser transformada en una igualdad mediante una constante R y resulta

$$\frac{\bar{J}_1}{\bar{x}} = R \frac{\bar{J}_2}{\bar{y}}, \tag{5}$$

con $0 \leq R \leq 1$, esta constante está asociada al grado de la irreversibilidad interna, es decir cuando es más pequeña la máquina es más irreversible y cuando $R \rightarrow 1$, la máquina es menos irreversible, el caso límite es cuando $R = 1$, que corresponde al caso reversible.

La ley de transferencia de calor que utilizamos en este trabajo es la ley de transferencia de calor de Newton, luego los flujos de calor de T_1 a \bar{x} es (\bar{J}_1) y de \bar{y} a T_2 (\bar{J}_2), se pueden escribir como:

$$\bar{J}_1 = \alpha(T_1 - \bar{x}) \tag{6}$$

$$\bar{J}_2 = \alpha(\bar{y} - T_2), \tag{7}$$

con α la conductancia térmica.

La potencia y eficiencia en el estado estacionario pueden ser definidas como

$$\bar{P} = \bar{J}_1 - \bar{J}_2 \tag{8}$$

y

$$\bar{\eta} = \frac{\bar{P}}{\bar{J}_1} = 1 - \frac{\bar{J}_2}{\bar{J}_1}. \tag{9}$$

Al combinar las ecuaciones (5), (7), (8) y (9), y resolviendo para \bar{x} y \bar{y} en términos de T_1 , T_2 y $\bar{\eta}$, se tiene que

$$\bar{x} = \frac{T_1}{R+1} \left(1 + \frac{\tau}{1-\bar{\eta}} \right) \tag{10}$$

$$\bar{y} = \frac{RT_1}{R+1} (1 - \bar{\eta}) \left(1 + \frac{\tau}{1-\bar{\eta}} \right) \tag{11}$$

donde $\tau = T_2/T_1$.

La eficiencia de una máquina de Curzon-Ahlborn no endoreversible trabajando en el régimen de máxima potencia fue obtenida por Ladino Luna (2000) y está dada como

$$\eta_{VW} = 1 - \left\{ \frac{\sqrt{\tau} + \frac{1}{2}(1 - \sqrt{\tau})^2 \lambda_{VW} + \frac{1}{4}(1 - \sqrt{\tau})^2 \left[\frac{1 - \sqrt{\tau}}{2\sqrt{\tau}} - Ln\tau \right] \lambda^2_{VW} + O(\lambda^3_{VW})}{O(\lambda^3_{VW})} \right\}, \tag{12}$$

donde:

$$\lambda_{VW} = \frac{1}{\gamma-1} \left(Ln \left(\frac{v_3-b}{v_1-b} \right) \right)^{-1} \tag{13}$$

y b es una constante la cual depende de cada gas. Ahora usando una aproximación los términos a primer orden en la ecuación (12) y suponiendo $\lambda_{VW} = 1$ Pérez Hernández et al (2011), obtenemos la expresión aproximada para la eficiencia no endoreversible como

$$\bar{\eta}_{ne} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\tau}{R} \right). \tag{14}$$

Sustituyendo esta eficiencia en las ecuaciones (10) y (11) obtenemos

$$\bar{x} = \frac{T_1}{R+1} \left(1 + \frac{2R\tau}{R+\tau} \right) \tag{15}$$

y

$$\bar{y} = \frac{T_1}{2(R+1)} (R + \tau) \left(1 + \frac{2R\tau}{R+\tau} \right). \tag{16}$$

Al combinar las ecuaciones (5), (9), (15) y (16), la potencia del sistema en estado estacionario puede ser reescrita como

$$\bar{P} = \frac{\alpha T_1}{2(R+1)} \frac{(R-\tau)^2}{R+\tau}. \tag{17}$$

Entonces al resolver T_1 y T_2 en las ecuaciones (10) y (11), se tiene

$$T_1 = -(R + 1) \frac{\bar{x}\bar{y}}{R^2\bar{x} - 2R\bar{y} - \bar{y}} \tag{18}$$

$$T_2 = (R + 1) \frac{(R\bar{x} - 2\bar{y})\bar{y}}{R^2\bar{x} - 2R\bar{y} - \bar{y}}. \quad (19)$$

Finalmente al sustituir las ecuaciones (20) y (21) en la ecuación (19), resulta que la potencia en términos de las variables de estado estacionario está dada por

$$\bar{P} = -\alpha \frac{(R\bar{x} - \bar{y})^2}{R^2\bar{x} - 2R\bar{y} - \bar{y}}. \quad (20)$$

Recordemos que \bar{x} y \bar{y} no son variables independientes. En cambio, su valor se determina por las temperaturas T_1 y T_2 y por la elección del régimen de rendimiento (el régimen de máxima potencia de salida en el presente caso).

Ecuaciones Dinámicas de una máquina de Curzon-Ahlborn no endorreversible

Consideremos nuevamente la máquina de Curzon-Ahlborn no endorreversible mostrada en la figura 1, pero ahora fuera del estado estacionario. Puesto que ahora los almacenes x y y no son almacenes reales sino que se consideran objetos macroscópicos reales con capacidad calorífica C , sus temperaturas cambian de acuerdo a las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{C} (\alpha(T_1 - x) - J_1(x, y)) \quad (23)$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{C} (J_2(x, y) - \alpha(y - T_2)). \quad (24)$$

La relaciones (8) y (9) representan, respectivamente la primera ley de la termodinámica y la definición de la eficiencia. Por lo tanto, pueden ser asumidas válidas en el estado estacionario sin más justificación. La relación (4) es diferente en el sentido de que el factor R representa colectivamente todas las irreversibilidades internas, es más probable que sea dependiente de la tasa, debido a que todas las pérdidas en el interior serán estrictamente no lineales de cualquier manera, y a menudo dependen de la derivada de la temperatura.

Por otro lado, el propósito del presente trabajo no es el desarrollo de modelos detallados de máquinas reales. Más bien, estamos interesados en el uso de modelos muy simples para entender las propiedades intrínsecas de las máquinas, de acuerdo con la teoría constructural de Bejan (2000). Por lo tanto, se asume como una primera aproximación que la ecuación (4) también es válida fuera del estado de equilibrio. Los supuestos anteriores permiten que escribamos,

$$J_1 = \frac{Rx}{Rx-y} P \quad (25)$$

$$J_2 = \frac{y}{Rx-y} P. \quad (26)$$

Supongamos que el sistema está fuera del equilibrio pero no lejos del estado estacionario. Entonces, esto es razonable para considerar que P depende de x y y de la misma manera en que P depende de \bar{x} y \bar{y} ; esto es,

$$P = -\alpha \frac{(Rx-y)^2}{R^2x - 2Ry - y}. \quad (27)$$

Siguiendo a Santillán M. et al. (2001), llamamos el régimen termodinámico definido por la ecuación (26), como el régimen de máxima potencia. Al sustituir las ecuaciones (25), (26) y (27) en las ecuaciones (23) y (24), obtenemos las ecuaciones que gobiernan la dinámica de x y y :

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\alpha}{C} \left((T_1 - x) + Rx \frac{Rx-y}{R^2x - 2Ry - y} \right) \quad (28)$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{\alpha}{C} \left(-y \frac{Rx-y}{R^2x - 2Ry - y} - (y - T_2) \right). \quad (29)$$

Para llevar a cabo el análisis de estabilidad local de la máquina de Curzon-Ahlborn no endorreversible, usamos las ecuaciones (1) y (2), con

$$f(x, y) = \frac{\alpha}{C} \left((T_1 - x) + Rx \frac{Rx-y}{R^2x - 2Ry - y} \right) \quad (30)$$

$$g(x, y) = \frac{\alpha}{C} \left(-y \frac{Rx-y}{R^2x - 2Ry - y} - (y - T_2) \right). \quad (31)$$

Figura 1 Diagrama de una máquina de Curzon-Ahlborn no endorreversible.

Resumen de resultados

Los estados estacionarios del sistema son las parejas (\bar{x}, \bar{y}) que simultáneamente satisfacen $f(\bar{x}, \bar{y}) = 0$ y $g(\bar{x}, \bar{y}) = 0$. Con un poco de álgebra, resulta inmediato probar que la máquina de Curzon-Ahlborn no endorreversible tiene un único estado estacionario dado por las ecuaciones (15) y (16).

Siguiendo a Strogatz (1994), la estabilidad local del estado estacionario está determinada por los eigenvalores de la matriz Jacobiana J .

Al obtener los elementos de la matriz Jacobiana, y resolviendo la ecuación de eigenvalores se tiene que ambos eigenvalores tienen parte real y negativa por lo que podemos afirmar que se trata de un punto estable.

Las ecuaciones (14) y (17), respectivamente, determinan la eficiencia de estado estacionario ($\bar{\eta}$) y la potencia (\bar{P}) de salida, como funciones de $\tau = T_2/T_1$ y R , de una máquina de Curzon-Ahlborn no endorreversible en el régimen de máxima potencia. Es fácil demostrar que tanto $\bar{\eta}$ y \bar{P} están disminuyendo como funciones de τ para cada valor fijo de R . Por otra parte, los dos tienen una raíz en $\tau = R$ y a partir de $\tau > R$ la eficiencia toma valores negativos (ver figura 2). Esto significa que las pérdidas internas más las externas para $\tau > R$ son tan severas que se necesita alimentación externa para arrancar la máquina. Curiosamente, este efecto ya había sido observado por Andersen et al. (1977), en donde en particular la figura 3 es de relevancia.

Llegamos a la conclusión de las afirmaciones del párrafo anterior, que las propiedades energéticas de un motor de Curzon-Ahlborn no endorreversible trabajando en el régimen de potencia máxima empeoran a medida que aumenta τ , independientemente del valor de R . Por otra parte, el parámetro τ sólo puede aumentar hasta $\tau_{max} = R$: Los valores más grandes de τ_{max} proporcionan valores de $\bar{\eta}$ y \bar{P} que no tienen sentido físicamente.

Figura 2 Gráfica de la eficiencia y potencia vs. τ , de una máquina no endorreversible de Curzon-Ahlborn.

Figura 3 Tiempos de relajación versus τ , de una máquina no endorreversible de Curzon-Ahlborn.

Las figuras 2 y 3 son muy semejantes a las obtenidas por (Páez Hernández et al. 2006 y Páez Hernández et al. 2011). En la figura 4 se muestra el espacio fase y encontramos una rotación de los eigenvectores, lo cual muestra que el comportamiento de estas máquinas es sensible a los regímenes de operación, esto se cumple aún cuando la sustancia de trabajo o sea la misma.

Conclusiones

En este trabajo se ha extendido un trabajo previo de Páez et al. (2011) en la que la estabilidad local de una máquina Curzon-Ahlborn endorreversible, trabajando en el régimen de máxima potencia con sustancia de trabajo un gas que obedece la ecuación de Van der Waals, se analiza y se compara con sus propiedades termodinámicas. En este caso, hemos considerado una máquina de Curzon-Ahlborn no endorreversible, es decir con irreversibilidades internas.

Nuestros resultados indican que el único efecto de las irreversibilidades internas es disminuir el rango de valores permitidos físicamente de $\tau = T_2/T_1$. En una máquina endorreversible, τ puede variar de cero a uno. Sin embargo, en una máquina no endorreversible, τ puede aumentar sólo hasta R , ya que los valores más grandes de τ implican una eficiencia no física.

Figura 4 Espacio fase mostrando los dos regímenes de trabajo de una máquina de Curzon-Ahlborn no endorreversible con sustancia de trabajo el gas de Van der Waals

Recomendaciones

Es importante hacer el estudio de esta máquina, pero ahora considerando los retardos inherentes de la misma para ver si es posible que la máquina pueda ser desestabilizada.

Referencias

- Andersen, P. Salamon, R.S. Berry, "Thermodynamics in finite time: Extremals for imperfect heat engines," J. Chem. Phys., Vol. 66, 1977.
- Angulo Brown, F., L. Arias Hernández y M. Santillán "On some connections between first order irreversible thermodynamics and finite-time thermodynamics," Rev. Mex. Fis., Vol. 48S, 2002.
- Bejan, A., "Shape and Structure, from Engineering to Nature," Cambridge UP, Cambridge, 2000.
- Bejan, A. "Entropy generation minimization: The new thermodynamics of finite size devices and finite-time processes," J. Appl. Phys., Vol. 79, No. 3, 1996.
- Curzon, F.L. y B. Ahlborn, "Efficiency of a Carnot engine at maximum power output," Am. J. Phys., Vol. 43, 1975.
- Guzmán Vargas, L., I. Reyes Ramírez y N. Sánchez Salas, "The effect of heat transfer laws and thermal conductances on the local stability of an endoreversible heat engine," J. Phys. D: Appl. Phys., Vol. 38, 2005.
- Hoffmann, K.H., J.M. Burzler, y S. Shubert, "Endoreversible thermodynamics," J. Non-Equilib. Thermodyn. Vol. 22, 1997.
- Kitano, H. "Biological robustness," Nat. Rev. Genet., Vol. 5, 2004.
- Ladino Luna, D. "Ciclo de Curzon y Ahlborn para un gas de van der Waals," Rev. Mex. Fis. Vol. 48, No. 6, 2002.
- Páez Hernández, R., F. Angulo Brown, y M. Santillán "Dynamic Robustness and Thermodynamic Optimization in a Non-endoreversible Curzon-Ahlborn engine," J. Non-Equilib. Thermodyn. Vol. 31, No. 3, 2006.
- Páez Hernández, R., D. Ladino Luna y P. Portillo Díaz, "Dynamic Properties in an endoreversible Curzon-Ahlborn engine using a van der Waals gas as working substance" PHYSICA A, Vol.390, No. 20, 2011.
- Santillán, M., G. Maya, y F. Angulo Brown, "Local stability analysis of an endoreversible Curzon-Ahlborn-Novikov engine working in a maximum-powerlike regime," J. Phys. D: Appl. Phys., Vol. 34, No. 2001.
- Sieniutycs, S. y P. Salamon, "Finite-Time Thermodynamics and Thermoconomics," Taylor and Francis, London, 1990.
- Strogatz, S.H, "Nonlinear Dynamics and Chaos with Applications to Physics, Biology, Chemistry and Engineering." Addison Wesley Publishing Company: Reading, MA, USA, 1994.

Certificación de las competencias en las tecnologías de información en los egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México

Rocío Palma López M. en A.¹, M. en Ed. Silvio Pérez Gómez² y M. en A. Susana Amanda Vilchis Camacho³

Resumen—Este trabajo surge de la inquietud de conocer el nivel de competencia en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación que deben tener los egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México como un factor que afecta el desempeño de los egresados en la inserción en el ámbito laboral. Se considera una muestra de los egresados titulados de 326 en promedio anual, se realizó una investigación descriptiva, que nos permita identificar el grado de competencias que tiene los egresados universitarios con el uso de las Tic's y su finalidad

Palabras clave—Competencias TIC en el aprendizaje, Tecnologías de información, competitividad

Introducción

Este pequeño resumen nace de la inquietud de conocer más por que se crean las competencias, porque en las universidades se habla de un cambio de sistema hacia la educación basada en competencias, esta información fue extraída de trabajos publicados en diferentes medios.

Problemática

La educación superior actualmente necesita de una visión renovada para su planeación, que sea congruente con las características de la sociedad de la información, a partir de esto se ha visto que es indispensable repensar los conceptos básicos de la educación, realizar una planeación estratégica en las universidades y explorar las competencias de acuerdo con las exigencias del mundo laboral para los profesionistas del siglo XXI.

Las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que convergen y permiten llevar a cabo un desempeño de manera eficaz, es decir, que el alumno logre los objetivos de manera eficiente y que obtenga el efecto deseado en el tiempo estipulado y utilizando los mejores métodos y recursos para su realización. Los avances de la investigación de punta, indican que la obtención de las metas radica en los conocimientos de la disciplina, el desarrollo de las habilidades, el crecimiento en hábitos mentales y de conducta que se relacionen con los valores universales y de la misma disciplina, así como en la construcción de competencias de desempeño.

Objetivos de la investigación

Los objetivos de esta investigación son primordialmente identificar las competencias en tecnologías de la información que son demandadas en el ámbito laboral y que los aniversarios deben tener como mínimo en su formación profesional independientemente de su licenciatura.

Objetivo general

Proponer un modelo conceptual que vincule la relación entre las competencias de tecnologías de la información como competencias básicas indispensables en los universitarios en el siglo XX y las ventajas competitivas que se desprenden de estas como factor clave en el éxito.

¹Rocío Palma López M. en A., es Profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. palma-rpl@hotmail.com

²M. en Ed. Silvio Pérez Gómez es Profesor la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México ayaxxxaya@yahoo.com

³M. en A Susana Vilchis Camacho, Profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México susvicam@yahoo.com.mx

Objetivos específicos

- Analizar cuáles son las competencias en Tecnologías de la información que se requieren en el siglo XX.
- Analizar la relación existente entre las competencias de TIC y los requerimientos actuales.
- Revisar que competencias en TIC'S son requeridas en el ámbito laboral

Importancia y justificación

En el marco actual de la emergente “sociedad de la información”, donde los conocimientos en tecnologías de la información se renuevan de manera continua, las universidades tienen serias dificultades para proporcionar a todos los estudiantes la multitud de saberes que en este momento integran el mundo científico, tecnológico y social. Las competencias básicas suponen los saberes, las habilidades y las actitudes imprescindibles que todo el alumnado tendría que alcanzar de acuerdo a las finalidades generales de la enseñanza obligatoria en tecnologías de información.

Se ha propuesto un cambio a escala mundial con el fin de garantizar la excelencia educativa y satisfacer las necesidades de la práctica laboral. Éste debe iniciarse desde un marco conceptual que cimiente la consonancia entre los conocimientos, las habilidades y los valores. El marco conceptual lo constituyen la misión y el sello específico de cada institución

Chomsky (1985) a partir de las teorías del lenguaje, instauro el concepto y define *competencias* como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación. La educación basada en competencias (Holland 1966-97) se centra en las necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno llegue a utilizar con pericia las habilidades señaladas por el mundo laboral. La tecnología ha sido desde siempre uno de los motores del desarrollo de las sociedades, y en la actualidad la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías. Por esta razón las tecnologías básicas en tecnologías de la información son consideradas como un factor indispensable con el que los universitarios deben contar.

Diseño de la investigación

Dada la progresiva relevancia adquirida por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la actualidad y sus repercusiones en el ámbito personal y profesional, surge la necesidad de garantizar a todo el alumnado que cuente con competencias básicas en TIC's que les permita integrarse y actuar en este siglo. Por lo cual se propone un estudio que permitiera determinar cuáles son las competencias, en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), imprescindibles para los ciudadanos y que es preciso que adquieran todos los alumnos y alumnas al finalizar su carrera universitaria.

Se pretende realizar un estudio que permita medir las competencias en universitarios en el uso de TIC'S y el uso que la vida profesional requiere.

Hipótesis.

Las Competencias Laborales nacen en México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde se decide implantar el sistema de educación y certificación basado en normas de competencia laboral en México.

El concepto de competencias en el mundo industrializado no es nuevo como ya se ha mencionado. Sin embargo, en México se empezó a aplicar a mediados de los 90's. promovido por el Gobierno Federal, a través del Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral CONOCER, ⁴organismo encargado de establecer un sistema de certificación de la capacidad o “competencia” laboral de los trabajadores, con el fin de impulsar su desarrollo con base en estándares de calidad del desempeño.

Se entiende por Competencias Laborales al conjunto de conocimientos, habilidades y capacidades requeridas para desempeñar exitosamente un puesto de trabajo; dicho de otra forma, expresan el saber, el hacer y el

⁴ Para mayor información se puede consultar CONOCER www.conocer.gob.mx/

saber hacer de un puesto laboral. Al describir un puesto bajo el concepto de Competencias Laborales, se establecen Normas de Competencia Laboral, las cuales consideran:

Algunos beneficios tangibles de la Gestión de Recursos Humanos por Competencias incluyen:

- Incorporación rápida y eficaz del alumnado al proceso productivo.
- Disminución de la rotación sustentada en un adecuado plan de desarrollo personal.
- Elevar el nivel de conciencia del alumnado en su propia superación.
- Hacer eficientes los recursos y el tiempo invertido en la capacitación.
- Facilitar el proceso de promoción en las organizaciones.
- Constituye la base de los procesos de reclutamiento, selección e inducción de personal.
- Es una herramienta básica para el sistema de evaluación del desempeño del trabajador.
- Constituye un importante requisito de la certificación de las normas ISO-9000.

Son numerosas las tipologías y clasificaciones de competencias laborales genéricas que han elaborado diferentes autores (Rodríguez, 2006), tratando de incluir aquellas que en mayor medida responden a las necesidades derivadas del desempeño laboral. El modelo propuesto por Spencer y Spencer (1993) recoge seis grupos de competencias genéricas que se presentan en el Cuadro 1.

Grupos Competencias genéricas	Orientación al resultado. Atención al orden, calidad y perfección
Competencias de desempeño y operativas	Espíritu de iniciativa. Búsqueda de la información con el uso de TIC's
Competencias de ayuda y servicio	Sensibilidad interpersonal. Orientación al cliente. Persuasión e influencia. Conciencia organizativa. Construcción de relaciones.
Competencias de influencia	Desarrollo de los otros. Actitudes de mando: asertividad y uso del poder formal.
Competencias directivas	Trabajo en grupo y cooperación. Liderazgo de grupos. Pensamiento analítico
Competencias cognitivas	Pensamiento conceptual. Capacidades técnicas, profesionales y directivas.
Competencias de eficacia personal	Autocontrol. Confianza en sí mismo. Flexibilidad. Hábitos de organización

Fuente: (Spencer y Spencer, 1993)

Cuadro 1. Clasificación de las competencias laborales genéricas

LAS COMPETENCIAS Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Chomsky (1997) a partir de las teorías del lenguaje, instaura el concepto y define *competencias* como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación. La educación basada en competencias Holland (1966:97) se centra en las necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno llegue a utilizar con pericia las habilidades señaladas por el mundo laboral.

Las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que convergen y permiten llevar a cabo un desempeño de manera eficaz, es decir, que el alumno logre los objetivos de manera eficiente y que obtenga el efecto deseado en el tiempo estipulado y utilizando los mejores métodos y recursos tecnológicos para su realización

La evaluación se describe como un resultado de lo que el alumno está capacitado a desempeñar o producir al finalizar una etapa.

Si se conocen las competencias básicas en tecnologías de la información en universitarios se podrán proponer programas acordes a las necesidades en la vida profesional en el uso de las TIC'S.

El diseño de esta investigación se fundamenta en una metodología descriptiva que se apoya de la cuantitativa por medio de los datos recolectados.

Para la selección de la muestra se aplicó un muestreo estratificado, debido a la estructura organizacional del objeto de estudio de investigación. Colás y Buendía (1998) plantean que la intención de la muestra es ampliar el abanico y rango de datos tanto como sea posible, a fin de poder obtener la máxima información. Por ello se aplicó un cuestionario a 326 estudiantes universitarios.

El cuestionario instrumento de recolección de datos fue validado por expertos y se aplicó a una muestra piloto de 60 estudiantes. La confiabilidad se confirmó aplicando el test de Alfa de Cronbach.

Conclusiones

Realizar esta investigación nos permitió confirmar algunas premisas sobre el uso de las TIC's por los egresados y que las señalamos a continuación.

Los egresados de las licenciaturas tienen un dominio sobre las TIC sobresaliente e inciden en sus procesos de aprendizaje. El egresado usa principalmente las TIC's como medio de formación, como medio de comunicación y como medio de autoformación y auto aprendizaje. Utilizando una escala de autoevaluación de uno a seis el promedio de respuesta por los egresados para resolver autónomamente problemas técnicos de las TIC's fue de superior a tres, lo que consideramos un nivel apropiado para poder certificarse.

Las TIC's como instrumentos de trabajo intelectual. Considerando la misma escala el promedio de respuesta es de cuatro cuando usa las TIC's en trabajo de manera individual, cuando usa buscadores de información y cuando trabaja de manera colaborativa. Estas son características muy importantes en los egresados. Las TIC's como tratamiento y difusión de la información, el promedio de respuesta del estudiante superior a cuatro fue para cuando aprovecha los medios como fuente de información y recursos para el aprendizaje. Característica relevante en el

egresado para la enseñanza basada en el autoaprendizaje y que se consideran las TIC como medio para este tipo de enseñanza.

Todas estas respuestas nos llevan a la conclusión, de que los egresados de la FCA están preparados para realizar una certificación de competencia laboral en TIC's , lo que le permitirá tener en su curriculum un factor que asegure tener mayor competitividad en el ámbito laboral respecto a sus pares que no cuenten con este.

Debido a que en esta época de globalización es indispensable contar con personal capacitado, pero sobre todo que demuestre esa capacidad en las labores encomendadas. En el caso de los egresados universitarios, las TIC's son un factor indispensable en la certificación de estas capacidades. Hoy en día no se puede ser competitivo profesionalmente si no tienen las competencias en el uso de las TIC'S.

Las universidades tendrán una labor ardua de complementar los programas de estudio para que los egresados cuenten con estos requisitos indispensables. El cambio deberá hacerse desde los programas académicos y es de suma importancia ser consientes que las competencias en el uso de las tecnologías deberá de ser un requisito indispensable para los egresados de las universidades sin importar la especialidad. La recomendación final se enfoca hacia la búsqueda de especialidad y la certificación de esa especialidad.

Bibliografía

1. Astin A.W., *Assessment for Excellence: The Philosophy and Practice of Assessment and Evaluation in Higher Education*, American Council on Education and Macmillan, New York, 1991. *What Matters in College? Four Critical Years Revisited*, JosseyBass, San Francisco, 1993.
2. Bigelow J.D., "Teaching Material Skills", *Journal of Management Education*, 1995.
3. Boyatzis R. E., *The Competence Manager. A Model*, Wiley, New York, 1982.
4. Drucker P.F., *Managing for Future*, HarperCollins, New York, 1989.
5. Gardner J.N., *The Senior Years Expierence*, JosseyBass, San Francisco, 1998.
6. Holdaway E.A., "Perception and Expierence", *Canadian Journal*, Toronto, Canada, 1999.
7. McGregor E.B., *Strategic Management of Human Knowledge*, JosseyBass, San Francisco, 1991.
8. Perkins H., *Association of Graduate Recruiters*, Falmer, London, 1992.
9. Stemmer P., *The Employability Skills Portafolio*, JosseyBass, San Francisco, 1999

Creación del Jardín Botánico de Plantas Medicinales "Xiupantli"

M.E Tania Paredes Castañeda¹, M.V.Z Eloina Sánchez Altamirano²,

M.C. Ana Cristina Pérez González³, M.C. Lorena Santos Espinosa⁴.

Resumen— El artículo presenta los avances de la primera etapa de la creación del Jardín Botánico de Plantas Medicinales "Xiupantli", llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, lo que se pretende es aprovechar, rescatar los recursos naturales y generar conciencia en los estudiantes sobre las riquezas que la naturaleza brinda y generar tecnología adecuada para su tratamiento y aprovechamiento sustentable. Con la participación activa de los alumnos se inició con la delimitación del área, trazo de jardines, recolección de especies y elaboración del herbario para tener una referencia del número de ejemplares. Ya adaptadas a las características climáticas y calidad del agua, se trasplantaron a los jardines para su crecimiento y propagación. A la fecha se cuenta con 30 especies botánicas provenientes de Ajalpan y la Sierra Negra.

Palabras clave— plantas medicinales, jardín botánico, Xiupantli, herbario.

Introducción

México es un país rico en Recursos Naturales, ya que existen regiones donde la vegetación y la flora es abundante, las primeras culturas que habitaron el territorio empleaban las plantas como medio de supervivencia, posteriormente se dedicaron al cultivo de las mismas. A través de ensayos y errores, descubrieron que presentaban propiedades curativas siendo empleadas para solucionar malestares físicos y aliviar dolencias del hombre y animales.

Durante las últimas décadas los estilos de vida han cambiado y los problemas de salud han aumentado; para aliviar o curar sus malestares se utilizan fármacos elaborados de sustancias químicas, la información se presenta en el cuadro 1.

Los dos jardines botánicos más importantes del país son: el jardín botánico exterior de la UNAM y el jardín Francisco Peláez en San Andrés Cholula, Puebla. Son unidades académicas en las que se difunde, investiga y educa en base a las colecciones de plantas vivas. Actualmente están en desarrollo 54 proyectos de creación de jardines botánicos con el fin de concientizar a la población sobre la importancia de conservar las especies.

No existe un método establecido para el tratamiento y aprovechamiento de las especies vegetales que garantice su calidad. Se debe tener especial cuidado en el proceso de deshidratación o maceración, ya que es en estos, donde se presentan las mayores pérdidas de propiedades curativas.

El tecnológico se encuentra ubicado en el municipio de Ajalpan, región caracterizada por su apego a las costumbres ancestrales; uno de los más significativos es el motolinis, que consiste en llevar al niño con la curandera, que lo limpia con hierbas y un huevo, al romper en un vaso el huevo se da cuenta de la enfermedad por la cual está pasando el niño, que en la mayoría de los casos se remedia cumpliendo el antojo. Otro de ellos es el empacho que se cura con una purga en la cual se utiliza el aceite de resino y magnesia; finalmente podemos citar los baños de hierbas a los que someten a las mujeres después del nacimiento de su hijo. Debido a esto, nos vemos en la necesidad de acopiar y propagar especies medicinales para producir ungüentos que alivien algunos malestares (cuadro 2) y se establezcan los procesos para garantizar la calidad de los productos obtenidos.

“En la medida en que los nativos cambian su modo de vida aborígen, el conocimiento de cómo estas especies podrían ser útiles para el bienestar humano está desapareciendo muchas veces más rápido que los mismos árboles tropicales.”
M. J. Plotkin, 1981 en Schultes y Raffauf, 1992

¹ Paredes Castañeda Tania M.E. es Profesora de Asignatura en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, Puebla. titanis18@hotmail.com (autor correspondiente).

² M.V.Z: Eloina Sánchez Altamirano es Profesora del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, Puebla. eloina_117@hotmail.com.

³ M.C Ana Cristina Pérez González es Profesora de asignatura del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, Puebla. Gonper13@hotmail.com

⁴ M.C. Lorena Santos Espinosa es Profesora del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, Puebla. lsantos_03@hotmail.com

Descripción del Método

Reseña de las dificultades de la búsqueda

Para iniciar con las actividades de la creación del jardín botánico fue necesario ubicar y delimitar la superficie con el trazo de los jardines y la recolección de plantas; posteriormente se realizó una clasificación taxonómica, botánica, se sembraron acondicionando el suelo para su desarrollo y crecimiento. Se le da mantenimiento constante; destacando los riegos en dependencia de la especie. (Figura 1)

Otra dificultad que se presentó debido a las características edáficas de la región fue la deshidratación parcial de algunas especies, que requirieron otro tipo de manejo.

Referencias bibliográficas.

El sistema propuesto por Cruz Suárez (2007) hace hincapié que en todo el mundo existen hierbas medicinales que a lo largo de la historia el ser humano ha hecho uso de ellas como remedios curativo. En las Islas canarias, en comparación con otros lugares, debido a su origen volcánico y características climatológicas, poseen una riqueza excepcional en especies vegetales endémicas, que se dan de forma exclusiva en ese tipo de tierra, y desde la antigüedad hasta nuestros días existe una larga tradición de utilización medicinal de las plantas.

Otros autores también respaldan la información mediante demostraciones empíricas de la diversidad de plantas medicinales disponibles en diferentes regiones y ecosistemas de cada zona donde habitan. Esta situación ha originado una preocupación creciente por la biodiversidad y por el estado natural de las plantas y árboles con propiedades curativas. Actualmente, el deterioro del ambiente causado por la deforestación, el uso indiscriminado de agroquímicos, la contaminación del aire y del agua y otros factores están agravando las condiciones ecológicas donde crecen miles de especies con potencial medicinal, Núñez (1982).

	Utilización de Medicina Tradicional	Utilización de Fármacos
Zona Rural	80%	20%
Zona Urbana	10%	90%

Cuadro 1. Porcentaje del consumo de curativas en zonas rurales y urbanas.

Enfermedad, síntomas o malestares físicos y corporales	Remedio con Plantas medicinales
Dolor de estómago	Albahaca
Dolores menstruales	Menta
Buen funcionamiento de la vesícula biliar y el hígado	Orégano
Trastornos gastrointestinales y dolencias renales	Romero
Para el buen funcionamiento de la digestión	Sábila
Alteraciones gástricas o intestinales	Tomillo
Para aliviar la tos	Bugambilia
antiespasmódicas y calmantes	Maracuyá

Cuadro 2. Enfermedades predominantes y su acción curativa mediante plantas medicinales.

Plantas	No. Disponible
1.- Manzanilla	3
2.- Menta	3
3.- Albahaca	5
4.- Sábila	6
5.- Hierbabuena	4
6.- Ruda	6
7.- Perejil	3
8.- Zacate de limón	3
9.- Hierba santa	3
10.- Maracuyá	3
11.- Limón	2
12.- Té negro	3
13.- Palmito	1
14.- Epazote	3
15.- Orégano	3
16.- Cola de caballo	3
17.- Guayaba	1
18.- Biznaga	3
19.- Romero	3
20.- Clavo	3
21.- Laurel	3
22.- Árnica	3
23.- Mercadela	1
24.- Orégano	1
25.- Cuachalalate	1
26.- Gordolobo	1
27.- Naranjo	2
28.- Bugambilia	1
29.- Tomillo	1
30.- Chaya	1

Cuadro 3. Tabla 3. Número de especies del Jardín Botánico Xiupantli.

Comentarios Finales.

Resumen de resultados

En este trabajo se presentan los resultados de la recolección de 30 especies diferentes de plantas medicinales que se encuentran en la Institución, la información se muestra en el Cuadro 3.

Conclusiones

Los resultados demuestran que es muy importante llevar a cabo acciones para rescatar la medicina tradicional y no hay mejor ejemplo para iniciar que la creación del Jardín Botánico de plantas Medicinales Xiupantli, así mismo se busca impulsar el desarrollo social y económico a través de los Recursos Naturales con un enfoque sustentable y que se respeten las características socio-culturales del entorno.

Es indispensable que mediante la enseñanza e información que han dejado los antepasados fortalezcamos sus conocimientos y preservemos las tradiciones para que las tecnologías y producción de fármacos no las sustituyan.

La ausencia de la difusión de la medicina tradicional ha limitado la adquisición de un mayor número de especies. Se debe impulsar la generación de tecnología y procesos para garantizar la calidad de los productos obtenidos.

Fue quizás inesperado el haber encontrado que la partición de los jóvenes originarios de las zonas rurales es escasa y algunos muestran apatía a sus costumbres y tradiciones.

Recomendaciones

Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en hacer un estudio de mercado para garantizar la adquisición de los ungüentos.

Hay un abundante campo todavía por explorarse en lo que se refiere al estudio de plantas medicinales.

Para el procesamiento de las plantas en ungüentos es necesario generar tecnología adecuada para evitar la pérdida de las propiedades curativas.

Para el secado y conservación de las especies es necesario contar con procesos bien definidos para evitar pérdidas por un mal manejo.

Referencias

- Núñez, M. E. "Plantas medicinales de y su folclore.", Editorial Universidad de México, 318p. (1982)
- Thomson, W. "Guía práctica ilustrada de las plantas medicinales." Editorial Blume. México. 220p. (1980)
- Barran, José Pedro. "Medicina y sociedad en el Uruguay del Novecientos. El poder de curar". Tomo I. Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo, Uruguay. (1992)
- Foucault, Michel. "La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina". En <http://hist.library.paho.org/Spanish/EMS/4451.pdf>. Acceso 12 de setiembre de 2012.
- Guber, Rosana. "La Etnografía. Método, campo y reflexividad" En <http://es.scribd.com/doc/23276695/Guber-R-La-etnografia> Acceso 27 de julio de 2012.
- Alonso Paz, E; Bassagoda, M. J.; Ferreira, F. "Cultivando la Salud". Revista electrónica de Fitoterapia. México, (2007).

Notas Biográficas

La **M.E. Tania Paredes Castañeda** es profesora del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, Puebla, México. Terminó sus estudios de Maestría en Desarrollo Educativo de la Universidad de Puebla, México.

La M.V.Z. Eloina Sánchez Altamirano es profesora del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, Puebla, México. Terminó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia de la *Benemérita Universidad Autónoma de Puebla*, Puebla, México.

La M.C. Ana Cristina Pérez González es profesora del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, Puebla, México. Terminó sus estudios de postgrado en Ciencias Ambientales en *Benemérita Universidad Autónoma de Puebla*, Puebla, México. Ha publicado en diversas revistas y congresos nacionales e internacionales.

La M.C. Lorena Santos Espinosa es Profesora del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, Puebla, México. Terminó sus estudios de postgrado en el CINVESTAV de la *Universidad Autónoma de México*, México. Ha publicado en diversas revistas y congresos nacionales e internacionales.

Importancia de un Licenciado en Salud Pública en el Análisis Epidemiológico de las Necesidades de la Población

Dra. SP María Refugio Patiño Moreno¹, L.S.P. María Guadalupe Díaz González²

Resumen— Esta investigación muestra la relevancia de la incorporación del Salubrista en el Sector Salud, labor fundada en la visión emitida de que en el año 2030 México cuente con un sistema de salud integrado y universal que garantiza el acceso a servicios esenciales de salud a toda la población; predominantemente público, pero con participación privada; regido por la Secretaría de Salud. Fue un estudio experimental, de diseño con postprueba únicamente y grupo de control; el instrumento fue un cuestionario cerrado. Los resultados obtenidos fueron: 70 personas encuestadas en ambos grupos. En el grupo experimental manifiestan conocer las funciones del salubrista 90% y el grupo control 3%. Estos resultados reflejan la necesidad del salubrista dentro del sector salud, para proporcionar promoción a la salud y medidas preventivas acordes a los programas de salud por medio de un análisis Epidemiológico previo.

Palabras clave— Salubrista, análisis epidemiológico, programas de salud.

Introducción

El presente trabajo se hizo con la finalidad de dar a conocer las funciones y la importancia del análisis epidemiológico del Licenciado en salud pública. Se presenta información relacionado con la importancia, de cumplir los programas de salud a nivel preventivo además de lo relevante de tener comunidades saludables y como el salubrista puede ser útil en el análisis epidemiológico. Planteamos que en la actualidad se desconoce que es un salubrista o cuáles son sus funciones; de la crisis en Salud Pública, que nos permite darnos conocer, cuanto influye la cultura dentro de nuestro país, ya que la mayoría de las personas sólo van a la médico cuando se sienten mal, y no para prevenir una enfermedad y podemos hacer mención que, la salud pública es la ciencia de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y mejora la salud mediante el esfuerzo organizado de la comunidad.

La salud pública va dirigida exactamente a la prevención, actualmente encontramos que en los centros de salud todo este tipo de actividades las realiza ya sea el médico o la enfermera que tienen visión curativa, nuestro trabajo de investigación se realiza para abordar la necesidad que se tiene de personal profesional en salud pública, dentro del sector salud.

Descripción del Método

Este es un estudio de tipo experimental con diseño de postprueba únicamente y grupo control, Ya que incluye dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no (grupo control). Es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza sólo dos niveles: presencia y ausencia. Los sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria. Después de que concluye el periodo experimental, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio. El instrumento se basó en el eje central del estudio, el cual se basa en la importancia del Licenciado en Salud Pública en el análisis epidemiológico de las necesidades de la población y se validó a través de una prueba piloto a una población de características similares, esto nos dio como resultado un ajuste en el instrumento ya que no se comprendían todas las preguntas, posteriormente se aplicó nuevamente una prueba piloto ya con las correcciones y fueron comprendidas perfectamente las preguntas y esto nos permitió dar como validado el instrumento. La triangulación para validar el rigor científico de esta investigación se realizó a través de la valoración entre lo que marca la teoría sobre las funciones esenciales de un salubrista, las actividades que se realizaron en la comunidad donde el Licenciado en Salud Pública realizó su servicio social y lo que opinó el usuario sobre las acciones que realizó el Pasante. Este estudio fue medido a través de porcentaje.

¹Dra. en Salud Pública, profesora de asignatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. E-mail: cuquipatino@gmail.com

²Lic. en Salud Pública. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo nena_ch11@hotmail.com

Desarrollo

En el nuevo milenio, la promoción de la salud es considerada como el funcionamiento de la salud pública, la promoción de la salud es la estrategia clave del mejoramiento de los factores determinantes de la salud y la equidad. Promover la salud y el desarrollo exige la participación de todos los sectores de la sociedad civil; el reconocimiento de las condiciones de la salud, y la definición de prioridades para la toma de decisiones de actuación en pro del bienestar social y comunitario. Las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, además de incluir el fortalecimiento de los determinantes positivos de la salud, deben acompañarse del combate a los determinantes negativos del proceso salud-enfermedad y el control de los riesgos del entorno. La mejor manera de promover conductas saludables es impulsando la acción comunitaria para modificar los determinantes de la salud y crear entornos saludables.

La Salud Pública es la disciplina que valora y vigila la salud de la población y el impacto que tienen en la salud las políticas e intervenciones públicas sanitarias o de otra índole; la salud pública a través de los diversos sistemas de información sanitarios analiza, vigila las tendencias en el tiempo de la frecuencia de enfermedades, detecta la aparición de problemas nuevos y analiza los efectos en la salud de las políticas sanitarias y no sanitarias, permite evaluar la situación de la salud describir y analizar los determinantes de los problemas de salud. Su principal reto es el de distribuir la idea de que la prevención de enfermedades es mejor que su curación, quitar los tabúes que se tienen acerca de la misma, como el hecho de que el dar más consultas y estar previniendo es para los países pobres, demostrar que no es sólo para ellos sino para concientizar y racionalizar a cualquiera, que la prevención de una enfermedad permite un ahorro para el Estado, con respecto a la curación y tratamiento de la misma. Hacer llegar a todas las poblaciones información de enfermedades y su prevención, proponer la revisión continua y la creación de Centros de Salud para la población en general. Es decir dejar la salud pública al alcance de cualquier grupo social, étnico o población.

Funciones de la Salud Pública

Existe un ideal de las funciones dentro de la Salud Pública, que referimos a continuación:

1. Identificación de las políticas efectivas que mejoran la salud y resuelven los problemas de salud pública y de los agentes que mejor pueden aplicarlas: una vez identificados los problemas y necesidades de salud de la población e interpretar sus causas se deben seleccionar las intervenciones más efectivas y los profesionales más capaces de su desarrollo.
2. Implantación y gestión eficiente de las estrategias de la salud pública promoción y protección de la salud: son acciones básicas de la salud pública que aseguran, en caso de la promoción de la salud , actividades dirigidas a fomentar la salud de los individuos y colectividades, promoviendo la adopción d estilos de vida y entornos saludables. Aunque estas acciones son efectos en la salud pública pueden ser establecidas por los propios servicios de la salud o por cualquier otra área de la actividad humana es obligatorio de la salud pública presionar para que todo principio adoptado por un gobierno favorezcan a la salud.
3. Desarrollo de los programas y servicios de prevención y de los de acción directa de salud pública: Control de brotes de enfermedad manejo de desastres y otras crisis de salud pública: Algunas de las intervenciones de salud pública vienen determinadas por las circunstancias. Cabe recordad que un sistema de salud incluye servicios de atención sanitaria individual, servicios de salud pública y acciones intersectoriales.
4. Aseguramiento de la provisión de servicios sanitarios efectivos, accesibles, de alta calidad y dirigidos por sus resultados en salud: la dirección de dichos servicios sanitarios debe recaer en la salud pública que organiza y gestiona según los resultados en términos de salud y no en términos de producción. La salud pública debe garantizar la efectividad de los servicios, que alcancen a toda la población y que contribuyan a reducir las desigualdades en salud.
5. Evaluación de las políticas, las estrategias y los servicios de salud pública: todo lo anterior debe estar sometido a una permanente evaluación para asegurar la máxima calidad eficiencia. (Hernandez, 2005)

Para poder llevar a cabo estas funciones se necesita de personal capacitado en dicha disciplina de la salud además de que el recurso humano sea suficiente para atender a toda la población abierta. El salubrista entonces, se constituye en un agente del Estado, en un interventor técnico-normativo, quien durante su acción logre efectivizar en las instituciones de atención a la salud los riesgos de enfermar de la población a su cargo. (Hernandez, 2005)

La sociedad mexicana demanda mayor y mejor información, conocer la realidad en que vive, los factores que afectan su salud, las causas y consecuencias de las enfermedades. Para construir una nueva cultura en salud es necesario proporcionar información y apoyar a la persona, familia y comunidad en la toma de decisiones con respecto a su salud. Esto se logrará con estrategias de promoción, prevención y educación para la salud. Este paradigma, lo vemos reflejado en el discurso del Plan Nacional en Salud 2007-2012, en donde se expresa que para el año 2030 *México aspira a ser un país con desarrollo humano sustentable e igualdad de oportunidades*. Además se menciona que: *La población contará con un nivel de salud que le permitirá desarrollar sus capacidades a plenitud. Para poder alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades, será necesario asegurar el acceso universal a servicios de salud efectivos y seguros, que serán ofrecidos por un sistema de salud financieramente sólido, anticipatorio y equitativo*.

Evaluar la eficacia de las intervenciones sanitarias, a través del método epidemiológico podemos evaluar las diferentes intervenciones sanitarias, de los programas de salud o medidas a nivel individual (prevención primaria), de las intervenciones de detección precoz, programadas o no programadas (prevención secundaria) y de las intervenciones o tratamientos en el ámbito clínico. La evaluación de la eficacia y eficiencia de los servicios sanitarios y de sus intervenciones se realiza por medio de diferentes tipos de estudios y de indicadores específicos.

La epidemiología nos permite identificar los determinantes de la salud, junto con el anterior es otro fin de la epidemiología esencial y que igualmente suele formar parte de la mayoría de sus definiciones. Es la llamada Epidemiología analítica, porque trata de relacionar el estado de salud-enfermedad de una comunidad con sus posibles causas. Y hablamos de causas o factores de riesgo que serían aquellos aspectos que tienen influencia en un problema de salud determinado, en una o varias enfermedades, pero también hablamos de las causas de las causas, de los determinantes o condicionantes de la salud. Podemos hablar de consumo de tabaco y alcohol, de alimentación equilibrada, de salud y bienestar en el lugar de trabajo, pero estos factores están muy condicionados por las condiciones de vida de las personas y de sus oportunidades de elección. La Epidemiología estudia los porqués, las causas en diferentes contextos y relacionándolos para explicar la pérdida o ganancia de salud de la población que está estudiando.

Resultados

A continuación presentamos los resultados obtenidos, por cada ítem del cuestionario aplicado en entrevista a la población abierta que asistió a solicitar algún servicio de atención dentro de la Unidad de Salud de su comunidad.

Pregunta 1: ¿Sabe qué es Salud Pública?

Los resultados obtenidos indicaron que de las 70 personas encuestadas del grupo control el 93.3% niega saber que es la Salud Pública y solo el 6.7% la conocen, en comparación con el grupo experimental donde el 12.5% niegan saber que es la Salud Pública y el 87.5% conoce que es Salud Pública.

Debemos mencionar que las personas entrevistadas dieron respuesta de conocer el concepto de salud pública, solo porque han escuchados las palabras en televisión, siendo que realmente no saben el concepto.

Pregunta 2. ¿Conoce las funciones de un Salubrista?

Respecto a lo entrevistado en el grupo control el 96.6% niega saber cuáles son las funciones de un Salubrista y el 3.4% dice conocer las funciones, en el grupo experimental el 90% de las personas conocen las funciones de un Salubrista y solo el 10% niega conocer las funciones.

Destacando la participación de los pasantes de Servicio Social de la Licenciatura en Salud Pública ya que los entrevistados reconocen su labor como Salubrista.

Pregunta 3. ¿Quién le brinda información sobre medidas preventivas en salud?

En respuesta a este ítem el 79.9% del grupo control menciona que las medidas preventivas se las brinda el médico o la enfermera y 20.1% comenta que nadie le brinda información en cuanto a medidas preventivas; en contraste en el grupo experimental solo el 15% de los entrevistados dicen que la información se las brinda el médico o la enfermera y el 82.5% indica que las medidas preventivas se las manifiesta el Salubrista.

Los entrevistados del grupo control hacen referencia que no se les brinda información adecuada acerca de la prevención y educación para la salud ya que no se cuenta con el personal capacitado en esta área debido a que el médico y la enfermera son los que brindan un poco de información y que ellos se enfocan en lo curativo y no en lo preventivo.

Pregunta 4. ¿Estaría dispuesto a pagar para mantener su salud?

Respecto a lo contestado en el grupo control el 90% está dispuesto a pagar por mantener su salud y solo un 10% negó la posibilidad de pagar por su salud, en comparación con el grupo experimental en donde no difieren mencionando que el 92.5% están dispuestos a pagar y el 7.5% desaprueba el pagar para mantener su salud.

Pregunta 5. ¿Conoce los Programas Preventivos del Sector Salud?

En el grupo control el 90% niega conocer los Programas Preventivos y solo el 10% comenta el conocerlos, en comparación con el grupo experimental que solo el 20% niega estar al tanto de los Programas Preventivos y el 80% dicen conocerlos.

Sobre el conocimiento de los Programas Preventivos en el grupo control el 90% de los entrevistados niegan conocerlos. Mientras que en el grupo experimental el 80% menciona conocer los Programas Preventivos. Aunque en el grupo experimental comentan conocer los Programas Preventivos solo son algunos los Programas que conocen.

Conclusiones

Los resultados encontrados reflejan que en la localidad, donde un pasante de la licenciatura en salud pública realizó su servicio social el 68% de las personas sabían lo que es Salud Pública, en comparación en donde no hubo pasante de la licenciatura en salud pública ahí el 87% de las personas manifestó desconocer que es salud pública, al igual se desconocen las funciones de un salubrista.

El análisis epidemiológico permite medir lo que sucede en la colectividad tratando de valorar cuantitativamente, pero también cualitativamente, los fenómenos relacionados con la salud y la enfermedad. Esta parte descriptiva de la epidemiología trata de mostrarnos, como un mapa, bien los problemas de salud o las enfermedades, los comportamientos humanos relacionados con la salud, las condiciones sociales, económicas, ambientales, entre otros que influyen en dichos problemas de salud, quienes, a qué tipo de población afecta, donde está ocurriendo, en unas u otras zonas de la ciudad, en que aéreas geográficas, en que ciudades o pueblos, cuando, en que periodo del tiempo, estación del año o días de la semanas.

Referencias

- Hernandez, L. L. *Manual de Epidemiología y Salud Pública*. Eds. Pnamericana. Madrid, España, 2005.
- Hernández Sampieri, Roberto. *Metodología de la investigación*. Eds. McGraw-Hill. México, 2005.
- Galindo Cáceres, Jesús. *Técnicas de investigación*. En sociedad, cultura y comunicación. Eds. Pearson. México, 1998.
- Gertrudiz Salvador, Nancy. *El modelo del sistema público de salud en México*. Eds. Secretaría de Salud. México, 2006.
- Granados Cosme, José Arturo. Artículo "Salud y seguridad social en México. Redefiniciones en la política sanitaria e impacto en la provisión de servicios". OPS, 2009.
- Hery, R., & Hoffman, M. *El profesional de la salud pública ante los retos del nuevo milenio*. Eds. Médica del valle. Colombia, 2007.
- Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Ensayo "Atención primaria de salud y desarrollo de recursos humanos". Madrid, 2003.
- Polit, Denise F. *investigación científica en ciencias de la salud*. Eds. McGraw-Hill Interamericana. México, 2000.
- Samaja, Juan. *Epistemología de la salud*. Eds. Lugar. Buenos Aires, 2004.
- Santacruz Varela, Javier. Ensayo "La atención primaria de salud. Viejo compromiso y nuevos retos". Costa Rica, 2002.
- Secretaría de Salud. *Plan Nacional de Salud 2007 – 2012*. México.

APENDICE

Cuestionario utilizado en la investigación

LA IMPORTANCIA DE LA INCORPORACIÓN DE UN SALUBRISTA EN EL SECTOR SALUD

CÓDIGO: _____ **GÉNERO:** _____ **EDAD:** _____ **FECHA:** _____

INTRUCCIONES: RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO A SU CRITERIO.

- 1- ¿SABE QUÉ ES SALUD PÚBLICA?
A) NO B) SI
- 2- ¿CONOCE LAS FUNCIONES DE UN SALUBRISTA?
A) NO B) SI
- 3- ¿QUIÉN LE BRINDA INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD?
A) MEDICO B) ENFERMERA C) SALUBRISTA D) NADIE
- 4- ¿ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR PARA MANTENER SU SALUD?
A) NO B) SI
- 5- ¿QUÉ ES PARA USTED ESTAR SANO?
A) NO ENFERMARME B) SENTIRME BIEN C) QUE NO ME DUELA NADA
- 6- ¿CONOCE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL SECTOR SALUD?
A) NO B) SI
- 7- ¿CONSIDERA QUE SU COMUNIDAD ES SALUDABLE?
A) NO B) SI
- 8- ¿TU COMUNIDAD NECESITA DE PROMOCIÓN Y EDUCACION PARA LA SALUD, PARA PODER SER SALUDABLE?
A) NO B) SI

OBSERVACIONES:

Análisis de las Condiciones de Viento en el Diseño Arquitectónico por Medio del Túnel de Viento

Mtro. Juan Carlos Pedraza Vidal¹, Mtra. Isaura Elisa López Vivero²,

Resumen—El viento es una de las energías renovables presentes en México para el diseño de zonas habitacionales y urbanas; su análisis se lleva a cabo mediante la herramienta tecnológica del Túnel de Viento de uso reciente en el Diseño Arquitectónico. Someter modelos arquitectónicos a estos tipos de estudios ayuda al diseñador a sugerir estrategias de diseño que optimizan los espacios y dan respuestas como: dimensionamiento de aperturas, control de intercambios de volúmenes de aire, protección ante inclemencias climatológicas en diferentes regiones del país, seguir una metodología concreta ante un factor tan impredecible como el viento, y dar certeza económica y sustentable al usuario al emplearse una energía limpia y renovable. El objetivo de este trabajo es analizar en un modelo arquitectónico las características y condiciones del viento en él, a fin de que éstas mismas, puedan ser utilizadas como un instrumento para la investigación, que proporcione el grado de exactitud aceptable en proyectos y desarrollos tecnológicos en arquitectura bioclimática.

Palabras clave—Túnel de viento, energías renovables, sustentabilidad y bioclimática.

Introducción

El viento como un elemento condicionante del clima es un factor de diseño en cualquier forma y género de Arquitectura, por ello la necesidad de llevar a un estudio más avanzado, tanto al interior como en el exterior de las edificaciones o emplazamientos urbanos, para lograr una mejor solución climática para los usuarios y para el medio ambiente.

La ventilación adecuada de los espacios mantendrá una calidad del aire fundamental para la salud humana y condiciones ambientales confortables para el manejo de los diferentes climas, poder determinar las secciones de ventanas, la masa de aire a desalojar o a introducir en un espacio, generar superficies enfriadas por la acción del viento, calefacción del aire por procesos termoconvectivos, humidificación o deshumidificación del aire por procesos de condensación o evaporación son logros a los que se debe llegar en base a una metodología ordenada, con pruebas de laboratorio y operacionales que lleven como fin que el arquitecto proyecte en base a una herramienta confiable de análisis y operación.

Desarrollo

Actualmente los estudios de viento se realizan principalmente para las industrias aerodinámica y automotriz, sometiéndolo a flujos controlados dentro de los llamados túneles de viento, maquetas de alas de avión, modelos de naves aéreas o modelos de autos deportivos, todo con la finalidad de apreciar la presión ejercida por el viento en cada una de sus partes y observar su comportamiento.

El dispositivo fundamental para los estudios propuestos es “El túnel de Viento” que es una instalación de tipo experimental para el estudio, monitoreo y efecto del viento sobre los cuerpos. Es un simulador de las condiciones de viento generadas alrededor de un objeto o modelo de estudio. Esta instalación nos permite incidir sobre los objetos de diferentes formas y en diferentes ámbitos.

El objeto del túnel es proporcionar una corriente reproduciendo características deseadas de intensidad, dirección y frecuencia sobre un objeto, el túnel se constituye de la siguiente estructura:

1. Cámara de ensayos
2. Moto-propulsor
3. Cono de reducción
4. Área de pruebas
5. Difusores

La cámara de ensayos, es en la que se genera una corriente de aire de velocidad controlada, y el grupo moto propulsor se forma por un ventilador y un equipo regulador, encargado de hacer circular el aire. Consta asimismo de difusores cuya función es uniformizar la corriente de aire, para con ello minimizar la pérdida de carga y por tanto la potencia requerida.

¹ El Mtro. Juan Carlos Pedraza Vidal es Profesor Investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México . jcapv@correo.azc.uam.mx

² La Mtra. Isaura Elisa López Vivero es Profesora Investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México ielv@correo.azc.uam.mx

En México son pocas las instituciones de educación superior que cuentan con una infraestructura adecuada para el estudio de el comportamiento del viento debido a que sus costos son elevados y su propuesta de aplicación en la construcción no ha sido definida realmente, aunque a últimas fechas con el manejo de términos como “sustentabilidad y medio ambiente” parece abrirse un campo de estudio para la aplicación de éstos dispositivos con miras a la Arquitectura Bioclimática.

Figura 1. Esquema del túnel de viento y sus partes. 1. Cámara de prueba, 2. Entrada de flujo, 3. Manómetro, 4. Cono de aceleración, 5. Motores/ hélices de succión. Esquema de J.C.Pedraza.

Foto 1. Túnel de Viento de la UAM-A Lab. De Arquitectura Bioclimática Foto de J.C.Pedraza.(2010)

La Arquitectura Bioclimática y el Uso del Túnel de Viento

En la arquitectura bioclimática el túnel de viento es un medio de simulación para conocer como es que una edificación o vivienda se relaciona con el aire en movimiento su entorno, siendo posible experimentar con un modelo al modificar sus elementos arquitectónicos para obtener la combinación ideal, para finalmente llevar a cabo el proyecto de construcción. Igualmente es posible verificar el comportamiento de las corrientes de aire en el interior, conociendo el efecto que producen puertas, ventanas, patios y sus posiciones relativas entre éstos.

El túnel de viento resulta ser un auxiliar no solo en el diseño de viviendas, sino en el proceso de mejoramiento de las ya existentes. Permite conocer de manera teórica/empírica la forma de depurar la arquitectura de una vivienda para mejorar su comodidad, esto de una manera precisa, ya que las pruebas se realizan en la maqueta y no en la vivienda real, ahorrando con esto tiempo y dinero.

Utilización del túnel en el estudio de la arquitectura bioclimática

Transmisión del calor

Un problema relacionado directamente con la comodidad de una vivienda es la pérdida de calor, es deseable en verano, pero no en invierno. Con el túnel de viento se pueden evaluar las entradas de ventilación de una vivienda en función de su orientación, generando con esto el tipo, tamaño y colocación ideal para una ventana.

Figura 2. Las ventanas y la dirección del viento. Esquema de J.C.Pedraza

Corrientes de convección

Se pueden visualizar las corrientes de convección mediante la inyección de humo y utilizando un calefactor como una resistencia eléctrica, el modelo debe de ser construido con un material transparente como vidrio o acrílico.

El túnel puede ponerse a funcionar a una velocidad conveniente y estudiar la relación entre la corriente de viento, la orientación de la vivienda, sus ventanas y las corrientes de convección

Figura 3. Corrientes de convección (túnel apagado)
Esquema de. J.C.Pedraza

Figura 4. Corrientes de convección (túnel funcionando)
Esquema de. J.C.Pedraza

Pendiente del terreno

Es posible aprovechar gran parte de la extensión de la sección de prueba del túnel y construir un modelo rodeado de las condiciones topográficas a escala para poder conocer el comportamiento del viento bajo tales condiciones

Figura 5. Influencia de las características topográficas en el comportamiento del viento. Esquema de. J.C.Pedraza

Foto 2. Maqueta para análisis de topografía y viento. 8º Congreso de Ing.Mecánica (2007)

Relación entre la forma de la vivienda y el viento

Se pueden comparar distintas geometrías de viviendas para conocer el comportamiento del viento en función de su superficie de contacto o propiamente de su factor de forma³, detectando a detalle la forma de incidir en barlovento y en sotavento.

Figura 6. Comportamiento aerodinámico de la vivienda en función de su forma. Esquema de. J.C.Pedraza

³ Se le llama factor de forma al cociente que resulta de dividir la superficie del edificio entre su volumen

Ventilación natural

Mediante el uso del túnel de viento se puede conocer la forma en la que una vivienda logra ventilarse naturalmente, conociendo como trabajan los elementos que permiten el paso de las corrientes de aire como ventanas, rendijas, respiraderos etc.

Incluso es posible el estudio de elementos arquitectónicos como los utilizados en medio oriente llamados “malgaf”, los cuales captan corrientes de viento y las introducen en la vivienda para refrescarla

Figura 7. Identificación de corrientes generadas por la ventilación natural. Esquema de J.C.Pedraza

Figura 8. Estudio del funcionamiento de “malgafs”. Esquema de J.C.Pedraza

Otra aplicación del túnel de viento en lo que a ventilación concierne es el estudio de sistemas básicos de acondicionamiento de aire ya que se pueden determinar dimensiones óptimas para las entradas, salidas, volumen de agua necesario en los recipientes porosos etc.

Figura 9. Sistema básico de acondicionamiento de aire

Ventilación artificial

Cuando resulta indispensable el uso de elementos que generen ventilación artificial como ventiladores o extractores es muy útil un estudio previo en túnel de viento para que esta ventilación no interfiera con la ventilación natural, resultaría un error el colocar un extractor en una zona de la vivienda que tenga presión de impacto, igualmente erróneo sería colocar un ventilador en una zona de la vivienda en donde existan depresiones

Figura 10. Lugar correcto para la colocación de extractores según vientos dominantes. Esquema de J.C.Pedraza

Simulación del perfil de velocidades del viento

El viento atmosférico reduce su velocidad conforme se aproxima al terreno, esto tiene como resultado el describir un perfil de velocidades. Mediante el uso del túnel de viento es posible reproducir este perfil a escala, logrando con esto la realización del experimento bajo las mismas condiciones eólicas a las que están expuestas las edificaciones reales.

Figura 11. Perfil de velocidades en un medio suburbano. Esquema de J.C.Pedraza

Puesta a prueba de

El empleo del túnel de viento se reduce el número de pruebas en campo, por ejemplo se puede verificar la eficiencia de una cortina rompevientos mediante un ensayo en él, seleccionando la mejor posición y las dimensiones óptimas para su diseño real.

Figura 12. Colocación de una cortina rompevientos. Esquema de J.C.Pedraza

Estudio del efecto "stack"

El túnel de viento puede ayudar a conocer el comportamiento de una chimenea relacionado con la corriente exterior y el llamado efecto "stack", el cual se produce cuando el aire caliente en el interior de la edificación sube y se genera una zona de baja presión en la parte inferior ocasionando un mal funcionamiento de la chimenea al permitir la entrada de aire cuando simultáneamente el aire caliente abandona la vivienda por la parte superior.

Figura 13. Mal funcionamiento de una chimenea debido al efecto "stack". Esquema de J.C.Pedraza

Conclusiones

Es necesario aclarar que dentro del contexto de este trabajo, no se trataron aspectos como el diseño del túnel de viento o equipo de medición a utilizar; sin embargo para conocer las fuerzas y momentos que actúan sobre un objeto que se localiza dentro de una corriente o fluido, es necesario que se conozcan las distribuciones de velocidad y presión ya que con base en esto se pueden calcular el comportamiento del viento que actúa sobre un edificio; lo que hace de este trabajo una puerta al conocimiento más especializado en la aplicación del túnel de viento en la construcción, específicamente en el diseño de túneles que respondan a las pruebas que necesita el arquitecto bioclimático, evitando hacer interpretaciones y/o adecuaciones de las condiciones simuladas para el estudio de autos o aviones.

Los patrones de flujo estudiados en el túnel de viento a menudo son muy complejos, por lo cual deben hacerse investigaciones experimentales que comprueben las situaciones de diseño propuestas, así como análisis teóricos para obtener conocimiento suficiente del flujo resultante.

El conocimiento del túnel de viento como una herramienta de diseño en aspectos habitacionales y urbanos especializa el manejo de un factor climático (el viento) que se controlaba de manera intuitiva en las construcciones.

Mediante el uso del túnel de viento, es posible recrear y modificar los posibles entornos y combinación de orientaciones de la vivienda según los vientos predominantes y decidir la posición de la edificación a barlovento y sotavento. La experimentación en el túnel de viento permite ahorrar recursos y reducir la improvisación de soluciones una vez construida la edificación.

Tratándose de edificaciones ya construidas, por medio de estudios en túnel de viento se pueden obtener soluciones altamente eficientes que permitan elevar la calidad de las propiedades bioclimáticas eólicas del entorno, además de definir las modificaciones en la geometría de los elementos de las viviendas o edificaciones en cuestión.

Referencias bibliográficas.

1. Alcántara L. (2005). Diseño y Construcción de un túnel de viento bidimensional Subsónico de Circuito Abierto por inyección. Universidad de Colima.
2. Anderson, J (1990) Fundamentals of Aerodynamics (McGraw Hill)
3. Brown, G. Z. Sol, Luz y Viento (Ed. Trillas)
4. Deffis Caso Armando. Arquitectura Ecológica Tropical (Ed. Árbol)
5. Duque J.(2005) Túnel de Viento Virtual en aplicaciones aerodinámicas. Universidad EAFIT, Medellín ,Colombia.
6. Fernández A. (1989) Sol y Viento, de la Investigación al Diseño. Buenos Aires, Argentina.
7. Fernández, B. (1999) Introducción a la Mecánica de Fluidos (Alfa omega, México)
8. Feustel, H. u.a.: Fundamentals of the Multizone Air Flow Model – COMIS. International Energy Agency, Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programme, published by Annex V: The Air Infiltration and Ventilation Centre in May 1992
9. Fuentes, V. (2004) Ventilación Natural, Cálculos Básicos para Arquitectura (U.A.M.-A, México)
10. García, J. R. Fuentes, V. (1995) Viento y Arquitectura (Trillas, México)
11. García, J. R. Fuentes, V. (2000) Arquitectura y Medio ambiente en la Ciudad de México: hacia un desarrollo sustentable del Hábitat construido para el nuevo milenio (Publicaciones, UAM).
12. García, J. R. Fuentes, V. (1985) Arquitectura Bioclimática y energía solar: Viento y Arquitectura. (Publicaciones UAM).
13. Garzón B. (2007) Arquitectura Bioclimática. Nobuko, Buenos Aires.
14. Izard, J. L (1983) Arquitectura Bioclimática (Ed. Gustavo Gili, México)
15. Merzkirch Wolfgang (1974) Flow visualization (Ed. Academic Press)
16. Olgyay, V (1998) Arquitectura y clima (Ed. Gustavo Gili, Barcelona)
17. Pankhurst, R. C. (1977) The measurement of air flow (Pergamon press)
18. Pope/Rae (1985) Low Speed Wind Tunnel Testing (Ed Wiley)
19. White F.M. (1992) Mecánica de Fluidos (Ed. Mc Graw Hill)

Dimensionamiento de un deshidratador solar de frutas, verduras y carne en el software TRNSYS para funcionar las 24 horas del día

MME – MER José Luis Peinado Martínez¹, Ing. José Antonio Grado Díaz²,
Ing. Rafael Vidal Herrera³ y MC Rosa Elba Corona Cortez⁴

Resumen—Se presenta el dimensionamiento de un deshidratador solar de frutas, verduras y carne en el software TRNSYS para funcionar las 24 horas del día. Para obtener un producto deshidratado de buena calidad es necesario pasarle aire caliente a una temperatura entre 45 a 50 grados centígrados para quitarle la humedad al producto. El aire caliente se obtendrá de un calentador de aire de placa plana durante gran parte del día cuando la radiación solar sea suficiente. Cuando el calentador de aire no proporcione la temperatura necesaria se hará circular agua caliente por el intercambiador de calor y se desviará el flujo de aire a través de este para seguir manteniendo las condiciones adecuadas en la cámara de deshidratación. La comparación de los datos arrojados por el programa y los obtenidos físicamente en el deshidratador nos da la certeza de que el modelo es factible para cualquier tamaño de deshidratador.

Palabras clave—Energías Renovables, Deshidratación de alimentos, Energía solar térmica

Introducción

La deshidratación es una de las formas más antiguas de procesar alimentos. Consiste en extraer una buena parte de la humedad de los alimentos, para que no se descompongan. Berger, (2013).

Se considera de mucha importancia la conservación de alimentos pues esto nos permite alargar la vida útil de las frutas y poder tener acceso a mercados más distantes, otra de las importancias de conservar frutas deshidratadas es debido a que podremos contar con frutas en temporadas que normalmente no se producen, logrando así mejores precios.

Por medio del paso de aire caliente a través del producto se elimina el agua que contienen algunos alimentos mediante la evaporación de esta. Esto impide el crecimiento de las bacterias, que no pueden vivir en un medio seco, por ejemplo en las piñas, manzanas y plátano. El secado es un proceso que persigue la extracción de humedad del producto que queremos deshidratar y que se puede hacer por el contacto de una corriente de aire (natural o forzada) a una temperatura ambiente o precalentada.

El proceso de secado produce una transferencia de calor desde el aire caliente hasta el producto que se encuentra en la cámara de deshidratación, que permite la vaporización de la humedad del producto y una transferencia de masa desde ese producto hasta la corriente de aire. La corriente de aire incrementa su humedad relativa y disminuye su temperatura seca.

Si se utiliza aire precalentado, se optimiza el proceso de secado, ya que el aire a una mayor temperatura permite un mayor arrastre de humedad.

Existen diferentes formas para deshidratar alimentos desde la exposición directa a los rayos del sol, la cual tiene el inconveniente de contaminación del producto y de un tiempo prolongado del proceso, hasta la utilización de deshidratadores industriales los cuales utilizan energía eléctrica o gas para su proceso. Debido a que es necesario aire caliente para el proceso de deshidratación se requiere de una cantidad considerable de energía por lo cual estos equipos son una fuente de contaminación.

El dimensionamiento del intercambiador de calor, del termo tanque y del calentador de agua de tubos evacuados, así como el flujo másico de agua y de aire se realizó en el software TRNSYS, Trnsys es un

¹ MME – MER José Luis Peinado Martínez es Profesor de Tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Juárez, Chihuahua. joseluis_peinado@utac.edu.mx (autor correspondiente)

² El Ing. José Antonio Grado Díaz es Profesor de asignatura en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Juárez, Chihuahua. jose_grado@utcj.edu.mx

³ Ing. Rafael Vidal Herrera es Profesor de Tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Juárez, Chihuahua. rafael_vidal@utcj.edu.mx.

⁴ MC Rosa Elba Corona Cortez es Profesora de Tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Juárez, Chihuahua. rosa_corona@utcj.edu.mx.

programa de simulación desarrollado por el Laboratorio de Energía Solar de la Universidad de Wisconsin-Madison (primera versión año 1975) y enriquecido por las contribuciones de TRANSOLAR Energietechnik GMBH, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) y Thermal Energy Systems Specialists (TESS) [4]. Se ha optado por elegir este programa para el desarrollo del proyecto, pues resulta el más completo a la hora de predecir las características de un sistema de energía térmica solar a baja temperatura y encontrar los componentes adecuados para asegurar un comportamiento satisfactorio del sistema.

Descripción del Método

Se determinó las dimensiones de la cámara de deshidratación tomando en consideración la cantidad y el tipo de alimento que se va a procesar. Con este dato se calculó el volumen y los cambios de aire que ocupa esta cámara con la finalidad de elegir una bomba de aire que abastezca de aire caliente para poder obtener un producto de buena calidad. El flujo másico y la temperatura del aire que se requiere en la cámara de deshidratación son los datos primordiales para poder dimensionar en el software TRNSYS todos los demás dispositivos.

Se realizaron los cálculos necesarios para fabricar un calentador de aire de placa plana, este colector transforma la energía solar en energía solar térmica. El funcionamiento de un CAPP se inicia cuando la radiación solar (de longitud de onda corta) incide sobre la placa o cubierta transparente del colector. Una fracción de esa radiación es reflejada en todas las direcciones y se pierde a los alrededores, otra fracción es absorbida lo que lleva a un aumento de la temperatura de la cubierta, pero la mayor parte es transmitida incidiendo sobre la superficie interna del colector conocida como placa de absorción, lo que produce un aumento en la temperatura de esta. La placa de absorción emite radiación de longitud de onda larga la cual es reflejada casi en su totalidad por la cubierta transparente y reabsorbida por la placa de absorción, disminuyendo la pérdida de energía térmica hacia el ambiente. Por otro lado, el aire en contacto con la placa de absorción se calienta debido a la convección de calor. El flujo de aire caliente, libre o forzado, puede aprovecharse para distintas aplicaciones. El material utilizado para la construcción del CAPP fue un vidrio transparente de 175 x 75 cms. con 6 mm de espesor, una placa absorbidora de 170 x 70, 1 placa de poliuretano, el gabinete de lámina galvanizada y la estructura de ángulo de $\frac{3}{4}$. Estos elementos se muestran en la figura # 1.

Figura # 1. Partes del calentador de aire de placa plana

Ya construido el calentador de aire de placa plana se diseñó el ducto por donde se iba a conducir el aire. Se requiere que este ducto conduzca el aire caliente que proporciona el CAPP hasta la cámara de deshidratación, pero que a la vez tenga otro camino para que el aire sea conducido a través del intercambiador de calor el cual está alojado en la misma ductería, en la figura # 2 muestra el ducto.

Figura # 2 Ducto por donde circula aire caliente.

Los elementos principales que conforman todo el sistema son: Calentador de aire de placa plana, el intercambiador de calor, un calentador de agua de tubos evacuados, 2 paneles solares, una batería de descarga profunda, el controlador, el convertidor de voltaje, la bomba de agua, la bomba de aire, el solenoide para controlar la rejilla y la cámara de deshidratado, esto se muestra en la figura # 3.

Figura # 3. Componentes del deshidratador de alimentos.

Funcionamiento:

El calentador de aire de placa plana proporciona aire caliente durante el día el cual es extraído por la bomba de aire e inyectado a la cámara de deshidratación, en estas condiciones la compuerta se encuentra en la posición 1-3 y el aire circula por el ducto 4. Si la temperatura que detecta el termostato se encuentra entre los parámetros establecidos, el sistema permanece sin cambios, y de manera simultánea el calentador de agua de tubos evacuados almacena agua caliente en el depósito.

Cuando la temperatura de la cámara de deshidratación se encuentra por debajo de la predeterminada, el termostato activa la bomba de agua para circular agua caliente por el intercambiador de calor, y la compuerta cambia a la posición 1-2 y desvía el aire por el ducto 5.

Con estos cambios el aire ahora pasa a través del intercambiador de calor elevando su temperatura hasta alcanzar la establecida. Cuando la temperatura sobrepasa la temperatura establecida, se apaga la bomba de agua, la compuerta se regresa a la posición 1-3 y comienza el proceso.

La bomba de aire y de agua, el solenoide y el sistema de control son alimentados por una batería a 12 volts de descarga profunda la cual a su vez es cargada por un par de paneles fotovoltaicos.

Con el esquema que contiene todos los dispositivos, el flujo másico y la temperatura que requiere el aire, se dimensiono en el software Trnsys el intercambiador de calor, la bomba de agua, el calentador de tubos evacuados, y el termo tanque. En la figura # 4 se muestra un esquema donde se muestran cada uno de estos dispositivos.

Figura # 4. Dimensionamiento del deshidratador en TRNSYS.

Se realizaron varias corridas en este software hasta obtener las dimensiones de cada dispositivo en cada una de ellas las variables a considerar son la temperatura de agua y aire a la entrada y salida del intercambiador de calor, y la temperatura en la cámara de deshidratación.

El equipo que se utilizó en el proyecto se muestra en la tabla #1.

Bomba de agua	1/6 Hp, 120 W, 127 volts, 25 lpm, 14 psi
Calentador de agua de tubos	12 tubos evacuados, Termo tanque de 120 litros, alta presión.
Calentador de aire de Placa Plana	Placa absorbadora de 1.75 x 1.05 metros
Bomba de aire	127 volts, 0.8 amp.
Cámara de deshidratación	0.44X0.59x0.69 metros
Paneles fotovoltaicos	80 watts 12 volts
Batería	10 a-h 12 volts descarga profunda
Solenoid	127 volts, 0.2 amp.
Convertidor de voltaje	12 vcd-127 vca, 500 watts
Conjunto de ductos	

Tabla #1. Elementos del deshidratador

Después de los cálculos y la adquisición del equipo necesario se realizó la instalación y la interconexión de todos los elementos, y se procedió a deshidratar producto, esto se muestra en las figuras # 5, 6 y 7.

Figura # 5 Equipo de deshidratación completo.

Figura # 6 Cámara de deshidratación.

Figura # 7 Producto deshidratado.

Comentarios Finales

Resumen de resultados

Las temperaturas promedio obtenidas en un muestreo realizado a finales del mes de julio y a principios del mes de agosto se encuentran entre 3 y 5 grados por debajo de las que se obtuvieron en el modelo de Trnsys estas temperaturas se muestran en la tabla # 2.

Mes	Temperaturas del intercambiador de calor			
	Agua		Aire	
	Entrada-Agua-Caliente	Salida-Agua-Fria	Entrada-Aire-Frio	Salida-Aire-Caliente
Enero	25.1	21.8	16.4	24.7
Febrero	29.5	25.4	18.9	29
Marzo	34.2	29.8	22.6	33.6
Abril	39.6	35	27.7	39
Mayo	43.4	39.1	32.3	42.8
Junio	47.2	43.2	36.8	46.7

Mes	Temperaturas del intercambiador de calor			
	Agua		Aire	
	Entrada-Agua-Caliente	Salida-Agua-Fria	Entrada-Aire-Frio	Salida-Aire-Caliente
Julio	47.7	43.9	37.9	47.2
Agosto	47.4	43.3	36.9	46.8
Septiembre	44.3	40.1	33.4	43.8
Octubre	38.8	34.6	27.8	38.3
Noviembre	30.5	26.8	20.9	30
Diciembre	25	21.9	16.9	24.6

Tabla # 2 Temperatura del agua y del aire a la entrada y salida del intercambiador del calor.

Conclusiones

En un 60 por ciento de las horas del día las temperaturas obtenidas en la cámara de deshidratado fueron las idóneas para llevar a cabo este proceso, y los tiempos de deshidratado se redujo en comparación al deshidratado de productos expuestos directamente al sol, además este proyecto es una opción para llevar a cabo el proceso de deshidratación de frutas, verduras y carne sin consumo de energía convencional, por lo que se puede llevar a cabo este proceso sin contaminar emitiendo cero emisiones de CO₂ al ambiente.

En lo referente a tiempo de deshidratado, el plátano es el que más tiempo necesita para su proceso y la fresa el que menos necesita.

Recomendaciones

Aunque en las fechas que se realizaron las pruebas, el ducto no estaba aislado, se recomienda que para la época de invierno se aisle ya se tendían muchas pérdidas debido a la trasferencia de calor al medio ambiente.

Se tiene que tener mucha precaución en la elección de los materiales que se van a elegir para el deshidratador ya que el manejo de alimentos es delicado y se puede contaminar, además que hay que cumplir con las normas de sanidad.

Referencias

1. Dueñas Molins Joana, (2012). Deshidratación: La Forma Más Antigua y Sana de Conservar los Alimentos. Consultada el 12 de enero de 2013 en: http://www.infoalimentacion.com/documentos/deshidratacion_la_forma_mas_antigua_sana_de_conservar_alimentos.htm.
2. Holm Dieter, Arch D. (2005). Un futuro para el mundo en desarrollo basada en las fuentes renovables de energía. Consultada el 8 de marzo de 2013 en: <http://whitepaper.ises.org/ISES-WP-600-Spanish-Developing.pdf>
3. Leganés, (2012). Simulación y optimización del captador de un secadero solar Consultada el 5 de enero del 2013 en: http://earchivo.uc3m.es/bitstream/10016/15389/1/PFC_Ricardo_Lopez_MartinezDeGuerenu.pdf.
4. Morales Alejandro, (2009). Diseño y cálculo de una instalación para climatización mediante suelo radiante y acs en una vivienda unifamiliar, consultada el 24 de Enero de 2012 en: http://earchivo.uc3m.es/bitstream/10016/8546/3/PFC_Alejandro_Morales_Melian.pdf
5. Natalia Berger, (2013) Alimentación sana, Alimentos de temporada, Costumbres saludables, Frescura de los alimentos, Ideas creativas. Consultada el 10 de julio de 2013 en: <http://www.naturarla.es/la-deshidratacion-la-forma-mas-antigua-y-sana-de-conservacion>.
6. Orozco Hincapie, Carlos A. (1993) Dimensionamiento Óptimo de Instalaciones Solares de Calentamiento, *Scientia et Technica*. No 2, Universidad Tecnológica de Pereira.
7. Placco Cora, Saravia Luis, y Cadena Carlos, (2011). Colectores Solares Para Agua Caliente, Consultada el 21 de diciembre de 2012, en: http://www.inti.gov.ar/e-renova/pdf/colectores_solares_aguacaliente.pdf.
8. Transient System Simulation Tool TRNSYS. Consultada el 10 de febrero de 2010 en: <http://www.trnsys.com>.

Sistema on-line para Evaluar la Calidad en la Educación Superior, con indicadores internacionales

Dra. Ma. Piedad Pelayo Landázuri¹, Dra. María Teresa Sandoval Madrigal², Dr. Donato Vallin González³, Mtro. Rodrigo Rodríguez López⁴

Resumen—En este artículo se presenta el sistema diseñado para la evaluación y acreditación de la educación superior, denominado SIEVAS, siendo un sistema estratégico único on-line, innovador, flexible que permite agilizar sus resultados, basado en la planeación estratégica para la mejora continua, desarrollado con las tecnologías de la información y comunicación, con la incorporación y robustecimiento de estándares y criterios establecidos por organismos internacionales de certificación y acreditación para el reconocimiento de la calidad de programas educativos. SIEVAS es respaldado con las políticas del organismo acreditador GRANA-ISTEC. El Sistema se origina por la diversificación entre los organismos acreditadores y los criterios de evaluación en la región de América Latina, que por todas sus características es adaptable a proyectos académicos conjuntos, al desarrollo sostenido y a la consolidación. SIEVAS es original, por sus herramientas y estrategias; ofreciendo primero el curso de capacitación de evaluadores, para continuar los procesos de evaluación de PE.

Palabras clave—Sistema, evaluación, acreditación, internacionalización y educación,

INTRODUCCIÓN

Con los efectos globalizadores de la economía se ha dado margen a un reacomodo en las estrategias formativas del individuo. Los procesos de internacionalización son el resultado de un orden basado en políticas, normas y estrategias de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y demás organismos de cooperación e interés en la educación y las buenas prácticas.

Mundialmente las exigencias están puestas tanto en el gobierno como en las instituciones educativas, para que formen individuos comprometidos con el desarrollo sustentable, con un perfil competitivo de entorno universal, una verdadera vocación de servicio, con sentido ético y principios morales.

En México actualmente se vive la reforma educativa con el objetivo de que el Estado garantice la calidad educativa con base en el máximo logro académico de los educandos, con lo que encausa a la evaluación educativa mediante la readecuación de varios aspectos (López, 2013).

El tocar temas como el de evaluación internacional, involucra a que la cultura sea conocida, estudiada y respetada desde un ámbito cosmopolita, de tal suerte que pueda ser sometida a evaluación por cualquier organismo especializado en evaluación y certificación de la educación.

En este contexto, se considero de interés el contar con estrategias y modelos de evaluación dinámicos, con indicadores de calidad que respondan a su entorno antropológico-social y al desarrollo sostenido. Que cuente con estrategias innovadoras y flexibles de evaluación para la educación superior a nivel de competencias de estudiantes, profesores, egresados de programas que permitan agilizar sus resultados, con posibilidades institucionales de consolidar e impulsar los indicadores y resultados basados en la calidad con reconocimiento de organismos internacionales como la UNESCO, *Webometrics*, la OCDE, Banco Mundial, OEA entre otros.

El organismo *Generation of Resources for Accreditation in Nations of the Americas* (GRANA-ISTEC), tiene su génesis en Sao Paulo Brasil el 13 de diciembre de 2005 bajo un entorno académico colegiado internacional, en la XV asamblea general, convocado por el *Iberoamerican Science and Technology Education Consortium* (ISTEC).

¹ La Dra. Ma. Piedad, es profesora del Departamento de Ingenierías, del CU Costa Sur de la UdeG, México landazur@cucsur.udg.mx (autor corresponsal).

² La Dra. María Teresa, es profesora del Departamento de Producción Agrícola, del CU Costa Sur de la UdeG, México msando@cucsur.udg.mx

³ El Dr. Donato, es miembro del ISTEC, y profesor del Departamento de Ingenierías, del CU Costa Sur de la UdeG, México vallin@granaistec.org

⁴ El Mtro. Rodrigo, es profesor del sistema de Telesecundaria, de la SEP, México ahuacapan@hotmail.com

Por lo que, el Sistema Internacional de Evaluación Acreditación y Seguimiento (SIEVAS) de GRANA-ISTEC, fue diseñado para impulsar principalmente la calidad educativa en la región de América Latina, sin dejar de atender a otros lugares del mundo que se interesen y se dispongan a evaluar su educación y formar a especialistas evaluadores para los diversos Programas Educativos (PE).

El SIEVAS, es un modelo convergente para la evaluación y acreditación de programas educativos de nivel superior ideado para la región de América Latina, una vez de conocer la existencia de organismos evaluadores que acreditan con visión local, cuyos criterios, indicadores y procedimientos metodológicos son elaborados desde el entorno sociopolítico de estado e institucional. Encontrando que el requerimiento es de visión más incluyente y de entorno internacional donde los gobiernos y comunidades educativas convivan como fuerzas de cohesión académica; para que la evaluación de la educación sea un espacio permanente para la mejora; forjando una verdadera convivencia cultural de evaluación con solidez académica, una real identificación de necesidades; y una efectiva determinación de propuestas, que lleve a impulsar la competitividad de talentos profesionales y científicos en la región de América Latina.

De la misma forma, es importante manifestar que en los procesos de acreditación con este sistema, participan expertos evaluadores de varios países, quienes interactúan en continuo intercambio, de acuerdo al PE en procesos de evaluación.

CUERPO PRINCIPAL

El soporte científico-educativo-socioantropológico del modelo de evaluación de GRANA-ISTEC fundado desde la visión internacional consiste en una base de 300 autores especializados e instituciones destacadas internacionalmente como: UNESCO, Banco Mundial, OCDE y la OEA, relacionados con la evaluación internacional de la educación superior.

Por lo que de acuerdo con la UNESCO la evaluación en la educación superior debiera ser permanente impulsando la calidad educativa desde la mirada internacional, de ahí la importancia de diseñar un sistema para la evaluación, acreditación y seguimiento como lo es el modelo de GRANA a través del SIEVAS, que opera en línea y con la autoevaluación permanente, con competitividad para evaluar todo PE en cualquier modalidad e institución. Es un sistema enfocado a optimizar sus procesos; aplicado bajo las políticas del organismo internacional GRANA-ISTEC que evalúa y acredita la educación superior.

Quedando así GRANA-ISTEC reconocido como un organismo para la evaluación y acreditación internacional, de acuerdo con la reflexión en la siguiente cita que textualmente indica que, “los marcos regulatorios de las naciones se alineen con los de otras naciones formando lo que se le conoce como meta-Marcos de cualificaciones, por la importancia de la internacionalización y que es considerado entre los objetivos del MEC” (Maguire, *et al.*, 2007).

De esta forma, la autoevaluación es considerada no solamente como base y fundamento de la acreditación, sino principalmente como estrategia de mejoramiento académico e institucional, que literalmente dice “la evaluación y la acreditación dan apertura a valiosas oportunidades de cooperación internacional y de integración regional e inducen acuerdos referentes a estándares comunes de calidad, que facilitan el control de las malas prácticas y las ofertas mercantiles” (Stubrin, 2005).

Por lo que organismos e instituciones como La Red Iberoamericana de Acreditación de la Educación Superior (RIACES), buscan contribuir al reconocimiento de títulos, periodos y grados de estudio, facilitar la movilidad, colaborar con el fomento de acciones de garantía de la calidad, apoyar el desarrollo de instancias de evaluación y acreditación en los países donde todavía no existan y, sobre todo, impulsar la reflexión sobre escenarios futuros de la educación superior (Lemaitre, 2004).

Convencidos de que los sistemas de educación superior latinoamericanos se encuentran en gran heterogeneidad; lo que genera las diferencias y particularidades en cuanto a formatos, grados de desarrollo, marcos normativos, aspectos económicos y sociales. Por lo que en ese sentido, se ha diseñado el Sistema Internacional de Evaluación, Acreditación y Seguimiento on-line como apertura a la homogenización de la educación para esta región, destinado a ir alcanzando la calidad educativa.

Respondiendo a intereses como los que hoy por hoy ha marcado la reforma educativa en México, exigiendo la consolidación de los siguientes aspectos: los materiales y métodos educativos, sustentados en un enfoque por competencias; la organización escolar, con un mayor control y vigilancia político-burocrático-administrativa; la infraestructura educativa, readecuándola a las necesidades óptimas de gestión educativa; la selección de los docentes con base en su eficiencia, eficacia y productividad (López, 2013). Rubros que son considerados en la evaluación de este sistema y, excelso ha de ser sí; se aplica la responsabilidad social universal del político, burócrata, administrativo y educativo, contribuyendo todos a la mejora de la calidad educativa. Cuando nos cueste lo mismo, cuando se tase con la misma cota sin importar el nivel jerárquico o puesto administrativo; entonces será más fácil contar con la calidad total educativa.

Por lo que la evaluación y acreditación debe garantizar la confianza pública a la calidad de las Instituciones y PE, logrando que las IES promuevan, mejoren y salvaguarden los propios estándares de un conocimiento en el estado del arte y acorde con los valores de responsabilidad y compromiso social (Arana, 2008; López, 2012).

La responsabilidad social universal (RSU), debe existir en cada universidad con el compromiso de cuidar aspectos sociales, políticos, ambientales, geográficos y acciones solidarias; desde sus propios valores como institución educativa (Fresan, 2012).

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Metodología general

El modelo, se fundamenta en 4 sistemas que se relacionan bajo un esquema de la planeación estratégica: el sistema de evaluación en línea, un sistema métrico decimal, un soporte científico-Educativo-Socioantropológico y un sistema de evaluación interno-externa permanente.

Es necesario que el coordinador del CEI cuente con la asignación de un código y nip para el registro y el uso de SIEVAS, quien se responsabiliza del mismo.

El sistema de evaluación en línea conocido como SIEVAS consta de un software diseñado para la automatización de procesos y el registro de los “juicios de valor” durante las evaluaciones.

Utiliza el sistema métrico decimal que consiste en valorar los juicios emitidos por los evaluadores bajo su propia escala establecida.

Dispone de documentos preparados que forman parte de la Metodología General para la Evaluación de Programas Educativos, entre los que está el Manual-compendio, las Tablas de Excel, videos tutoriales, el curso para la formación de evaluadores y el propio SIEVAS como herramienta autentica de evaluación.

Los procesos y procedimientos para evaluar con GRANA-ISTEC a través del SIEVAS son:

Los procesos:

- La solicitud oficial de la institución interesada.
- Llenado de formatos Excel (estadístico) para cada área.
- Cumplir con el curso de formación de Evaluadores y
- Cumplimiento de los procesos de Evaluación.

Los procedimientos se ubican en 3 fases:

- La fase de la gestión y planeación,
- La fase de evaluación interna y externa y
- La fase de mejoramiento permanente.

Que finalmente el SIEVAS evalúa desde 10 dimensiones ó rubros (100 enunciados), una escala de calidad que va de 0 a 10. Un modelo de gestión que permite realizar todo el proceso y los procedimientos en 100 días como máximo para procesar la evaluación interna y externa de forma sistematizada y con control desde una escalabilidad de calidad; estadísticas de evaluación; gráficos de resultados; reporte de fortalezas y debilidades; plan de mejora

permanente y grafindicímetros por rubro y general. Todos estos elementos se han incorporados y pensados para un mejor resultado de la evaluación.

A diferencia de los organismos acreditadores de los países de la región, los procesos de evaluación y acreditación de programas educativos tienen en promedio una duración de un año desde la gestión de la institución educativa interesada en evaluarse hasta la entrega de resultados de la evaluación; ocasionando obsolescencia en la credibilidad de los resultados frente a los nuevos requerimientos del presente.

La escala de la calidad

La escala se ha determinado en 3 niveles: bajo ó tercer nivel, medio ó segundo nivel y alto ó primer nivel; como resultado para un proceso de evaluación para la posible acreditación. Cada nivel tiene una pequeña escala de valores que identifica con mayor precisión la calidad. Que con resultados finales del primer nivel permite acceder a una certificación de calidad.

La escala métrica en sus 3 niveles: bajo, medio y alto. Otorga a su vez un color para distinguir el nivel. El SIEVAS como ya se ha mencionado, permite ir monitoreando de forma automática a través de su grafindicímetro la calidad alcanzada en el avance de la evaluación ya sea por rubro o al completar la autoevaluación.

La escala de calidad se refiere a niveles de capacidad, competitividad, pertinencia, cobertura, e innovación del PE, para asignar el juicio de valor consistente en un sistema de medición cualitativo al evaluar los ítems. Los colores para distinguir el nivel de calidad en el grafindicímetro son:

- Rojo.** Nivel bajo de calidad.
- Amarillo.** Nivel medio de calidad.
- Verde.** Nivel alto de calidad.

Cada nivel contiene una escala de subniveles:

- La escala de nivel bajo o color rojo es de 0 a 3.
- La escala de nivel medio o color amarillo es del 3.1 al 6.
- La escala de nivel alto o color verde es del 6.1 al 10.

Donde la sumatoria de “juicios de valores” se verá reflejada gráficamente en el sistema de evaluación SIEVAS, mediante un monitor que contiene los niveles y subniveles de calidad. Que conforme se realice la evaluación mostrará los avances de forma gráfica y matemática.

Una vez asignado el juicio de valor al proceso de evaluación, se identifican las fortalezas y debilidades del ítem, del rubro y del PE necesarios para integrar el plan de mejora permanente.

Al evaluar con este sistema, el número de evidencias por ítem no está limitado, pues el SIEVAS cuenta con un apartado para “subir” los archivos pertinentes al rubro correspondiente.

Actualmente se cuenta con la pizarra digital; que conectada al SIEVAS permite interactuar con los elementos evaluados en relación con los resultados presentes y futuros de la evaluación. La Pizarra es entregada y utilizada en la evaluación externa permanente específica para cada PE. El incorporar herramientas como esta, da lugar a que se le distinga ser un modelo original, flexible, exacto, automatizado y permanente para la autoevaluación y acreditación de cualquier PE.

Dejando en claro que la evaluación interna se realiza en línea mediante la siguiente dirección <http://certificationgrana.org/>, en un periodo de 5 semanas aproximadamente (se autoriza la apertura del SIEVAS), durante las cuales puede evaluarse uno o más programas de estudio simultáneamente de acuerdo a la necesidad de la institución educativa.

RESULTADOS

Del curso de formación de evaluadores, los participantes emiten su juicio de evaluación tanto del aprendizaje como del instrumento SIEVAS, de donde se han considerado valiosos comentarios y observaciones para la mejora permanente de estas herramientas.

Asimismo, han expresado: que la interface del sistema SIEVAS corresponde a la de una herramienta web estándar, por lo que cualquier usuario que esté familiarizado con este tipo de herramientas podrá fácilmente adaptarse a su uso

Los usuarios han expuesto que ofrece una interfaz amigable y dinámica.

Que sus recursos e información están dispuestos en las diferentes ventanas que genera el entorno; distribuidos de una manera organizada e intuitiva.

Que es interesante acceder a un sistema de evaluación on-line, fácil de ingresar en los link, no es demorado, agrega rápido los archivos adjuntos, se pueden hacer comentarios relativamente largos.

Que la facilidad que presenta el SIEVAS en su operación es importante ya que favorece el uso, comprensión e interés de los temas a tratar, es transparente al usuario, es flexible, es un sistema de apoyo en la toma de decisiones, ya que analiza, mide, registra y evalúa los avances en cada rubro; motiva a los integrantes del grupo a trabajar juntos, presenta un diagnóstico detallado de cómo se encuentra un programa de estudios.

Mientras que para evaluar la calidad de los programas educativos, los diez rubros con los que se diseñó el sistema SIEVAS se enlistan a continuación:

1. Impacto social de la formación.
2. Resultados de la investigación vinculados a la formación.
3. Ingreso, permanencia y eficiencia terminal en la formación.
4. Profesores vinculados a la formación.
5. Pertinencia del modelo educativo y estructura curricular.
6. Infraestructura, equipamiento, tecnologías y bibliografía en la formación.
7. Impacto de las actividades de extensión, vinculación y difusión en la formación.
8. Reconocimiento internacional de la formación.
9. Impacto en la pertinencia de la normatividad, la administración y las finanzas como facilitadoras en la formación.
10. Estrategias metodológicas del aprendizaje en los procesos formativos.

De donde cada uno de los rubros; está constituido por diez variables, haciendo un total de 100 ítems programado en HTML para poder realizar la evaluación juiciosa de cada PE.

Al evaluar con este sistema, cada pregunta presenta 5 campos para ser contestados por los integrantes del Comité de Evaluación Interna (CEI):

El primer campo es para asignar la valoración.

El segundo es para establecer las fortalezas.

El tercero es donde se ubican las debilidades.

El cuarto es asignado para establecer el plan de mejoramiento permanente para superar debilidades y mantener fortalezas y;

El quinto y último campo es para adjuntar los archivos de evidencias.

Asimismo a manera de facilitar y conciliar el trabajo de equipo, el SIEVAS presenta en cada rubro los siguientes botones: Significado, contexto, referencia, manual y el glosario. El manual del evaluador contiene la teoría referente a cada rubro o área e información de interés concerniente a evaluación, calidad, certificación, acreditación, internacionalización sobre la educación superior.

COMENTARIOS FINALES

Resumen de resultados

El presente trabajo de investigación da cuenta de un sistema para evaluar la educación de calidad integral, diseñado con indicadores internacionales que otros organismos contemplan, integrando algunos de consideración y robusteciendo los que juzgo necesario.

Conclusiones

Durante el curso de formación de evaluadores, los participantes aportaron referentes o propuestas de mayor actualidad, por lo que se considera próspero que éste se integre por profesionales de diferentes instituciones para el logro de la evaluación educativa de calidad y globalizada, el compartir y socializar las experiencias de la realidad educativa de los diferentes contextos que experimenta cada participante, la actualización de los temas o lecturas abordadas y la retroalimentación incluyente.

Es gratificante contar con una herramienta funcional, ágil y efectiva para evaluar PE a nivel internacional.

Con la experiencia del ejercicio de evaluación de pares, se logra una revalorización de los estándares contenidos en cada programa educativo, ocasionando cambios pertinentes para la oferta de calidad integral y el alcance de una evaluación internacional.

Recomendaciones

El organismo GRANA- ISTECS, debe conseguir llegar a cada país conformante de ésta región y socializar para con el conocimiento y la flexibilidad del sistema se logren solicitudes para los procesos de evaluación, y con ello impulsar la calidad educativa de este territorio.

REFERENCIAS

- López, A M. de J. (2013). Una reforma "educativa" contra los maestros y el derecho a la educación. El Cotidiano, núm. 179, mayo-junio, pp. 55-76. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México (en línea).
- Lemaitre, M. J. (2004). Redes de agencias de aseguramiento de la calidad de la educación superior a nivel internacional y regional. Revista iberoamericana de educación. 35, 73-87.
- Maguirre, B., Mernagh, E., Murray, J. (2007). Alineación de los descriptores de los resultados del aprendizaje incluidos en los marcos nacionales de cualificaciones con los utilizados en los metamarcos: La experiencia Irlandesa. Revista Europea de Formación Profesional. 42/43 (2007/3.2008/1), 76-90.
- Stubrin, A. L. (2005). Los Mecanismos Nacionales de garantía pública de calidad en el marco de la internacionalización de la educación superior. Journal Avaliacao de Educação Superior. 10 (4), 9-22.
- Fresán, M.O. (2013). Acreditación y responsabilidad social universitaria. Apuntes para una segunda generación de indicadores. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Puerto Vallarta, Jalisco, México.

NOTAS BIOGRÁFICAS

La Dra. Ma. Piedad Pelayo L. Es Académica del Departamento de Ingenierías en el CUCSur de la UdeG, México. La Dra. Tiene maestría en Educación y doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnologías, es autora y ponente de varios artículos sobre educación y coautora de un libro.

La Dra. María Teresa Sandoval M. Es profesora investigadora en el Departamento de Producción Agrícola, en el CUCSur de la UdeG, México. La Dra. Tiene maestría en Manejo en áreas de temporal y doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnologías, es autora y ponente de varios artículos del ámbito de agronomía y educación, autora del libro.

El Dr. Donato Vallin González es Director del organismo GRANA-ISTEC y Académico del la Universidad de Guadalajara, en CUCSUR. El Dr. tiene maestría y doctorado en educación de la Universidad del Golfo. Vallin es autor de varios artículos y ponencias, con participaciones en países como, Ecuador, Argentina, Cuba, Nuevo México, México, entre otros.

El Mtro. Rodrigo Rodríguez López es profesor del nivel medio para la SEP en Telesecundaria, con maestría en Educación y Tecnologías de la UNIVES, actualmente se encuentra trabajando su investigación con el tema de la metodología **EIMLE** para obtener el grado de doctor en la misma UNIVES.

Determinar la percepción de los profesores del departamento de Sistemas y Computación del I.T.V.H acerca del modelo basado en competencias.

Dr. Alejandro Peña Casanova¹, Dra. Dalia Alejandra Candelario Morales²

Resumen— Se llevó al cabo una investigación exploratoria Tecnológico de Villahermosa, Es el primer estudio en su tipo llevado al cabo en la institución.

El objetivo de la investigación fue determinar cuál es la percepción que tienen los profesores, de dicho Instituto, acerca del modelo de enseñanza en competencias. La medición fue hecha por medio de un cuestionario de diez preguntas. Se encuestaron 53 profesores.

Resultados:

A nivel general, el número de respuestas positivas fue mayor que el número de respuestas negativas (64% vs 36%), por lo tanto los profesores tienen una percepción positiva acerca del modelo basado en competencias. Sin embargo, analizando las preguntas por separado, en una de ellas, relacionada con la percepción que tienen los profesores acerca de que si consideran que los estudiantes conocen bien el modelo basado en competencias, el número de respuestas negativas fue mayor que las positivas (57% vs 43%).

En otra pregunta, relacionada con la infraestructura de la institución, el número de respuestas positivas fue casi igual que las respuestas negativas.(49% vs 51%) .

En las demás 8 preguntas, el número de respuestas positivas fue superior a las negativas.

Palabras clave—: Proyecto Tunning, Competencias genéricas, Competencias específicas, Enseñanza, Aprendizaje.

Introducción

Antecedentes.

Después de un proceso de consolidación, que inició con el sistema de gestión de la calidad, en el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos del país (SNIT) y por consiguiente en el Instituto Tecnológico de Villahermosa (ITVH), se implantó en el año 2009 el modelo de enseñanza basado en competencias. Dicho modelo de enseñanza es un enfoque de gran actualidad en el contexto educativo nacional, ya que aporta las bases conceptuales y metodológicas para el desarrollo, la innovación la creatividad y la excelencia durante la formación de los estudiantes. El modelo propone competencias genéricas y específicas y a la vez todo se encuentra englobado dentro de tres criterios de desempeño: **Saber ser, Saber conocer, Saber hacer, en otras palabras conocimientos, habilidades y actitudes.**

Saber ser: Está relacionado con la actitud, es una predisposición afectiva y motivacional requerida para el desarrollo de una determinada acción, posee también un componente cognitivo. En la actualidad lo fundamental es generar expectativa, porque así el estudiante se motiva y se interesa en el proceso enseñanza aprendizaje.

Saber conocer: vinculado con los contenidos de cada materia, es decir, toda la estructura conceptual susceptible de ser aprendida. Su organización inicial es vital para el proceso de aprendizaje. En la medida que exista más coherencia entre los temas, los estudiantes encontrarán las relaciones entre los mismos lo que a su vez aumentará su

¹ El Dr. Alejandro Peña Casanova es profesor de tiempo completo en el Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Villahermosa. apena_mx@yahoo.com (**corresponsal**)

² La Dra. Dalia Alejandro Candelario Morales es profesora de tiempo completo en el departamento de Ciencias Económico Administrativas del Instituto Tecnológico de Villahermosa. alejandra_2940@hotmail.com.

nivel de comprensión. Este nivel también está ligado al aspecto cognitivo. La comprensión de los conceptos determina el aprendizaje, más no el aprendizaje significativo. Este tercer nivel se encuentra dentro del Saber hacer. De allí decimos que quien sabe actuar y lo hace bien porque además del dominio conceptual, comprende cómo funciona su pensamiento y como se interrelacionan los conceptos en ese proceso de aprendizaje.

Saber hacer: relacionado con las aptitudes intelectivas, estas son habilidades mentales que determinan el potencial del aprendizaje. También definidas como las capacidades de pensar y hacer.

La aptitud procedimental es la capacidad para actuar y hacer. Esta aptitud está relacionada con los métodos, técnicas, procesos y estrategias empleadas en el desempeño. En términos generales podemos distinguir, como se dijo antes, en el proceso de enseñanza aprendizaje tres elementos formativos a considerar, el hacer, el saber y el ser.

Se puede decir que las competencias tratan de que el estudiante cumpla las siguientes seis categorías: 1.-Se auto determina y cuida de sí mismo. 2.- Se expresa correctamente y se comunica. 3.-Piensa críticamente y reflexivamente, 4.-Aprende de forma autónoma, 5.-Trabaja colaborativamente, 6.-Participa con responsabilidad en la sociedad (Jurado,2012).

El sistema basado en competencias fue implantado dentro del (SNIT) debido a que en el contexto educativo nacional se detectaron las siguientes necesidades: Resultados y aprendizaje poco propicio para el desempeño profesional de los egresados de la Educación Superior. Enfrentar los retos que plantea el mundo actual, a partir de la resolución de problemas relevantes que surgen en situaciones reales. (Barrientos,2011).

Planteamiento del problema.

Desde que se implantó el modelo basado en competencias en el Instituto Tecnológico de Villahermosa no se han llevado al cabo investigaciones de ningún tipo acerca de cómo se encuentra funcionando dicho paradigma. Por el motivo anterior y utilizando un semestre sabático, se decidió hacer esta investigación denominada: “Cuál es la percepción de los profesores del ITVH acerca del modelo basado en competencias”, lo que permitirá tanto a los profesores, estudiantes y a las autoridades educativas tomar acciones de algún tipo para mejorar dicho paradigma de enseñanza aprendizaje, buscando siempre la mejora y el fortalecimiento del SNIT y del ITVH.

Objetivo general.

Se realizó una investigación de tipo exploratoria descriptiva entre los profesores del departamento de Sistemas y Computación del ITVH, para tratar de conocer como perciben ellos el modelo de enseñanza basado en competencias.

Objetivos específicos.

En esta investigación no solamente se determinó de manera general la percepción de los profesores acerca del modelo basado en competencias, sino que a través de un cuestionario de 10 preguntas, se pudo conocer otros aspectos del modelo, tales como: Si los profesores perciben que la infraestructura con la que cuenta el ITVH es la adecuada para impartir el modelo. Si los profesores perciben que conocen bien el modelo tanto ellos como los estudiantes. Si recomendarían el modelo a otras instituciones, etc.

En el capítulo de resultados y en el Anexo 1 se presenta el cuestionario completo que fue aplicado en esta investigación.

Justificación.

Los resultados de esta investigación pueden ser utilizados tanto por profesores, estudiantes y autoridades educativas para tomar decisiones acerca del modelo basado en competencias, con el objeto de fortalecerlo y para que redunde siempre en el mejoramiento continuo de los métodos de enseñanza que se aplican en el SNIT y en el país.

Limitaciones y delimitaciones.

Los resultados de este estudio solamente podrán ser generalizados los profesores participantes, los cuales todos son miembros del departamento de Sistemas y Computación del ITVH.

Descripción del Método

Procedimiento y tipo de investigación.

Según Hernández, Fernández y Baptista(2006) y Jurado(2012) existen cuatro tipos de investigación: Exploratoria, Descriptiva, Correlacional y Explicativa. Ningún tipo de estudio es superior o mejor que los demás, todos son

significativos y valiosos. La diferencia para elegir uno u otro tipo depende del grado de desarrollo del conocimiento respecto al tema a estudiar y los objetivos planteados.

El modelo que se eligió para este proyecto es exploratorio descriptivo, porque en investigación describir es medir algo de manera cuantitativa y en este proyecto se pretende medir cual es la percepción de los maestros del departamento de Sistemas y Computación del ITVH acerca del paradigma de enseñanza basado en competencias. La medición se llevara al cabo utilizando un cuestionario conteniendo preguntas en una escala de Likert, dicho instrumento de medición será comentado más adelante. El estudio es exploratorio debido a que no se han hecho investigaciones relacionadas con este tema.

Adicionalmente al tipo de investigación se debe de tomar en cuenta si el estudio es transeccional o longitudinal. Los estudios transeccionales toman una medida en un momento determinado mientras que los estudios longitudinales se toman varias mediciones durante el transcurso del tiempo Hernández, et al(2006), sin embargo debido al tiempo con que se dispone para este proyecto se determinó que la investigación fuese transeccional.

Otro elemento a tomar en cuenta es si se trata de una investigación experimental o no experimental. La investigación experimental es aquella en donde se manipulan de manera deliberada las variables que intervienen en el estudio y la no experimental o ex post facto es aquella en la cual los hechos ya ocurrieron y no se manipulan las variables. Para este estudio se determinó que se trata del modelo no experimental, debido a que se entrevistarán a profesores de hechos que ya ocurrieron en su acontecer cotidiano dentro de las aulas.

En la figura 2 Se muestra el diagrama de la investigación que se reporta en este escrito.

Cálculo del tamaño de la muestra.

Para nuestra investigación, necesitaremos una muestra mínima de 49 profesores.

Desarrollo del instrumento de medición.

El instrumento de medición seleccionado para esta investigación es cuestionarios del tipo escala aditiva de Likert. El cuestionario contiene 10 ítems o preguntas todas relacionadas con la percepción que tienen los profesores hacia el modelo educativo basado en competencias.

Prueba piloto.

La forma de desarrollar el cuestionario fue de la siguiente manera: Se elaboró una primera versión la cual consistía de aprox. 20 preguntas. Se les envió a diversos profesores para que analizaran las preguntas y dieran sus opiniones acerca de la redacción y el entendimiento de las mismas y que propusieran posibles correcciones. les invitó a que propusieran nuevas preguntas y a que ellos determinaran si algunas de ellas estaban confusas o si se eliminaban.

Después de un período de retroalimentación, se logró la versión definitiva del cuestionario a ser aplicado a los profesores del Instituto. La refinación del cuestionario se llevó al cabo por retroalimentación y aplicando el coeficiente de Cronbach, el cual es un método que evalúa la consistencia y la validez de un cuestionario En el anexo1 se presenta el cuestionario.

Nota. En éste reporta se utiliza la palabra ítem o pregunta como sinónimos.

Cálculo del coeficiente de Cronbach.

El coeficiente de Cronbach calculado es de 0.85. La teoría establece que si nos encontramos con valores cercanos a uno, se puede decir que nuestro instrumento de medición es confiable y tiene validez.

Resultados

A continuación se presentan los resultados observados acerca del modelo basado en competencias. La primera gráfica corresponde al consolidado total de las diez preguntas que conforman el cuestionario y posteriormente se presenta de manera individual las gráficas y los totales de cada una de las preguntas. Se anexa un pequeño comentario en cada una de las preguntas.

Figura 1. Gráfica de los Totales.

Figura 2. Gráfica de la pregunta 1.

Figura 3. Gráfica de la pregunta 2.

Figura 4. Gráfica de la pregunta 3.

Figura 5. Gráfica de la pregunta 4

4. Figura 6. Gráfica de la pregunta 5.

Figura7. Gráfica de la pregunta 6.

Figura 8. Gráfica de la pregunta 7.

Figura 9. Gráfica de la pregunta 8.

Figura 10. Gráfica de la pregunta 9.

Figura 11. Gráfica de la pregunta 10.

Conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones.

Analizando los resultados, se puede observar, en la Figura 1, que los profesores del Departamento de Sistemas y Computación del ITVH, tienen en general una percepción favorable o positiva del modelo basado en competencias, debido a que en el total el número de respuestas positivas es mayor que el número de respuestas negativas.

Sin embargo, es necesario observar los resultados de cada una de las preguntas para poder darnos una idea de en dónde se encuentran las fortalezas y debilidades de dicho modelo educativo. De las diez preguntas, en tres de ellas sobresalen los resultados, los cuales se comentan a continuación.

En la pregunta uno se observa una diferencia bastante significativa entre el número de respuestas positivas y las negativas, lo que hace suponer que los profesores perciben conocer muy bien el modelo basado en competencias.

En la pregunta dos el número de respuestas negativas es mayor que el número de respuestas positivas, dicha pregunta tiene que ver con que si los estudiantes conocen bien el modelo basado en competencias, lo que hace que se concluya que los profesores tienen la percepción de que los estudiantes no conocen bien el modelo. Es la única pregunta en dónde el número de negativos supera al número de positivos.

Otra pregunta que llama la atención es la número siete, relacionada con que si la infraestructura que tiene el ITVH es la adecuada para el modelo basado en competencias. El número de respuestas positivas solo es mayor en una unidad que el número de respuestas negativas, lo que hace concluir que la mitad de los profesores encuestados perciben que si es adecuada y la otra mitad percibe que no es adecuada.

En la pregunta diez, relacionada con que si el profesor se siente competente en el modelo basado en competencias, el número de respuestas positivas es bastante mayor que las negativas, lo que hace concluir que el profesor percibe sentirse muy competente en dicho modelo, lo que tiene relación con la pregunta uno.

En las demás preguntas se observa que el número de respuestas positivas es mayor que las negativas

Recomendaciones.

Aunque a nivel general la percepción que tienen los profesores acerca del modelo basado en competencias es positiva, se considera que los profesores, alumnos y autoridades educativas deben de trabajar en conjunto para tratar de resolver la percepción negativa en las preguntas que así lo muestran en los resultados.

Se recomienda seguir haciendo investigaciones, por ejemplo, acerca del conocimiento adquirido a través del modelo basado en competencias y compararlo con el conocimiento adquirido a través del modelo tradicional.

Otra investigación que se recomienda es determinar la percepción que tienen los estudiantes acerca de este modelo, las autoridades educativas y la sociedad en general.

Se pueden llevar al cabo investigaciones comparativas entre Institutos Tecnológicos, para determinar las variaciones entre ellos.

En general, se considera que se puede hacer un sinnúmero de estudios para seguir enriqueciendo el conocimiento de este modelo basado en competencias, para que cada vez sea mejor y redunde, sobre todo, en beneficio de los estudiantes.

Apéndice
Anexo 1

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS PROFESORES HACIA EL MODELO BASADO EN COMPETENCIAS.

1-¿Conoces bien el modelo basado en competencias?				
Lo conozco totalmente	Lo conozco parcialmente	Indeciso	Casi no lo conozco	No conozco nada de él
2-¿Consideras que los estudiantes conocen bien el modelo basado en competencias?.				
Lo conocen totalmente	Lo conocen parcialmente	Indeciso	Casi no lo conocen	No conocen nada de él
3-¿Consideras que el sistema basado en competencias es un modelo adecuado de enseñanza?				
Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Indeciso	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
4- ¿Crees que el modelo basado en competencias es mejor que los sistemas anteriores?				
Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Indeciso	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
5-¿Consideras que los estudiantes aprenden mas en el modelo basado en competencias?				
Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Indeciso	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
6-¿Consideras que los estudiantes reprueban menos en el modelo basado en competencias?				
Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Indeciso	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
7-¿Consideras que la infraestructura de la escuela es la adecuada para aplicar el modelo basado en competencias?				
Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Indeciso	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
8-¿Si pudieras elegir qué modelo aplicar en tus clases, elegirías el modelo basado en competencias?				
Definitivamente si lo elegiría	Si lo elegiría	Indeciso	No lo elegiría	Definitivamente no lo elegiría
9-¿Recomendarías a las escuelas que no aplican el modelo basado en competencias, aplicarlo?				
Definitivamente si lo recomendaría	Si lo recomendaría	Indeciso	No lo recomendaría	Definitivamente no lo recomendaría
10-¿Te sientes competente aplicando el modelo basado en competencias en tus clases?				
Me siento muy competente	Me siento competente	Indeciso	me siento incompetente	Me siento muy incompetente

Referencia Bibliográficas

Barrientos, C.J.(2011). *Curso de formación docente basada en competencias.* Dirección General de Educación Superior Tecnológica, Secretaría de Educación Pública. México, D.F.

Hernández, S.R., Fernández, C.C., Baptista,L.P.(2006). *Metodología de la investigación.* Editorial Mc. Graw Hill. México, D.F.

Jurado,R.Y(2012). *Metodología de la investigación, en busca de la verdad.* Editorial Esfinge. México, D.F.

Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad

Ing. Eder Peralta Escobar¹, M.C. Miguel Valdovinos Lombera²

Resumen - Se diseña una Turbina de río con la que quiere hacer llegar el servicio de energía eléctrica a comunidades que se encuentran cerca de ríos y que están alejadas de una zona urbana donde este servicio es limitado debido a los altos costos de instalación que implica hacer llegar el servicio. Además de esto, hacer énfasis a la implementación de energías limpias y así ayudar al medio ambiente utilizando fuentes de energía naturales y evitando el uso de productos contaminantes que otros productos requieren para lo mismo.

La turbina será de tipo tripala con eje horizontal con respecto nivel del agua del río, contara con un sistema de transmisión que incluya un amplificador de velocidades. El sistema tendrá un generador de imanes permanentes de neodimio que será adaptado al rotor de la turbina generando corriente alterna. Todos los componentes del sistema están instalados en una balsa flotante.

Palabras Clave - Diseño, Turbina, Generador, Río, Electricidad.

INTRODUCCIÓN

En México existen zonas rurales donde la densidad poblacional es muy baja y el consumo de energía es limitado en estas comunidades, la provisión de la misma no resulta factible económicamente. A consecuencia de esta desfavorable situación un gran porcentaje de la población no se beneficia con las ventajas que brinda la energía eléctrica. La fuente de energía básica del área rural sigue siendo la leña usándola en grandes cantidades para satisfacer ciertas necesidades principalmente en requerimientos de calor, tales como cocción y calefacción, originando impactos negativos contra el medio ambiente. En lo que se refiere a iluminación, utilizan: velas, lámparas a gas, candiles que aparte de tener una intensidad luminosa deficiente, a determinado tiempo producen daños a la salud.

En la actualidad, el aprovechamiento energético que se hace de los ríos se basa exclusivamente en la acumulación de energía potencial, con este proyecto que quiere realizar la aplicación de un sistema que sea capaz de capturar parte de la energía cinética de los ríos y tener un aprovechamiento energético de amplios intervalos de los cursos fluviales en los que no se deba o no se pueda embalsar el agua para su aprovechamiento energético potencial.

La idea de utilizar la fuerza de la corriente de los ríos no es nueva, existen muchas propuestas de diseño de turbinas para aprovechar este recurso a pequeña y gran escala. Sin embargo, poco se conoce sobre experiencias de aplicación masiva más allá de algunos modelos artesanales de aplicación muy restringida. La experiencia más destacable conocida por su largo esfuerzo de desarrollo ha sido el caso de la Turbina Garman diseñado por el Británico Peter Garman. Las Turbinas de Río no son más que turbinas eólicas que funcionan dentro del agua, por lo que en el diseño de las aspas se utilizan todos los principios de una turbina eólica y en lo único que se diferencia de estos es en el fluido de trabajo.

Planteamiento del problema

Se requiere realizar el diseño de una turbina de río para genera energía eléctrica a con potencia mínima de 500 W para satisfacer las necesidades de una pequeña comunidad llamada Los Tepetates localizada en el estado de Guerrero con coordenadas geográficas 18°10'33.643'' N y 100°28'0.320''.

Un estudio realizado mediante encuestas a casa habitación sobre el consumo de energía se determino que en promedio el consumo energético de los electrodomésticos más comunes es el que se muestra en la el cuadro 1.

La potencia eléctrica esperada de la turbina de ríos es de 500w y se espera que el tiempo de funcionamiento sea de 24 horas, logrando así obtener una potencia diaria de 12 kWh que mensualmente será de 360 kWh si no existe ningún inconveniente que pueda afectar el funcionamiento de la turbina.

Tomando en cuenta esta consideración en el diseño, la turbina proporcionaría la potencia necesaria que se requiere en una casa habitación para satisfacer la demanda eléctrica.

¹ Ing. Eder Peralta Escobar es alumno de Maestría del Instituto Tecnológico de Morelia, eder_5698@hotmail.com (Autor Corresponsal).

² M.C. Miguel Valdovinos Lombera es Profesor del Instituto Tecnológico de Morelia, mvl49@yahoo.com.mx

Electrodoméstico	Potencia Eléctrica kW	Horas al día	Energía kWh (día)	Energía kWh (mes)
1 Computadora	0.30	0.25	0.075	2.25
1 Refrigerador	0.25	8	2	60
4 Focos	0.3	5	1.5	45
1 Televisor	0.10	5	0.5	15
1 Radio Reloj	0.01	24	0.24	7.2

Cuadro 1. Consumo energético de Electrodomésticos contra la potencia generada por horas de uso.

Diseño del rotor

Para facilitar el análisis teórico de la transferencia de energía entre el agua y las palas del rotor consideraremos al rotor como una turbomáquina axial.

Para el estudio, se analiza primero el modelo matemático simple de un rotor y un flujo ideal con las siguientes condiciones:

1. Proceso estacionario.
2. El momento angular no se acumula dentro del volumen de control
3. El flujo es uniforme en la entrada y en la salida.
4. Se asume que las palas son de espesor imaginario.

La potencia en el eje del rotor es igual al producto de la velocidad angular por el torque entregado por el rotor. Como en un proceso estacionario el flujo de masa es constante, el cambio de impulso depende solamente del cambio de la velocidad absoluta a través del volumen fijo.

Por tanto analizamos el problema de la transformación de la energía a partir del cambio de las velocidades absolutas del modelo matemático simple.

Figura 1. Vectores de Velocidades de un Volumen Fijo

De la figura 2 denotamos a “C” como la velocidad Absoluta, a “u” como la velocidad de arrastre y a “w” como la velocidad relativa.

Aplicando la Ley de Impulso en la dirección tangencial se encuentra la fuerza resultante que ejerce el flujo sobre las palas y se denota en la ecuación 1.

$$\bar{F} + \int_V \rho g dV = \frac{\delta}{\delta t} \int_V \rho (dV \cdot \bar{c}) + \int_A \rho (\bar{c} \cdot \bar{n}) \bar{c} \quad (1)$$

Como se considera flujo estacionario obtenemos

$$\bar{F}_{tan} = \int_A \rho (\bar{c} \cdot \bar{n}) \bar{c}_{tan}$$

La aplicación de la ecuación de continuidad conduce a

$$\dot{m} = \dot{m}_1 = \dot{m}_2$$

Se deduce que la fuerza externa resultante en forma escalar es la diferencia de las fuerzas de cambio de impulso:

$$F_{tan} = \dot{m} c_2 \cos \alpha_2 - \dot{m} c_1 \cos \alpha_1 = \dot{m} c_{2u} - \dot{m} c_{1u}$$

El Torque resultante es

$$M = F_{tan} R = \dot{m} R c_{2u} - \dot{m} R c_{1u}$$

Si la velocidad angular es constante, la potencia transformada es:

$$\dot{W} = \Omega M = \dot{m} \Omega (R c_{2u} - R c_{1u}) \quad \left(\frac{J}{s} = w\right) \quad (2)$$

Como $u = \Omega R$

El trabajo específico transformado es:

$$w_E = u (C_{2u} - C_{1u}) \quad (3)$$

De la literatura sabemos que el caudal es igual al producto del área de salida por la componente de la velocidad absoluta c_{2a} en la dirección axial

$$Q = \dot{V} = A_s C_{2a} \quad \begin{matrix} \text{caudal} \\ \text{salido} \\ \text{(m}^3/\text{s)} \end{matrix} \quad (4)$$

Energía Cinética a través del rotor

Aplicando la Ley de cosenos a los triángulos de velocidades de entrada y salida y realizando operaciones se obtiene que

$$w_2^2 - w_1^2 = (c_2^2 - c_1^2) + (u_2^2 - u_1^2) - 2(u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u})$$

Conforme a la ecuación 3, sustituyendo y realizando operaciones tenemos que el trabajo específico transformado pasa a ser

$$w_E = \underbrace{\frac{1}{2} (c_2^2 - c_1^2)}_{\text{Cambio de la energía cinética específica}} + \underbrace{\left[-\frac{1}{2} (w_2^2 - w_1^2) \right]}_{\text{Cambio de la energía estática específica}}$$

La Energía del Agua

La energía cinética del agua, debida a la masa de agua en movimiento es

$$Ec = \frac{1}{2} m v^2$$

De la literatura tómalos los datos y dice que como $m = \rho V$, $V = AL$ y $L = vt$, la ecuación de la energía cinética del agua se convierte en $Ec = \frac{1}{2} \rho A v^3 t$ y por lo tanto la potencia teórica del agua estará dada por la ecuación 5.

$$P = \frac{Ec}{t} = \frac{1}{2} \rho A v^3 \quad (5)$$

En la práctica no es posible extraer toda la potencia disponible de una corriente de río por dos razones

1. Para que el agua ceda toda su energía cinética tendría que detenerse.
2. Se debe convertir la energía cinética del agua en potencia del eje, por lo que se debe añadir una constante para representar la eficiencia de conversión del flujo del río en potencia en el eje de la turbina.

Por lo que la ecuación 5 se convierte en

$$P = \frac{Ec}{t} = \frac{1}{2} \rho A v^3 C_p \quad (6)$$

Donde C_p es el coeficiente de potencia.

Rotor

El rotor es el componente más importante de la turbina ya que este se encarga de extraer del río una fracción de su energía cinética y así convertirla en energía mecánica que pasara luego a un generador eléctrico.

Rotor de eje Horizontal.

Realizando el análisis para el diseño de la turbina con eje horizontal, el área de barrido es $A = \pi \frac{D^2}{4}$ según la figura 2.

Figura 2. Área barrida de un eje horizontal

Siendo D el diámetro barrido, sustituyendo en la ecuación 6 tenemos que la potencia disponible es

$$P = \frac{1}{8} \rho \pi D^2 v^3 C_p \quad (7)$$

Con el fin de calcular el diámetro de las palas del rotor de la turbina se toma como potencia de diseño la potencia de salida del generador eléctrico que está dada por $P_G = P \eta_g \eta_t$, en donde $P_G =$ Potencia del Generador, $\eta_t =$ eficiencia de la transmisión y $\eta_g =$ eficiencia del generador.

Con estos datos realizamos operaciones en la ecuación 7 y podemos determinar la ecuación que será empleada para calcular el diámetro del rotor de nuestra turbina y está dada por:

$$D = \sqrt{\frac{8P_g}{\rho \pi v^3 C_p \eta_g \eta_t}}$$

Coefficiente de potencia

Para estudiar cuál es la potencia cedida máxima vamos a utilizar el cociente entre la potencia cedida al rotor y la que pasaría por esa misma sección si el rotor no estuviese allí. A este cociente se le llama coeficiente de potencia C_p .

$$c_p = \frac{P}{P_{max}} = \frac{\frac{1}{4}\rho A \left(\frac{v_1 + v_2}{2}\right) (v_1^2 - v_2^2)}{\frac{1}{2}\rho A v_1^3} = \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2\right) \left(1 + \left(\frac{v_2}{v_1}\right)\right)$$

El máximo valor que puede alcanzar c_p es 0.592, nunca puede excederse de este valor máximo teórico según la teoría de Betz y expresa lo siguiente: "La máxima potencia que se puede obtener, en teoría, de una corriente de aire con una aeroturbina ideal nunca puede superar al 59,2% de la potencia del viento incidente.". Es así que se toma este valor referencial del aerogenerador para el diseño de la Turbina de Río.

Principio Aerodinámico

Se presenta la teoría del diferencial de pala con el cual se determinara el funcionamiento y la geometría de un rotor ideal de tres palas. Esta teoría considera que el rotor está constituido por un número determinado de palas con sección transversal en forma de perfil aerodinámico.

El desarrollo de la teoría del diferencial de pala se basa en las suposiciones que la fuerza aerodinámica que actúa sobre el diferencial de pala se puede estimar como la fuerza sobre un perfil aerodinámico determinado de sección transversal constante, atravesado por el agua que avanza con velocidad y un ángulo de inclinación y que la fuerza sobre la pala entera se puede obtener sumando las contribuciones de todos los diferenciales de pala a lo largo de esta.

Proceso de transformación de energía

En la figura 3, se puede comprender más claramente los distintos procesos de transformación que sufre la energía manipulada en una Turbina de Río y un esquema de sus componentes vitales.

La energía es capturada en su forma primitiva como energía cinética del agua hasta llegar a representarse por un determinado valor de tensión y corriente eléctrica pasando por diversas transformaciones mecánicas.

Figura 3. Proceso de Transformación de energía

Generador Eléctrico

Es el que se encarga de transformar la energía mecánica recibida por el rotor en energía eléctrica útil. En general existen dos tipos de generadores, los de corriente alterna CA y los de corriente continua CC, siendo más usados los de CA debido a que trabajan bien a distintas rpms, mientras que los de CC necesitan de rpms casi constantes y altas velocidades de rotación lo cual no es muy fácil de conseguir con una Turbina de Río debido a la naturaleza variable de la velocidad del río que provoca también la variación de la velocidad de giro del rotor.

Conclusiones

El propósito de este trabajo es el de implementar nuevas formas de producción de electricidad por medio de la energía cinética de los ríos. Ya que es necesario buscar nuevas formas de obtener energía eléctrica que no sean agresivas con el medio ambiente y a la vez poder proporcionar energía eléctrica a comunidades apartadas para elevar su calidad de vida.

Bibliografía.

- White F. M., "Mecánica de los Fluidos", Mc Graw-Hill, México, 1983.
- Karamcheti K., "Principles of Ideal-Fluid Aerodynamics", John Wiley & Sons, Inc. New York, 1966.
- Von Mises R., "Theory of Flight", Dover Publications, 1959.
- Saúl Ramírez; Rafael Escobar. 2002 Turbina de río: una alternativa energética para la Amazonía. Hidrored 2/2002
- Rudi Henri van Els; Clovis de Oliveira; Antonio Mantel Dias; Luís F. Balduino. 2003. Turbina hidrocínética para poblaciones aisladas. Hidrored 1/2003
- Tesis para optar el grado de Ingeniero Mecánico "Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad en el distrito de Mazán-Región Loreto" Lima – Perú 2005
- Norberto Cuenca Candell "Mini Centrales Hidroeléctricas Flotantes de Aprovechamiento Cinético" Madrid.

ANÁLISIS DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO CASO: ALUMNOS DE LICENCIATURA EN LA UNIVERSIDAD INSURGENTES

C. J. Pereyra Quiroz^{1*}, C. Castillo Sánchez², T. García Olvera³,
J. Villar Laguna⁴ y C. Boker Hernández⁵

Resumen: En la actualidad, el tema “calidad” es aplicable a diversas áreas, calidad en educación, calidad en la industria, y por tanto, no se puede dejar de mencionar la calidad en el servicio, siendo esta última, la base para cualquier negocio e indicador importante de fracaso o éxito en las organizaciones. El objetivo del trabajo fue evaluar la calidad en el servicio que presta la Universidad Insurgentes, Plantel Tláhuac, a través de la metodología SERVQUAL (Service of quality) los resultados obtenidos muestran un porcentaje global de satisfacción del 84.55 % con un Indicador de Nivel de Calidad de 16.85, si bien, el servicio en general cumple con la satisfacción del cliente (alumnado), el análisis particular de cada dimensión (confiabilidad, tangibilidad, empatía, seguridad y responsabilidad) será la pauta para realizar acciones de mejora en cada área de trabajo que permitan aumentar el nivel de calidad en el servicio.

Palabras clave: Servqual, Calidad en el servicio, Escala Servqual, Servicio al Cliente.

Introducción

A lo largo de su trayectoria, la Universidad Insurgentes ha implementado una serie de estrategias y procedimientos en cada una de sus áreas que le han permitido avanzar hacia una organización y sistematización del trabajo educativo para una mejora continua de la calidad. Congruente con su Filosofía y Misión, e inmersa en una dinámica de constante superación, asume innumerables retos que se han traducido en trabajo y dedicación y, al mismo tiempo, en logros y satisfacción.

La ventaja competitiva en la prestación de servicios educativos, se consigue a partir de la capacidad de las organizaciones para satisfacer las necesidades de sus clientes, situación que debe enfrentar la dificultad de la intangibilidad de los servicios. Un servicio se define como una actividad o un conjunto de actividades de naturaleza intangible que se realiza mediante la interacción entre el cliente y el empleado y/o instalaciones físicas del servicio, con el objetivo de satisfacer un deseo o necesidad. La norma ISO 9000:2000 define satisfacción del cliente como la percepción del mismo sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Por lo tanto, las empresas excelentes deben medir su desempeño estableciendo lo que percibe el cliente respecto a su servicio.

Un servicio de calidad no es solamente “ajustarse a las especificaciones” sino más bien ajustarse a las expectativas del cliente. Consciente del momento nacional e internacional que impera en todas las áreas del quehacer humano, la Universidad Insurgentes sabe que su principal prioridad es la satisfacción total de sus estudiantes a través de la evaluación de sus servicios educativos que marcan la pauta de los nuevos horizontes hacia el éxito y la mejora continua de la institución.

Para llevar a cabo la evaluación de los servicios, los autores Parasuman, Zeithmal y Berry han realizado un aporte fundamental al crear una metodología que definieron como “un instrumento resumido de escala múltiple, con un alto nivel de fiabilidad y validez que las empresas pueden utilizar para comprender mejor las expectativas y percepciones que tienen los clientes respecto a un servicio”. Este método consiste en un cuestionario con preguntas estandarizadas desarrollado en los Estados Unidos con el apoyo del Marketing Science Institute, que ha sido denominado “Escala SERVQUAL”. Este instrumento se construye primero con el fin de identificar los elementos que generan valor para el cliente y a partir de esta información revisar los procesos con el objeto de introducir áreas de mejora. El diseño de la escala SERVQUAL comprende 5 dimensiones divididas en 22 ítems, que según los autores definen la percepción de la calidad del servicio. Figura 1.

Universidad Insurgentes Plantel Tláhuac. Del. Iztapalapa. México, D.F.

*E-mail: cann_azteca@hotmail.com

Por lo anterior esta investigación se sustenta en esta herramienta para evaluar la calidad del servicio proporcionado por la Universidad Insurgentes.

Figura. 1. Modelo de evaluación del cliente sobre la calidad del servicio.

Objetivo General

Evaluar la calidad en el servicio educativo de la Universidad Insurgentes a través de la herramienta SERVQUAL aplicada al alumnado de Educación Superior.

Objetivos particulares

- Determinar el nivel de satisfacción del alumnado de Educación Superior perteneciente a la Universidad Insurgentes, Plantel Tláhuac.
- Calcular el índice de calidad en el servicio y ubicar áreas de mejora en la Universidad Insurgentes, Plantel Tláhuac.

Justificación

En la actualidad el concepto de calidad ha formado parte importante de cualquier organización y de las personas que la integran. El objetivo enfocado en obtener la perfección en la calidad de los servicios y el compromiso con la mejora continua está concentrado en un solo objetivo "satisfacción total del cliente", ya que este último elemento forma parte representativa del futuro de la empresa.

La educación del nuevo siglo busca incesantemente nuevas respuestas para los desafíos que se le presentan. El cambio vertiginoso de la sociedad de nuestros días, hace que los servicios de educación busquen el sector privado y estrategias que las lleven a ser más competitivas.

En la actualidad SERVQUAL es el modelo de investigación más usado para medir la calidad de servicios en diversas empresas y ambientes que van desde compañías de comunicación, sector bancario e instituciones de educación hasta clínicas dentales o corredores de seguros.

La Universidad Insurgentes, reconocida por la calidad de su docencia y de sus programas académicos; con procesos continuos de evaluación institucional y acreditación académica, se centra en su compromiso con el estudiante, siendo este su principal cliente. La suposición de esta investigación es que, la construcción de la calidad de los servicios y enseñanza superior tiene áreas de desarrollo y oportunidad que pueden mejorarse a través del estudio de las expectativas y percepciones de los alumnos, con el objetivo de seguir manteniendo el nivel de vanguardia que caracteriza a la Universidad.

Teniendo la certeza de que entre mayor sea la satisfacción de sus alumnos mayor será su demanda y en consecuencia tendrá un nivel competitivo alto cumpliendo así con la meta propuesta de ser reconocida no solo a nivel nacional sino internacional.

Metodología

Para evaluar la calidad en el servicio se estableció la metodología SERVQUAL, la cual permitió conocer las expectativas y percepciones del alumnado de Educación Superior de la Universidad Insurgentes.

Materiales

- ❖ Encuesta de evaluación de las expectativas de calidad en el servicio de una empresa excelente: cuestionario de 22 ítems que contiene preguntas respecto al servicio que se espera brinde una empresa de servicio excelente.
- ❖ Encuesta de evaluación de las percepciones de calidad en el servicio de la Universidad Insurgentes: cuestionario de 22 ítems en la que los clientes expresan sus percepciones respecto al servicio proporcionado por la empresa en estudio.
- ❖ Encuesta de evaluación de la preponderancia de las dimensiones de calidad en el servicio: cuestionario de 5 ítems en el cual los clientes expresan la importancia relativa que tiene para ellos cada una de las dimensiones de servicio.

Determinación de tamaño de la muestra

$$n = \frac{z^2 pq}{d} = \frac{(1.96)^2 (0.9)(0.1)}{(0.1)} = \frac{0.3457}{0.1} = 3.4574$$

z = Valor del desvío normal al correspondiente nivel de confianza 95% = (1.96)

p = Probabilidad de caso de éxito.

q = Probabilidad de caso desfavorable.

d = Error máximo admisible predicción mínima establecida (5% ó 10% según sea el caso).

$$k = \frac{N}{n} = \frac{352}{3.4574} = 101.8106$$

K= Constante del muestreo sistemático

N= Total de la población

n= Tamaño de la muestra

Aplicación de cuestionarios

De una población total de 352 alumnos pertenecientes a las licenciaturas de Derecho, Mercadotecnia, Administración, Informática, Contabilidad, Pedagogía, Psicología, se realizaron 102 encuestas empleando la metodología SERVQUAL. La aplicación de los cuestionarios se realizó en base al número de alumnos por licenciatura, turnos (matutino, vespertino y nocturno) y cuatrimestre en curso.

Interpretación de resultados

La formalización de la medición de la calidad a través de la comparación de las expectativas con las percepciones se realiza a través de la escala SERVQUAL, que conceptualiza dicha diferencia como una variable multidimensional. La escala determina la calidad de servicio mediante la diferencia entre expectativas y percepciones valorando ambas a través de un cuestionario de 22 ítems, divididos en las 5 dimensiones (confiabilidad, responsabilidad, seguridad, empatía y bienes tangibles).

Cada uno de los ítems es medido a través de una escala numérica que va desde una calificación de 1, para una percepción o expectativa muy baja hasta una calificación de 7, para una elevada.

Una vez recopilada la información, se obtiene la media aritmética y desviación estándar de cada uno de los 22 ítems, para posteriormente realizar la asociación del Modelo SERVQUAL al Modelo de Brechas (Expectativas-Percepción), con el objetivo de proveer al estudio el sustento metodológico y proceder al cálculo de las brechas (discrepancias) relativas y absoluta para cada una de las dimensiones. Los resultados obtenidos se expresarán en porcentaje de satisfacción del servicio

tomando como referencia la escala Liker ajustándola a los valores reales obtenidos a través de la media aritmética del parámetro expectativas. La siguiente tabla muestra la interpretación en términos de porcentaje empleado:

Interpretación	Rango en porcentaje de satisfacción del cliente
Totalmente satisfecho	95-100
Satisfecho	80-94
Ni satisfecho ni insatisfecho	60-79
Insatisfecho	20-59
Extremadamente insatisfecho	0-19

Las herramientas empleadas anteriormente permitieron conocer el Indicador de Nivel de Calidad en el Servicio (INCS), la calidad en el servicio por dimensión y global, para identificar áreas de mejora continua.

Resultados y Discusión

De una población total de 352 alumnos pertenecientes a las Licenciaturas de Derecho, Mercadotecnia, Administración, Informática, Contabilidad, Pedagogía, Psicología, se realizaron 102 encuestas empleando la metodología SERVQUAL, las siguientes tablas muestran el puntaje y la brecha por dimensión.

El puntaje y brecha individual para cada ítem que integran la dimensión confiabilidad, observando que al realizar el cálculo de las brechas (expectativa-percepción) los valores son mayores a 0.5 para cada caso, asumiéndose que la expectativa promedio para la dimensión de confiabilidad es de un puntaje de 5.27, el porcentaje de satisfacción para esta dimensión corresponde al 79.32 %, interpretándose que con esta dimensión, el cliente no se encuentra ni satisfecho, ni insatisfecho con el servicio, lo cual es un área de oportunidad y mejora para elevar la calidad en el servicio.

Mientras que en esta segunda, que corresponde a la dimensión de responsabilidad se observa que el puntaje obtenido para cada ítem es menor a 0.5, no así para el ítem relacionado con mantener un registro de sus errores en el cual la brecha tiene un valor de 1.52, sin embargo, la interpretación de la dimensión de responsabilidad presenta un porcentaje de 88.24 %, reflejando que el cliente en general está satisfecho con el servicio, debido a que el objetivo es mantenerse y/o aumentar la satisfacción del cliente, debiéndose iniciar el análisis del ítem donde se obtuvo una mayor discrepancia.

En lo que corresponde a la tercera, la dimensión de seguridad presenta un porcentaje de satisfacción de 89.82% el cual indica la satisfacción en el servicio proporcionado, debiéndose iniciar el análisis del ítem relacionado con la seguridad en la realización de transacciones, por ejemplo, pago de colegiaturas, entre otros.

En la cuarta, el porcentaje es 85.81 % para la dimensión empatía, lo cual indica la satisfacción del cliente, sin embargo de no buscar alternativas de mejora, se podría caer en la insatisfacción, debido a que las discrepancias por cada ítem son mayores a 0.5

En relación a la quinta, correspondiente con bienes tangibles se presenta una brecha promedio de 1.17 y un porcentaje de satisfacción de 78.88 % en general, siendo esta dimensión la que afecta en un grado mayor al servicio y en la cual la institución debe realizar un análisis para aumentar la calidad. Por lo que, la que suscribe considera a criterio personal que si bien en ocasiones las instalaciones no intervienen en la calidad de la enseñanza, en la actualidad son consideradas como un factor fundamental en la calidad del servicio, tomando en consideración que son la carta de presentación de la misma institución.

En esta última y sexta tabla, se presentan los resultados para cada dimensión, así como la evaluación global del servicio, considerándose la ponderación de las mismas que brinda a la investigación una mayor fiabilidad metodológica.

Es decir que posterior al análisis particular de cada dimensión se observa que se debe trabajar en las dimensiones de confiabilidad, empatía y tangibilidad siendo este último el de mayor importancia; sin en cambio se pueden mantener las otras dimensiones como son responsabilidad y seguridad.

En conclusión de los respectivos análisis, el grado de satisfacción global en el servicio es de un puntaje de 4.65, lo cual es un 84.55 % respecto al índice ideal de 5,5, considerando las expectativas reales de la muestra encuestada, situando a la Universidad Insurgentes con una calidad en el servicio que en general satisface las necesidades de sus clientes (alumnado) con un indicador de calidad en el servicio de 16.85.

Tabla 6. Resultados ponderados por dimensión e Indicador de Nivel de Calidad de Servicio.

Dimensiones SERVQUAL	Ponderación	Puntajes obtenidos			Puntajes Ponderados		
		Expectativas	Percepciones	Brecha	Expectativas	Percepciones	Brecha
Confiabilidad	21,63	5,27	4,18	1,09	113,99	90,41	23,58
Responsabilidad	19,11	5,36	4,73	0,63	102,43	90,39	12,04
Seguridad	25,16	5,7	5,12	0,58	143,41	128,82	14,59
Empatía	15,79	5,64	4,84	0,8	89,06	76,42	12,63
Tangibilidad	18,31	5,54	4,37	1,17	101,44	80,01	21,42
	Promedio	5,50	4,65		Indicador de Nivel de Calidad de Servicio		16,85

Conclusiones

Se evaluó la calidad en servicio de la Universidad Insurgentes, Plantel Tláhuac, a través de la metodología propuesta por SERVQUAL obteniéndose un porcentaje global de satisfacción del 84.55% con un indicador de nivel de calidad de 16.85, lo cual se obtuvo del análisis particular de cada dimensión observándose que la dimensión de confiabilidad (79.32 %) y tangibilidad (78.88 %) son áreas de oportunidad y mejora continua ubicadas como puntos rojos ya que son factores determinantes para la calidad percibida por el alumnado, mientras que las dimensiones de empatía, responsabilidad y seguridad deben trabajarse en ese orden, si bien, el servicio cumple con la satisfacción del cliente es de suma importancia ocuparse en las áreas de oportunidad propuesta para seguir siendo una Institución privada competitiva.

Agradecimientos

- Mtro. Luis Felipe García Palacios, por su participación en el desarrollo del presente trabajo.
- Angélica María Jasso Malagon, por su participación en el desarrollo del presente trabajo.
- M.C. y M.I.I Arturo González Torres, por la dirección y supervisión del presente trabajo.
- A nuestro compañero Luis Felipe García Palacios quien su participación en esta investigación fue muy importante.

Referencias

1. Babakus, E. Y Boller, G. W. (1992) "An empirical assessment of the SERVQUAL scale". Journal of Business Research, Vol. 24. pp. 253-268.
2. Castillo, M. Eduardo. (2005). Escala multidimensional SERVQUAL. Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad del Bio-Bio, Chile. Pp. 1-12.
3. De Salvador, G. (2003). Calidad en servicios educativos: análisis del instrumento SERVQUAL. Rev. Española de Pedagogía. Año LXI. No. 224. pp 77-94
4. González, Hugo. Escala SERVQUAL. URL: [www.calidad-gestion.com.ar] [Fecha de consulta: 2 de junio 2013] [Hora de consulta 20:00 h]
5. ISO 9000:2000. Quality management systems- Fundamentals and vocabulary
6. Parasuraman, A; Zeithaml, V. Y Berry, L. (1988). "SERVQUAL: A Multiple Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality". Journal of Retailing. Vol. 64. No. 1. pp. 12-40
7. Wigodski S., Jacqueline (2003) ¿Qué es SERVQUAL? Medwave. Año III. No. 10.

Aplicación de DyRelA a un benchmark en contexto de la fiabilidad dinámica

Dr. Gabriel Antonio Pérez Castañeda¹

Resumen— Un sistema dinámico híbrido es descrito por un conjunto de variables continuas y un conjunto de eventos discretos interactuando mutuamente. Dados que ciertos eventos o variables toman también un carácter estocástico se debe tomar en cuenta las fallas de los componentes o las incertidumbres sobre el comportamiento y conocimiento del sistema. Se ha definido e implementado un **Autómata Estocástico Híbrido** para modelar este tipo de sistemas con el fin de tomar en cuenta los problemas relativos a las fallas y así evaluar su fiabilidad. El objetivo de este artículo es presentar la evaluación, vía simulación de Monte Carlo, de la probabilidad de ocurrencia de dos eventos no deseables: el vaciado y el desbordamiento de un recipiente, con el fin de estimar la fiabilidad del sistema.

Palabras clave—autómata estocástico híbrido, fiabilidad dinámica, simulación de Monte Carlo.

Introducción

La fiabilidad dinámica es la disciplina que toma en cuenta las interacciones entre el comportamiento dinámico y determinista de un sistema y el comportamiento estocástico de sus componentes. La complejidad matemática de la evaluación analítica de la fiabilidad dinámica ha llevado a recurrir a la simulación (Pérez, 2010). El método desarrollado de evaluación de la fiabilidad en contexto dinámico por simulación de Monte Carlo de un modelo tipo autómata de estados ya ha sido presentado (Pérez, 2007). Posteriormente, se definió e implementó el autómata un autómata estocástico híbrido (Pérez, 2009) para modelar un sistema dinámico híbrido con el fin de tomar en cuenta los problemas relativos a las fallas en la evaluación de los parámetros de la seguridad de funcionamiento (SdF) que son obtenidos por estadística sobre un gran número de simulaciones (Método de Monte Carlo). La importancia de la implementación del autómata estocástico híbrido radica en el hecho de que toma en cuenta los diferentes modos de funcionamiento continuos del sistemas definidos en los diferentes estados discretos del autómata y el paso de uno al otro sobre los eventos deterministas o estocásticos designados por las transiciones correspondientes (Pérez, 2008). Se ha aplicado este método al benchmark de la SdF utilizado por diferentes autores (Aldemir, 1987), (Dutuit, 1997), (Marseguerra, 1996), (Kermish, 2000) y (Zhang, 2007).

Autómata Estocástico Híbrido y DyRelA

El autómata estocástico híbrido toma en cuenta los diferentes modos continuos de funcionamiento del sistema y el paso de uno al otro sobre la ocurrencia de eventos deterministas y estocásticos. Los primeros son producidos por el franqueamiento de umbrales de las variables continuas, los segundos son producidos por las fallas de los componentes simulados por un generador aleatorio en función de sus leyes de probabilidad. Las dinámicas continuas del sistema son definidas a través de las ecuaciones diferenciales ordinarias.

El Autómata Estocástico Híbrido (AEH) se define como (Pérez, 2009):

$$AEH = (\mathcal{X}, \mathcal{E}, \mathcal{A}, X, A, \mathcal{H}, \mathcal{F}, p, x_0, x_O, p_O) \quad (1)$$

en donde

\mathcal{X} es un conjunto finito de estados discretos $\{x^1, x^2, \dots, x^m\}$,

\mathcal{E} es un conjunto finito de eventos $\{e_1, \dots, e_r\}$ deterministas o estocásticos,

X es un conjunto finito de variables reales que evolucionan en el tiempo $\{x_1, \dots, x_n\}$,

\mathcal{A} es un conjunto finito de arcos de la forma $(x_k e, G, R, x')$ donde:

x y x' son los estados discretos origen y final del arco k , e_j es el evento asociado al arco, G_k la condición de guarda sobre X en el estado discreto x y R_k es la función de reinicio de X en el estado x' ,

$A: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow (\mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N})$ es una función de "actividades", que asocia a un elemento de $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$ una función definida sobre \mathbb{N}^+ y a valores en \mathbb{N} ,

\mathcal{H} es un conjunto finito de relojes sobre \mathbb{N}^+ ,

¹ Dr. Gabriel Antonio Pérez Castañeda es Profesor de Ing. Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Tehuacán, Puebla.
gapercas@yahoo.com (autor correspondiente)

$F : \mathcal{H} \rightarrow (\mathcal{I} \rightarrow [0,1])$ es una aplicación que asocia a cada reloj una función de repartición,

p^f es una distribución de probabilidades de transición de estado $p(x^i | x^l, e)$ sobre la ocurrencia de un mismo evento hacia dos estados discretos diferentes.

x^0, X_0 y p_i^0 corresponden respectivamente al estado discreto inicial, al valor inicial del vector de estado continuo en el estado inicial discreto y a la distribución inicial de probabilidades de transición en el estado inicial discreto.

La duración de buen funcionamiento y de reparaciones de los componentes son materializados por los relojes \mathcal{H} . Estas duraciones son obtenidas por tiros aleatorios a partir de las funciones de repartición de probabilidad F . Los elementos \mathcal{X}, \mathcal{E} y \mathcal{A} del AEH corresponden al autómata a estados finitos que definen su parte discreta. Por otro lado, X, A, R y G definen su parte continua. \mathcal{H} corresponde a su aspecto temporal y finalmente F y p expresan su aspecto estocástico.

El AEH, implementado en un ambiente informático, está constituido de tres componentes. Estos son mostrados en la figura 1: un autómata, un generador aleatorio y un descriptor de modos.

El *autómata* (Najafi, 2007) está constituido de i entradas situadas al lado izquierdo del bloque y sólo dos salidas ubicadas al lado derecho. El autómata tiene tantas entradas como estados discretos existen en el sistema. La salida superior derecha del autómata proporciona el vector que contiene el estado discreto corriente x_i y el anterior $x_{(i-1)}$. La salida inferior aporta el vector de las variables de estado continuo X y sus derivadas. En la parte inferior del bloque del autómata se tiene una salida correspondiente a los eventos discretos e . Esta salida es activada cada vez que una transición se produce implicando un cambio de estado discreto en el sistema.

Figura 1. Implementación del AEH.

El *descriptor de modos* corresponde a las diferentes dinámicas continuas del sistema. Existen tantas dinámicas continuas como estados discretos tiene el sistema. El descriptor de modos tiene dos entradas: la primera corresponde a las variables físicas y a sus derivadas que vienen del autómata. La segunda proporciona, a los estados discretos concernientes, los valores aleatorios producidos por el generador aleatorio. El descriptor de modos tiene i salidas, las cuales están definidas por el vector $[A,G,R]^T$.

El *generador aleatorio* corresponde a la estructura temporizada estocástica \mathcal{H} y P de la definición del AEH. Cada vez que una transición de estado discreto se produce, la salida de eventos discretos e del autómata genera un evento activando el bloque generador aleatorio a través de su entrada ubicada en la parte superior del bloque. En este instante el generador produce los valores aleatorios que son proveídos a los estados concernidos del sistema, con fin de definir las transiciones estocásticas.

Con la ayuda del AEH se podrá realizar una simulación de Monte Carlo del comportamiento funcional y disfuncional del sistema con el fin de acceder a la evaluación de los indicadores de la SdF. Para lograr esto, primeramente se debe describir el comportamiento del sistema a través del AEH determinando los parámetros concernientes del autómata. Enseguida, se implementa el autómata en el ambiente informático creado para este fin. Posteriormente se efectúa la simulación de Monte Carlo. Finalmente, se efectúa el tratamiento estadístico con los datos obtenidos con el fin de determinar los parámetros correspondientes de la SdF.

A la implementación del AEH en ambiente informático a través de la cual se puede evaluar la SdF de sistemas en contexto dinámico se le ha dado el nombre de Dyrela (Dynamic Reliability and Assessment) (Perez, 2010) y (Pérez, 2011).

El benchmark: el caso de estudio

El caso de estudio consiste en un recipiente o tanque que contiene un líquido el cual su nivel h debe ser mantenido con la ayuda de una bomba principal P1, de una bomba de urgencia P2 y de una válvula de vaciado V. Cada uno de estos tres componentes está comandado por un lazo de control que tiene un detector de nivel (figura 2).

Figura 2. El tanque y su regulación de nivel.

La válvula V permite vaciar el tanque con un gasto dado, mientras que las bombas P1 y P2 aseguran el llenado. La misión a cumplir para esta instalación es mantener el nivel del líquido al interior de un intervalo de altura $6\text{ m} \leq h \leq 8\text{ m}$, con el fin de evitar dos situaciones extremas: el vaciado y el desbordamiento. Una de estos casos, por ejemplo, es susceptible de producirse cuando los gastos de las bombas P1 y P2 no compensan más el de la válvula V. Para tentar de evitar estos modos de falla, captore de nivel independientes están asociados a cada uno de los componentes. Cuando el nivel desciende por debajo del umbral ($h < 6$) las dos bombas están normalmente en marcha, mientras que el vaciado del agua por la válvula V está en paro. En el caso contrario donde el nivel excede el umbral ($h > 8$), son las bombas que están paradas mientras el vaciado del tanque se mantiene. Esto se puede apreciar en la tabla 1.

Nivel h	Bomba 1	Bomba 2	Válvula
$h < 6\text{ m}$	Activa	Activa	Cerrada
$6\text{ m} \leq h \leq 8\text{ m}$	Activa	Parada	Abierta
$h > 8\text{ m}$	En paro	En paro	Abierta

Tabla 1. Condiciones de funcionamiento nominal

Los tres componentes son mutuamente independientes y no reparables. Los diferentes modos de falla por cada uno de los componentes son tomas en cuenta (figura 3): el comportamiento intempestivo y el bloqueo en el estado. Sus duraciones de funcionamiento antes de la falla son variables aleatorias que vienen dadas por las leyes exponenciales con los parámetros respectivos: $\lambda_{p1} = 2,2831 \cdot 10^{-3} \text{h}^{-1}$ $\lambda_{p2} = 2,8571 \cdot 10^{-3} \text{h}^{-1}$; $\lambda_v = 1,5625 \cdot 10^{-3} \text{h}^{-1}$

Figura 3. Estados de los componentes y transiciones entre estados

La variable continua para el sistema es el nivel del líquido h el cual es función del estado de los componentes. Así, la ecuación diferencial para el sistema está dado por:

$$\frac{dh(t)}{dt} = x(\hat{c}) \quad (2)$$

donde $\hat{c} = (\hat{c}_{P1}, \hat{c}_{P2}, \hat{c}_V)$, cuyos componentes: $c \in \{P1, P2, V\}$. Así,

$$\hat{c} = \begin{cases} 0, & \text{si } c \text{ es OFF o bloqueada en OFF} \\ 1, & \text{si } c \text{ es ON o bloqueada en ON} \end{cases} \quad (3)$$

con $x(\hat{c}) = (\hat{c}_{P1} + \hat{c}_{P2} - \hat{c}_V)G$, donde G es el gasto de los componentes.

La ecuación (2) generalizada refiere los diferentes modos de operación posibles del proceso. Ella hace aparecer la influencia de los fenómenos discretos sobre la evolución del proceso a través de los términos \hat{c} . Estos últimos pueden tomar el valor 1 si el actuador asociado es mantenido abierto o activo o bien si una falla de este actuador lo bloquea en la posición abierta o activa, y el valor 0 en el caso contrario, como lo expresa la ecuación (3). En condiciones nominales, el gasto de P1 es igual al gasto de P2 y de V. Así, $G = 1.5 \text{ m}^3\text{h}^{-1}$ para P1, P2 y V. En el tiempo $t = 0$, el nivel del líquido $h = 7 \text{ m}$, la bomba P1 funciona, P2 está en paro y la válvula V está abierta.

Implementación

Para implementar el autómata estocástico híbrido del sistema, se han definido, primeramente, cinco autómatas de estados finitos, llamados elementales: tres para las componentes (se presenta en la figura 4a el autómata de P1, donde el autómata de P2 y V son semejantes al de P1), otro para el tanque (figura 4b) y un último para el control o comando (figura 4c). Después, con la ayuda del software DESUMA (DESUMA), se ha realizado la composición sincronizada o paralela de estos cinco autómatas con el fin de obtener formalmente el autómata global del sistema. Esta composición sincronizada da como resultado un autómata global de 873 estados. Posteriormente, antes de transformarlo en autómata estocástico híbrido, se ha simplificado el autómata resultante a partir de reglas simples: primero, el propósito de la aplicación es determinar la probabilidad de llegar a dos estados no deseables, se han reagrupado todos los estados que correspondan al vaciado o al desbordamiento; segundo, se han fusionado todos los estados fugitivos cada vez que esto sea posible (ejemplo, secuencia de eventos del control). Como resultado de estas dos reglas simples, se ha obtenido un autómata global final de 83 estados. A partir de este autómata, se ha implementado el autómata estocástico híbrido.

El conjunto de eventos asociados a las bombas P1 y P2, a la válvula V y al control es:

- ba_{P1} , ba_{P2} y ba_V : bombas bloqueadas en el estado activo y válvula bloqueada en el estado abierto,
- bp_{P1} , bp_{P2} y bp_V : bombas bloqueadas en el estado de paro y válvula bloqueada en el estado cerrado, ai_{P1} , ai_{P2} y ai_V : arranque intempestivo de las bombas y abertura intempestiva de la válvula,
- pi_{P1} , pi_{P2} y pi_V : para intempestivo de las bombas y cierre intempestivo de la válvula
- p_{P1} y p_{P2} : paro de las bombas P1 y P2,
- a_{P1} y a_{P2} : arranque de las bombas P1 y P2,
- a_V : abertura de la válvula y
- c_V : cierre de la válvula.

Se distinguen para los componentes P1, P2, V los estados siguientes:

- ON-P1, ON-P2 y ON-V: bombas activas y válvula abierta,
- OFF-P1, OFF-P2 y OFF-V: bombas en paro y válvula cerrada,
- SON-P1, SON-P2 y SON-V: bombas bloqueadas en el estado activo y válvula bloqueada en el estado abierto y
- SOFF-P1, SOFF-P2 y SOFF-V: bombas bloqueadas en el estado de paro y válvula bloqueada en el estado cerrado.

Para el tanque o recipiente se tienen los estados:

- N_n : nivel normal del tanque ($6 \leq h \leq 8$),

- N_vac : nivel de vaciado ($h \leq 4$) y
- N_deb : nivel de desbordamiento ($h \geq 10$).

Las leyes de control del comando presentadas en la tabla 1:

- inicial: C0 – P1 activa, P2 en paro y V abierta,
- si $h < 6$: C2 → C3, P1 activa; C3 → C4, P2 activa y C4 → C5, V cerrada,
- si $h > 8$: C6 → C7, P1 en paro; C7 → C8, P2 en paro y C8 → C1, V abierta,
- C1 – estado estable del comando cuando $h > 8$ y
- C5 – estado estable del comando cuando $h < 6$.

(4a)

(4b)

(4c)

Figura 4. Autómatas de estados finitos elementales

Resultados

La tabla 2 muestra los resultados que se han obtenido después de aplicar una simulación de Monte Carlo al sistema antes descrito modelado por el autómata estocástico híbrido. La tabla 2 muestra también los resultados obtenidos por: Zhang et al. (Zhang, 2007) cuyo método utilizado fue el Proceso de Markov determinístico por partes (PMDPP) y los resultados que obtuvieron Dutuit et al. (Dutuit, 1997) aplicando el método Redes de Petri estocásticas (RdPS).

Tiempo (horas)	Desbordamiento			Vaciado		
	PMDPP	RdPS	ASH	PMDPP	RdPS	ASH
200	0,213	0,202	0,1913	0,026	0,023	0,0253
400	0,368	0,364	0,3682	0,068	0,067	0,0669
600	0,439	0,438	0,4365	0,097	0,096	0,0970
800	0,472	0,471	0,4687	0,111	0,110	0,1199
1000	0,486	0,486	0,4757	0,118	0,118	0,1178

Tabla 2. Probabilidades de acceso a los estados no deseables: vaciado y desbordamiento

Los resultados obtenidos son muy cercanos a los presentados por Zhang y Dutuit y permiten conceder la validez del método por autómata estocástico híbrido. Debido a los tiempos de simulación considerados son altos se está trabajando con la mejora de la plataforma informática DyRelA utilizada con el fin de reducir los tiempos aunque la precisión de los resultados no cambiará considerablemente.

Conclusiones

El método presentado ha permitido evaluar la probabilidad de ocurrencia de los eventos no deseables del caso de estudio. Se puede constatar una buena convergencia en los resultados mostrados por la probabilidad del desbordamiento y el vaciado. Para confirmar esta buena impresión, el paso siguiente será aplicar el método del autómata estocástico híbrido vía simulación por Monte Carlo al mismo benchmark pero ahora considerando que la temperatura T evolucione e influya sobre el índice de falla $\lambda_c(T)$. El benchmark incluye también un nuevo evento no deseable: la temperatura franqueando un umbral de peligro. Se agregará, entonces, el autómata que describe el evento de franqueo de la temperatura. En consecuencia, se generará un nuevo autómata global, lo cual implicará reducir el autómata global obtenido de la sincronización de los autómatas elementales aplicando las mismas reglas utilizadas en el presente estudio. También se tendrá que modificar el descriptor de modos y el generador aleatorio para incorporar la dependencia de los índices de falla debido a la temperatura. Los tiempos de simulación no debieran ser muy diferentes de los ya obtenidos. Cabe mencionar que las hipótesis presentadas en el benchmark (gasto constante e idéntico para las bombas y la válvula) no son imperativas en el método del ASH presentado. La relación de dependencia, gasto de la válvula en función de la presión por ejemplo, puede ser integrada sin dificultad gracias a las funciones de Scilab y sin aumentar sensiblemente los tiempos de simulación.

Referencias

- Aldemir. Computer Assisted Markov Failure Modelling of Process Control Systems. IEEE Trans. on Reliability, vol. R-36 (1), pp. 133-144, April 1987.
- DESUMA. <http://www.eecs.umich.edu/umdes/toolboxes.html>.
- Dutuit, Châtelet, Signoret et Thomas. Dependability modelling and evaluation by using stochastic Petri nets: applications to two test cases. Reliability Engineering and System Safety 55, pp. 117 – 124, 1997.
- Kermish et Labeau. Approche dynamique de la fiabilité des systèmes. Projet 6/2000 de l'ISdF. Tâche n°1 : établissement de l'état de l'art en fiabilité dynamique. Université Libre de Bruxelles, 2000.
- Marseguerra et Zio. Monte Carlo approach to PSA for dynamic process systems. Reliability Engineering and System Safety 52, pp. 227-241, 1996.
- Najafi and Nikoukhah. Modeling Hybrid Automata in Scicos. Multi-conference on Systems and Control (MSC), Singapore, 1 – 3 October, 2007.
- Pérez Castaneda, Aubry et Brinzei. Modélisation et simulation d'un système dynamique hybride pour calculer sa fiabilité en utilisant le toolbox Scicos de Scilab. 7ième édition du Congrès International Pluridisciplinaire Qualita 2007, pp. 311 – 318, Tanger, Maroc, du 20 au 22 mars 2007.
- Pérez Castaneda, Aubry et Brinzei. Automate Stochastique hybride. 7e Conférence International de Modélisation et Simulation, pp. 386-395, Paris, France, 31 mars, 1er et 2 avril 2008.
- Perez Castañeda, G. A. "Évaluation par simulation de la sûreté de fonctionnement de systèmes en contexte dynamique hybride" [thèse doctoral]. Nancy, Francia, Institut National Polytechnique de Lorraine, 2009.
- Pérez Castaneda, G. A., Aubry, J.-F. et Brinzei, B. Modélisation d'un système par automate stochastique hybride pour l'évaluation de la fiabilité dynamique. Journal européen des systèmes automatisés, pp. 231-255, Volume 44 N° 2/2010.
- Pérez Castaneda, G. A., Aubry, J.-F., Brinzei, N. "DyRelA (Dynamic Reliability and Assessment)". In 1st Workshop on Dynamic Aspects in DEpendability Models for Fault-Tolerant Systems, DYADEM-FTS 2010 in conjunction with European Dependable Computing Conference EDCC 8 - 1st Workshop on Dynamic Aspects in DEpendability Models for Fault-Tolerant Systems, DYADEM-FTS 2010 in conjunction with European Dependable Computing Conference EDCC 8, Espagne (2010).
- Pérez Castaneda, G. A., Aubry, J.-F., Brinzei, N. "Amélioration de l'outil DyRelA pour une évaluation de la Sûreté de fonctionnement des systèmes dynamiques". 9ème Congrès international pluridisciplinaire en Qualité et Sûreté de Fonctionnement, Qualita 2011. Angers, France.
- Zhang, Gonzalez, Dufour et Dutuit. Piecewise deterministic Markov processes and dynamic reliability. Mathematical methods in reliability, Glasgow, 1 – 4 July, 2007.

Manufactura de compósitos base alúmina reforzados con partículas de plata

Ing. Azucena Pérez de la Fuente¹, Dr. Enrique Rocha Rangel²,
Dr. Amparo Rodríguez García³ y MC. Nancy López Granados⁴

Resumen— En este artículo se presentan los resultados de la investigación en la cual se fabricaron materiales compuestos base alúmina (Al_2O_3), con diferentes adiciones de plata (0.5, 1, 2 y 3% peso). El método de procesamiento implicó molienda mecánica de mezcla de polvos de alúmina con plata, compactación en frío del polvo y sinterización. Mientras que la caracterización implicó análisis de densidades y de difracción de rayos X, así como observación de la microestructura. De los resultados obtenidos se tiene que conforme se aumenta la inclusión metálica en las muestras la densificación de las pastillas tiende a disminuir. La microestructura observada es muy fina y homogénea con tamaño de grano nanométrico, bien distribuido lo que indica que la plata es un buen agente para inhibir el crecimiento de grano. La plata a pesar de someterse a 1500C no se oxida gracias a la atmosfera protectora del horno.

Palabras clave—Composito, cerámico, metal, densidad, microestructura.

Introducción

Los materiales cerámicos en general presentan una gran fragilidad, en el caso particular de los materiales hechos de alúmina (Al_2O_3) no son la excepción. La alúmina es un material cerámico industrial muy útil y ampliamente utilizado.¹ Sus aplicaciones abarcan herramientas de corte de alta velocidad, implantes dentales, prótesis, aislantes eléctricos y térmicos, resistentes al desgaste. Su utilidad se atribuye a su alta dureza, la dureza es la propiedad que expresa el grado de deformación permanente que sufre un metal bajo la acción directa de una carga determinada. Es decir, la resistencia que opone un cuerpo a ser rayado o penetrado por un cuerpo más duro. Otra utilidad de la alúmina es la alta resistencia a la compresión y altas propiedades de aislamiento eléctrico y térmico, sin embargo, a pesar de sus características envidiables y potenciales su uso como material estructural ha sido considerablemente obstaculizado por su baja resistencia a la fractura (como es típico de la cerámica).²

Los materiales cerámicos se pueden hacer más tenaces mediante la incorporación en su matriz de partículas finas de metales. La tenacidad de un material es la resistencia que opone éste a ser fracturado, molido, doblado o desgarrado, siendo una medida de su cohesión. La tenacidad requiere la existencia de resistencia y plasticidad. Este desarrollo ha sido exitosamente empleado en diferentes sistemas con anterioridad.³⁻⁴

Algunos investigadores como Hardy y Green mostraron que es posible aumentar la resistencia a la flexión, módulo y resistencia a la fractura de los alúmina porosa mediante el aumento del tiempo de permanencia a una temperatura por debajo de los 1050° C. Si se aumenta el tiempo de permanencia este conduce a un aumento en el crecimiento por difusión superficial, y por lo tanto un aumento en la resistencia mecánica.¹

Li et al. utilizo nano partículas de alúmina para fortalecer y endurecer alúmina porosa. Informaron más de un 50% de aumento en resistencia a la fractura y resistencia a la fractura de 2% en peso de adición de nano partículas de alúmina.¹

Los modelos de refuerzo indican que es muy importante el tamaño de la inclusión metálica y la homogénea distribución de la misma en la matriz cerámica para asegurar la obtención de un material compuesto con buenas propiedades de tenacidad.⁴⁻⁵

Por lo tanto, se han hecho considerables esfuerzos por establecer las condiciones óptimas de procesamiento y de esta manera obtener compuestos con la microestructura y propiedades deseadas.^{6, 7, 8, 9, 10,11}

En general, para conseguir las mejores microestructuras y propiedades, un compuesto con base cerámica debe ser cuidadosamente preparado desde la etapa de síntesis del polvo. Los materiales compuestos cerámico/metal normalmente han sido preparados por el prensado en caliente de mezclas de polvos preparadas por rutas químicas¹²

¹ La Ing. Azucena Pérez de la Fuente es Alumna de la Maestría en Ingeniería en la Universidad Politécnica de Victoria, Cd. Victoria, Tamaulipas. aperezf@upv.edu.mx.

² El Dr. Enrique Rocha Rangel es Profesor Investigador de tiempo completo en la Universidad Politécnica de Victoria, Cd. Victoria, Tamaulipas erochar@upv.edu.mx.

³ El Dr. Amparo Rodríguez García es Profesor Investigador de tiempo completo en la Universidad Politécnica de Victoria, Cd. Victoria, Tamaulipas jrodriguez@upv.edu.mx.

⁴ La MC. Nancy López Granados es Alumna del doctorado del Cinvestav-IPN unidad Saltillo, Saltillo, Coahuila ahernandezb@upv.edu.mx.

o por procesos de molienda de bolas.^{4-6,13} Sin embargo, ha habido problemas en la reproducción de sus muy peculiares propiedades y en su utilización rutinaria en aplicaciones prácticas de ese tipo de compuestos, debido a la contaminación de los polvos durante la operación de molienda, la complejidad de las soluciones químicas y lo costoso de producir grandes cantidades de materiales por prensado en caliente.

A partir de estos estudios autores han documentado que la tenacidad a la fractura de un material compuesto cerámico-metal puede ser controlado por la fracción de volumen de la fase metálica, así como el tamaño de las partículas de metal y su distribución homogénea en la matriz cerámica. Con estas consideraciones en mente, se desarrollaron procesos simples y baratos para la producción de materiales compuestos cerámica-metal.¹⁴ El objetivo de este estudio es sintetizar compuestos a base de Al_2O_3 reforzados con diferentes cantidades de plata (0.5, 1, 2 y 3% peso) usando técnicas de polvo con el fin de determinar el efecto de la plata en la densificación, microestructura y tenacidad a la fractura de la alúmina.

Descripción del Método

Los materiales de partida que se utilizaron fueron: Al_2O_3 en polvo marca Meyer tamaño de partícula 5 μm (micras) y pureza de 99.9%, polvo de plata tamaño de partícula 10 micras con un 92.5% de pureza. Los contenidos finales de plata en los compuestos producidos fue de (0.5, 1, 2 y 3% peso). La molienda y mezclado de los polvos se llevó a cabo durante 3 horas con intervalos de 3 minutos a una velocidad de rotación de 250 rpm en un molino planetario (Retsch PM 100, Alemania) en un contenedor de acero inoxidable con un volumen de 250 ml y usando elementos de molienda de zirconia ZrO_2 (0.3 cm de diámetro), la relación entre el peso de bolas y el peso de polvo fue de 1:14 se utilizó un tercio del total del volumen del recipiente, luego con los polvos obtenidos de la molienda se fabricaron muestras cilíndricas de 2 cm de diámetro por 0.3 cm de espesor mediante un prensado uniaxial usando 350 MPa y con la ayuda de un dado de acero grado herramienta en una prensa hidráulica con capacidad de 700 MPa de presión (Prensa Montequipo de 20 toneladas, México), la presión de compactación se determinó seleccionando una de las muestras la cual se sometió a diferentes presiones determinando la presión ya arriba mencionada como la indicada para este proceso. Las muestras prensadas se sinterizaron durante 2 horas en un horno eléctrico tubular (Thermo scientific Linderg Blue M, Alemania) a 1,500 ° C utilizando una velocidad de calentamiento de 5° C/min, el enfriamiento de las pastillas se llevó a cabo dentro del horno apagando este una vez que el ciclo de sinterización se completó. El análisis de densidades de las muestras en verde y después de sinterizadas se obtuvieron a través de mediciones directas tomando el diámetro, el espesor y la masa en las diferentes muestras y mediante el método de Arquímedes tomando relación peso y volumen. Se realizaron observaciones pertinentes de cada muestra mediante microscopía óptica, se utilizó un Microscopio Óptico (Nikon Eclipse, Ma200, Japón) para la caracterización de la microestructura de alúmina con distribuciones de plata. En la figura 1 se hace una representación esquemática del proceso de experimentación seguido en este trabajo.

Fig 1. Esquema que muestra la secuencia experimental seguida en este estudio.

Comentarios Finales

Resumen de resultados

DENSIDAD

En la figura 2 se presentan los resultados de las densidades en verde y las densidades después de sinterizadas como una función del contenido de plata en la alúmina, la densidad relativa se calculó dividiendo la densidad de la muestra sinterizada entre la densidad teórica de la misma multiplicada por cien. En esta figura se observa que las muestras alcanzaron un elevado grado de densificación este fue del 94% para la muestra con 0.5% de Ag después del ciclo de sinterizado ya que la densidad en verde aumenta aproximadamente el doble después del ciclo. Así mismo se puede observar que conforme aumenta la inclusión metálica por ejemplo para la muestra con 3.0% de Ag, la densidad de las pastillas disminuye hasta el 82%, por consiguiente se puede determinar que la plata no es un buen aditivo para mejorar la densificación de la alúmina

Figura 2. Densidades relativa y en verde de los distintos sistemas antes y después del sinterizado.

En la figura 3 se presenta el porcentaje de contracción de cada muestra en función del contenido de plata en la misma. Como puede observarse en esta figura se tiene que con los aumentos de contenido de plata Ag el porcentaje de contracción de la muestra es menor. Explicándose así el menor grado de densificación logrado por las muestras con mayores contenidos de plata.

Figura 3. Porcentaje de contracción promedio y la densidad relativa sinterizada.

MICROESTRUCTURA

En la figura 4 se muestran Microestructuras típicas tomadas con microscopio de barrido de las muestras sinterizadas a 1500 ° C durante 2 horas. Como puede verse en estas figuras se tienen microestructuras muy finas con tamaño de grano pequeño, lo que indica que la plata es un buen agente para inhibir el crecimiento de grano de la alúmina. Se observan microestructuras con una distribución homogénea de los granos en la matriz y con tamaños igualmente regulares. Las partículas de plata no alcanzan a observarse su ubicación lo que habla de que el tamaño de las mismas debe ser muy pequeño. En estas fotografías no se observa la presencia de porosidad confirmándose así los resultados de las mediciones de densidad realizados.

Figura 4. Fotos de las distintas muestras tomadas a 2000x aumentos en el microscopio de barrido.

DUREZA

En la Figura 5 se pueden observar los resultados obtenidos de las mediciones de dureza. Es posible observar que en los sistemas de 0.5% y 1.0% de Ag existe una disminución y los valores quedan por debajo de la dureza de la alúmina, mientras que en los sistemas de 2.0% y 3.0% de Ag se puede observar un aumento considerable en la dureza con la inclusión de esta cantidad de plata, en ambos sistemas se supera el valor de la alúmina. Este comportamiento se debe al tamaño de partícula y a las propiedades mecánicas de la plata, el cual está distribuido homogéneamente en la matriz cerámica, así como de los efectos logrados en la etapa de molienda y de sinterización.

Figura 5. Dureza Vickers para los diferentes porcentajes de Ag.

TENACIDAD A LA FRACTURA

Los resultados de Tenacidad a la fractura son presentados en la Figura 6. Una de las observaciones más importantes en esta figura es la mejora de la tenacidad a la fractura en dos sistemas con adiciones de 0.5% y 3% de Ag. Se observan niveles considerablemente por encima de la tenacidad promedio de la alúmina monolítica. Estos comportamientos se pueden explicar por el tamaño de la inclusión de la partícula metálica lograda durante la molienda mecánica. La ductilidad de la plata es un factor que influye en la mejora de la Tenacidad en la matriz base alúmina.

Figura 6. Tenacidad a la fractura de los diferentes porcentajes de Ag.

Conclusiones

Materiales compuestos a base de (Al₂O₃) efectivamente se pueden producir mediante la inducción de dispersiones finas de partículas de plata, a través de una combinación de técnicas experimentales, tales como; molienda mecánica y sinterización sin embargo como resultados preliminares se puede concluir que la incorporación refinada y homogénea de plata en una matriz cerámica (Al₂O₃) no mejora su densificación, los incrementos de plata en los distintos sistemas reflejan cómo va disminuyendo los porcentajes de contracción después del sinterizado corroborando los datos de las densidades, a mayor cantidad de plata menor porcentaje de contracción. Se observó que las adiciones de plata base alúmina son un buen agente para inhibir el crecimiento de grano de la alúmina.

Referencias

1. J. K. M. F. Daguano, C. Santos, R. C. Souza, R. M. Balestra, K. Strecker, and C. N. Elias, "Properties of ZrO₂-Al₂O₃ Composite as a Function of Isothermal Holding Time," *Int. J. Refract. Metals Hard Mater*, 25 374– 379 (2007).
2. C. Liu, J. Zhang, J. Sun, and X. Zhang, "Addition of Al-Ti-B Master Alloys to Improve the Performances of Alumina Matrix Ceramic Materials," *Ceram. Int.*, 33 1319–1324 (2007).
3. S. T. Oh, T. Sekino and K. Niihara, *J. Eur. Ceram. Soc.* Vol. 18, pp. 31 (1998).
4. E. Rocha-Rangel, M. S. Moreno-Guerrero, A. Velásquez-Naranjo and E. Refugio-García, *Materials Science Forum*, "Advanced Structural Materials II", Vol. 509, pp. 205-210, 2006.
5. José G. Miranda Hernández, Socorro Moreno Guerrero, Ana B. Soto Guzmán and Enrique Rocha Rangel, *Journal of Ceramic Processing Research*, Vol. 7. No. 4, pp 311-314, 2006
6. W. López-Yepez, "Producción de un Cermet Al₂O₃-Al Mediante Aleado Mecánico y Sinterización", Mayo de 2000, UAM-A. Proyecto Terminal. Asesor: E. Rocha
7. C. Echeverría de León, "Producción de Cermets Al₂O₃/Ti₃Al", Abril de 2003, UAM-A. Proyecto Terminal. Asesor: E. Rocha
8. C. Vilchis-Pacheco, Producción de Materiales Compuestos Al₂O₃/Ni₃Al Mediante la Aleación Mecánica y Sinterización de Al, Ni y Al₂O₃", Diciembre de 2003, UAM-A. Proyecto Terminal. Asesor: E. Rocha
9. Enrique Rocha Rangel and Maria de la Luz Martinez González, *Proceedings of the 5th International Conference on High-Temperature Ceramic Matrix Composites – HTCMC5*, pp. 161-165, Sept. 12-16, 2004, Seattle, USA.
10. W. H. Tuan, R. J. Brook, *J. Eur. Ceram. Soc.* Vol. 10, pp. 95 (1992).
11. P. K. Jena, E. A. Broch, M. S. Motta, *Mater. Sci. Eng. A313*, pp. 180 (2001).
12. W. C. J. Wei, S. C. Wang, F. H. Cheng, *Nanostruc. Mater.* Vol. 10, pp. 965 (1998).
13. T. Sekino, K. Niihara, *Nanostruc. Mater.* Vol. 6, pp. 663 (1995).
14. Enrique Rocha, Cesáreo Echeverría, Roberto Hernández, Víctor Cortés and Guillermina González, *Ceramic Transactions, Advances in Ceramic Matrix Composites IX*, ed. By N.P. Bansal, J.P. Singh, W.M. Kriven, H. Schneider, The American Ceramic Society, Ohio, USA, Vol. 153, pag. 81-87, 2003.

Revalorización de residuos en el marco de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

M. en C. Alfredo Ricardo Pérez Fernández¹; M. en C. Perla Rodríguez Salinas²

Resumen — El logro de la sustentabilidad requiere del cambio de un sistema lineal de satisfacción de necesidades materiales a un esquema cíclico de: extracción de materias primas, producción, distribución consumo y desecho; en donde una vez concluida la vida útil de los satisfactores estos puedan ser reincorporados nuevamente como materias primas a los procesos productivos. La estructuración un esquema eficiente de Gestión Integral de Residuos que permita su reutilización, requiere de una serie de etapas orientadas a la valorización de los mismos en el presente artículo se muestra una estrategia de tratamiento de residuos en donde la fracción orgánica es composteada y el porcentaje de reciclables es canalizado a empresas que emplean estos subproductos como materia prima; el resto es confinado con lo que se logra un aprovechamiento del 57% de los residuos; contribuyendo así a resolver integral y sustentablemente el problema de la basura en México.

Palabras clave — Valorización, tratamiento mecánico biológico, gestión integral de residuos.

Introducción

El objetivo de este documento es mostrar como a través de las participación de diversos actores sociales (empresa, academia y gobierno) pueden obtenerse los elementos necesarios para la elaboración e instrumentación de programas y proyectos exitosos a nivel municipal para una gestión integral de los residuos sólidos urbanos; además de que se proporciona la metodología avalada por la normatividad nacional para generar información objetiva y confiable en la materia, que sirva de base para la toma de decisiones encaminada al manejo sustentable de los residuos sólidos urbanos, pues su manejo responsable es una función cada vez más importante en la gestión municipal, no solamente por la creciente percepción pública de la problemática ambiental sino por la necesidad de un uso eficiente de los recursos públicos que deriven en un manejo sustentable de los recursos y espacios del municipio, mejorando así la calidad de vida de la población, mediante la promoción de cambios en los modelos de consumo y producción, así como en el establecimiento de sistemas para la prevención y gestión integral de los residuos que sean ambientalmente adecuados, técnicamente factibles, económicamente viables y socialmente aceptables. Por tal razón, se define como política nacional en material de residuos: La reducción, reutilización y reciclado de los mismos, enmarcados en sistemas de gestión integral en donde la jerarquía para el manejo integral de los residuos se basa en: prevención, reducción, recolección, recuperación, reutilización, reciclaje, tratamiento, aprovechamiento del potencial energético y la disposición final, llevándose a cabo de acuerdo a las circunstancias particulares de cada localidad, pero garantizando una recolección completa de los residuos generados en la misma, reduciendo de esta forma, el impacto ambiental asociado.

Descripción del Método

Las bases de una Gestión Integral de Residuos eficiente dependen en particular de dos aspectos: 1) La determinación de la generación per cápita y 2) la caracterización de los residuos generados. Una vez establecida la cantidad y tipo de los residuos generados, puede procederse al diseño y costeo de los sistemas de almacenamiento, recolección, y tratamiento más adecuado que permitan establecer la factibilidad de reciclaje de los mismos, entendido como la actividad de recuperar los desechos sólidos a fin de reintegrarlos al ciclo económico, reutilizándolos o aprovechándolos como materia prima para nuevos productos, con lo que pueden lograrse beneficios económicos, ecológicos y sociales.

En la actualidad existen 2,445 municipios en el país, más de 200,000 localidades y en las áreas metropolitanas se asienta casi el 50% de la población, pero en general, menos del 5% de los municipios han resuelto el problema

¹ Alfredo Pérez Fernández es Gerente de Planta en la empresa Biosistemas Sustentables, S.A.P.I. de C.V. y profesor en la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez en el Estado de México. biosistemas1@gmail.com

² Perla Rodríguez Salinas es profesora en la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez en el Estado de México. perla.rodriguez@yahoo.com

asociado al manejo adecuado de sus residuos; por lo que es necesario un desarrollo técnico metodológico en este rubro. En la elaboración de los estudios mencionados participaron autoridades, municipales, empresas privadas y el sector académico; quienes generaron información que permitió a los tomadores de decisiones, contar con un panorama realista de la problemática que enfrenta la sociedad en torno al tema de los residuos sólidos urbanos.

Las actividades descritas, han sido realizadas en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México de manera conjunta entre: la empresa Biosistemas Sustentables, S.A.P.I. de C.V. y la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez; los datos obtenidos en el Municipio de Nicolás Romero, ofrecen un aceptable marco de referencia para la elaboración de estudios similares en otros municipio que estén viviendo una transición de lo rural a urbano como lo son los municipios conurbados de las principales ciudades del país. El proyecto consistió en la estimación de la generación de RSU, su composición y características físicas; para lo cual se emplearon los procedimientos establecidos en las normas técnicas: NMX-AA-15-1985 Método de cuarteo, NMX-AA-22-1985 Selección y cuantificación de subproductos, NMX-AA-061-1985 para la determinación de la generación de residuos sólidos municipales, y la NMX-AA-019-1985 para determinar peso volumétrico; puesto que los parámetros básicos para el diseño u optimización de cualquier sistema integral de gestión de residuos requiere de los datos particulares referentes a la generación per cápita, el peso volumétrico, la composición o caracterización de los subproductos y la caracterización física y química de los residuos sólidos municipales; dichas actividades son realizadas en campo; para lo cual es necesaria la intervención de las autoridades ambientales y de seguridad municipales ya que el procedimiento establece que debe llevarse a cabo la recolección de una muestra representativa de la comunidad a partir del estrato social y su distribución espacial, durante un periodo de 8 días. Para el análisis de las muestras obtenidas por día es necesario:

1. Selección y formación de Promotores Ambientales.- Es necesario contar con personal técnico capaz de identificar las características de interés para el manejo de residuos, así como de manejar los aspectos técnicos correspondientes; y explicar a la ciudadanía y autoridades correspondientes los detalles del proyecto; para lo cual se recurrió a estudiantes de sexto cuatrimestre y de décimo cuatrimestre de las carreras de Técnico Superior Universitario en Tecnología Ambiental y en Ingeniería en Tecnología Ambiental respectivamente; a quienes se les explicaron los alcances del proyecto y se convirtieron en los promotores ambientales.
2. Campaña de información a la comunidad.- De manera conjunta con el municipio se diseñó una serie de carteles y trípticos que fueron repartidos por los promotores ambientales en las colonias seleccionadas en base a sus características socioeconómicas. En la tabla 1 se muestra la distribución del ingreso de las colonias participantes.

Tabla 1. Distribución del ingreso de las colonias estudiadas

Colonias Participantes	Casas Muestreadas	Ingreso en Salarios Mínimos
1	10	Menos de 1
2	20	Entre 1 y 2
3	30	Entre 2 y 3
3	30	Entre 3 y 5
1	10	Mas de 5

Fuente: Anuario de estadísticas por entidad federativa 2012. INEGI

El poder adquisitivo de la población es necesario al realizar estudios sobre residuos, pues análisis realizados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), muestran que existe una relación entre el aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) y en la capacidad de gasto de la población, y el incremento en el volumen de generación de los residuos sólidos, lo que asocia a dicha generación con la producción y consumo de bienes.

3. Los promotores visitaron en pareja casa por casa la zona asignada con la finalidad de explicar e invitar a la ciudadanía a participar en el proyecto; a quienes se interesaron en participar, se les repartieron bolsas de

polietileno para que depositaran los residuos del día y se acordó un horario de recolección de las muestras de residuos; así como el levantamiento de un censo básico de información.

4. Recolección de las muestras.- Los promotores ambientales recolectaron diariamente durante 8 días las muestras de residuos de los domicilios participantes (100 casas)
5. Caracterización y análisis.- La totalidad de las muestras recolectadas por día fue trasladada a las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Residuos, en donde se realizó el cuarteo, caracterización y análisis físico con la finalidad de identificar los porcentajes de: fracción orgánica (susceptible de ser bioprocesada), reciclables (para lo que hay mercado potencial en la zona) y el material inservible (residuos a confinar) de acuerdo con los métodos descritos en las NMX-AA correspondientes.
6. Compostaje. La fracción orgánica recuperada es composteada conformándola en biopilas estáticas y dinámicas.
7. Análisis de las muestras. Una vez realizado el biotratamiento a la fracción orgánica, el compost obtenido fue enviado a los laboratorios A&L CANADA LABORATORIES INC, para obtener el valor nutricional del producto.

Resumen de resultados

La generación per cápita de Residuos para el municipio de Nicolás Romero, Estado de México es de $0.747 \text{ kg}\cdot\text{hab}^{-1}\cdot\text{día}^{-1}$ y la composición de los residuos en términos de interés para la empresa Biosistemas Sustentables dedicada al tratamiento de residuos sólidos urbanos, se muestra en la figura 1.

Figura 1. Composición de Residuos Sólidos Urbanos en Nicolás Romero, Estado de México. 2012

Estos resultados son consistentes para la fracción orgánica reportada por la SEDESOL en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos de 2006, pues en sus estudios obtuvieron que en el país el 53% de los RSU eran de tipo orgánico; mientras que el 28% son potencialmente reciclables y el resto son parcialmente reciclables aunque con mayor grado de dificultad. No obstante, gran parte de éstos se obtienen mediante el empleo informal, es decir la pre-pepena (en la recolección) y pepena (en el sitio de disposición final). Esta última se da prácticamente en todos los sitios (controlados o no controlados), lo cual representa uno de los problemas más graves en materia de desarrollo social, salud pública y calidad de vida. SEDESOL estima con base en una muestra de ocho ciudades, que la recuperación en los residuos que ya llegaron al sitio de disposición final es del orden de 2.5%; así mismo, junto con la prepepena, los índices de recuperación para el reciclado alcanza como máximo un 8%. En términos generales, la SEDESOL reporta que los subproductos tradicionales que tienen más mercado son el cartón,

papel, aluminio, metales, vidrio y PET. Estos datos, son validados en el estudio realizado, encontrando únicamente un 3% de material de fácil reciclado: Vidrio transparente, tetrapack, plástico soplado e inyectado, cartón, vidrio de color, fierro, PET, polietileno de color de alta densidad, polietileno de color de baja densidad, y polietileno transparente; debido a la existencia de cadenas productivas asociadas a su reciclaje; su presencia en la caracterización efectuada, se muestra en la figura 2.

Figura 2. Composición de los reciclables.

La disminución en la cantidad de material reciclable, es sustituido por la presencia de grandes cantidades de polietileno de alta y baja densidad (bolsas) que por la manera en que son dispuestas por los generadores, dificultan considerablemente su reciclado por lo que deben generarse otras medidas orientadas a su disminución o bien al desarrollo de tecnologías que las vuelan viables como fuentes alternas de energía debido a su alto poder calorífico por ser derivados del petróleo.

La caracterización en estos términos, obedece al hecho de que los Reciclables, son empleados como materia prima en otros procesos según la presencia de procesos industriales en la zona; los orgánicos, son sometidos a un tratamiento mecánico biológico para obtener una composta que se emplea en producción agrícola. La Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-006-SMA-RS-2006, considera 2 tipos de manejo para el biotratamiento de los materiales orgánicos a compostear: 1) Método de pila con volteo. Técnica utilizada en el proceso de compostaje basada en el volteo frecuente del material en proceso, lo que permite lograr la aireación necesaria y una mezcla completa del material; permite desplazara el material que se encuentra en el exterior de la pila hacia el interior, facilitando que toda la masa en elaboración pueda alcanzar las temperaturas y tiempos de descomposición y pasteurización requeridos. 2) Método de pila estática aireada. Técnica utilizada en el proceso de compostaje, que permite un control de la aireación y de otros parámetros importantes del proceso, especialmente temperatura y humedad; utiliza un sistema de tuberías perforadas conectado a una bomba, que permite succionar e insuflar aire a la pila (aireación activa).

Basados en el contexto de la Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-006-SMA-RS-2006, en Biosistemas Sustentables, S.A.P.I. de C.V. se han desarrollado ambas técnicas para el biotratamiento de la fracción orgánica recuperada de los Residuos Sólidos Urbanos para obtener una composta enriquecida denominada Natur Abono; que es producido a partir de la mineralización por medios biotecnológicos de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos obtenidos a partir de un proceso de recuperación manual de los residuos urbanos; el material así obtenido es trasladado a un área de biotratamiento en donde se mezcló con material parcialmente degradado por el mismo sistema (Abono Grueso) obtenido del tamizaje del material que ya cumplió el tiempo de residencia en el área correspondiente; y que fue rechazado por no tener la textura adecuada; para el caso de las biopilas estáticas, dicha mezcla se conforma sobre una red de tuberías recubiertas con tezontle grueso y que están conectadas a un extractor de alto poder con lo cual se logra una aireación mecánica forzada mediante succión, haciendo pasar aire a través de

la pila, con lo que se pretendía oxigenar de manera más uniforme y continua; además de que se evita la dispersión de emisiones biogénicas resultado de la actividad microbiana del material que está en proceso de mineralización. Para el caso de las biopilas dinámicas, mezcla de materia orgánica con abono grueso se neutraliza el pH aplicando carbonato de calcio, y después se les inocula un mezcla de microorganismos degradadores de hidratos de carbono y celulosa, se deja que se incremente la temperatura hasta 65°C y después se aplica un volteo mecánico, para airear y con el gradiente de temperatura pasteurizar la composta, esta acción se aplica un mínimo de 8 veces hasta lograr la mineralización de la fracción orgánica controlando las variables de: pH, humedad, temperatura y niveles de oxígeno. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 3.

Figura 3. Resultados del tratamiento de la fracción orgánica de los residuos en biopila estática y en biopila dinámica.

En la tabla 3, se muestran los resultados de los análisis efectuados a la fracción orgánica composteada.

Tabla 3. Resultados de análisis al compost

No	Parámetro	Biopila Estática	Biopila Dinámica
1	Nitrógeno	0.69%	0.59%
2	Fósforo	0.73%	0.71%
3	Potasio	0.28%	0.22%
4	% de Materia Orgánica	15.2%	14.9%
5	Relación Carbono : Nitrógeno	13:1	13:1
6	Humedad	14%	8%

Los inservibles que son materiales inorgánicos, son enviados a una celda de confinamiento. Sin embargo; están constituidos principalmente por derivados del petróleo (polietileno de alta y baja densidad, poliestireno, etc.), por lo que tienen un alto poder calorífico que los vuelve susceptibles de ser aprovechados como fuentes alternas de energía.

Conclusiones

La tendencia mundial apunta a un creciente crecimiento en la cantidad de residuos, por lo que el aprovechamiento de los mismos es requisito indispensable para alcanzar un Desarrollo Sostenible; proyectado la generación per cápita de residuos calculada en el Municipio de Nicolás Romero, Estado de México, a la población nacional, se obtiene una generación nacional de residuos de 82170 toneladas diarias; de estas con los métodos descritos pudieran tratarse el 57%, lo que representa una disminución importante del impacto ambiental. Los

resultados de la caracterización de residuos efectuada, sugiere que es necesario desarrollar y mejorar tecnologías ambientales relacionadas con el tratamiento de residuos en tres vertientes; en primera instancia para el tratamiento de los residuos orgánicos el compostaje pudiera ser una alternativa viable; pero es necesario contar con laboratorios que puedan hacer los análisis al compost obtenido y evidenciar que se cumplen los requisitos normativos que rigen la aplicación de composta en la producción de alimentos; así mismo es necesario incrementar la cantidad de centros de acopio de residuos para lograr una mayor cantidad de recuperación de materiales reciclables; con lo que el problema queda resuelto en un 57% y solo sería necesario confinar el 43% restante mientras se consolida el aprovechamiento energético de la fracción de inorgánicos restante; también se observa que en términos generales, la población no separa los residuos, lo que dificulta el tratamiento posterior de los mismos; por lo que es necesario desarrollar programas de sensibilización y formación dirigidos a la ciudadanía, que los comprometa a reducir, separar y almacenar adecuadamente los residuos. Por otra parte, se ha detectado la necesidad de que las instituciones educativas de nivel superior cuenten con el equipamiento para efectuar capturas básicas en Sistemas de Información Geográfica; así como para realizar: respirometrías, determinación de metales pesados en compostas y análisis de explosividad en emisiones de rellenos sanitarios; además de que la tendencia en el manejo de residuos va hacia el aprovechamiento de la fracción inorgánica como fuente alterna de energía por lo que es necesario realizar análisis para determinar el poder calorífico de los residuos.

Recomendaciones

La tendencia nacional apunta a un creciente crecimiento en la cantidad de residuos, por lo que es necesario desarrollar metodologías para el tratamiento de residuos en tres vertientes: compostaje, incremento en la cantidad de centros de acopio de residuos para lograr una mayor cantidad de recuperación de materiales reciclables; y confinar el 43% restante mientras se consolida el aprovechamiento energético de la fracción de inorgánicos restante. Es importante investigar las ventajas en el contenido nutricional en los alimentos, así como la presunta captación de gases de efecto invernadero durante el empleo de abonos orgánicos en la producción de alimentos; además de que es necesario actualizar la normatividad nacional para la certificación de abonos orgánicos obtenidos a partir de residuos.

Referencias.

- AGUILAR RIVERO, Margarita; SALAS VIDAL, Héctor. *La Basura – Manual para el reciclamiento urbano*. Editorial Trillas, México, 1998.
- Florisbela, Hernández, Dilewsk. (2002). Estudio de factibilidad para el empleo del tratamiento mecánico biológico en combinación con la recuperación de materiales para reciclaje y composteo, en la micro región de Santa María Rayón, Estado de México. Secretaría de Ecología del Estado de México.
- Isaza-Arias, GC; Pérez-Méndez, MA; Laines-Canepa, JR; Castañón-Nájera, G. Comparación de dos técnicas de aireación en la degradación de la materia orgánica. *Universidad y Ciencia*, vol. 25, núm. 3, diciembre, 2009. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
- Kokusai; 1998: Estudio sobre el manejo de residuos sólidos para la ciudad de México de los Estados Unidos Mexicanos; México, D.F.
- Menell, P. 1990. "Beyond the Throwaway Society: An Incentive Approach to Regulating Municipal Solid Waste." *Ecology Law Quarterly* 17(4): 655-739.
- Pascual JA, Ayuso M, García C, Hernández T (1997) Characterization of urban waste according to fertility and phytotoxicity parameters, *Waste Management Research*. Volumen 15 No.1.
- Pérez A. (2013) Creación de conciencia ambiental, caracterización y confinamiento de residuos en el marco de la Gestión Integral de Residuos. Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos Guanajuato 2013. ISBN-CL 978-607-8324-02-6
- SEGEM, GTZ, GCIA; (2000). Estudio de generación y caracterización de residuos sólidos municipales. Secretaría de Ecología del Estado de México.
- Tchobanoglous G, Theisen H, Vigil S. (1998) *Gestión integral de residuos sólidos*. Mc. Graw Hill, España. Pág 807.

Estudio de Viabilidad del Depósito Electroforético de Óxidos Metálicos base Alcohol para la Fabricación de Ánodos Dimensionalmente Estables (DSA's) utilizados en el Tratamiento de Aguas

Dra. María Rosalina Pérez García¹, Dr. Julio Valle Hernández², M. en C. Edgar Jesús Butrón Vargas³,
Dra. Mercedes Teresita Oropeza Guzmán⁴

Resumen - El presente trabajo muestra el estudio de viabilidad del depósito electroforético de óxidos metálicos base alcohol, mediante el análisis de mediciones de potencial zeta y tamaño de partícula de las dispersiones de óxidos metálicos a diferentes valores de pH, para la fabricación de Ánodos Dimensionalmente Estables (DSA's) empleados entre otras aplicaciones al tratamiento de aguas residuales. De los resultados obtenidos, se tiene que la presencia de H₂O y CTAB, favorecen el DEF de óxidos metálicos. Obteniendo películas de 0.6 hasta 10 mgcm⁻². Con una distribución homogénea de óxidos en superficie caracterizados mediante microscopía SEM y EDX.

Palabras Clave – Ánodos Dimensionalmente Estables, Depósito Electroforético, Óxidos Metálicos, Potencial Zeta

Introducción

La escasa disponibilidad y deficiente calidad del agua para consumo humano, ha ocasionado la búsqueda de nuevas tecnologías en vías por disminuir este problema que aqueja a la sociedad en general. Existe una amplia variedad de procesos fisicoquímicos y biológicos; sin embargo, como lo menciona Cañizarez P. et. al.² (2006) el empleo de compuestos recalcitrantes en algunos sectores industriales, ocasionan que los efluentes no puedan ser tratados fácilmente, y en algunos casos se pueden llegar a generar efluentes más tóxicos que los iniciales.

En contraste, los Procesos de Oxidación Avanzada han probado ser un método muy eficiente para el tratamiento de este tipo de compuestos, a partir de la oxidación de las moléculas por la electro-generación de radicales hidroxilo ($\bullet\text{OH}$) a partir de la oxidación del agua en la superficie del electrocatalizador DSA, analizado por Butrón E. et. al.¹ (2007).

El depósito electroforético (DEF) consiste en la aplicación de un campo eléctrico a través de dos electrodos en una suspensión estable con un tamaño de partícula $< 30 \mu\text{m}$ de diámetro. Donde las partículas en suspensión son cargas debido al campo eléctrico e inducidas al electrodo de carga opuesta, adhiriéndose las partículas al sustrato mediante interacciones intermoleculares y fuerzas electrostáticas, favoreciendo la formación de una película homogénea y compacta. Posteriormente esta película es tratada por una etapa de calentamiento para densificar el depósito sobre el sustrato como lo menciona Comninellis C. et. al.³ (2008).

Uno de los requisitos principales en el DEF es la estabilidad coloidal de la suspensión, descrita en la literatura por la teoría DLVO (Deryaguin-Landau-1942; Verwey-Overbeek-1948). Esta teoría describe la estabilidad de la suspensión, como la superposición de dos energías potenciales, una atractiva y otra repulsiva. La energía potencial atractiva de las partículas es causada por su carga (interacciones electrostática), mientras que la energía potencial de repulsión dependerá del grado de traslape de la doble capa del coloide, reportado en Hubbard A.⁴ (2002).

Un parámetro que nos permite predecir la estabilidad de las partículas, así como la magnitud de dicha interacción es la medición del potencial zeta (ζ). En la literatura, se tiene reportado que el potencial zeta ζ tiende a ser positivo a valores de pH < 6 y negativo a valores de pH > 6 . Considerando una dispersión estable en un intervalo de valores de potencial zeta ζ entre 20 a 50 mV, positivo o negativo, como lo reporta Shane, J. M et. al.⁸ (1994).

El uso de suspensiones a base de agua causa numerosos problemas debido a la electrolisis del medio, dando lugar a la evolución de O₂ y/o H₂, respectivamente. En la literatura se reporta el empleo de mezclas alcohol-agua. El uso de estas mezclas permite disminuir la constante dieléctrica del medio evitando la evolución o descomposición del mismo, lo que a su vez permite el empleo de campos eléctricos altos ($\sim 100\text{-}1000 \text{ V cm}^{-1}$) evitando problemas con la

¹ Dra. María Rosalina Pérez García, Profesora Investigadora del Departamento de Ingeniería en Energía y Responsable de la Dirección del Programa Educativo de Ingeniería en Energía. (autor corresponsal) rperez@upmh.edu.mx

² Dr. Julio Valle Hernández, Profesor Investigador del Departamento de Ingeniería en Energía de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. jvalle@upmh.edu.mx

³ M. en C. Edgar Jesús Butrón Vargas, estudiante de doctorado del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ-Unidad Querétaro). j_butron@yahoo.com.mx

⁴ Dra. Mercedes Teresita Oropeza Guzmán, Profesora Investigadora del Centro de Graduados e Investigación en Química del Instituto Tecnológico de Tijuana y Responsable de la Subdirección de Innovación Tecnológica e Investigación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ-Unidad Tijuana). oropezal@yahoo.com

evolución del medio. Aunado a estas ventajas, se debe partir del hecho de que el agua es menos costosa y no es dañina para el medio ambiente, como se menciona en Hubbard, A.⁵ (2002).

En la síntesis de materiales inorgánicos, el empleo de surfactantes juega un papel muy importante, dado que permite obtener un arreglo ordenado de las partículas y una dispersión homogénea de las mismas. En función de las propiedades anfífilas de las moléculas del surfactante y estas pueden formar diferentes tipos de agregados estructurales, confiriéndole propiedades específicas o particulares a cada uno de los sistemas, reportado por McBain, M.E.L. et. al.⁷ (1955).

Por otro lado, la parte catalítica del electrodo se encuentra asociada con la composición y naturaleza del material depositado sobre la superficie del sustrato, como se reporta en Hubbard, A.⁶ (2002).

A continuación se muestra la descripción del método empleado, así como los resultados obtenidos sobre el estudio presentado en este trabajo.

Descripción del Método

Las dispersiones de los óxidos metálicos fueron elaboradas con reactivos de alta pureza marca Alfa Aesar. En la Tabla 1, se muestra la composición.

	Dispersión	CTAB (g/l)	Relación Molar
(1)	IrO ₂		1
(2)	Ta ₂ O ₅		1
(3)	TiO ₂		1
(4)	IrO ₂ : TiO ₂		1:50
(5)	IrO ₂ :Ta ₂ O ₅		1:35
(6)	IrO ₂ :Ta ₂ O ₅ : TiO ₂		1:35:50
(7)	IrO:TiO ₂	0.4	1:35:50
(8)	IrO ₂ :Ta ₂ O ₅	0.4	1:35:50
(9)	IrO ₂ :Ta ₂ O ₅ :TiO ₂	0.4	1:35:50

Tabla 1. Dispersiones elaboradas

Las dispersiones fueron preparadas en etanol (EtOH) y EtOH:H₂O, sin y con Bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) al 98% de pureza de la marca Alfa Aesar. Las dispersiones fueron tratadas con agitación magnética (Corning) y baño ultrasónico (Branson 2210) de manera alternada durante 45min, para estabilizar la dispersión.

Medición de pH, tamaño de partícula (TP) y potencial zeta (ζ).

Un electrodo de pH marca Orión fue empleado para realizar las mediciones de las dispersiones. Las mediciones de ζ y el tamaño de partícula fueron realizados en un Analizador de Potencial Zeta (Brookhaven Instruments Co.). Este equipo usa la movilidad electroforética para determinar el ζ de la partícula y la dispersión de luz dinámica para determinar el tamaño promedio de partícula.

Depósito electroforético (DEF).

El depósito electroforético (DEF) de los óxidos se realizó en una celda sin división, empleado como electrodo de trabajo una placa de titanio con un área geométrica de 6 cm², previamente pre-tratada. Como contra electrodo se empleó una malla de platino con un área geométrica de 6 cm². En la tabla 1, se muestra la composición de las dispersiones empleadas al valor de pH natural de cada una de las dispersiones. Se aplicó un potencial constante de 20 V, con una fuente de poder marca VWR 250V, con un tiempo de deposición de 30 min. Posteriormente, los depósitos se dejaron secar a temperatura ambiente por 24 h. Una vez secos, se sometieron a tratamiento térmico en atmósfera de aire a 550°C por 1 hora. Las muestras fueron pesadas antes y después del DEF, para determinar la masa depositada sobre los electrodos.

Caracterización de los Electrocatalizadores DSA elaborados por DEF.

La caracterización físicoquímica de los electrocatalizadores DSA se realizó utilizando un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) (JEOL modelo JSM-5400 LV), acoplado con un analizador de Dispersión de Rayos-X (EDX o EDS).

Comentarios Finales

Resumen de resultados

En la Figura 1, se muestran los resultados obtenidos del análisis de potencial ζ , tamaño de partícula y la influencia de pH en la estabilidad de la dispersión coloidal en etanol (EtOH). En busca de valores de potencial ζ positivos para llevar a cabo DEF catódico eficiente, de la Figura 1, se tiene que la estabilidad de la dispersión depende de la naturaleza del óxido. En el caso del IrO_2 de naturaleza anfótera, la estabilidad de la dispersión depende del tamaño de partícula y la suspensión se ve favorecida a valores de pH entre 2 y 6. Sin embargo en el empleo de óxidos básicos, Ta_2O_5 se muestra una dispersión es inestable, mostrando un intervalo muy pequeño de valores de potencial ζ positivo a un pH de 2 a 3. De igual manera, el TiO_2 óxido básico muestra una dispersión estable a valores de pH en un intervalo entre 2 y 4. Indicando así que los óxidos metálicos dispersos en EtOH muestran de manera general valores de potencial ζ positivos a intervalos de pH bajos, es decir, ácidos, siendo este el comportamiento esperado según la Teoría de la estabilidad coloidal (DLVO).

Para la mezcla binaria $\text{IrO}_2:\text{TiO}_2$, el comportamiento anfótero del IrO_2 favorece la dispersión de las partículas, obteniendo en general tamaños de partícula inferiores a los 80 nm, y valores de potencial ζ de hasta 40 mV a pH de 4 a 9 a valores de TP menores a 25 nm. Así mismo, para la mezcla $\text{IrO}_2:\text{Ta}_2\text{O}_5$, la presencia del IrO_2 estabiliza la dispersión en prácticamente todo el intervalo de pH con valores de tamaño de partícula inferiores a 100 nm y valores máximos de potencial ζ de hasta 150 nm. Para la mezcla terciaria $\text{IrO}_2:\text{Ta}_2\text{O}_5:\text{TiO}_2$, resulta inversamente proporcional el efecto de la Teoría de Estabilidad Coloidal, es decir, a valores de pH bajos resultaron valores de potencial ζ negativos mientras que a valores de pH altos el potencial ζ resultó en valores positivos, siendo este el efecto inverso a lo esperado, debido a la influencia del medio (EtOH) incrementando ligeramente el TP a 6 μm .

Figura 1. Mediciones de potencial ζ , tamaño de partícula y pH en EtOH: (1) IrO_2 , (2) Ta_2O_5 , (3) TiO_2 , (4) $\text{IrO}_2:\text{TiO}_2$, (5) $\text{IrO}_2:\text{Ta}_2\text{O}_5$, (6) $\text{IrO}_2:\text{Ta}_2\text{O}_5:\text{TiO}_2$, empleando el software Sigma Plot 12.

En la Tabla 2, se muestran los resultados obtenidos del análisis de potencial ζ , tamaño de partícula y pH de la dispersión coloidal en EtOH:H₂O (10:90), respectivamente, para las dispersiones 7, 8 y 9 de la Tabla 1 con 0.4 g/L de CTAB. Del análisis de resultados de la Tabla 2, se tiene un valor de potencial ζ mayor a 30 mV, este parámetro indica que la dispersión coloidal es estable. Los valores obtenidos de potencial ζ se encuentran asociados, con la

presencia de H₂O y surfactante en el medio. Así mismo, dado que los valores de ζ son positivos indican la realización de DEF catódicos.

Con respecto al tamaño de partícula se tiene valores desde los 300 nm hasta 2.1 nm, asociados, por un lado con la presencia del H₂O en medio, dadas sus características polares y por otro, con la presencia del CTAB en la dispersión que favorece la dispersión de las partículas. El valor de pH es el natural de la dispersión.

	Dispersión	ζ (mV)	TP (nm)	pH
(7)	IrO ₂ :TiO ₂	37.7	2.2	5.88
(8)	IrO ₂ :Ta ₂ O ₅	54.55	308	4.34
(9)	IrO ₂ :Ta ₂ O ₅ :TiO ₂	35.4	2.1	6.24

Tabla 2. Mediciones de potencial ζ , tamaño de partícula y pH en EtOH:H₂O (10:90) y 0.4 g/L CTAB.

De los estudios de potencial ζ y tamaño de partícula, se procedió a realizar DEF catódicos de los óxidos metálicos sobre la placa de Ti. En la tabla 3, se muestran los resultados obtenidos de la masa depositada de las dispersiones de la Tabla 2.

	Dispersión	10 min (mg cm ⁻²)	30 min (mg cm ⁻²)
(1)	IrO ₂	0	0
(2)	Ta ₂ O ₅	0	0
(3)	TiO ₂	0	0
(4)	IrO ₂ : TiO ₂	Despreciable	Despreciable
(5)	IrO ₂ :Ta ₂ O ₅	Despreciable	Despreciable
(6)	IrO ₂ :Ta ₂ O ₅ : TiO ₂	Despreciable	Despreciable
(7)	IrO ₂ :TiO ₂	0.890	5.045
(8)	IrO ₂ :Ta ₂ O ₅	0.630	0.937
(9)	IrO ₂ :Ta ₂ O ₅ :TiO ₂	2.498	10.27

Tabla 3. Masas depositadas mediante DEF sobre un sustrato de Ti, de las dispersiones reportadas en la Tabla 1.

Del análisis de los resultados de la Tabla 3, se observa que para las dispersiones 1 a 6 no obtienen depósitos; sin embargo, para las dispersiones 7 a 9 se obtienen buenos depósitos sobre la superficie del sustrato. Esto resalta por un lado, la importancia del empleo de CTBA y H₂O en la dispersión, dado que a pesar de que para algunas dispersiones los valores de potencial ζ obtenidos son mayores a 30 mV, con tamaños de partícula favorables para el DEF.

Por otro lado, para la composición binaria IrO₂:Ta₂O₅ se tiene una baja cantidad de masa depositada en comparación con las otras dos dispersiones. Esta variación con respecto a la cantidad de mg cm⁻², puede estar asociada con el tamaño de partícula, debido a la movilidad electroforética de los sistemas.

Figura 2.- Espectros Raman de los óxidos individuales y del depósito $\text{IrO}_2\text{-Ta}_2\text{O}_5\text{-TiO}_2 + \text{CTAB}$ 20 V, 10 min y 30 min EtOH:H₂O (10:90).

Referente a la mezcla $\text{IrO}_2\text{:Ta}_2\text{O}_5\text{:TiO}_2$, en la Figura 2, se muestran los espectros Raman de los DEF de los elementos individuales y de la mezcla que componen el electrocatalizador y los depósitos obtenidos a 10 y 30 minutos. A partir de este análisis, se puede corroborar la presencia de Ta_2O_5 y TiO_2 en el depósito; sin embargo, con esta técnica no fue posible demostrar la presencia de IrO_2 en la superficie del electrocatalizador; fue por ello que se decidió complementar la caracterización fisicoquímica de la superficie por SEM-EDX.

En la Figura 3, se muestra la microscopía electrónica de barrido (SEM) de la dispersión 9 de la Tabla 1. Del análisis de la misma, se observa un depósito homogéneo y compacto con una distribución química homogénea de IrO_2 , Ta_2O_5 y TiO_2 en el DEF para la fabricación de los DSA's.

Figura 2.- $\text{Ti/IrO}_2\text{-Ta}_2\text{O}_5\text{-TiO}_2 + \text{CTAB}$ 20V 30min EtOH:H₂O (10:90). 1) Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), 2) Mapeo de Elementos por EDX

Conclusiones

La caracterización de las dispersiones de óxidos metálicos individuales y de las mezclas de óxidos metálicos (IrO_2 , Ta_2O_5 , TiO_2) mediante mediciones de potencial zeta (ζ) y tamaño de partícula (TP) previo al DEF, permitieron estudiar y demostrar la importancia de la estabilidad de las dispersiones para llevar a cabo el DEF. Así mismo, los resultados obtenidos de potencial ζ sugirieron el empleo de un surfactante iónico con la finalidad de incrementar la carga superficial de las partículas en suspensión y las mediciones de tamaño de partícula sugieren la adición agua, para obtener una mejor dispersión de las partículas lograr un DEF eficiente.

Por otro lado, a partir del análisis del potencial ζ y del tamaño de partícula en función del pH, se pudo determinar que a valores de pH inferiores a 6 las dispersiones son estables, por lo que se decidió trabajar al valor de pH natural de las dispersiones.

Del análisis de los valores de potencial ζ y tamaño de partícula de las dispersiones empleando un 10% de H₂O y 0.4 g L⁻¹ de CTAB, se demostró la importancia y el rol de estos componentes en la dispersión, obteniendo desde 0.6 hasta 10 mg cm⁻² de masa depositada, respectivamente.

De los análisis de caracterización fisicoquímica, se pudo demostrar que el depósito electroforético es un método de fabricación viable para el desarrollo de electro-catalizadores DSA.

Recomendaciones

A los investigadores interesados en continuar nuestro trabajo de investigación, se les sugiere lo siguiente:

- Realizar estudios de eliminación de compuestos orgánicos recalcitrantes tanto en efluentes sintéticos como en efluentes reales, para evaluar la viabilidad técnica del empleo de este tipo de materiales.
- Realizar pruebas de vida acelerada para determinar el tiempo de vida medio de los electrocatalizadores fabricados mediante DEF.
- Cuantificar la eficiencia de corriente faradaica en la eliminación de materia orgánica.

Referencias

- ¹Cañizarez P.; Martínez F.; Jiménez C.; Lobato J.; Rodrigo M.A., *Environ. Sci. Technol.* Vol. 40, 6418, 2006.
²Butrón E.; Juárez M.E.; Solís M.; Teutli M.; González I.; Nava J.L. *Electrochim. Acta.* Vol. 52, 6888, 2007.
³Comminellis, C.; Kapalka, A.; Malato, S.; Parsons, S. *J. of Chem. Tech. and Biotech.* Vol. 83, 769, 2008.
⁴Hubbard, A. *Enciclopedia de Superficie y Ciencia de Coloides*; Marcel Dekker: California, 2002, p 3895.
⁵Shane, J. M.; Talbot, J. B.; Schreiber, R. D.; Ross, C. L.; Sluzky, E.; Hesse, K. R. *J. of Colloidal and Interface Science* Vol. 165, 325, 1994.
⁶Hubbard, A. *Enciclopedia de Superficie y Ciencia de Coloides*; Marcel Dekker: California, 2002; pp 3132-3141
⁷McBain, M.E.L., Hutchinson, E. *Solubilization and Related Phenomena*; Academic Press: New York, 1955.
⁸Hubbard, A. *Enciclopedia de Superficie y Ciencia de Coloides*; Marcel Dekker: California, 2002; pp 3895-3900

Notas biográficas

La Dra. Rosalina Pérez García es Profesora Investigadora del Departamento de Ingeniería en Energía y Responsable de la Dirección del Programa Educativo de Ingeniería en Energía de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Termino sus estudios de posgrado en el Centro de Graduados e Investigación en Química del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente miembro de la Sociedad Internacional de Electroquímica 2013. Directora del proyecto de investigación y autor corresponsal.

El Dr. Julio Valle Hernández es Profesor Investigador del Departamento de Ingeniería en Energía de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Termino sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México.

El M. en C. Edgar Jesús Butrón Vargas es estudiante de doctorado, del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ-Unidad Querétaro).

La Dra. Mercedes Teresita Oropeza Guzmán es Profesora Investigadora del Centro de Graduados e Investigación en Química del Instituto Tecnológico de Tijuana y Responsable de la Subdirección de Innovación Tecnológica e Investigación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ-Unidad Tijuana). Termino sus estudios de posgrado en el INP-Toulouse, Francia. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel II desde 2007 y Miembro de la Sociedad Internacional de Electroquímica 2013.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO

Silvio Pérez Gómez M. en Ed.¹, M. en A. Susana Amanda Vilchis Camacho² y M. en A Palma López Rocío³

Resumen—Mediante el conocimiento, ubicuo, el ser humano construye el motor de su propio desarrollo, dotado equitativamente de habilidades y capacidades para superar el tiempo y el espacio, dos entequeias en las que se encuentra la vida que hereda. Consolida el aparato científico necesario para el crecimiento y desarrollo económicos.

El ser humano necesita dos herramientas: ciencia y tecnología y requiere de un impulso inicial, comenzar a invertir en ciencia y tecnología, más de lo tradicional para poder competir. Las instituciones se fundamentan en la Familia y el Estado.

De la primera sucede la persona, para adquirir carácter, con que desarrollará su Ser frente a otros. Del Estado adquiere el arte de vivir pacíficamente entre los demás. La Universidad, proviene de las dos anteriores señaladas, utilizará, la oferta del conocimiento, porque en la historia, es crisol donde se generan cambios dialécticos para la sociedad, y por tanto es la mejora social.

El humano agente de cambio social, por los diversos rumbos del conocimiento recibido crea empresas para devolver a la sociedad soluciones y el equilibrio para ver el mundo de diversas maneras porque nadie lo ve como realmente es.

Se inicia el tercer milenio con el concepto de “responsabilidad social” y la preocupación de mantener un mundo sustentable, con una nueva política gestionadora y creadora de nuevas Organizaciones, que cuiden el mundo, responsabilizándose por consecuencias sociales, que afectan negativamente por el mal funcionamiento de las mismas.

Palabras clave—Capital intelectual, Responsabilidad social, Ética aplicada, Organizaciones responsables

Introducción

Conviene advertir que las Universidades como institución, son hijas de la Cristiandad europea medieval, y quedan vinculadas al renacimiento urbano, ya en sus etapas finales. Dentro de este movimiento social se dio origen a diversas asociaciones gremiales para el desarrollo y organización de colaboración y apoyo para el aprendizaje intelectual: *universitas magistrorum et scholarium*. Nació así un gremio de maestros y aprendices, en torno a los nuevos métodos intelectuales desarrollados desde el siglo XII bajo el planteamiento de un problema (*quaestio*), de la argumentación que versaría sobre el mismo (*disputatio*) y de la búsqueda de un epílogo sintetizador (*sententia, conclusio resolutio*). De este modo, bajo el fundamento del Derecho canónico y romano, quedaba inaugurado el método dialéctico aplicable a la filosofía y a la teología.

Acatar normas y estándares universales de conducta es realizar nada menos que una política para evitar los impactos negativamente imprevistos, efectuar acciones de mayor alcance para beneficio de la comunidad.

CONTENIDO DEL REPORTE DE INVESTIGACIÓN

La Universidad como objeto de estudio.

Las organizaciones de educación superior, Escuelas, Facultades y Universidades se han caracterizado por una mayor Autonomía, encaminada para gestionar su ámbito académico, su estructura financiera, su estructura administrativa. En esta tendencia, expertos afirman que la gestión de capital Intelectual dentro de las Universidades llega a ser el punto neurálgico debido a que los principales objetivos de ellas son la producción y difusión del conocimiento dado que sus más importantes inversiones están en la investigación y en recurso Humano.

¹ Silvio Pérez Gómez M. en Ed., es Profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. susvicam@yahoo.com.mx

² M. en A. Susana Amanda Vilchis Camacho es Profesora la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México ayaxxaya@yahoo.com

³ M. en A Rocío Palma López, Profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México palma-rpl@hotmail.com

En este orden de cosas, a lo largo de la historia y del desarrollo de la humanidad se distinguen varias etapas en donde a la vez se evoluciona el pensamiento y se identifican aquellas acciones clave o vértices centrales que dinamizan la economía y el desarrollo; uno de ellos siempre ha estado presente y es el ser humano con sus conocimientos, habilidades, saberes y emociones.

Pero este modelo ha evolucionado y se identifica que dentro del ser humano están las verdaderas competencias diferenciadoras y esenciales que impulsan a que las empresas dejen de analizar las ventajas comparativas y se centren en las ventajas competitivas o diferenciadoras. Todavía en el inicio del siglo pasado se medía la actividad económica de una región en la cantidad de material bruto transformado o producido, cuánto petróleo se extraía, cuánto acero se producía; en los 40 del siglo pasado, se media por el uso de la energía Kw/hora producidos, gasolina consumida; hoy se debe buscar alguna forma de medir el Capital Intelectual y de gestionarlo adecuadamente, sacando partido de su inmenso potencial (Steward, 1997). Muchos creen que el pragmatismo administrativo se convirtió en una moda donde aparecen estrategias como la reingeniería, modelos de gestión del capital intelectual, Empowerment, Total quality management, Benchmarking entre otros; cierto o no, lo que verdaderamente es evidente que muchas organizaciones se han expresado justo a tiempo, porque es evidente que el futuro se presenta incierto a raíz de los grandes fenómenos estructurales dentro de la organización y la administración debido al problema impuesto de la Globalización, donde los componentes del recurso humano, capital relacional y el estructural tienen que ser más dinámicos para la economía de hoy.

La Universidad es una de las instituciones con más antigüedad y es la única que durante siglos perdura a lo largo de la historia. La Universidad funge como una Organización y también como una Empresa con objetivos específicos de vender, saber vender, cómo vender y socializar el conocimiento. Como empresa tiene objetivos sociales de vinculación y extensión, con un reto complejo de convertirse en protagonista moderno, motor de desarrollo social.

La Universidad es un referente crítico como sociedad del conocimiento, dentro y para la misma sociedad que evoluciona de manera constante. La Universidad emerge de la sociedad a la que se debe y tiene el desafío constante de manejar condiciones que favorezcan el aporte y crecimiento del saber en las aulas para alumnos y docentes, capital social que transformará diversos entornos medio-ambientales-sociales favoreciendo al ser humano: su origen y destino es trascendental y humanista. La globalización actual sólo la coloca en múltiples circunstancias, pero no la estructura lo que significa un abanico de oportunidades para su organización intra y extramuros.

Las Universidades fueron al principio como cualquier tipo de organización, como en los deportes, por ejemplo, fútbol o cualquier otro, en el mundo Occidental y cristiano, porque en Marruecos existe aún la más antigua del orbe la de Qarawiyyin o Al-Karaouine musulmana, fundada en el año 845. En el occidente la primera universidad que nació como tal fue la de Bolonia a inicios del siglo XIII, con estudios universalmente reconocidos y con estatutos propios; su rector era elegido entre los estudiantes al igual que en la de Alcalá de Henares. Luego siguió la de París como Colegio de la Sorbona, que agrupó las escuelas de Notre Dame, de San Víctor y la de Santa Genoveva.

Ya en este tercer milenio el concepto de “responsabilidad social” inicia con la gran preocupación de mantener un mundo sustentable, y surge una nueva política de gestión que desemboca en nuevas maneras de administrar las organizaciones, poner sumo cuidado en los impactos y efectos colaterales no deseados que se generan dentro y fuera de las instituciones, responsabilizándose por las consecuencias sociales, que pueden tener efectos negativos por el mal funcionamiento y las tendencias de la Organización.

El concepto de responsabilidad social, nació en el medio empresarial, pero hoy se aplica, sin excepción, a toda organización sin importar si es pública o privada, porque siendo organización cae dentro de este ámbito.

La universidad en su total historia es un crisol donde se generan cambios dialécticos que afectan a la sociedad, es por tanto el ámbito universitario un mecanismo irremplazable para la mejora social.

Marco Referencial

Responsabilidad Social De La Empresa.

Existen principios éticos que sin ser últimos están directamente conectados con el ámbito empresarial universal. No es fácil ni conveniente tratar de agotar cuanto de ética rodea a la organización emprendedora. En los 60 y 70 del anterior milenio comenzaron a surgir en los países occidentales lo que se definió como **ética aplicada**. Esto constituyó una aportación filosófica en tres importantes ámbitos de aplicación: lingüístico hermenéutico y pragmático, además del ámbito moral que resultó de los tres anteriores, denominado el giro aplicado a la empresa que paulatinamente empezó a ganar terreno como tema principal para aplicar en la vida diaria todo lo que se ha ganado en el proceso de fundamentación, la necesidad de diseñar una ética aplicada a diversas áreas de la vida social que a la vez generará otras distintas éticas aplicadas: biotecnologías, las dimensiones de las organizaciones empresariales, la actividad económica, el desarrollo de los pueblos, el ejercicio de las profesiones, la estructura e inclusión de los medios de comunicación, la educación en la ciudadanía y otras cuestiones que desde la vida diaria buscan respuestas emergentemente todavía hoy.

Hay que aclarar que lo que da valor al individuo, aquello que lo consolida como persona es la actividad cotidiana, rutinaria, común y entre más común es ésta, es mejor para los gobiernos, no causan ningún problema. Cuando dichas actividades se salen del marco de la cotidianidad, comienzan entonces los problemas. La ética aplicada también está afectando Incluso a gobiernos.

La nueva ética aplicada se extendió de Europa hacia el mundo entero, pero con grandes divergencias, que se tienen que hacer convergentes para generar un mayor bien común.

Existe historia que coloca ciertos hechos que contravienen la ética de la Empresa, ejemplos como el Watergate, las muy diferentes actuaciones de Compañías petroleras en América Latina, Halliburton, Repsol, etc., recientemente Wal-Mart, la guerra del Golfo, Parmalat, la guerra contra Irak – cuando “había armas de destrucción masiva” y posteriormente “nos equivocamos”, ya que no hubo tales armas de destrucción, pero ni se replantearon los objetivos de la guerra, cuando China se expresó, y finalmente se consolidó el asesinato de Saddam Hussein.

Se puede hacer una sumatoria de principios éticos últimos que son propios indiscutiblemente de la Empresa porque cuando se pregunta sobre estrategia y objetivo de la misma, el beneficio es la inmediata respuesta, pero se produce la duda cuando se quiere saber qué es el beneficio y cómo obtenerlo.

- El considerar el interés de los demás: **Principio de solidaridad**, no es éste sólo prácticas altruistas, ya que es algo más. En la medida que se promueve el bienestar de los demás, aumenta nuestra propia realización; caso contrario nos destruimos frente a los demás.
- El aplicar los mismos criterios para juzgar el quehacer de los demás, de propios y extraños: **Principio de equidad o imparcialidad**. Este no exige un trato igual para todos. Tienen que tomarse en cuenta los sentimientos, pero esto ya distorsiona la ética en esta perspectiva: al amigo se le trata con mayor distinción que al enemigo, al propio hijo que al ajeno, etc.
- El utilizar medios más útiles para la propia realización personal o el obtener mejores resultados dentro de la Empresa, está presente en todo ello el esfuerzo, la dedicación, el crecimiento y desarrollo de capitales, humano intelectual y material, etc.: **Principio de eficiencia**, en el que no son suficientes buenas intenciones, sino que es necesario utilizar medios absolutamente eficaces.
- El bienestar del ser humano es en sí, el problema toral de la vida misma en este planeta para mantenernos dentro del don que representa el concepto vida. Así como ni descansa el conocimiento ni se agota el tiempo, el ser humano tiene el reto inequívoco de salir de la mediocridad con cuanto tiene a su alcance en la medida de sus capacidades intelectivo-volitivas: ninguna Empresa podrá satisfacer las necesidades todas, como tampoco tiene todas las circunstancias y menos las prioridades en su desempeño emprendedor: **Principio de responsabilidad del papel que se tiene que desempeñar en favor de los demás.**

Ética Empresarial

La ética es indispensable cúmulo de valores para actuar frente a terceros y es el reto crucial para toda organización. Cuando falta la ética en aras de alcanzar objetivos por demás críticos, se pierde la integridad tanto de la empresa como de las personas que componen la organización.

“Hay muchos más espíritus que tierras sin cultivar” (La Bruyère) “Cierto es que hay mucha miseria. No solamente la miseria que viene de la esterilidad de la tierra, sino la gran miseria, la que proviene de la esterilidad de las almas y de la dureza de los corazones, escribió Constancio C. Vigil en El Erial.” Con todo esto La Empresa tiene el gran reto de existir, sobre existir y superar aún la absurda idea de mercado en la que actúa: todas las reglas éticas son controvertidas, de tal modo que queda en el aire qué es lo correcto para actuar en situaciones difíciles. La ética no es ni religión ni espiritualidad, tiene que ver sólo con valores del individuo respecto al bien de toda la comunidad.

Modelos De Responsabilidad Social Empresarial, (RSE).

He aquí algunas reflexiones escritas por Confucio hace aprox. 2500 años y que son aplicables todavía en nuestro tiempo:

- **La estabilidad de la sociedad se funda en las relaciones desiguales de las personas.**
- **La familia es el prototipo de las organizaciones.**
- **La conducta virtuosa con los demás consiste en dar a los otros el mismo trato que nos gustaría que nos proporcionaran.**
- **Virtudes: adquirir habilidades y conocimientos, trabajar arduamente y no gastar más de lo necesario, tener paciencia y ser perseverante. El consumo descarado está prohibido, también la ira.**

Si trasladamos los puntos anteriores a la situación que tienen las organizaciones hoy día, no hay diferencia esencial definitiva. Pero sí vemos que en algunos puntos, será el liberalismo (¿?) que ha proyectado a la empresa a un consumismo para que se generen excedentes económicos y por ende crecimiento y tal vez después, pero mucho, mucho después, el desarrollo: *porque para que haya ricos, siempre habrá pobres*

El mundo latinoamericano se ve hoy día impulsado a debilitar sus Estados, aunque también se ha creado en reacción el Estructuralismo a manera de contrarrestar los efectos nocivos del **laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même**, que ayuda en definitiva a crecer la ociosidad de la acumulación originaria del capital. Esto está afectando a la Universidad pública y la educación media, superior y posgrado llevan lustros impartándose bajo la norma de que todo es mercado. Conviene registrar indicadores para saber los resultados de disciplina y aprendizaje bajo estas características de imposición del mundo desarrollado. Hay una duda en todo esto ¿en qué tiempo el mundo emergente se desarrollará a la par del industrializado? La respuesta está en aclarar cuánto debe invertir en socializar el conocimiento el Estado emergente, lo que significa prácticamente una solución efímera por la escasa capacidad de capitalizar que tiene el mundo bajo la condición pre trazada de emergente; a esto hay que adicionar el servicio y pago de la deuda externa que agobia a pueblos de Latinoamérica y también de África, deudas que han sido liquidadas “n” veces.

El Instituto Argentino de responsabilidad social empresarial realiza la ética aplicada colocando siete directrices que toda empresa debe seguir para implementar un programa de RSE:

- Adoptar valores y trabajar con transparencia.
- Evaluar a empleados y colaboradores.
- Respetar y aportar siempre más al medio ambiente.
- Extender el involucrar a socios y proveedores.
- Generar beneficio y proteger a clientes y consumidores.
- Generar beneficio y proteger a su comunidad.
- Comprometerse específicamente con el bien común.

CÓMO MEDIR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

La RSE es una integración voluntaria, por parte de empresas, respecto a las preocupaciones sociales y de medio ambiente natural en sus operaciones comerciales y en la comunicación que efectúan con clientes y proveedores.

Hay dos ámbitos en la medición de estas responsabilidades, tanto de la Empresa como de la Organización universitaria:

- a) Responsabilidad social Empresarial (RSE)

La RSE tiene tres fuentes:

- La Ética: (ζ = *ethós*, modo habitual del ser humano con su entorno social)
- La Ética utilitarista: “...La responsabilidad social de un negocio es aumentar sus ganancias, siempre y cuando se mantenga dentro de las reglas del juego, competencia libre y abierta sin decepción y fraude”. Friedman Milton (1970), pero se carece de indicadores de cómo y hasta dónde determinar el límite de ganancias

- La Responsabilidad moral: un deber auto impuesto para garantizar que los actos desempeñados, consciente y de manera intencional por el hombre, no causen daño a terceros y ahora ni siquiera al medio ambiente natural...

b).- Responsabilidad social Universitaria, (RSU)

La organización dentro de la universidad tiene el objetivo de diagnosticar, incorporar mejoras y por último, responsabilizarse ante todos sus miembros y grupos directa o indirectamente involucrados en la acción de la Institución

y ante la sociedad en general de los resultados comprometidos hacia la consecución de un estándar satisfactorio de organización socialmente responsable. En síntesis, la medición de la RSU:

1. Ayuda a las universidades a operativizar y alinearse con sus propósitos declarados y los propios de su ente como universidad.
2. Comprende las áreas de la universidad que le son propias: Docencia, Investigación, Extensión-Vinculación y Gestión;
3. Busca medir a través de la percepción de las personas integrantes y/o impactadas por la Universidad y a través de indicadores cualitativos y cuantitativos de valores, situación y de resultados, los impactos de la Universidad que le corresponden como organización en lo laboral, lo ambiental y lo social y, finalmente como academia propiamente tal en lo cognitivo y lo educacional.
4. Además generar un itinerario de auto mejoramiento organizacional en un ciclo permanente de diagnóstico, mejora, cumplimiento y rendición de cuentas.
5. Potenciar una mejor y más eficaz integración académica y organizacional de todas sus dimensiones.
6. Todo esto es aplicable a cualquier universidad o Institución de Educación Superior.
7. Incorporar y complementar los otros instrumentos de medición de RSU citados anteriormente del cual se destacan los Reportes o Balances de Sostenibilidad como parte final declarativa y rendidora de cuentas del *complejo proceso educativo universitario*.

Específicamente, la RSU es “una política de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo). Ha sido todo un gran éxito incluir al personal administrativo como parte esencial de la organización universitaria, dentro de ese *complejo proceso educativo*.”

MODELOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

Las universidades se debaten en formar agentes de cambio social, pero es aún bastante escaso el resultado en el corto plazo. Para ello han creado **modelos de responsabilidad social, (RSU)**.

Las actividades intramuros constituyen el **primer modelo** organizacional, tradicional de la Institución universitaria, con las que se contribuye a la formación integral y multidisciplinaria de la comunidad estudiantil, y mediante las extramuros ofrecerse a toda la sociedad el conocimiento universal. Entiéndase aquí la universidad pública, que claro está la universidad privada, por incorporada, prácticamente puede realizar extramuros funciones similares de la institución que la maternaliza. (Alma Mater = alimentat mater)

Hay otras actividades y funciones que amplían el modelo tradicional universitario.

Veamos la función Extensión universitaria:

La Extensión del quehacer universitario es una de las tres funciones de la Universidad y constituye el **segundo modelo**. Esta función no está separada, sino esencialmente conectada con la docencia y con la investigación. La extensión es un atributo inherente de la universidad y le permite estrechar vínculos con la sociedad que la alberga y la sostiene; mediante la extensión universitaria la universidad redistribuye el conocimiento, se conecta con la cultura y las tradiciones.

Quienes profesionalmente se dedican a la extensión universitaria les falta una **estructura** y normatividad específicas que la regulen y redefinan; por ello existe una concepción negativa de esta función que la hace parecer un forzado divorcio entre lo académico y lo cultural-artístico: existe hoy día poca claridad dentro de estas actividades.

La investigación, la pertinencia de ésta y la divulgación de la misma forma **el tercer modelo universitario**. Sin embargo en el continente latinoamericano hay tres modelos específicos universitarios que enriquecen los tres genéricos antes expuestos y son:

México: Universidad de las Américas Puebla, Pue. La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) tiene como objetivo principal luchar por la igualdad de oportunidades. Para ello, implementan un programa de RSU que incluye servicio social, desarrollo de la comunidad, y compromiso ecológico.⁴

⁴ y ².- Responsabilidad Moral (ver aquí mismo en Pág. 11.

Argentina: Universidad Católica de Córdoba.- La Universidad Católica de Córdoba (UCC), siguiendo su política de universidad jesuita, cree que “*la formación ética y socialmente responsable no puede ser entendida como un ‘complemento deseable’ a la formación profesional, sino como un eje de las competencias especializadas de todo egresado universitario*”.

Por ello, la UCC designó un Área de Responsabilidad Social Universitaria bajo el Vicerrectorado de Medio Universitario que se encarga de promover valores de RSU además de “el desarrollo de proyectos y programas” que buscan la formación académica a la vez que un compromiso social con los sectores más desfavorecidos. El programa de RSU de la UCC busca aumentar la sensibilización y percepción de los alumnos hacia los efectos de sus acciones y las decisiones que toman día a día.⁵

Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.- La Pontificia Universidad Católica del Perú, su iniciativa de Responsabilidad Social Universitaria es llevada a cabo por medio de proyectos, a través de sus facultades, centros e institutos. Teniendo en cuenta la complejidad multidisciplinaria de algunos proyectos, en la mayoría de los casos, más de una facultad o centro participa en un proyecto individual. Por ejemplo, en el caso del “Programa RSU de Desarrollo Integral de Nuevo Pachacutec”, participan la Dirección Académica de Responsabilidad Social, la Facultad de Administración y Contabilidad, la Facultad de Ciencias e Ingeniería y el Departamento de Ciencias Administrativas.⁶

CONCLUSIONES.

La conformación universitaria, dentro de la ética organizacional, tiene un reto en la impartición del conocimiento y aunque nada se señaló sobre las TICs, esto agrava más la situación, porque hay que considerar la tecnología que ya está aquí y que exige la inmediata adecuación y tomarla en cuenta; este impacto señala la indispensable infraestructura, superar el analfabetismo que en la tecnología Tic existe en Latinoamérica, no tanto en la población estudiantil que nació con ella, sino en la docente que desconoce en gran parte este instrumento muy útil en la enseñanza. A esto hay que añadir que no hay libros ni textos, etc. conforme a esta tecnología, que a todos impacta, por la gran carencia de instrumentos electrónicos hacia la impartición, aprehensión y comprensión del conocimiento.

No obstante lo anterior, la universidad actual debe continuar *desarrollando e integrando* los diferentes capitales de que dispone para su quehacer; por tanto hay que:

- ✓ Establecer redes y formar parte entre universidades latinoamericanas para consolidar programas de responsabilidad social universitaria.
- ✓ Generar más conocimiento e implementaciones de programas de responsabilidad social universitaria (RSU)
- ✓ Y, mediante estas mismas redes, generar la incubación de empresas socialmente responsables (SER) en los tres ámbitos: producto, consumidor y medio ambiente.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- “Compromiso Social-UDLAP”. Disponible en:
http://www.udlap.mx/Conoce/CompromisoSocial/compromiso_social.aspx
- 2.- “UCC: Responsabilidad Social Universitaria” Disponible en:
<http://www.uccor.edu.ar/portallucc/seccion.php?sec=6&pag=45>
- 3.- Juan Manuel Elegido, Fundamentos de ética de Empresa, IPADE, 1998.
- 4.- ISSN 0123-1294 Educación y Educadores, 2006, Volumen 9, Número 2 p.p.79.
- 5.- Clignet, R 1995. Efficiency, reciprocity and ascriptive equality: The three major strategies governing the selection of heirs in America. Social Science Quaterly 76 (2): 274-93.
- 6.- Chandler, A.1962. Strategy and structure. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- 7.- Barnes, L.B. and S.A. Hershon. 1976. Transferring power in the family business. Harvard Business Review 54 (4): 105-14.
- 8.- Bennis, W.G. and H. Shepard.1956 A theory of group development. Human Relations 9: 415-37.
- 9.- Kay, J., Foundations of Corporate Success, Oxford, Oxford University Press, 1993.
- 10.- Katzenbach, J.R. y D.K. Smith, The Wisdom of the Teams: Ccreating the High- Performanca Organization, Cambridge, Mass., Harvard Business School Press, 1993.
- 11.-Don Hellriegel, Susan E. Jackson, John W. Slocum, Managing: A Competency-Based Approach, 11th ed. 2008.
- 12.- Dr. En C. Eduardo Gasca Pliego, Plan de Desarrollo Institucional.2009-2013, UAEM.
- 13.- Mercado Salgado Patricia y Cernas Ortiz Daniel Arturo, El Capital Intelectual en las Organizaciones; una agenda de investigación, 1a. Edic, 2012.

⁶.- Responsabilidad social del Instituto argentino con sus 7 directrices, ver aquí mismo en Pág. 10.

Planificación de Tareas para el Sistema Organizacional PyME's del Oriente del Estado de México.

Guillermina Pérez González M.C.I¹, M.C.B. Ángel Eduardo Márquez Ortega²,
M.C.F. Pablo Montes Utrera³ y M.C.B. Lizzete Ruth Torres Barajas⁴

Resumen. Este artículo está dedicado a la aplicación de la metodología, planificación de tareas para proyectos del sistema organizacional, basado en los estándares de gestión de proyectos PMBOK e ITIL servicio/producto. El objetivo consiste en crear una EDT, para construir la tabla de planificación de tareas que permita optimizar recursos en función del presupuesto finito asignado al proyecto. La alternativa que se propone, es usar herramientas cuantitativas y cualitativas para incrementar rentabilidad y empatía en las relaciones sociales de producción de las PyME's, logrando un alto nivel de eficiencia y gestión en el servicio/producto; con mayor disponibilidad de bienes, proveedor-cliente, cliente-proveedor. La estrategia es trabajar directamente sobre la realidad, construir y modelar el proceso organizacional a través de proyectos que concuerde con la mayor concurrencia posible de tareas y compartición de recursos en sus dependencias lógicas. Al final se presenta un modelo cuantitativo para optimizar costos y tiempo utilizando buenas prácticas.

Palabras clave: PMBOK, ITIL, Planificación, compartición, dependencias lógicas

INTRODUCCIÓN

Hoy día, la industria de clase mundial utiliza para su desarrollo competitivo en el entorno mundial el uso de estándares que generalicen y apliquen experiencias humanas consideradas como buenas prácticas, p. e. el (*Project Management Institute*) [PMI, 2008]. El mundo empresarial aplica estrategias sistemáticas en donde se desarrolla la gestión de proyectos como base fundamental para incrementar dividendos. Como lo propone el PMI, donde se define a la gestión o dirección de un proyecto, cómo el desarrollo de un conjunto de herramientas, técnicas, metodologías, recursos y procedimientos utilizados para gestionar y dirigir de forma eficaz un proyecto, durante todo el ciclo de vida de éste, hasta ser un entregable (producto/servicio), donde los objetivos de la empresa se particularizan como proyectos de la misma. Ejemplos de aplicación de este estándar en México; Capacitación en la Dirección de Gestión. (SEMARNAT 2010) Acopio de Documentación (IMSS 2010) Dirección de Proyectos (PEMEX GAS 2008), por mencionar algunas empresas inmersas en el uso de estas buenas prácticas con resultados óptimos. (*The Project Management Body of Knowledge* [PMBOK, 2008], creado por el (PMI) recomienda consultar otras normas para la elaboración de proyectos innovadores que coincida en un sistema organizacional completo, ya que (PMI) creó este estándar para proyectos individuales del sistema macro industrial, ahora bien, si se aplica esta metodología sólo en capacitación del capital humano para su desempeño de las buenas prácticas en las PyME del Oriente del Estado de México, y en las agonizantes empresas familiares de la región, invitando a los nuevos empleadores a insertarse en las buenas practicas, para reactivar una cultura organizacional, que permita rescatar la productividad y competitividad en sus productos semi artesanales, (productos perecederos y no perecederos) que se produce en esta región (que crea entre cinco y cinco mil quinientos empleos), ya que al no coordinar con una mínima practica; como el orden en el tiempo de tareas y un estudio técnico, financiero, y de mercado en una mini empresa familiar, termina colapsando su productividad y desapareciendo del mapa de la productividad en la zona, perdiéndose con ello entre 10 y 15 empleos al mes y una empresa más desaparecida; al no confrontar la capacitación del capital humano en las buenas prácticas, vislumbra la carencia de la básica sistematización organizacional que requiere una mini empresa. para su buen desempeño productivo local y/o regional, es por ello, que se recomienda utilizar estándares de fácil manejo y ayudados por la IT básica de paquetería comercial estandarizada para diferentes tipos de pequeñas medianas y macroempresas (son trajes a la medida) se puede complementar la elaboración del proyecto como una actividad del sistema empresarial en general que conforma un sistema de calidad y facilita al usuario la aplicación de estándares que usan las empresas de clase mundial. Por ello se permite la utilización de otros estándares; como es éste el caso, al usar el estándar de administración de servicios y/o productos por medio de ITIL (*Information Technology and Infrastructure Library*) [It.SMF 2008] que conlleva a la mejora de los servicios a través de la mejora continua del capital humano con capacitación básica de la Tecnología Informática (IT), también demostrado como buenas prácticas, que otorga la satisfacción del cliente-servicio-profesional, practicando el incremento de la productividad con el uso del conocimiento y experiencia de sus colaboradores progresando en una cultura organizacional. Los procesos ITIL se encuentran vinculados con el Modelo de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad EFQM (*European Foundation for Quality Management*), el cual es utilizado por cientos de empresas en todo el mundo. En México se aplica en el Sistema de Transporte Metro [STM 2007] y [TELMEX, 2004] entre otros. El estándar fue creado por la Delegación Gubernamental Europea para el Comercio [OGC 2008] (*Office Government Commerce*) que dio origen al primer estándar internacional en la gestión de servicio con Tecnología Informática [TI ISO 2000].

La ventaja de aplicar la metodología PMBOK, e ITIL, es evitar algunos riesgos y daños al sistema organizacional PyMe de la región, cuando se realiza la gestión de un proyecto de la empresa, al no considerar sistemáticamente, costos, tiempo, estrategias y restricciones de la dirección del proyecto, con ello se busca lograr un ambiente real donde se conozca que las relaciones sociales de producción del proyecto culminaran con éxito, y las relaciones sociales de producción de la empresa es ocuparse de gestionar un nuevo proyecto. Ambas actividades encaminadas a desarrollar las mejores condiciones para los involucrados según ITIL, (cliente-servicio), (proveedor-cliente), consolidando requerimientos del proceso de la gestión e interrelación de las diferentes instituciones con las cuales la empresa tiene relación en sus dependencias lógicas. La capacitación del capital humano en las metodologías PMBOK e ITIL permite la acción de buenas tareas con resultados óptimos, en función del sistema presupuestal finito de los proyectos para las Mini PyME de la Zona Oriente del Estado de México y en general, para un servicio-producto con beneficio del servicio-proveedor/demandante, que satisfaga en tiempo y forma la entrega del producto con resultado de pago favorable, que converge a las necesidades corporativas y del capital humano en sus tareas.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y USO DE HERRAMIENTAS

Todo proyecto crea un producto, servicio o resultado único. La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuada de los cuarenta y dos procesos de la dirección de proyectos, agrupados lógicamente, que conforman cinco grupos de procesos que son: planificación, supervisión, control, ejecución e inicio/cierre que está basado en el dominio de nueve áreas de conocimiento relacionadas, respectivamente, con la gestión de la integración, alcance, tiempo, costos, calidad, capital humano, comunicación, riesgo y adquisiciones de las fases del proyecto. La secuenciación óptima de actividades, la planeación de la gestión del tiempo, incluye los cinco Grupos (GPs) o fases del proyecto (ver figura.1). identificando las fases del proyecto del proyecto se construye la Estructura de Desglose de Tareas (EDT), dando como resultado los procesos y tareas a ejecutar por cada responsable involucrado en los diferentes procesos del proyecto en sus respectivas fases, considerando los alcances y las políticas de dirección para generar a través del método ITIL las mejores prácticas de la planeación de tareas con el uso de IT estableciendo las diferentes dependencias lógicas; (Obligatorias: requeridas por contrato o inherentes a la naturaleza del trabajo del proyecto), (Discrecionales: no vital dependiente del proyecto-empresa y externas) (lógica Preferencial o Blanda relaciones entre las actividades del proyecto y aquellas que no pertenecen al proyecto, pero necesarias y pueden ser sustituibles).

Figura 1. Fuente: PMBOK: Los cinco GPs,

Figura 2. Fuente propia: Recomendación de los Cinco niveles eficiencia de ITIL

La planeación y ejecución de las tareas, por los responsables en la compartición de los recursos del proyecto en sus diferentes fases y/o grupos, supervisando y controlando costos y tiempo depende de las áreas de conocimiento requeridas por el proyecto, las cuales se relacionan respectivamente con los cinco niveles de eficiencia de ITIL, (ver figura 2).

El proceso de planificación desarrolla el plan para la dirección del proyecto Para dar inicio se requiere definir y documentar las necesidades de los interesados para crear el alcance que consiste en desarrollar una descripción detallada del producto/servicio o servicio/producto que dará origen a la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) que se subdivide en los entregables y en el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de dirigir. Para delegar las actividades se identifican acciones específicas a realizar para llevar a cabo los proceso creando la secuenciación de las actividades únicas con la compartición de los recursos específicamente con el tipo y cantidad de materiales, personas, equipo y suministros a ejecutar, considerando la duración de las actividades coordinando periodos de trabajo necesarios para finalizar cada tarea en tiempo y forma con sus recursos estimados dando origen a generar y controlar un cronograma de actividades, gestionando cualitativa y cuantitativamente la estimación de costos que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios creando el sistema presupuestal resultado de la suma de los costos

directos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos y Gastos autorizados. El inicio de la planificación de tareas como buenas prácticas en las Mini PyME es, identificar los requisitos de calidad y/o normas para el proyecto o el producto de manera tal que el proyecto demuestre su competitividad y cumplimiento de oferta-demanda en el mercado para la captación del cliente/proveedor del proveedor/cliente traducido a la gestión del servicio de calidad; función que se desarrolla dentro del plan de recursos humanos, por el cual se identifica y documenta los roles de los involucrados dentro del proyecto, las responsabilidades, habilidades requeridas, en las relaciones sociales de producción se gestionan con las herramientas de comunicación, creando lo que conformara el plan para la dirección de personal y desarrollo de habilidades, echando mano de las generalidades de la IT, por medio de los procesos de ITIL; proceso de necesidades de información de los interesados, creando un sistema de prevención de riesgos por el cual se define e identifica los riesgos que pueden afectar al proyecto. Para desarrollar y modelar los procesos cuantitativos del proyecto se utilizará la gestión de proyectos basado en el estándar PMBOK y sus modelos cuantitativos de la Investigación de Operaciones (IO). PMBOK recomienda para la toma de decisiones, los análisis de la gestión de proyectos donde se considera que además de cualificar la dirección del proyecto es necesario modelarla con métodos icónicos, con el apoyo de la IT, conformado para el servicio/producto de ITIL, (sí se considera que en el mercado hay software de IO conocidos como modelos estándar a los que solo, hay que insertar o sustituir diferentes valores con el fin de obtener un valor o una respuesta de un sistema o problema en la gestión de negocios, (se recomienda para los usuarios no calificados en estas áreas de conocimiento) La mayor parte de los problemas de las PyME's, es la falta de la cultura organizacional que le permita soslayar un problema sin solución inmediata real, por ello, se propone un sistema de análisis y definición de un modelos cualitativos para avanzar gradualmente hasta obtener un modelo cuantitativo. La IO se ocupa de la sistematización de los modelos cualitativos y de su desarrollo hasta el punto en que pueden cuantificarse por medio de modelos icónicos (p.e. método PERT, diagrama de colas en lazo abierto sólo por mencionar algunos), que representan físicamente algunos objetos, ya sea en forma idealizada, bosquejos a escala, pueden ser planos, prototipos o maquetas etc.) hasta llegar al modelo analógico que puede representar situaciones dinámicas o cíclicas, las más usuales reflejan las características y propiedades del acontecimiento que se estudia, por ejemplo: las curvas de demanda-oferta de Transporte o curvas de distribución de frecuencia en la estadística, diagramas de flujo reconocido con el nombre de modelo simbólico o matemático que representa la realidad en forma de cifras, símbolos o funciones, para variables de decisión y relaciones que permiten describir y analizar el comportamiento de lo que se analiza en el proyecto, la Programación Lineal enfoca su atención en aquellas circunstancias que son críticas y en los que las cantidades son determinadas y exactas que conllevan a un modelo descriptivo de optimización. Algunos de estos modelos se emplean para mostrar una situación financiera y ayudan al gestor del proyecto a evaluar resultados por secciones una sobre otra, a corto plazo en el proyecto. Con el uso de la IT para su fácil preparación de un modelo simulado creado paso a paso donde su reproducción concuerda con el funcionamiento del sistema del proyecto en la realidad o las fases reales del proyecto; el modelo de simulación permite considerar la mejor alternativa para la toma de decisión con datos de entrada y salida de origen que pueden ser reales o generados en forma aleatoria con simulación de probable salida de un entregable.

RESULTADO Y DISCUSIÓN

El objetivo en este sentido es modelar cualitativamente el proyecto hasta llegar al modelo icónico gráfico para obtener resultados cuantitativos aplicables al proyecto para el logro de éste con el éxito requerido de un entregable, utilizando las recomendaciones de estructura de administración del proyecto recomendada por el estándar PMBOK auxiliándose de las herramientas, técnicas y tecnológicas de ITIL aplicadas al caso de estudio que consta de la tabla inicial de actividades que describe en forma ordenada los procesos con sus tareas a ejecutar consideradas en la EDT con los eventos de **(IF)** Inicio-Final, **(FI)** Final-Inicio, **(II)**, Inicio-Inicio, **(FF)**, Final-Final, (p.e. tarea a ejecutar de **Final Inicio**; al **Finalizar** el estudio de mercado da **Inicio** la adquisición de la materia prima con los proveedores); el tiempo de ejecutar tareas con sus dependencias lógicas y compartición de recursos en la gestión; se obtiene de la mayor concurrencia posible de las actividades ejecutadas del proyecto modelado matemáticamente con Métodos Cuantitativos, para su análisis y control de la adquisición de insumos, transformación de estos en las relaciones sociales de producción con las dependencias endógenas y/o exógenas del proyecto. Así como, los involucrados como responsables del proyecto; Director, Capital Humano, Empresario, Clientes y Proveedores) al planear, ejecutar y controlar cada parámetro o coeficiente, fijo y semifijo, con sus variables cuantitativas y cualitativas del proyecto; p. e., mal tiempo, oferta-demanda, actividades y restricciones de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, relacionando las dependencia lógicas; Obligatorias internas: estudio de mercado para la estructura de presupuesto requerido del proyecto; dependencia lógica Discrecional: p. e. permiso sanitario otorgado por la Secretaria de Salud. Por último la externa indirectas pero necesarias al proyecto denominada dependencia Blanda interinstitucional e indirecta: Necesaria al proyecto, no vital, o bien, sustituible p. e. cambio de proveedor).

APLICACIÓN Y RESULTADO DEL MODELO ICÓNICO, CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

Considere que la maximización del tiempo se obtiene de la tabla de tareas controlada por un cronograma de Gantt utilizando como herramienta un diagrama de precedencia con sucesos de eventos y dependencias en la compartición de recursos como se trabaja con el método. PERT determinando las tareas ejecutadas en los nodos enumerados del 1 al 6, (ver figura 3a), en algunos casos ad-hoc a las actividades y en otros al minimizar costos de una función objetivo sujeta a restricciones. Donde se formula y se construya el modelo que resulte un proceso integrador y optimo de: Actividades = $T_k = Max(T_L + D_K)$ donde T es Tiempo máximo de una actividad k. donde D determina la duración de la actividad o tarea k, por día consumido del proyecto, aplica suma sí se extiende el periodo y se resta al optimizar el periodo de entrega final del proyecto; las formulas representan la maximización o minimización del tiempo por tarea representado como modelo icónico del proyecto con seis procesos de Inicio-Fin a Fin-Inicio

$T_{k1} = Min(T_L^* - D_k)$ donde T_{k1} Tiempo Mínimo de una actividad k. En un dibujo de malla, ver figura 3 (b) los nodos representan eventos en el tiempo, específicamente el instante de inicio y simultáneamente el instante de Final, (IF=1), (FI=2), y así sucesivamente con otras actividades. El arco, por su parte representa las dependencias lógicas, tiene un nodo inicial y otro de final que representa las tareas (conocido como teoría de colas) asociada a cada arco está la duración tiempo esperado de la tarea de c/u de los responsables y su interrelación con los recursos materiales, (ECR) Estructura de Compartición de Recursos con el diagrama del conjunto de recursos del sistema $C(A_i)$

ACTIVIDAD	DURACION
1,2	4
1,3	5
1,4	8
2,3	0
3,4	0
4,5	2
5,6	3

Figura 3 (a)

Figura 3 (b)

Para especificar el procedimiento del modelado de los responsables, considere a R_1, \dots, R_n como responsables del proyecto, $H(R_i) = \{T_{i1}, \dots, T_{ik_i}\}$ del conjunto de las k_i tareas que realiza R_i . Se definen $ij1, ij0$ como tarea de fin e inicio, donde uno representa inicio y cero representa final respectivamente, de la tarea T_{ij} . Ver figura 4(b)

Figura 4 (a) Diagrama de colas de recursos materiales

Figura 4 (b) Diagrama de tareas de los Responsables

Considere a ECR de $A = \{A_1, \dots, A_p\}$ como el conjunto de recursos del sistema y $C(A_i)$ la cantidad disponible del recurso A_i la representación de la figura 4(a) y la figura 4(b) representan el modelo icónico cuantitativo de las tareas en las dependencias lógicas y la compartición de recursos por la cantidad de tareas resultado de seis procesos modelados en los nodos de la figura 4(a). Finalmente se define $U(T_{ij}) \subseteq A$ como el conjunto de recursos que utiliza la tarea T_{ij} con la cantidad de recursos disponibles. Cada uno de los recursos A_i representa el conjunto de la de recursos requeridos del sistema que genera una compartición de recursos, que básicamente es un modelo de cola cuya longitud (número de nodos) depende de la compartición de recursos con la mayor concurrencia de tareas ejecutadas en función de las dependencias lógicas aplicadas en las relaciones de producción. La cantidad de recurso disponible donde el evento que vacía y el evento que llena la cola son eventos de Inicio- Final (0,1), (p. e. cantidad de requisiciones de insumos, Inicio 0 entrega proveedor insumo Final 1, o bien, Fin-Inicio (1,0) Tipo de productos, FI material, elaboración Inicio del proceso IO, etc. respectivamente, de las tareas que utilizan dicho recurso, se identifican los responsables del proyecto; una sola persona o grupo de personas (tres responsables para este caso representado en la figura 4(b), el estado que está marcado con doble círculo y enmarcado con cero, con una flecha arriba; [Hernández Mtz. et al., 2010] indica cero actividades hasta asignación de tareas con $i1$, demuestra inicio de actividades o incluso, la flecha determina el inicio del evento de la actividad uno, termina e inicia la actividad uno y regresa a la actividad cero final de la tarea 1 $j10$ para iniciar con la actividad dos y así sucesivamente, hasta llegar a la k-e sima tarea. En los diferentes departamentos modelados icónicamente

con el diagrama de interrelación de departamentos y diagrama de cuerdas [Meyers Fred E. et al 2008]; se definen las tareas a realizar a través del EDT y se dice que un responsable puede hacer tres tareas o k-e-sima tarea, una a la vez con FI, IF, FF, II, se construyen los modelos de diagrama de precedencia (PMC) ver figura 3 (b), Por cada tarea se define dos eventos, I-F, F-I, y así sucesivamente, además se estima su duración y cantidad de recursos, y dependencias lógicas con otras tareas al igual que los recursos materiales y capital humano necesarios, Para continuar con el procedimiento del modelado se aplica el desarrollo de la EDT concentrado en la Tabla No 1 de tareas.(ejemplo de uno de seis procesos con cinco tareas de treinta y dos en total. Controlado por el (Se omite por falta de espacio). Diagrama de Gantt.

PROC. UNITARIO	TAREA	DESCRIPCIÓN	EVENTO INICIO	EVENTO FINAL	ACT. CLOS.	TIEMPO DE TAREAS	DEPENDENCIAS LÓGICAS FINAL-INICIO			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS		RAMAS ARTESANALES	
							OBBLIGATORIAS	DESCRIPCIÓN	EXTERNAS	CANTIDAD	RECURSOS		DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
Ejemplo de tareas de 6 procesos	1	Gestión del proyecto	T111	T110	A	-	T1	T1	-	20	A1	Taller de artesanía labrado y tallado	Vidrio y Cristal Cortado
	2	Comprar Capacidad Instalada de Inicio	T121	T120	L	-	T2	T2	T2	30	A2	Herramientas manuales del artesano	Hueso y cuerno
	3	Por el en marcha directiva operativa	T131	T130	A	-	T3	T3	T3	3	A3	Maquile de tornos	Textil
	4	Prevenir riesgos cliente/proveedor	T141	T140	K	-	T4	T4	T4	3	A4	Mesa de tallado	Alfarería y cerámica
	5	Almacenar satisfacción de Oferta/demanda	T151	T150	D	0	T4	T4	-	5	A5	Piedra de pulido	Orfobrería y joyería

Fuente propia Tabla No. 1 Planificación de tareas, para PyME's de la Región Oriente Edo. de México. Creada a partir de la EDT.

Para las diferentes tareas que se interrelacionan en cada una de las actividades con tareas tangibles o tareas de servicio de logística, mejora de relaciones sociales de producción, desarrollo de actividades del productor-cliente, cliente-proveedor, proveedor-cliente, y distribuidor-cliente, conformando la información de las tareas se-cuentes y con-secuentes en la gestión del proyecto, logrando la optimización del tiempo y costo en su fase presupuestal considerando los riesgos que deben ser menores al aplicar esta metodología y las recomendaciones de los estándar PMBOK e ITIL, Para los gastos del ciclo de vida del proyecto utilizando la formulación del flujo del dinero a través del tiempo en: capital humano e insumo cuando se administra el dinero y su capitalización porcentual a partir del factor de acumulación de capital $\left[p / f \left[(f / p), n, i \right] \right]$

donde, $i = \left[(f / p) - 1 \right]$ se denota, como la tasa porcentual del dinero a través del tiempo en la inversión del proyecto traducido al sistema presupuestal donde, i = es la cantidad porcentual del dinero por factor de acumulación, f es igual al futuro del capital, y p es el presente del dinero para n a través de un periodo de tiempo, resultado de la investigación de mercado y requerimientos de contratación de servicios documentados. Si el diagrama de Gantt conviene en tiempo y forma a las necesidades de la gestión del proyecto, se acepta de lo contrario, sí el costo y/o diagrama de Gantt no es el que conviene a los responsables del proyecto; entonces se replantea las relaciones sociales de producción con una nueva EDT y nuevas tareas a ejecutar, controlando la gestión del proyecto con el inicio de la planificación de una nueva tabla de tareas hasta obtener el análisis del mejor resultado para la toma de decisión que convenga a las pretensiones de los responsables del proyecto. Aunque el ejemplo de aplicación es únicamente hipotético cuantitativo se puede constatar, que la metodología es aplicable al sistema organizacional en la gestión de proyectos. La metodología propuesta es accesible a cualquier usuario sólo con crear el EDT y su tabla inicial de planificación de tareas con una infraestructura tecnológica necesaria que consiste solo en dos equipos de cómputo con plataformas comerciales de software de paquetería comercial-mercantil ya existente en el mercado y la capacitación del personal en la mejora continua de buenas prácticas con el uso de ITIL.

CONCLUSIONES

Este artículo presenta la aplicación del modelaje icónico cuantitativo para la gestión administrativa de un proyecto en su fase de descripción cualitativa de las tareas y su estructura cuantificable con formulación matemática que optimiza tiempo y recursos del proyecto, el caso de estudio es el modelo icónico de seis procesos con una cantidad de recursos compartidos por tres responsables del proyecto, diseñado por una metodología alternativa para la planificación de tareas de proyectos en la fase de cualificar y cuantificar recursos con resultados óptimos. La ventaja radica como se muestra es que si se planifica correctamente las tareas con la compartición de recursos desarrollando las dependencias lógicas por los responsables en tiempo y forma controlando el cronograma de Gantt es posible optimizar recursos que repercuten en el sistema presupuestal finito, permitiendo a los responsables del proyecto terminar con éxito en su entregable. Como trabajo futuro se busca la extensión e implementación de esta metodología a las PyME de la región aledaña a la Zona Oriente del Estado de México, Cabe mencionar que una tarea importante dentro de la gestión de proyectos es la de innovar e implementar buenas prácticas hacia la mejora continua en función de una eficiencia organizacional competitiva que permita que el capital humano conector de buenas prácticas despunte hacia un alto nivel de coordinación de actividades para el incremento de la productividad y competitividad de su entorno.

COMENTARIOS FINALES

Resumen de resultados: La gestión de proyectos se organiza a través de un análisis y definición del método cualitativo organizacional para avanzar gradualmente hasta obtener un método matemático (resultado cuantitativo), concluyendo en un modelo icónico, representando físicamente objetos, permitiendo describir un modelaje analógico que refleja situaciones estáticas o dinámicas, simbolizando propiedades del acontecimiento estudiado como variables medibles: Balanceo de líneas

(costos y tiempo) curvas demanda-oferta o estadística descriptiva, método transporte, diagramas de flujo reconocido, controlado por un cronograma de Gantt.

Conclusiones: La gestante industria PyME's, representada por nuevos: emprendedores, empleadores herederos de las agonizantes empresas familiares y empleadores natos experimentados, adolecen de cultura organizacional sistematizada en su operatividad diaria. Al no implementar las buenas prácticas y la tecnología informática, (ITIL), mínimo en un equipo, que les permita optimizar resultados inmediatos hacia uno de los caminos de la competitividad de sus productos, con pretensiones de generar capital que demande el ejército laboral ofertante en la región.

Recomendaciones Este trabajo de investigación presenta una metodología para planificación de tareas en la gestión de proyectos basada en los estándar de PMBOK e ITIL para las pequeñas y medianas empresas del Oriente del Estado de México, que se fundamenta en la capacitación del capital humano en el arte de las buenas prácticas, basado en las recomendaciones de los estándares del PMBOK e ITIL, con el uso mínimo de infraestructura de una PC con paquetería comercial de Office. Los resultados de la investigación incluye el análisis cualitativo basado en la formulación de métodos cuantitativos y métodos icónicos que representan las cualidades operativas del proyecto. Se busca hacer extensiva esta metodología para las pequeñas y medianas empresa de la región.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- ¹ B.J. Kolltveit, J.T. Karlsen, K. Grønhaug, Perspectives on project management, International Journal of Project Management, vol. 25, 2007, pp. 3-9.
- ² Cleri Carlos, El Libro de las PYMES, Administración de Negocios, Argentina, SBN: 9789506415006 Edición. 2007.
EAN: 9789506415006 I
- ³ D. Milosevic, P. Patanakul, Standardized project management may increase development projects success, International Journal of Project Management, vol. 23, 2005, pp. 181–192.
- ⁴ European Foundation for Quality Management (EFQM), Information Technology and Infrastructure Library (it.SMF,2007).
- ⁵ I. Pant, B. Baroudi, Project management education: The human skills imperative, International Journal of Project Management, vol. 26, 2008, pp. 124–128.
- ⁶ Knut Sydsaeter Peter J. Hammond. Matemáticas para el análisis económico, P.H. Stanford University , edic. Revised and expanded edition 2000, 10ª edición, Editorial alfa-omega.
- ⁷ Project Management Institute, Project Management Book of Knowledge (PMBOK), 4a. edition, 2008.
- ⁸ Wayne L. Winston Investigación de operaciones (aplicaciones y algoritmos), 4ª. Edición, 2008, pág. modelos de grafos, edit. Thomson.
- ⁹ Fred E. Meyers, Matthew P. Stephens, Diseño de Instalaciones de manufactura y manejo de materiales. Edición, 3a 2006

Efecto del injerto herbáceo y uso de polinizadores artificiales sobre la calidad de frutos de sandía sin semilla

Ana Cristina Pérez González MC¹, Dr. Rolando Rueda Luna²,

M.C. Rogelio Vázquez Ramírez³ y Dra. María del Consuelo Flores Yañez⁴

Resumen—En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en las instalaciones del Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas de la BUAP, Puebla. Se estableció un cultivo primavera - verano utilizando el cultivar *Bandera* y como portainjerto *Shintoza*. Se aplicó CPPU por inmersión a los ovarios con las flores totalmente abiertas, a dosis de 25, 50 y 100 ppm y polinización manual. El análisis cromatográfico se llevo a cabo en el laboratorio de Biofarmacia de la BUAP, utilizando un HPLC Varian Polares – Pro Star 210 y una columna tipo Hypersil APS-2, 250 x 4.6 mm. Los frutos tratados con 100 ppm de Sitofex y polinización manual, de acuerdo a los resultados de laboratorio fueron los que arrojaron la más alta concentración de fructosa, glucosa y sacarosa.

Palabras clave—injerto, polinizador artificial, sin semilla, sitofex.

Introducción

México es de los principales productores de frutas del mundo, ocupa el primer lugar de exportación en sandía, siendo su principal mercado Estados Unidos. Los productos agrícolas mexicanos están bien catalogados en el mundo por sus altos niveles de diversidad, sanidad e inocuidad, situación que permite a los productores nacionales realizar exportaciones a 43 países del mundo con los que se tienen acuerdos comerciales, principalmente países europeos y asiáticos que cuentan con los más rigurosos estándares de calidad.

El principal exportador de sandía en el mundo es México, provee el 22.9% del comercio mundial. En los últimos diez años la exportación ha crecido a una Taza Media Anual de Crecimiento (TMAC) del 8% y su principal destino es Estados Unidos, Canadá y Holanda. El periodo de exportación es de octubre a junio, siendo abril y mayo los meses de mayor actividad. En 2011, en el estado de Yucatán se registró una producción de sandía de 7, 655.45 toneladas, exportando 366 toneladas a su principal mercado, Estados Unidos.

Esta fruta está en su punto óptimo a lo largo del verano y principios del otoño, por lo que resulta ser una buena opción para esta temporada de temperaturas altas por su contenido de 93 por ciento de agua y por cada 100 gr., aporta solamente 20 calorías, además destaca por su alto contenido de licopeno, antioxidante que disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, se ha estudiado su efecto protector frente algunos tipos de cáncer como el de cérvix, pulmón y tracto digestivo.

En 1992 se reconoció oficialmente el bromuro de metilo como una de las sustancias responsables del deterioro de la capa de ozono. En 1994, la Enmienda de Copenhague incluyó en el Protocolo de Montreal el control del consumo de esta sustancia y, de esta forma, se iniciaron las acciones para su eliminación gradual. México se comprometió a reducir en el año 2005 un 20% del consumo de esta sustancia, a partir de la línea base establecida (promedio de consumo entre los años 1995 y 1998). Asimismo, nuestro país tiene el compromiso de eliminar totalmente su consumo en el año 2014.

En el año 2008 en la 54ª reunión del Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal, fue aprobado el “Plan Nacional de Eliminación del Consumo de Bromuro de Metilo en la Fumigación de Suelos y Estructuras”.

Las sandías sin semilla o triploide han tenido una gran aceptación por el mercado consumidor por la comodidad en su degustación. El principal inconveniente que afecta el cultivo de estas variedades son los problemas de polinización. Para un cuajado normal se necesita polen viable y en cantidad suficiente. Aquí reside el problema, pues las variedades triploides producen muy poco polen y no fértil, por lo que para obtener un porcentaje aceptable de frutos cuajados y perfectamente desarrollados es necesario intercalar variedades diploides. La asociación de sandía diploide con triploide es óptima siempre que coincidan las floraciones de polinizadora y polinizada; una relación de

¹ Ana Cristina Pérez González MC es Profesora de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan. gonper13@hotmail.com (autor corresponsal)

² El Dr. Rolando Rueda Luna es Profesor Investigador del Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas de la BUAP, rolandorueda@hotmail.com

³ El MC Rogelio Vázquez Ramírez es Profesor Investigador del Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas de la BUAP, rogelio.vzquez@gmail.com

⁴ La Dra. María del Consuelo Flores Yañez es Profesora Investigadora de la Facultad de Estomatología de la BUAP.

30-40% de polinizadora y 60-70% de polinizada proporciona buenos rendimientos comerciales (Camacho y Fernández, 1997). La utilización de sandía polinizadora se elige en función de la sandía a polinizar: si ésta es de corteza rayada, la diploide es de corteza oscura y viceversa, con el fin de poder distinguirlas bien durante la recolección y comercialización.

Bajo estos conceptos se evaluó el injerto herbáceo en sandía como alternativa al uso de fumigantes químicos del suelo; como material vegetal se trabajaron cultivares diploides cuyo crecimiento y desarrollo se efectuó en un invernadero tipo túnel con cubierta plástica. Para la polinización artificial se utilizó Sitofex. Para evaluar la calidad y de los frutos se realizaron mediciones de firmeza, °Brix, catación, concentración de azúcares, peso, diámetro y longitud, a distintos tiempos de corte después de efectuar la polinización.

Descripción del Método

Reseña de las dificultades de la búsqueda

La aplicación de Sitofex fue por inmersión a los ovarios con las flores totalmente abiertas, a dosis de 25, 50 y 100 ppm y polinización manual como testigo. El producto comercial Sitofex, está compuesto por: Forclorfenuron 1-(2-cloro-4-piridil)-3-fenilurea. Las fechas de corte fueron a los días 40, 50, 60 y 65 después de haberlos polinizado. El marco de plantación fue de 1.90 m entre columnas y 0.50 entre plantas, con una densidad de plantación de 3 plantas/m².

Una vez cumplido el tiempo establecido de desarrollo de los frutos, fueron cosechados y llevados al Laboratorio de Fitotecnia, para lavarlos y empezar el registro de resultados. Como primer paso se pesaron en una báscula manual, expresando su peso en kilogramos, se midió su longitud y diámetro con una regla marca Baco graduada de 0 a 30 cm. El contenido de sólidos solubles totales se midió en °Brix, con un refractómetro manual LEICA BRUX 35 HP, realizando la medición con el jugo de la región central del fruto, tomando 5 muestras por fruto. La firmeza de los frutos se midió con un Penetrómetro: Fruit Pressure tester, modelo FT327 (3-27 Lbs.) puntale diameter 11.3 mm (Ring nut), expresando la medida en gramos, realizando 5 punciones por fruto. Las características organolépticas se determinaron por medio de un panel de 5 catadores, asignándole una valoración subjetiva de 1 al 5: 1 frutos excelentes, 2 frutos muy buenos, 3 frutos buenos, 4 frutos insípidos y 5 frutos desagradables. Con una regla marca Baco graduada de 0 a 30 cm se midió la corteza de los frutos, utilizando la clasificación dada por Reche, 1988, donde: Corteza fina: 0.1 a 1.0 cm, corteza gruesa: 1.1 a 2.0 cm. Una vez recopilados los datos se sometieron a pruebas estadísticas para cada parámetro evaluado con el fin de determinar las diferencias entre el tipo de planta (injertada-no injertada) y tratamientos (25, 50, 100, manual) según el test de Tukey. Para los análisis estadísticos se ha utilizado el programa "Minitab".

Referencias bibliográficas.

El estudio realizado por Miguel y Maroto (1996), Romero (1993), Miguel y Maroto (1998) y corroborado por Camacho y Fernández (2000) sobre los hongos causantes de la pudrición o secadera del cultivo de sandía y la búsqueda de nuevas alternativas al uso de fumigantes químicos del suelo para su control, dieron pie a la utilización de injertos herbáceos en cucurbitáceas y solanáceas. Spiro (2004) comprobó que la técnica de injerto herbáceo en el estado de Sinaloa resultó ser un éxito en cultivos de cucurbitáceas (Figura 1).

En España, Camacho (2006) utilizó citoquininas para inducir el cuajado y maduración de frutos de sandía. Vázquez (2007) aplicó auxinas en cultivo de calabacita para acelerar la maduración e inducir la formación de flores femeninas (Figura 2).

Figura 2. Derecha: Polinización manual. Izquierda: Aplicación de sitofex.

Sitofex (CPPU)	Cuaje de frutos (%)
25 ppm	44.94 C
50 ppm	53.03 B
100 ppm	60.00 B
Polinización manual	85.42 A

-Letras distintas en una misma columna indican diferencias estadísticamente significativas (95%) según el test de Tukey.

Cuadro 1. Efecto de Sitofex sobre el porcentaje de cuaje de frutos de sandía.

Tratamiento	Días de corte	°Brix	Cata de la pulpa	Firmeza (g)
Injertada	40	9.46 A	2.33 A	772.16 A
Sin injertar		7.55 B	4.16 B	598.11 B
Injertada	50	9.67 A	2.33 A	615.66 A
Sin injertar		8.40 B	3.50 B	458.77 B
Injertada	55	10.41 A	1.66 A	543.77 A
Sin injertar		9.06 B	3.00 B	414.66 B
Injertada	65	10.98 A	1.00 A	448.00 A
Sin injertar		9.61 B	2.50 B	342.66 B

-Letras distintas mayúsculas en una misma columna indican diferencias estadísticamente significativas (95%) según el test de Tukey.

Cuadro 2. Efecto del injerto sobre el contenido de sólidos solubles, cata y firmeza en frutos de sandía.

	Fructosa (g/l)	Glucosa (g/l)	Sacarosa (g/l)	Fru/glu/sac (g/l)
Polinización manual	41.23 -	31.79 A	18.77 a	91.78 a
25 ppm	39.55 -	29.09 AB	15.46 ab	84.09 ab
50 ppm	39.63 -	24.16 B	14.96 ab	78.77 b
100 ppm	42.25 -	25.31 AB	12.92 b	80.48 ab

-Letras distintas (mayúsculas/minúsculas) en una misma columna indican diferencias estadísticamente significativas (95%) según el test de Tukey.

Cuadro 3. Contenido de azúcares.

	Peso medio del fruto (kg)	Diámetro del fruto (cm)	Longitud del fruto (cm)
Polinización manual	5.07 A	21.90 A	21.42 a
25 ppm	3.89 B	19.18 B	19.27 b
50 ppm	3.69 B	19.12 B	19.39 b
100 ppm	3.84 B	19.78 AB	19.58 b

-Letras distintas (mayúsculas/minúsculas) en una misma columna indican diferencias estadísticamente significativas (95%) según el test de Tukey.

Cuadro 4. Parámetros productivos.

	Grosor de la corteza (cm)
Polinización manual	1.58 b
25 ppm	1.53 b
50 ppm	1.70 b
100 ppm	1.22 a

-Letras distintas (mayúsculas/minúsculas) en una misma columna indican diferencias estadísticamente significativas (95%) según el test de Tukey.

Cuadro 5. Calidad de frutos.

Comentarios Finales

Resumen de resultados

En este trabajo se estudió el efecto del injerto herbáceo y uso de polinizadores artificiales sobre la calidad de frutos de sandía sin semilla. Los resultados de la investigación incluyen el análisis estadístico de las muestras analizadas (Cuadros 1 - 5).

Conclusiones

Los resultados demuestran la necesidad de implementar el injerto herbáceo en cultivos que son susceptibles de ser atacados por *Fusarium oxysporum* para evitar la utilización de fumigantes químicos que dañan al medio ambiente y al ser humano. Es indispensable que se aplique el Sitofex en dosis de 50 a 100 ppm en flores femeninas receptoras de cultivares diploides para obtener frutos uniformes y partenocárpicos o sin semilla. Fue quizás inesperado el haber encontrado que a dosis de 100 ppm, se obtuvo un porcentaje alto de frutos cuajados en comparación a lo que reportan algunos autores.

Recomendaciones

Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en injertar los cultivares de sandía sobre el portainjerto *Shintoza* y polinizar artificialmente a dosis de 100 ppm en frutos diploides para la obtención de sandías partenocárpicas o sin semilla. Podríamos sugerir que hay un abundante campo todavía por explorarse en lo que se refiere a injerto y utilización de fitorreguladores como las auxinas, citoquininas y giberelinas.

Figura 3. Frutos de sandía injertada polinizados artificialmente.

Referencias

- Camacho Fernández y E. Fernández. "El entutorado de la sandía diploide". Horticultura 125. Vol. XLX. No. 8, 1997.
Miguel A y Maroto V. "El injerto herbáceo en la sandía (*Citrullus lanatus*) como alternativa a la desinfección química del suelo". Investigación Agraria. Producción y Protección Vegetal 11 (2) 239-253. 1996.

Camacho Fernández y E. Fernández. "El cultivo de sandía apirena injertada, bajo invernadero, en el Litoral Mediterráneo Español". Caja Rural de Almería. Mundi Prensa. Madrid. 2000.

Camacho Fernández, F. "El injerto de hortalizas. Técnica ecocompatible generadora de empleo. Experimentos de melón injertado en algunos países Americanos y en España". Taller Internacional. Nuevas alternativas para el control de problemas fitosanitarios del suelo en cultivos de cucurbitáceas. Tecomán, Colima. SEMARNAT, ONUDI. México. 2006.

Miguel, A. y Maroto, V. "Nuevas técnicas en el cultivo de la Sandía". Fundación Caja Rural Valencia. España. 1998.

Romero, C. S. "Hongos fitopatógenos". Universidad Autónoma Chapingo. México.

SIAP: "Sistema de Información Agrícola y Pesquera". 2007. México. (<http://www.siap>)

Spiro, T.G. "Química medioambiental". Pearson Prentice Hall. 2004

Vazquez Ramirez, R. "Efecto de fitoreguladores en cultivo de calabacita". Tesis de Licenciatura. BUAP. México. 2007.

Notas Biográficas

La **M.C. Ana Cristina Pérez González** es profesora del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, Puebla, México. Terminó sus estudios de postgrado en Ciencias Ambientales en *Benemérita Universidad Autónoma de Puebla*, Puebla, México. Ha publicado en diversas revistas y congresos nacionales e internacionales.

El **Dr. Rolando Rueda Luna** Profesor Investigador en el Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor Ingeniero Agrónomo en la *Universidad Politécnica de Valencia*, España. Ha publicado en diversas revistas y congresos nacionales e internacionales.

El **M.C. Rogelio Vázquez Ramírez** Profesor Investigador en el Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro en Ciencias en Agronomía de la *Patrice Lumumba University*, Moscow. Ha publicado en diversas revistas y congresos nacionales e internacionales.

La **Dra. María del Consuelo Flores Yañez** Profesor Investigador de la Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctora en Ciencias Biológicas en la *Universidad de Valencia*, España. Ha publicado en diversas revistas y congresos nacionales e internacionales.

Metodología para el Desarrollo de Objetos de Aprendizaje Implementada a Dispositivos Móviles

Lic. María Guadalupe Pérez López¹, M. en C. José Juan Hernández Mora²,
Ing. José Antonio Cruz Zamora³ y M. en C. María Guadalupe Medina Barrera⁴

Resumen— El presente trabajo describe una metodología para la creación de objetos de aprendizaje (OA), la cual está orientada especialmente al proceso de aprendizaje móvil (M-learning) fundamentada en un modelo instruccional basado en la teoría de Kolb y Marzano, metodologías de ingeniería de software, estándares para la creación de OA, metodologías para la creación de OA y aplicaciones móviles, recursos educativos y tecnológicos. Aplicando esta metodología en un caso de estudio con contenidos de matemáticas para alumnos del nivel medio superior en colaboración con un proyecto⁵ de FORDECYT⁶, para su demostración y prueba. El objetivo de esta propuesta se enfoca en establecer una metodología de diseño de OA que pueda ser implementada a dispositivos móviles que pueda aportar en el área de educación un enfoque a las tecnologías emergentes e innovación educativa al mismo tiempo aportando a la ingeniería de software bases para la construcción de OA flexibles, eficientes y eficaces.

Palabras clave—Educación y Tecnología, Educación a Distancia, Aprendizaje Móvil, Objetos de Aprendizaje, Metodología de Objetos de Aprendizaje.

1. Introducción

En la actualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje se torna de forma radical al integrar las nuevas Tecnologías de Aprendizaje y Comunicación, en las que se concentran aspectos técnicos y pedagógicos, con la función principal es dar soporte a los modelos educativos, fomentando el aprendizaje activo de los estudiantes.

Dentro de estas nuevas tecnologías se encuentran los OA, un OA es considerado por David Wiley “cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para apoyar el aprendizaje” (Wiley, 2000) citado en (Guzmán, 2005), es por esto que deben considerarse aspectos que fomenten el trabajo de los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje. Entre las cuestiones contempladas en la creación de OA se manifiesta la integración de actividades que propicien el asentamiento de conocimientos y la generación de nuevas ideas, tomando como base el razonamiento del estudiante y los contenidos plasmados dentro del OA.

El diseño de estas actividades, debe partir de modelo instruccional, ya que este involucra diversos aspectos pedagógicos y de contenido. Por otro lado, debido a la creciente transformación tecnológica, la tecnología móvil es indudablemente una tendencia que viene evolucionando con una amplia gama de actividades en la vida moderna tales como: comunicación, entretenimiento, banca electrónica y educación, Así mismo hace que este tipo de aprendizaje este emergiendo de manera trascendental en la investigación para el aprendizaje electrónico (E-learning). Uno de los beneficios del M-learning es la capacidad de proporcionar y acceder a materiales de aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. En cuanto a las metodologías de desarrollo de software resulta de vital importancia contar con un conjunto de procedimientos, técnicas y ayudas a la documentación para el desarrollo de productos de software, cuya finalidad es hacer más eficaz la producción y elevar la calidad de los mismos.

2. Objetos de Aprendizaje

La determinación de entidades que sirvan al aprendizaje fue planteada por David Merrill, en 1991 citado en (IPN, 2006), al expresar que los aprendices pueden manejar una cantidad limitada de información a la vez, esto hace necesario secuencia de unidades del conocimiento.

Los OA son los elementos de un nuevo tipo de elemento instruccional digitalizado que surge del paradigma computacional “Orientado a Objetos” en los cuales la idea fundamental que se esconde tras estos OA es que los

¹ Licenciada en Informática. Estudiante de Maestría en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Apizaco, Tlaxcala. lupita.per.lop@hotmail.com

² Maestro en Ciencias. Profesor en la Maestría en Sistemas Computacionales y en la Ingeniería en TICS en el Instituto Tecnológico de Apizaco, Tlaxcala. jhlmora@itapizaco.edu.mx

³ Ingeniero Industrial en Producción. Profesor en la Ingeniería en TICS en el Instituto Tecnológico de Apizaco, Tlaxcala. tonocz2001@yahoo.com.mx

⁴ Maestra en Ciencias. Profesora en la Maestría en Sistemas Computacionales y en la Ingeniería en TICS en el Instituto Tecnológico de Apizaco, Tlaxcala. lupita_medina@hotmail.com

⁵ Proyecto: “Modelo para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza y del Aprendizaje en el Nivel Medio Superior en la Región Sur-Oriente mediante el Uso de las Nuevas Tecnologías y Material Didáctico de Vanguardia”

⁶Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación.

diseñadores educacionales podrán construir componentes instruccionales que pueden ser utilizados las veces que sea necesario y en diferentes contextos de aprendizaje (Lacasa, Vélez, & Sánchez, 2005).

Las características básicas de los OA son (Medina R., 2006):

- *Reutilizables*: que sean personalizables en función de las necesidades del estudiante.
- *Durables*: que sean flexibles y fáciles de actualizar.
- *Interoperables*: Independientes de las tecnologías utilizadas y operativos para su uso en cualquier plataforma.
- *Accesibles*: que sean fáciles de localizar dentro de las bases de datos u otros sistemas de almacenamiento de contenidos educativos.

Estándares de Objetos de Aprendizaje

Un estándar semeja un patrón, un marco para construir algo sujeto a una serie de normas que garanticen la interoperabilidad. La mayoría de los estándares provienen una serie de instrucciones detalladas, así como un conjunto de requisitos expresados con exactitud que deben respetarse a la hora de construir o desarrollar cualquier entidad funcional, así mismo proporcionan un lenguaje común con el que los objetos pueden comunicarse con diversos Sistemas de Gestión del Aprendizaje *LMS*, del inglés (*Learning Management System*), bases de datos y aplicaciones Web. Un auténtico OA, deberá estar clasificado e identificado mediante un descriptor Metadato⁷ (Adriana J. Berlanga Flores, Francisco J. García Peñalvo, 2005).

3. M-learning

El M-learning emerge de la evolución del Aprendizaje Electrónico (E-learning) que facilita a los alumnos el aprovechamiento de las ventajas de las tecnologías móviles como apoyo al proceso de aprendizaje. También ofrece la libertad de capturar pensamientos e ideas de manera espontánea, permitiendo acceder a las tecnologías de la información en el momento preciso y donde el usuario lo necesite, facilitando la posibilidad de implementar innovadoras formas de aportar conocimientos en clase y al aprendizaje (Conde, Muñoz, & García, 2009).

El apresurado desarrollo de la tecnología de los dispositivos móviles y de los servicios que la telefonía móvil facilita el desarrollo de aplicaciones más sofisticadas, consiguiente a la demanda por parte de los consumidores. Tal es la importancia que están teniendo estos dispositivos en la sociedad actual, que las organizaciones proveedoras de contenido se han visto en la necesidad de producir contenidos específicamente dirigidos a los dispositivos móviles puesto que se trata de un mercado con millones de usuarios y en constante crecimiento.

El aprendizaje utilizando tecnologías móviles supone una nueva noción sobre el proceso de formación en los estudiantes a nivel pedagógico y tecnológico que va a requerir una serie de adaptaciones.

4. Definición de la Metodología

Metodologías ágiles en la práctica

El caso experto está representado por la Metodología Mobile-D (Abrahamsson, 2004) propuesto en Finlandia, siendo así líder en una corriente muy importante de desarrollo ágil muy centrada en las plataformas móviles.

Principios básicos

Mobile-D se ha apoyado en muchas otras soluciones ya establecidas: eXtreme Programming (XP) (Beck, 2000), Crystal methodologies (Cockburn, 2004) y Rational Unified Process (RUP) (Kruchten, 1999). Las nociones de programación extrema se han reutilizado en lo que se refiere a las prácticas de desarrollo, las metodologías Crystal proporcionaron una aceptación muy valiosa en términos de escalabilidad de los métodos y el RUP es la base para el diseño completo del ciclo de vida. (Ihme, T., Abrahamsson, P., 2005).

Las fases de la metodología se dividen en cinco fases: la fase de exploración, se dedica al establecimiento de un plan de proyecto y los conceptos básicos, en esta etapa es importante la participación de los clientes; durante la fase de inicialización, los desarrolladores preparan e identifican todos los recursos necesarios. Se preparan los planes para las siguientes fases y se establece el entorno; en la fase de "productización" se planifica la iteración de trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar; en la fase de estabilización, se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que el sistema completo funciona correctamente; la última fase de prueba de sistema tiene como meta la disponibilidad de una versión estable y plenamente funcional del sistema. El producto terminado e integrado se prueba con los requisitos de cliente y se eliminan todos los defectos encontrados (VTT Abrahamsson, 2004).

⁷ Es un término que se refiere a datos sobre los propios datos.

Modelo Instruccional

Aprendizaje Experimental de Kolb

David Kolb⁸ es quien ha estructurado con más detalle el concepto y proceso de aprendizaje por experiencia. Este autor define el aprendizaje como “el proceso mediante el cual se crea conocimiento a través de la transformación de la experiencia” (Pawelek).

El plan de instrucciones basado en este modelo en resumen: el aprendizaje comienza con una experiencia: se experimenta un acontecimiento, luego, viene la etapa de reflexión: reflexión sobre el acontecimiento y la experiencia, la fase de reflexión desemboca en la generalización: se intenta llegar a alguna conclusión o hipótesis a partir del acontecimiento, luego de esta generalización sigue la aplicación: mentalmente se establece la secuencia de sus acciones a raíz de la comprensión, una vez decidido lo que se va a hacer, hay que llevarlo a cabo, es decir, volver a la experiencia.

Dimensiones del Aprendizaje

El modelo, propuesto por Robert J. Marzano⁹ (1997), en el que se puede basar el desarrollo de un curso, permite mantener la atención en el aprendizaje, estudiar ese proceso, y planear la instrucción y tareas, es un modelo muy completo, que hace uso de lo que los investigadores y los teóricos saben acerca del aprendizaje para definir el proceso de aprendizaje. Se basa en cinco tipos de pensamiento o dimensiones del aprendizaje que son esenciales para un aprendizaje exitoso, a continuación se describen: mucho del aprendizaje parte de las actitudes y percepciones del aprendiz, así como, de sus hábitos productivos de pensamiento; cuando estas actitudes y percepciones son positivas, y se piensa sobre la clase, su contenido, su importancia, los ejemplos, se participa, etc., todo ello se mantiene durante el desarrollo del curso y es algo que se relaciona directamente con las otras dimensiones, la de adquirir e integrar el conocimiento, extenderlo y refinarlo, y la de utilizarlo significativamente (Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, 2005).

Estándar de Objetos de aprendizaje

SCORM es un conjunto de normas y especificaciones orientadas a la formación de e-learning. Define la comunicación entre el alumno y la herramienta de gestión y un estándar de contenido.

El estándar definido por SCORM empaqueta el contenido en un archivo ZIP transferible. La idea básica es tener un curso para múltiples herramientas de gestión de aprendizaje, que en todas se visualicen de igual modo y se produzcan los mismos resultados independientemente del LMS y visor empleado. Aporta el complejo requisito de la secuenciación, conjunto de reglas que especifican el orden en el que un alumno puede visitar objetos de contenido. En términos simples, guían al alumno a través del material de aprendizaje, que sea el propio alumno el que decida el tiempo a invertir en cada contenido, descansos, preparar exámenes e incluso realizarlos y evaluarse.

5. Estructura y Vista General de la Propuesta Metodológica

Este trabajo se concentra en la creación de un vínculo entre la pedagogía y el desarrollo tecnológico de OA a través de la generación de un modelo con bases metodológicas y de ingeniería para dar un sustento firme a la construcción de los OA. Se determina el proceso a nivel tecnológico en cuanto a dispositivos móviles, se comienza con la creación de las reglas de producción de OA bajo un diseño instruccional. Una vez consolidada la parte pedagógica se genera el modelo de producción de OA con base en metodologías ágiles de desarrollo de ingeniería de software.

Para la generación del modelo de producción de OA con base en metodología ágiles de desarrollo de ingeniería de software, se propone Mobile-D ya que contiene una mezcla de técnicas ágiles de ingeniería de software aunado a especificaciones enfocadas en dispositivos móviles, se determina su adaptación al proceso de creación de OA aplicando un Modelo Instruccional basado en la teoría de Kolb y Marzano en el cual se añade una etapa de metadatos tomando como referencia el estándar SCORM. En la Figura 1 se muestra la estructura preliminar de la propuesta metodológica contando con cinco fases: Conocimiento, Inicialización, Unificación, Estabilización y Evaluación, donde se implica el uso de los OA por parte del guionista, el pedagogo y el desarrollador de manera genérica.

⁸ Nació en 1939, estudió Psicología Social en la Universidad de Harvard y fue Profesor de Comportamiento Organizacional en la escuela de Management de Watheread.

⁹ Era director ejecutivo, delegado en el instituto Laboratorio Regional Educativo del Centro del Continente (McREL, por sus siglas en inglés), S. Parker Road 2550, Suite 500, Aurora, Colorado 80014.

Figura 1. Fases de la Metodología Propuesta

En la Tabla 1 se establecen las siguientes entradas y salidas de las fases de la metodología:

Fase	Entradas	Salidas
Conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> Análisis y Recolección Guión 	<ul style="list-style-type: none"> Autoevaluación Metadatos
Inicialización	<ul style="list-style-type: none"> Historias de usuario Diseño Móvil 	<ul style="list-style-type: none"> Ciclo de Vida Trabajo en Progreso Interfaces de Usuario
Unificación	<ul style="list-style-type: none"> Servicios e integración de tareas 	<ul style="list-style-type: none"> Objeto de aprendizaje
Estabilización	<ul style="list-style-type: none"> Objeto de aprendizaje 	<ul style="list-style-type: none"> Planificación de pruebas Flujo de Trabajo en progreso
Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> Plan de pruebas 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de Cambio

Tabla 1 Entradas y salidas de las fases de la metodología

En la fase de conocimiento, el pedagogo y el guionista analizan y recolectan el contenido pedagógico de acuerdo a las plantillas del modelo instruccional que emplea esta metodología. A continuación con el apoyo del desarrollador el guionista establece los metadatos de los OA.

El guionista es el experto en diseño instruccional y contenidos, es decir, en cómo se deben estructurar los OA para garantizar el aprendizaje del usuario. En cuanto el desarrollador estructurará el diseño de interface aplicada a dispositivos móviles en la fase de inicialización.

En la fase unificación el desarrollador se centra integrar las tareas producidas en la fase de inicialización y en utilizar las herramientas o elementos tecnológicos para transportar esos contenidos a un objeto de aprendizaje.

A continuación se controla el flujo de trabajo en progreso y se determina un plan o planes de prueba a consideración del desarrollador para la implantación de los OA en la fase de estabilización.

Finalmente en la fase de evaluación, se involucra al pedagogo y al desarrollador de los OA, donde el pedagogo es el experto en contenido de los OA

El usuario interviene en esta fase ya que es quien determina si realmente el objeto es útil para él o ella, puesto que es el usuario final y desconoce el tema tratado.

6. Caso práctico

La aplicación de este modelo se lleva a cabo dentro del proyecto FORDECYT, ya antes mencionado, en el cual participa el Instituto Tecnológico de Apizaco. Para llevar a cabo este caso práctico se elaboran OA para nivel medio superior, en la Figura 2 se presenta la plantilla de análisis y recolección de datos y en la Figura 3 se muestra el Guión, el cual se establece en la fase de Conocimiento y tiene mucho que ver con el Modelo Intruccional.

ANÁLISIS	
Nombre del OA	AM4B1T3O1
Descripción de OA	Expresa lenguaje verbal a lenguaje algebraico.
Nivel escolar al que va dirigido el OA	Bachillerato
Perfil del alumno al cual va dirigido el OA	Alumno que cursa el primer semestre de Bachillerato y que ya cursó Secundaria.
Objetivo de aprendizaje	Reconocer diferentes situaciones en lenguaje algebraico.
Granularidad	Lenguaje algebraico.

Figura 2. Análisis y Recolección (Fase de Conocimiento)

Fase del Ciclo de Aprendizaje	Descripción del guión	Nombre y Tipo de archivo
Exploración (Actitudes y percepciones, motivaciones e intereses); Marzano	El profesor realiza algunos ejercicios de letra y signo, cada uno de las situaciones que se proponen en el archivo de Word en la parte EXPLORACION.	Objeto-Microsoft Word
Experiencia Concreta Kolb		
Contenido	Analiza detalladamente la expresión textual y ejemplos sobre lenguaje algebraico que aparecen en el archivo de Word en la parte CONTENIDO.	Objeto-Microsoft Word
Teoría (Adquirir e integrar conocimientos); Marzano		
Observación Reflexiva; Kolb		
Actividades	Para realizar palabras sueltas del lenguaje algebraico encuentra en la parte de letras de palabras propuestas en el archivo de Word en la parte ACTIVIDADES.	Objeto-Microsoft Word
Práctica (Extraer y refinar conocimientos); Marzano		
Conceptualización abstracta; Kolb		
Ejercicios Prácticos	Relaciona las columnas (parte II) asociando datos del paréntesis a la letra que corresponde a la expresión correcta y describe en forma verbal (parte II) la expresión correcta en la parte EJERCICIOS PRÁCTICOS.	Objeto-Microsoft Word
Aplicación (uso significativo del conocimiento); Marzano		
Experiencia Activa; Kolb		

Figura 3. Guión (Fase de Conocimiento)

7. Resultados

Se obtuvo una metodología para el desarrollo de OA para dispositivos móviles y al aplicarla a un caso práctico una pequeña biblioteca de OA para el nivel medio superior.

El producto final del objeto de aprendizaje con contenidos de matemáticas, documentado en el Caso Práctico se muestra en la Figura 6, Figura 7, Figura 8 y Figura 9:

Figura 4. Pantalla Inicial de Objeto

Figura 5. Pantalla de Bienvenida

Figura 6. Menú del Objeto

Figura 7. Apartado de Ejercicios Prácticos

8. Conclusiones y trabajos futuros

Con la implementación de la metodología propuesta en este trabajo se demostró que el diseño de un objeto de aprendizaje dirigido a plataformas móviles, implica que su información sea más eficiente y eficaz, pero sin dejar de tener atractivas interfaces de usuario y una óptima estructura del Objeto de Aprendizaje. Con esto se logra el objetivo del Objeto de Aprendizaje al estudiante sin perder información.

En cuanto a trabajos futuros se opta por aplicar métricas para desarrollar contenidos especialmente para dispositivos móviles que nos puedan garantizar la mejorar en el proceso de producción masivo de OA de este tipo en gran medida, y la reducción de las revisiones y el aumento de la calidad y el control del proceso de desarrollo, que hasta el momento se ha realizado de manera no controlada.

Además de poder obtener beneficios con la adopción de este modelo, como lo son una producción de OA, eficiente y con posibilidad de realizar distintas mediciones de calidad, desde productividad de los desarrolladores, hasta el grado de satisfacción de los usuarios y autores de los contenidos con respecto al uso de los OA.

9. Bibliografía

- Abrahamsson, P. H. (2004). Mobile-D: an agile approach for mobile application development. *Companion To the 19th Annual ACM SIGPLAN Conference on Object-Oriented Programming Systems, Languages, and Applications*.
- Adriana J. Berlanga Flores, Francisco J. García Peñalvo. (2005). *Introducción a los Estándares y Especificaciones para Ambientes E-learning*. Universidad de Salamanca, España.
- Beck, K. (2000). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley.
- Cockburn, A. (2004). *Crystal Clear, A Human-Powered Methodology for Small Teams*. Addison-Wesley.
- Conde, M. A., Muñoz, C., & García, F. J. (2009). Sistemas de Adaptación de Contenidos para Dispositivos Móviles.
- Guzmán, D. C. (2005). Los Repositorios de Objetos de Aprendizaje como soporte a un entorno e-learning. *Tesis de grado Doctorado en Procesos de Formación en Espacios Virtuales, Universidad de Salamanca, España*, 20.
- Ilme, T., Abrahamsson, P. (2005). The Use of Architectural Patterns in the Agile Software Development of Mobile Applications. *International Journal of Agile Manufacturing*, vol. 8.
- IPN, I. P. (2006). Objetos de aprendizaje. *Innovación Educativa*, 59-68.
- Kruchten, P. (1999). *The Rational Unified Process: An Introduction*. Addison-Wesley Professional.
- Lacasa, P., Vélez, R., & Sánchez, S. (2005). Objetos de Aprendizaje y Significado. *Departamento de Psicopedagogía y Educación Física Universidad de Alcalá*.
- Medina R., C. (2006). Objetos de Aprendizaje. *UAM, Área de Redes y Telecomunicaciones*.
- Organista-Sandoval, J. (2010). Análisis del uso de objetos de aprendizaje en las materias de Matemáticas y Física de bachillerato. www.sinectica.iteso.mx.
- Pawelek, J. G. (n.d.). *El Aprendizaje Experiencial*. Retrieved Junio 2012, from http://www.ecominga.uqam.ca/ECOMINGA_2011/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LLECTURE_5/1/3.Gomez_Pawelek.pdf
- Robert J. Marzano, Debra J. Pickering. (2005). Dimensiones del Aprendizaje, Manual para el Maestro. *ITESO*, 2da. Edición.
- Ruiz, G. R., Álvarez, F., Muñoz, J., & Cardona, P. (2007). Modelo de Integración de Competencias en Objetos de Aprendizaje. *Grupo de Objetos de Aprendizaje, Universidad Autónoma de Aguascalientes*.
- Viet Anh, N., & Van Cong, P. (2012). CAMLES: An adaptive mobile learning system to assist student in language learning. *Seventh IEEE International Conference on Wireless, Mobile and Ubiquitous Technology in Education*.
- VTT Abrahamsson, P. H. (2004). *Agile Software Technologies Research Programme*. Retrieved 2012, from <http://virtual.vtt.fi/virtual/agile/mobiled.html>